
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA SEGÚN ACUERDO No. 158 DE FECHA 17 DE JULIO DE 1991

POSGRADO E INVESTIGACIÓN

DISEÑO DE UN MODELO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EMPRESAS
MEXICANAS.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

QUE PRESENTA

OMAR MEJÍA RODRÍGUEZ,
PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR Y ASESORES:

DRA. KARINA AGUILAR MORENO
GUADALAJARA, JALISCO. JULIO 2022

AGRADECIMIENTOS

Dedico esta tesis a Dios, a mis padres y a mis hijos. A Dios porque ha estado conmigo a cada paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza para continuar.

A mis padres, Elías Mejía Nieto y Gloria Magdalena Rodríguez Ocampo. quienes a lo largo de mi vida han velado por mí.

Gracias por ser los principales promotores de mis sueños, gracias a ellos por confiar y creer en mí. A mi madre por estar dispuesta a acompañarme; A mi padre por siempre desear y anhelar siempre lo mejor para mi vida, gracias por cada consejo y por cada una de sus palabras que me guiaron.

Agradezco a mis hijos, son el más grande regalo que haya podido recibir de parte de Dios, son mi más grande tesoro y además la fuente más pura de mi inspiración, por ello mismo quiero darles las gracias por cada instante de felicidad en mi vida, el cual muy indudablemente se ve reflejado en este momento. Gracias a Nycole Mejía Chávez, Omar Mateo Mejía Rodríguez, Máximo Abner Mejía Rodríguez, gracias a ellos por estar a mi lado y ser la alegría de mi vida.

A mis Hermanos Oswaldo y Oscar Mejía Rodríguez que me han enseñado tanto y apoyado.

A la Universidad Autónoma de Guadalajara, A.C. por la oportunidad brindada para cursar el programa del Doctorado en Administración. Reitero mi compromiso con esta Institución a la que tanto admiro y respeto. A mis profesores, todos ellos Doctores con gran vocación y espíritu de servicio.

A mi directora de tesis a la Dra. Karina Aguilar Moreno por la pasión y su compromiso en mi desarrollo profesional, Gracias por su tiempo y sus invaluable aportaciones.

A mis compañeros y amigos: Carlos, Fabricio, Luis Alberto Hugo, Omar Eduardo, Maribel,

Iris, Luis Fernando y Luis Guillermo que compartimos esta etapa de nuestras vidas. A la vida, que nunca ha dejado de sorprenderme y a la que debo todo lo que soy.

Gracias.

Contenido

- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 1

- Capítulo 1. Introducción. 15
- 1.1 Descripción del Problema. 17
- 1.2 Definición del problema..... 19
- 1.3 Pregunta de investigación. 21
- 1.4 Objetivo de la Investigación. 21
- 1.5 Delimitación de investigación..... 21
- 1.6 Justificación..... 22

- Capítulo 2. Bases teóricas 36
- 2.1 Marco histórico y contextual..... 36
- 2.2 Marco referencial 40
- A) Modelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) 40
- B) Modelo Boston Consulting Group (BCG). 46
- C) El modelo McKinsey & Company 49
- D) El modelo TFM (Facilitar la transformación digital en las organizaciones) 51
- E) Modelo Forrester 55
- 2.3 Marco legal..... 60

Política pública Federal Mexicano:.....	65
Política pública estatal.....	69
2.4 Marco teórico.....	75
2.5 Hipótesis.....	137
2.6 Definición de términos básicos.....	137
Capítulo 3. Metodología.....	146
3.1 Diseño del estudio.....	147
3.2 Universo de trabajo y muestra.....	158
3.3 Operacionalización de variables. (información de la investigación datos).....	160
3.4 Instrumentos de Investigación.....	186
3.5 Diseño técnico y metodológico para el análisis de la información.....	192
Capítulo 4. Modelo Transformación Digital Incremental (T.D.I.).....	212
Pilar 1 Modelo de negocio orientado al cliente.....	213
Diseño de un modelo de negocio.....	214
Metodología.....	216
1: Trazar las fronteras.....	217
2: Trazar el mapa de las relaciones clave.....	219
3: Adaptarse y dar forma al panorama de negocios.....	221
Pilar 2 Cultura Ágil.....	229

Pilar 3 Arquitectura Digital enfocada al cliente, a productos, subproductos y microservicios.....	242
Modelo de la Transformación Digital Incremental (T.D.I.).....	263
Fase de cierre.....	285
Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones.....	287
5.1 Presentación de los resultados.....	287
Respecto a la primera hipótesis el modelo (T.D.I.) afecta positivamente al modelo de negocio orientado al cliente.	287
Respecto a la segunda hipótesis del modelo (T.D.I.) afecta positivamente a la cultura empresarial.	319
Respecto a la tercera hipótesis el modelo (T.D.I.) afecta positivamente a la Madurez digital de la empresa.....	332
5.2. Conclusiones.....	342
Evoluciones realizadas del modelo (T.D.I.).....	344
5.3. Recomendaciones.....	347
5.4 Referencias Documentales.....	350
Bibliografía complementaria.....	350
ANEXOS.....	384

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Comparativo de uso de internet y datos.....	24
Tabla 2 Sectores y su crecimiento Fuente: McKinsey Global Institute.....	26
Tabla 3 Cuadro comparativo de los diferentes modelos estudiados Elaboración propia.	58
Tabla 4 Tabla de modelos de transformación digital Elaboración propia.	59
Tabla 5 Objetivos del Eje de Desarrollo Económico del PND 2019 – 2024.....	66
Tabla 6 Indicadores por extracto de empresa 2003	72
Tabla 7 Elaboración propia Objetivo de desarrollo.	74
Tabla 8 Estrategias de desarrollo	74
Tabla 9 Autores y sus aportaciones teóricas Elaboración propia.	137
Tabla 10 Desarrollo de proyecto Elaboración propia.	154
Tabla 11 Actividades del cronograma Elaboración propia.....	156
Tabla 12 Cronograma del proyecto Elaboración propia.	157
Tabla 13 Constructo Modelo de negocio y sus variables Elaboración propia.	165
Tabla 14 Constructo de cultura Ágil y sus variables Elaboración propia.	167
Tabla 15 Constructo de Arquitectura Digital y sus variables Elaboración propia.	171
Tabla 16 Variables y la obtener el indicador Elaboración propia.....	183
Tabla 17 Constructos, Variables, Tipo de indicador, Herramienta de levantamiento Elaboración propia.	189
Tabla 18 Diseño técnico y metodológico Elaboración propia.....	211
Tabla 19 Expectativas del cliente Elaboración propia.....	222

Tabla 20 Comprensión del cliente Elaboración propia.....	291
Tabla 21 Elaboración propia Engagement Elaboración propia.	302
Tabla 22 Time to market Elaboración propia.	304
Tabla 23 Lead time Elaboración propia.....	305
Tabla 24 Tiempo de ciclo Elaboración propia.	307
Tabla 25 Número de mercados Elaboración propia.....	308
Tabla 26 Estructura de costos Elaboración propia.....	310
Tabla 27 Periodicidad del ingreso Elaboración propia.	312
Tabla 28 Costo de adquisición de cliente Elaboración propia.....	313
Tabla 29 Cuota de mercado Elaboración propia.....	315
Tabla 30 Beneficio neto Elaboración propia.	317
Tabla 31 Numero de canales Elaboración propia.	318
Tabla 32 Satisfacción del empleado Elaboración propia Elaboración propia.	324
Tabla 33 Capacidades digitales Elaboración propia Elaboración propia.....	329
Tabla 34 Capacidad de adaptación Elaboración propia.....	331
Tabla 35 Grado de uso de la tecnología Elaboración propia.	334
Tabla 36 Índice de datos analizables Elaboración propia.....	335
Tabla 37 Índice de madurez empresarial Elaboración propia.....	337
Tabla 38 Competencias Digitales Directivas Elaboración propia.	339
Tabla 39 Grado de autonomía Elaboración propia.	340
Tabla 40 Grado de interconexión Elaboración propia.	341

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1 Comparativo de uso de internet y datos..... 25

Ilustración 2 Sectores y su crecimiento Elaboración propia..... 26

Ilustración 3 Crecimiento estimado de las ventas B2C en China y EE UU (2011-2016) 27

Ilustración 4 Crecimiento estimado de las ventas B2C en China y EE UU (2011-2016) 28

Ilustración 5 Teletrabajo sectores. 31

Ilustración 6 Velocidades de descarga de la banda ancha móvil y fija 2020..... 32

Ilustración 7 Probabilidad de incursionar en el teletrabajo..... 33

Ilustración 8 Probabilidad de teletrabajar por sector de actividad económica..... 34

Ilustración 9 Beneficio organizativo más significativo de la cultura Agil FUENTE: Business Ágility Institute, 2018. 125

Ilustración 10 Modelo investigación acción (Zuber-Skerritt 2001)..... 149

Ilustración 11 Etapas del modelo TDI Elaboración propia..... 151

Ilustración 12 Modelo TDI Elaboración propia..... 161

Ilustración 13 Modelo TDI Elaboración propia..... 184

Ilustración 14 Variable Modelo de negocio Elaboración propia. 185

Ilustración 15 Variable Cultura. Elaboración propia. 185

Ilustración 16 Variable tecnología Elaboración propia. 186

Ilustración 17 Dimensiones de valor y priorización 218

Ilustración 18 Atributos apreciados por el cliente vs el mercado Elaboración propia.... 219

Ilustración 19 Fronteras del mercado.....	220
Ilustración 20 Curvas de valor.....	221
Ilustración 21 Cuadro de expectativas del cliente.....	222
Ilustración 22 Modelo Canvas.....	228
Ilustración 23 Modelo de intervención de cultura ágil Elaboración propia.....	230
Ilustración 24. Escala en la disposición de las personas.....	231
Ilustración 25 Escala en la disposición de las personas 2.....	232
Ilustración 26 Estrategias para esquivar la resistencia al cambio.....	232
Ilustración 27 Diagrama de Cultura agil Elaboración propia.....	236
Ilustración 28 Modelo Cultural de Líderes Ágil.....	239
Ilustración 29 Nivel de automatización de la operación.....	244
Ilustración 30 Procesamiento de datos en producción (PDP).....	246
Ilustración 31 Comunicación máquina a máquina (CMM).....	247
Ilustración 32 Comunicación con producción a través de redes a lo largo de la compañía (CR).....	248
Ilustración 33 Infraestructura de Información y Tecnologías de Telecomunicación en Producción (TICP).....	249
Ilustración 34 Interfaces Hombre – Máquina (IHM).....	250
Ilustración 35 Eficiencia con Lotes Pequeños (ELP).....	251
Ilustración 36 Nivel de infraestructura Elaboración propia.....	252
Ilustración 37 Nivel de infraestructura deseado vs. Importancia de los datos.....	254

Ilustración 38 Tipos de datos vs Tipos de decisiones sobre los datos	255
Ilustración 39 Tipos de datos vs Procesamiento de datos en producción (PDP).....	255
Ilustración 40 Importancia de los datos vs. Procesamiento de datos en producción (PDP)	256
Ilustración 41 Importancia de datos vs interfaces hombre-máquina (IHM)	256
Ilustración 42 Importancia de datos vs Comunicación máquina a máquina (CMM)	257
Ilustración 43 Importancia de datos vs Comunicación en red	257
Ilustración 44 Importancia de datos vs. Tecnología de información y comunicación en producción (TICP)	258
Ilustración 45 Arquitectura digital ejemplo Elaboración propia.....	261
Ilustración 46 Arquitectura digital ejemplo Elaboración propia.....	262
Ilustración 47 Etapas de la (T.D.I.) Elaboración propia.	264
Ilustración 48 Canvas Ágil.....	267
Ilustración 49 Observaciones Elaboración propia.	268
Ilustración 50 Restricciones del modelo Elaboración propia.	269
Ilustración 51 Modelo canvas y restricciones Elaboración propia.	270
Ilustración 52 Lista de conclusiones obtenidas Elaboración propia.	271
Ilustración 53 Canvas Restricciones y pilares de la transformación Elaboración propia.	273
Ilustración 54 Comparativa de modelo Canvas actual y futuro Elaboración propia.	274
Ilustración 55 Datos generales del reto Elaboración propia.	277
Ilustración 56 Visión general de plan de implementación Elaboración propia.	279

Ilustración 57 Diagrama de Gantt Elaboración propia	279
Ilustración 58 Representación gráfica de la inversión Elaboración propia.....	280
Ilustración 59 Gráfica des personas involucradas elaboración propia	280
Ilustración 60 Mapa conceptual de implementación Ágil. Fuente www.scrum.org	281
Ilustración 61 Control de retos agil elaboración propia.....	285
Ilustración 62 Modelo de negocio elaboración propia.....	288
Ilustración 63 Comprensión del cliente elaboración propia	291
Ilustración 64 Satisfacción de los clientes elaboracion propia	299
Ilustración 65 Satisfacción de los clientes elaboración propia.	300
Ilustración 66 Engagement elaboración propia.....	302
Ilustración 67 Time to market elaboración propia.....	303
Ilustración 68 Lead time elaboración propia.	305
Ilustración 69 Tiempo de ciclo elaboración propia.....	306
Ilustración 70 Número de mercados elaboración propia.	308
Ilustración 71 Estructura de costos elaboración propia.	310
Ilustración 72 Periodicidad del ingreso elaboración propia.....	311
Ilustración 73 Costo de adquisición de cliente elaboración propia.....	313
Ilustración 74 Cuota de mercado elaboración propia.	315
Ilustración 75 Beneficio neto elaboración propia.	316
Ilustración 76 Numero de canales elaboración propia.....	318
Ilustración 77 Cultura Elaboración propia elaboración propia.	319

Ilustración 78 Cultura ágil Elaboración propia.....	323
Ilustración 79 Satisfacción del emplead Elaboración propia.....	324
Ilustración 80 Compromiso de los Trabajadores Elaboración propia.....	327
Ilustración 81 Capacidades Digitales Elaboración propia.....	329
Ilustración 82 Capacidad de adaptación Elaboración propia.....	331
Ilustración 83 tecnología elaboración propia elaboración propia.....	332
Ilustración 84 grado de uso de la tecnología Elaboración propia.....	334
Ilustración 85 índice de datos analizables Elaboración propia.....	335
Ilustración 86 madurez empresarial Elaboración propia.....	337
Ilustración 87 competencias Digitales Directivas Elaboración propia.....	339
Ilustración 88 Grado de autonomía Elaboración propia.....	340
Ilustración 89 grado de interconexión Elaboración propia.....	341

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1 Comprensión del cliente.....	384
Anexo 2 Satisfacción de los clientes.....	384
Anexo 3 Hoja de datos guía Engagement.....	384
Anexo 4 Hoja de datos guía Time to market.....	384
Anexo 5 Hoja de Datos guía Lead time.....	384
Anexo 6 Hoja de Datos guía Tiempo de ciclo.....	384
Anexo 7 Hoja de Datos guía Número de mercados.....	385

Anexo 8 Hoja de Datos guía Estructura de costos.....	385
Anexo 9 Hoja de datos guía Periodicidad del ingreso.....	385
Anexo 10 Hoja de datos guía Costo de adquisición de cliente.....	385
Anexo 11 Hoja de datos guía Cuota de mercado.....	385
Anexo 12 Hoja de datos guía Beneficio neto.....	385
Anexo 13 Hoja de datos guía Numero de canales.....	385
Anexo 14 Encuesta de cultura ágil.....	385
Anexo 15 Encuesta, grado de satisfacción de los empleados.....	385
Anexo 16 Encuesta Compromiso de los empleados.....	385
Anexo 17 Encuesta Capacidades digitales de los empleados.....	385
Anexo 18 Encuesta Capacidad de adaptación.....	386
Anexo 19 Hoja de datos guía Uso de la tecnología.....	386
Anexo 20 Hoja de datos guía Datos analizables.....	386
Anexo 21 Encuesta Madurez digital empresarial.....	386
Anexo 22 Hoja de datos guía Autonomía.....	386
Anexo 23 Competencias digitales directivas.....	386
Anexo 24 Hoja de datos guía Interconexión de las actividades.....	386
Anexo 25 Análisis integral de la empresa (A.I.E. Empresa A y B).....	386
Anexo 26 Plan de intervención específico (P.I.E. Empresa A y B).....	386
Anexo 27 Reporte de resultados. (Empresa A y B).....	386

Capítulo 1. Introducción.

En este documento conoceremos a detalle la descripción del problema, la definición y la formulación de este, conocer cuáles son las preguntas de investigación a confirmar o desmentir, también cuál es el objetivo de la investigación que se persigue en este trabajo, así como marcar las fronteras del trabajo de investigación y el por qué abordamos el tema central de la transformación digital dentro de las empresas.

Actualmente se ha detectado un efecto de cambio constante en las organizaciones, que las empresas están afrontando todos los días, estos cambios que están experimentando están ocasionados por la evolución en la tecnología de la información, que a su vez modifica las reglas de los negocios y el cómo se comercializan los productos y servicios en el mercado, a su vez están cambiando los usos y costumbres de los clientes, la forma en como compran y la interconexión entre ellos.

También cambia el pensamiento de los empleados, así como el de las empresas, evolucionan las capacidades y sus objetivos.(Geser & Duart, 2009), también se modifican, las estructuras dentro de las organizaciones, los modelos de negocio y la toma de decisiones, el liderazgo y la forma de afrontar los retos presentes y futuros.

Porque, el crecimiento exponencial de los avances tecnológicos y el cambio social no se detiene y se mantienen generando incertidumbre en las organizaciones, es por ello que los mercados y los consumidores comprendidos como la red de la sociedad se encuentra evolucionando rápidamente, ocasionada principalmente por una continua y acelerada

transformación, impulsada por varios factores como: la productividad, la innovación tecnológica, los cambios culturales de los mercados, la globalización, la interconectividad, la escasez de recursos o los cambios demográficos, entre otros. Esto combinado a la rapidez de los cambios y las directrices que exigen progresos en los modelos de negocios, ha generado pérdida de rentabilidad para muchas empresas y para otras se ha convertido en la causa de cierre. (Vázquez et al., 2019a)

Los elementos antes mencionados son causales para contar con una metodología para lograr una transformación digital, convirtiéndose en una pieza clave en la competitividad de los sectores y las empresas en México. (Vázquez et al., 2019a)

Entendiendo que la interconexión se convirtió en un factor para la competitividad y las nuevas tecnologías en los últimos años. Es así como las redes funcionan como el canal primordial de comunicación sobre el que se apoyan la mayoría de las innovaciones de negocios con especial repercusión en todas las esferas de la sociedad y la economía. (Vázquez et al., 2019a)

La curva exponencial de crecimiento de las tecnologías de información y el uso de las mismas, y la gran facilidad de acceder a la información de internet cada vez más rápida y en mayor cantidad de datos, la interconexión entre los diferentes nodos o individuos cada vez más interconectados en la red que ya no es solo la cadena productiva si no es un sistema más complejo, está configurando un ecosistema digital que impulsa numerosos procesos de disrupción y transformación en todos los sectores productivos de la economía, a tal grado de proponer cambios radicales en los modelos de negocios. (Vázquez et al., 2019a)

En este contexto, las empresas en México y en particular a las del estado de Jalisco deben

contar con un modelo de negocio enfocado al cliente e interconectado con sus nodos de valor de forma integral para la creación y o conservación del valor agregado, que les permita transitar de manera ágil y eficiente, aprovechando así las ventajas competitivas que surgen en relación con las demandas de los consumidores y de los mercados.

Es importante Generar un modelo de transformación digital que mantenga a las empresas en sintonía con la satisfacción de sus clientes, y que les permita introducir innovaciones y evolucionen sus modelos (Carmen et al., 2008; Fernández, Fernández, 2017), al tiempo, que propicie ganancias en términos de competitividad y productividad.

Evans, señala la influencia que ejercen las tecnologías sobre los modelos de negocio, sobre la mejora de la eficiencia empresarial (Evans & Wurster, 1997).

La transformación digital se da principalmente con el cambio de las necesidades del cliente o del mercado, el cual exige el cambio en la naturaleza de productos y servicios y micros servicios analógicos a digitales, “entendiendo digitales” desde la transformación parcial a totalmente digital. Se basa fundamentalmente en la combinación de productos físicos y servicios virtuales o en la conexión de los nodos de la cadena de valor y sus datos. (Velázquez et al., 2015).

Palabras clave:

Transformación digital, Modelos de negocios, Modelos de transformación digital.

1.1 Descripción del Problema.

No debemos confundir la digitalización de las empresas con la transformación digital, ya que esta es más que la sola inserción de tecnología, dado que es la evolución más allá que una

simple moda.

La transformación digital es principalmente un cambio en la cultura laboral y que se puede definir en la creación de valor y la creación de un nuevo modelo de negocio digital.(Geser & Freire, n.d.)

El cambio de los usos y costumbres de los clientes y su necesidad de información para la toma de decisiones (compra) ha reconvertido los escenarios comerciales en este siglo XXI y ha orillado a las empresas analógicas a una pérdida de rentabilidad o a la eminente quiebra, es por ello que las empresas y su cadena de valor están en riesgo por la demanda de información, en tiempo real, socios, productores, clientes y consumidores, los cuales conoceremos como los nodos del valor digital.(BBVA, 2015)

Estos nodos cada día están demandando más servicios, más velocidad y más información en tiempo real, para la toma de decisiones.

Las empresas analógicas que tienen modelos tradicionales están teniendo pérdidas, altos costos, procesos largos y lentos además de que no están satisfaciendo las necesidades de sus clientes. En resumen, están teniendo una pérdida de la conectividad y rentabilidad. (Uriarte & Acevedo, 2018) es por ello por lo que la inserción de las tecnologías en los procesos empresariales es un factor competitivo determinante.(Estrada, 2011)

Podemos entender la Transformación Digital, como la evolución del modelo de negocio y la incorporación de tecnologías que permiten acelerar el ciclo de la organización, con el fin de generar el mayor beneficio en el menor tiempo posible, gracias a la toma inteligente de decisiones, la sistematización, automatización de procesos, la disposición de estructuras ágiles y la generación

de valor agregado.(Galindo, 2019)

Este trabajo propone el diseño de un nuevo modelo mejorado de transformación digital a partir del estudio de los modelos actuales y las necesidades de las empresas nacionales el cual consta de tres pilares los cuales son: El cambio a un modelo de negocio enfocado a sus clientes, la adopción de una cultura ágil y el diseño de una arquitectura digital, enfocada a productos, subproductos y microservicios, orientados a las necesidades del cliente.

1.2 Definición del problema.

Esta investigación está orientada a las directrices de las naciones unidas ya que esta alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como lo mencionamos más adelante la Transformación digital es una palanca de cambio para el logro de los objetivos, como la describimos en el capítulo 2.3 de esta tesis. Las empresas y organizaciones necesitan reinventarse para dar respuesta a los retos de un entorno marcado por la economía digital. (Valderrama, 2019a)

La eficiencia de los procesos, la comunicación y la toma de decisiones eficiente son factores claves, es decir que las empresas y su cadena de valor se tienen que transformar digitalmente, evolucionar el modelo de negocio y la forma de asociatividad tradicional, y desarrollar un modelo de negocio futuro, así como el nivel de interacción, conectividad de toda la cadena de valor entre otros elementos para poder competir y dar respuesta a las necesidades del mercado que evoluciona todos los días. (Uclés et al., 2016)

De acuerdo con lo expuesto anteriormente el modelo de Transformación Digital Incremental (T.D.I.) aborda tres variables muy importantes para tomar el reto de entrar a la era digital, el primer punto es que las empresas evolucionen a un modelo de negocio orientado al cliente, buscando su

Comentado [OMR1]: Poner una introducción de la ocd como introducción del problema

satisfacción dentro de los procesos, los servicios y que la experiencia vivida sea satisfactoria y haga la diferencia para ganar su permanencia como cliente.

El segundo Pilar del modelo (T.D.I.). Es el cambio a una cultura ágil, adecuada a la era digital, entendemos que las empresas digitales son empresas rápidas, son veloces, son empresas que toman las oportunidades y las capitalizan en poco tiempo, son empresas que cambian sus modelos de negocio frecuentemente en relación con las necesidades del mercado, la cultura ágil es importante para la eliminación de malos hábitos como la improductividad o deficiencia.

El tercer Pilar del modelo (T.D.I.) está enfocado a desarrollar una arquitectura digital pero que este enfocada al cliente a satisfacer sus necesidades y expectativas, al desarrollo de productos, sus productos y microservicios que logren este fin. Con estos tres grandes pilares que conforman el modelo (T.D.I.) abordamos la transformación digital de las empresas.

El diseño del modelo (T.D.I.) está pensado para poderse implementar en cualquier empresa, de cualquier giro sin importar su tamaño ya que él modelo está pensado desde una base incremental en cada 1 de sus etapas de madurez.

En comparativa con otros modelos en el ámbito mundial, los cuales están diseñados, creados única y específicamente para grandes empresas, con infraestructuras robustas, una evolución técnica tecnológica fortalecida, una infraestructura amplia, están creadas como hemos mencionado para grandes empresas o corporaciones dejando, una problemática importante para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 96% de la fuerza empresarial en México. Sin una metodología, la cual puedan implementar en sus organizaciones de manera funcional, Es por ello mismo que el modelo (T.D.I.) está pensado, diseñado y

estructurado para que cualquier empresa pueda iniciar su transformación digital e ir evolucionando incrementalmente conforme al mercado, las inversiones, el desarrollo del personal etc, demande el crecimiento y el profesionalismo incremental de la evolución de la empresa.

1.3 Pregunta de investigación.

Una vez definiendo el objetivo de la investigación se desarrolla tres preguntas de investigación las cuales son:

¿La transformación digital incremental “(T.D.I.)” afecta positivamente al Modelo de negocio orientado al cliente?

¿La transformación digital incremental “(T.D.I.)” afecta positivamente a la Cultura empresarial?

¿La transformación digital incremental “(T.D.I.)” afecta positivamente a la Madurez digital de la empresa?

1.4 Objetivo de la Investigación.

Crear un nuevo Modelo de Transformación Digital Incremental (T.D.I.) a partir de otros modelos de transformación digital, el cual incorpore las mejores prácticas del modelo orientado al cliente, una Cultura Ágil, y el diseño de una arquitectura digital enfocada al cliente y microservicios, a fin de reducir los tiempos, e incrementar la flexibilidad en la toma de decisiones y disminuir la pérdida de rentabilidad de las empresas mexicanas con un bajo nivel de desarrollo digital.

1.5 Delimitación de investigación

Para poder abordar la delimitación de investigación de este estudio es importante entender

el modelo a utilizar: es así como a partir de un proceso de investigación acción participativo e interpretativo, constructivista, caracterizado por comprender las visiones de quienes participan en el proceso sobre la situación investigada (Zuber-Skerritt & Perry, 2002), se analizó en conjunto con las personas participantes (empresas), desde su realidad de la transformación digital, aquellos aspectos relevantes del proceso de transformación digital. De acuerdo con Hernández, Fernández, Baptista (2010), la meta de la investigación es comprender la realidad teniendo en cuenta las percepciones y significados que se generan a partir de las experiencias vividas en la transformación digital, así como el entorno cultural y de mercado.

La investigación acción es una alternativa viable, para la creación del conocimiento colaborativo y vivencial, en lugar de centrarse en las encuestas y métodos estadísticos, el propósito de la investigación-acción es mejorar la formación mediante la participación de los involucrados en un proceso cíclico de observación de los hechos, la planificación, la acción de exploración, la reflexión e integrar un nuevo ciclo. (Lewin 1948, citado en Somekh y Zeichner, 2009).

Es así como la investigación-acción se desarrollará con el modelo a emplear en dicho trabajo, enfocándolo a dos casos de estudio con las siguientes características: empresas del estado de jalisco, del sector textil vestido, con modelos de negocio tradicionales y un desarrollo digital limitado, empresas familiares y modelos organizativos piramidales tradicionales, con una plantilla laboral entre 80 a 150 empleados directos y procesos hombre maquina analógicos y mecánicos, con una cultura laboral no definida o de postergación (improductiva y desvinculada).

1.6 Justificación

El diseñar un modelo de transformación digital e integrarle las buenas prácticas

administrativas de la industria de la alta tecnología como lo es la cultura ágil puede apuntalar a las empresas mexicanas a generar valor y su conservación, cambiar los modelos comerciales y clientes para lograr la rentabilización de las empresas. Partiendo de la información relevante para la creación de metodologías y herramientas y poder generar un modelo de transformación digital exitoso y factible de implementar.(Ti et al., 2012). Define que sectores como: Educación, Venta minorista, Seguros, Transporte, Salud, Comunicación, Energía, Bancos, Industria y Gobierno, en un porcentaje no mayor al treinta por ciento han iniciado esfuerzos de transformación digital y declaran (BBVA) que un veinte por ciento adicional iniciara esfuerzos en los próximos años. (BBVA, 2015).

Datos del estudio de (BBVA) define que la Evolución estimada del tráfico global de IP en relación con internet fija, la IP administrada y data móvil a evolucionado en los últimos años, así como la ampliación de capacidades y la red 5G traerá grandes retos y oportunidades. (BBVA, 2015).

En la siguiente tabla observamos un incremento de las cantidades del uso del internet.

Fuente: Gartner

Año	Conectividad	Petabytes	Año	Conectividad	petabytes
2018	El internet fijo fue:	29,305	2015	El internet fijo fue:	50,504
	IP administrada fue de:	86,409		IP administrada:	20,898
	Data móvil fue de:	1,838		Data móvil fue de:	4,337
	Mezcla de:	131,552		Mezcla de:	75,739
2017	El internet fijo fue:	26,361	2014	El internet fijo fue:	42,119
	IP administrada fue de:	72,257		IP administrada:	17,774
	Data móvil fue de:	72,257		Data móvil fue de:	2,582
	Mezcla de:	131,552		Mezcla de:	62,475
2016	El internet fijo fue:	29,305	2013	El internet fijo fue:	34,952

	IP administrada fue de:	86,409		IP administrada :	14,736
	Data móvil fue de:	6,981		Data móvil fue de:	1,480
	Mezcla de:	131,552		Mezcla de:	51,168

Tabla 1 Comparativo de uso de internet y datos.

En la tabla anterior podemos observar: cómo desde el año de 2013 al año 2018, se ha incrementado la demanda de datos móviles IP en comparación del internet fijo, observando que el internet fijo del año 2013 fue de 34,952, en comparación del año 2018 el internet fijo fue de 29,305 mientras la IP administrada fue de 14,736 Data móvil fue de 1,480, en comparación del año 2018 que fue de IP administrada fue de 86,409, Data móvil fue de 1,838, la cual se ve una clara tendencia de crecimiento y evolución en la demanda de datos e internet.

En la siguiente tabla podemos observar la evolución del 2013 al 2017, cómo evoluciona los millones de petabytes.

Las cantidades son en millones de petabytes

Ilustración 1 Comparativo de uso de internet y datos.

En este diagrama de pastel podemos percatarnos de cómo creció cada rebanada comparativa, en diferencia entre los años, en la cual se observa un crecimiento en la demanda de datos de internet fijo y celular de datos móviles, se ve claramente, el crecimiento del 2013 en comparación al 2018 que ha crecido exponencialmente. Fuente:(BBVA, 2015).

En la siguiente tabla podemos observar los resultados del estudio realizado en el año 2013 sobre el beneficio potencial con la inserción de la big data para la economía global, el cual arroja los siguientes datos, en miles de millones de dólares:

Sectores estratégicos	Valor mínimo	Valor máximo
Educación	\$ 890	\$ 1,180
Transporte	\$ 720	\$ 920

Consumo de productos no financieros	\$ 340	\$ 580
Electricidad	\$ 240	\$ 510
Gas y petróleo	\$ 520	\$ 1,470
Cuidados para la salud	\$ 300	\$ 450
Consumo de productos financieros	\$ 210	\$ 280

Tabla 2 Sectores y su crecimiento Fuente: McKinsey Global Institute

En la tabla anterior, podemos observar cómo los sectores como: Educación, Transporte, Consumo de productos no financieros, Electricidad, Gas y Petróleo, Cuidados de la salud y Consumo de productos financieros. Tuvieron un incremento notable cómo lo podemos ver en la tabla anterior.

En la siguiente gráfica, podemos observar el crecimiento económico derivado de la inserción de la tecnología en los diferentes sectores y la importancia de la transformación digital a nivel mundial, ya que los cambios no son locales sino internacionales, las cantidades son en miles de millones de dólares.

Ilustración 2 Sectores y su crecimiento Elaboración propia.

Como lo habíamos dicho en la tabla anterior, en esta gráfica se observa el crecimiento de los sectores como Gas y Petróleo, Educación y Transporte que son sectores que se comprometieron fuertemente con la transformación digital y el uso del Open data con un beneficio para la economía global. Fuente: McKinsey Global Institute

En la siguiente tabla se puede analizar el crecimiento estimado de las ventas B2C en China y EE. UU. Los datos son en miles de millones de dólares en el periodo del 2011 al 2016.

Año de referencia	Ventas en EEUU	Ventas en China
2016	\$ 554.80	\$ 439.70
2015	\$ 492.10	\$ 358.50
2014	\$ 441.90	\$ 274.60
2013	\$ 395.30	\$ 181.60
2012	\$ 531.80	\$ 110.00
2011	\$ 308.60	\$ 55.70
Acumulado	\$ 2,724.50	\$ 1,420.10

Ilustración 3 Crecimiento estimado de las ventas B2C en China y EE UU (2011-2016)

En la gráfica 2, podemos observar y analizar cómo ha crecido la venta B2C en China en comparación a Estados Unidos, en el año de 2011, la comparativa era de \$308, en comparación a China que apenas llegaban a \$55, para el cierre del año del 2016, Ventas en EE. UU. \$ 554.80 vs Ventas en China \$ 439.70.

En esta tabla podemos observar, como en los años analizados desde 2016 al 2011 el nivel de las ventas de China en comparación a las de Estados Unidos crecieron exponencialmente, las cantidades son en miles de millones de dólares.

Ilustración 4 Crecimiento estimado de las ventas B2C en China y EE UU (2011-2016)

En la gráfica 4 podemos observar, como la brecha se está acercando cada vez más entre los dos países punteros con una línea exponencial donde alcanza China a estados unidos. (fuente propia).

En base a la información presentada afirma (Evans & Wurster, 1997) se está viviendo una aceleración gracias al cambio de la tecnología, inclusive con la recesión global.

Un elemento importante de la transformación digital que se está viviendo es el uso de la información para la toma de decisiones en las empresas, por ello el big data están reconfigurando los negocios, modificando las empresas y su arquitectura empresarial a una arquitectura digital. Evans describe que el gran motor de los cambios son las tecnologías de la información, las mismas están modificando a las empresas y a las organizaciones, así como está cambiando las estrategias de negocios y sus propias estructuras.

El segundo motor de cambio es la coaptación de las cadenas de valor y el tercer motor, es la polarización de las economías de masa, se entiende que, en determinados sectores, las economías de escala están desapareciendo, así como la de la experiencia física, mientras que en otros se intensifican.

La transformación digital no es un fenómeno aislado, sino un ejemplo de un conjunto de tendencias más amplias y profundas que están reconfigurando el mundo de los negocios. (BBVA, 2015).

Define (Evans & Wurster, 1997) El mundo se encuentra en extrema conexión con una alta dependencia digital y creciendo, define que las empresas se están abriendo a la innovación de los modelos digitales.

Se prevé una problemática para poder predecir qué depara el futuro constante y cambiante de los negocios, ya que el inventario aumenta rápidamente cada día, con nuevos modelos de negocios; Los cambios fundamentales que se están viviendo son: que las empresas que no otorguen un valor sólido al cliente o consumidor desaparecerán. Así mismo las empresas están evolucionando a modelos de negocios de plataforma que dan servicio a dos o más mercados simultáneamente. Y se vive el fortalecimiento de los negocios a un rápido crecimiento internacional. Subraya Ricart la importancia de la búsqueda de la excelencia por parte de los clientes y los consumidores y que son el objetivo fundamental de cualquier buen modelo de negocio. Joan E. Ricart IESE Business School (BBVA, 2015).

Para las empresas nacionales y a nivel mundial la prueba más grande de transformación digital lo trajo la pandemia del COVID 19, en México se detectó el 27 de febrero de 2020 en la

Ciudad de México.(Suárez et al., 2020)

El gobierno federal decretó el 24 de marzo el inicio de la fase 2 de la pandemia COVID-19 en el país, tras registrar las primeras infecciones locales. En esta fase se suspenden principalmente ciertas actividades económicas, se restringen las congregaciones masivas y se recomienda permanecer en el domicilio a la población en general. A partir del 26 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales del gobierno federal, excepto las relacionadas con los servicios de seguridad, salud, energía y limpieza. El 30 de marzo, se decretó una emergencia de salud nacional en México, dada la evolución de casos confirmados y las muertes por la enfermedad. El 21 de abril del 2020 se dio por iniciada la fase 3 por COVID-19 en México, por la propagación en el territorio nacional con más de mil casos.

Con la pandemia las empresas comprendieron los efectos heredados y que la transformación digital es evidente e importante, para el adecuado funcionamiento de la economía y la sociedad en lo vivido en la crisis del coronavirus (COVID 19). Las redes sociales e internet, así como las deferentes herramientas de comunicación se utilizan cada vez más. Con mayor importancia para la actividad productiva, educativa y de salud, así como de esparcimiento y entretenimiento. Las herramientas digitales en los sectores de la educación, comercio, salud, así como en la vida laboral tienen un papel importante en la lucha en la pandemia del COVID 19 ya que facilitan la comunicación a distancia y genera un cierto nivel de productividad al sistema socioeconómico. (CEPAL, 2020). Como se ha mencionado anteriormente el uso de la web, así como las aplicaciones de teletrabajo, la educación remota y el consumo de productos y servicios en línea, revelan un significativo aumento del uso de soluciones digitales. En el trimestre uno y dos de 2020, el uso de

las herramientas digitales para el teletrabajo aumentó un 324% y las clases en línea, más del 60%.(CEPAL, 2020)

Ilustración 5 Teletrabajo sectores.

En la gráfica 5 podemos observar cómo evoluciono entre el primer y el segundo trimestre del 2020, en relación con el uso de internet y el teletrabajo, analizamos como el teletrabajo a nivel mundial creció un 324%, así como el comercio electrónico y las entregas a domicilio 157%.

El progreso y la aceptación de las herramientas digitales y tecnológicas están condicionados por factores críticos vulnerables como son: una débil estructura productiva, un mercado laboral con una marcada informalidad y precariedad, una clase media vulnerable, un debilitado Estado de bienestar, una infraestructura digital deficiente y restricciones socioeconómicas al acceso y la conectividad.

Los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para motivar el uso de esas herramientas digitales y tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. La eficacia de esas acciones está limitada por la brecha en el acceso y uso de

esas tecnologías, así como las velocidades de conexión. (CEPAL, 2020). A pesar a esto en el mes de junio del año 2020, en el 44% de los países de la zona no se alcanzaba una velocidad adecuada de descarga, que facilitara realizar varias actividades con conexión en simultáneo las cuales tienen una velocidad menor a los 25 Mbps (ver gráfico 5). La velocidad de bajada que oscila de 18,5 Mbps permite lograr al mismo tiempo dos actividades básicas, por ejemplo, la consulta del correo electrónico y la utilización de un software de alta demanda en línea, como la utilización de videoconferencia, lo cual no es óptimo para las necesidades laborales.

Lo que obliga a los usuarios a elegir entre la educación en línea y el teletrabajo. Cuando la velocidad de descarga es inferior a los 5,5 Mbps, los internautas o trabajadores solo pueden desarrollar actividades básicas y no pueden iniciar videollamadas o teletrabajo o con actividades de educación en línea.(CEPAL, 2020)

Ilustración 6 Velocidades de descarga de la banda ancha móvil y fija 2020

En la gráfica 6 podemos observar como la conexión fija en relación con la conexión móvil

tiene mayor velocidad de descarga de banda ancha siendo el móvil menor a 18.5 Mbps la de mayor utilización. En el continente europeo y los Estados Unidos de norte América, el 40% de los trabajadores si tienen acceso al teletrabajo desde su casa, porcentaje que desciende a menos del 15% en algunos países del continente africano. En el caso de América Latina y el Caribe, la (CEPAL) estima que alrededor del 21,3% de los ocupados podría teletrabajar. (CEPAL, 2020)

Ilustración 7 Probabilidad de incursionar en el teletrabajo.

En la gráfica 7 podemos ver un comparativo entre los países de América Latina y el Caribe, que tienen mayor probabilidad de trabajar remotamente o generar teletrabajo, México tiene una calificación de 15.30 y Uruguay es el país con mayor capacidad de Generar teletrabajo con una calificación de 30. Podemos observar que existe una brecha importante por desarrollar para poder

ser más competitivos en este mundo digital. (CEPAL, 2020). En la siguiente gráfica podemos ver la probabilidad de teletrabajar por sectores productivos o actividades económicas en los cuales podemos encontrar los servicios profesionales científicos y tecnológicos, la educación, finanzas y seguros, bienes raíces, información y medios de comunicación, actividades gubernamentales, entretenimiento, electricidad agua gas y luz, administrativos, transporte y almacenamiento coma salud asistencia social, comercio por mayor coma y minería entre otros.

Ilustración 8 Probabilidad de teletrabajar por sector de actividad económica.

En la gráfica 8 podemos observar, el comparativo existente entre los diferentes sectores de la actividad económica, los cuales fueron analizados y estudiados, para entender cuáles son más susceptibles de poder trabajar remotamente. El cual tiene la mayor preponderancia los servicios

profesionales científicos y tecnológicos, así como la educación, finanzas y seguros bienes y raíces, información medios y comunicación, así como una gran posibilidad de digitalizar las actividades gubernamentales.

Otros elementos importantes son la infraestructura digital, el nivel de digitalización de las organizaciones y las habilidades para manejar la información. La digitalización y las necesidades de comunicación están teniendo un papel importante para el desarrollo de las actividades económicas durante los períodos de cuarentena, por el (COVID19). la cual ha generado que se profundice la desigualdad de los mercados laborales en América Latina y el Caribe.(Naciones Unidas.CEPAL, 2020). En el tiempo del (COVID-19). La necesidad de una transformación digital y sus desafíos, a nivel mundial se han puesto de manifiesto, es por ello por lo que resulta imprescindible la transformación digital en las empresas mexicanas, ya que es un elemento clave y por esto forma parte esencial de las estrategias de desarrollo del Gobierno de México, no sólo por su potencial de crecimiento, sino por el efecto favorable que tiene sobre otros sectores productivos nacionales y sobre la competitividad de la economía en general.

Esto ha sido poco abordado en México si bien existe la iniciativa Nuevo León 4.0 que se considera la más avanzada en el país, es necesario un trabajo multidisciplinario ya que la inserción de tecnología “Tics” no son suficientes, sino el modificar los modelos de negocios para que las empresas puedan entender, adoptar y rentabilizar, acoplar los nuevos modelos organizacionales, administración y adopción de la tecnología para la adecuada gestión de las empresas.(CEPAL, 2020)

Capítulo 2. Bases teóricas

En este capítulo hablaremos de cómo ha evolucionado la transformación digital en las empresas en México y también revisaremos los diferentes modelos:

2.1 Marco histórico y contextual

A continuación, podemos observar distintas teorías y filosofías que dan base a la transformación digital desde la óptica de distintos autores en relación con este tema.

Las tecnologías cambian exponencialmente, dejando atrás a las empresas y desvinculándolas de las necesidades del mercado.(López Neira, 2017). Sin embargo, las empresas no deben permitirse estar alejadas de las nuevas tecnologías y las oportunidades que estas brindan, reconvirtiéndose y tomando estas oportunidades y desafíos empresariales técnicos, administrativos y comerciales cómo lo exigen los cambios y la competitividad, es por eso por lo que la capacidad de adaptación es un dato importante y que de ello dependerá en buena parte el desarrollo futuro de las empresas. (Vázquez et al., 2019b, 2019a). La infraestructura global. A pesar de que pocas infraestructuras son verdaderamente de naturaleza global, las empresas deben prepararse para la noción de infraestructura presente en todas partes, de acuerdo con (Cabero-Almenara & De Los Ríos, 2018).

“El manejo de la información y el uso de tecnologías como machine learning o IA es una realidad que está empujando a las empresas a ser más globales y a interactuar con una gran variedad de socios, entre más conozcan el panorama de lo que están haciendo del otro lado del mundo, más fuerte será su análisis de redes” indicó (Ledesma Silva & Cobos Reina, 2018).

Las empresas en México en relación con la transformación digital, hasta antes de la

emergencia sanitaria, el comercio electrónico en México representaba el 5% del consumo. Ahora, el crecimiento es exponencial debido a que las empresas tuvieron que incursionar en el comercio electrónico, lo que implicó un “cuello de botella”, por las deficiencias en las cadenas de logística y producción. Por ejemplo, empresas como Allen que se dedica a la venta de productos sanitizantes sus pedidos crecieron en 800%; mientras Scorpio se dedica a la venta al por mayor de abarrotes con un incremento del 600%, lo que ocasiona retraso en la entrega de pedidos. El mismo caso es para Amazon que anuncia entrega de pedidos en tiempos mayores. (Domínguez-Lara & Merino-Soto, 2018)

Por otro lado, Carrillo (2020), argumenta que la emergencia sanitaria del COVID-19, incremento las ventas en Online en México en 60%. Sin embargo, está por debajo de lo que reportan China y Europa. Mientras que el líder en México y América latina es la plataforma de Mercado Libre, que ha aprovechado esta oportunidad, cuyo modelo de negocio en los últimos diez años (2010-2020), ha permitido que el 98% de los productos vendidos correspondan a nuevos fabricantes directos que han optado por una tienda virtual. Por otro lado, reportó un crecimiento de usuarios del 45%, el volumen bruto de mercancías tuvo un crecimiento anual del 100%, el volumen total de pago incrementó en 142.1% y las transacciones crecieron en 122.9%. (Alicia et al., 2016).

Ruiz (2020), argumenta que las cinco principales marcas mundiales son: Apple, Google, Amazon, Microsoft y Coca Cola. esta última continua en la era de la economía tradicional y las otras en los negocios digitales lo que representa una diferencia de ventas de 140 mil millones de dólares contra 35 mil millones de dólares. Sin embargo, México carece de infraestructura y apoyo

gubernamental para la inversión en la misma.

Por un lado, Arellano (2020), considera que las TIC tienen la característica de ser un elemento transversal debido a que están presentes en todas las actividades económicas, sociales, políticas y culturales. Por lo que las organizaciones deben asociar sus capacidades tecnológicas en el proceso de adopción, adaptación y desplegar las tecnologías en las estructuras productivas, de gobierno e instituciones, entre otras.

Por otro lado, se piensa que la transformación digital es la quinta fase del paradigma de la ciencia, el cual ha tenido un impacto fundamental en el desarrollo socioeconómico y el progreso técnico de los países. La mayor circulación de información y el avance de las TIC desplazan la frontera del conocimiento, la cual se mueve de manera constante debido al propio proceso de generación de conocimiento, que lo convierte en una frontera sin fin para el progreso de la humanidad (Peralta Díaz, 2012) (p. 371)

Así mismo, la importancia que las empresas puedan capitalizar estas oportunidades y que a su vez se generen nuevas empresas, es materia de la agenda digital en México. Que en los últimos años ha registrado un aumento importante en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en diferentes sectores importantes de la economía mexicana. Pero estos avances no reflejan beneficios en los indicadores de competitividad, productividad y crecimiento de la economía o en las empresas mexicanas. (Peralta Díaz, 2012)

Indica la CEPAL que el adecuado aprovechamiento de las TIC para la economía, para las organizaciones es una oportunidad sin precedentes. Para México, no es la excepción ya que a través de la transformación digital de sus empresas, sectores e instituciones puede cambiar en gran

medida la rentabilidad y competitividad del país. De esta manera se estimula el desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas para mejorar las condiciones de rezago económico y la desigualdad social que actualmente tiene el país. (Melo-Solarte et al., 2018).

Estas oportunidades representan una dificultad, si no se le da la importancia que merece, esto por el rápido crecimiento y la evolución de la tecnología, Logrando agudizar aún más el problema y el atraso tecnológico, la concentración económica y la desigualdad de la misma sociedad (Cepal, 2010 y 2013; Peres y Hilbert, 2009).

Define Peralta, que se ha tenido un impacto positivo en la adopción de la productividad y competitividad de los países de primer mundo. Pero en México, aunque en los últimos años se tiene un considerable aumento y una amplia difusión de las TIC, todavía no se puede ver un impacto significativo en materia de productividad, crecimiento económico y mitigación de la desigualdad social. Siendo insuficiente para reducir las brechas tecnológicas en México y no tan solo digital y tecnológica; sino también las productivas, y sociales.(Peralta Díaz, 2012).

En el estudio realizado por la empresa Dell EMC, describe que Solo 6%, de las organizaciones han realizado o iniciado su transformación digital y que el 94%, de las organizaciones que han realizado o iniciado con la transformación digital han reportado mejoras en ventas, declara la empresa Dell EMC. (López, n.d.). Así mismo Reporta Forbes en un estudio realizado que el 70%, de las empresas en México no ha entrado a la transformación digital (Forbes Staff, 2019).

Por otro lado, la consultora Psyma en conjunto con GS1 México, realizaron el primer Barómetro de la Industria del Retail en el que se ha revelado que apenas un 19%, de las pequeñas

y medianas empresas en el país cuentan con una plataforma de venta online propia. La mayoría de las Pymes no posee una plataforma de venta online.(Bustamante Ramírez, n.d.; Crespo & Pariente, 2018)

Uno de los descubrimientos del estudio, es que un 30% de las pequeñas y medianas empresas consultadas, no contaba con una página web para su organización. Por otro lado el Estudio Comercio Electrónico en México 2017, realizado por la Asociación de Internet.mx, declara que el 75% de los internautas mexicanos realizaron compras en línea los últimos 60 días, se puede observar una gran desventaja en comparación de las empresas que no tienen herramientas para la comercialización en línea.(Galeano, 2019).

2.2 Marco referencial

A continuación, se realiza un análisis de los modelos de transformación digital más relevantes que apoyan el estudio.

Según la Real Academia Española (RAE), un modelo es: “Un esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”.

Comentado [OMR2]: Referencia de la RAE

A) *Modelo Massachusetts Institute of Technology (MIT)*

El modelo desarrollado por Massachusetts Institute of Technology (MIT) tiene como base metodológica cuatro elementos globales o iniciales los cuales son: Visión Digital Transformadora, Compromiso digital, Hoja de ruta de transformación y Gobernanza digital.(*Certificado Profesional En Transformación Digital | MIT Professional Education*, n.d.; *MIT Professional*

Education En Español, n.d.)

Estos pilares comprenden las partes de la visión estratégica de la empresa, elementos estratégicos y gobernanza, y con ello se desarrolla un plan de acción, que tiene como característica que es evolutivo con inversiones.

El MIT propone en su modelo de transformación digital tres bloques bases y un bloque transversal los bloques bases son: Activos estratégicos, Inversión digital y el bloque principal.

Bloques de construcción digital el cual está formado por: Experiencia de usuario, Procesos operacionales, Modelo de negocio y el bloque transversal que soporta las capacidades digitales.

Las capacidades digitales, El modelo Se Sentra fuertemente en este bloque, dado que es aquí donde se encuentran los procesos que fomentarán las modificaciones más importantes en las empresas desde los elementos internos y los externos.

El modelo del MIT es uno de los modelos más amplios y complejos de aplicar, el Modelo propone como base principal realizar cambios desde la planeación estratégica contemplando las necesidades de los clientes y hacerla girar alrededor de ellos, Lo cual lo consideramos lo más adecuado ya que los clientes son el activo más importante de cualquier empresa y sin ellos, la misma no puede existir o simplemente pierde valor a los ojos de los clientes.

A continuación, analizaremos Cada uno de los bloques centrales De la metodología (MIT): Experiencia de usuario, este bloque está enfocado a la experiencia del usuario con relación a la empresa, pero en el interior encontramos tres subetapas, que cada una de manera individual cuneta con sub-bloques los cuales aportan valor en características específicas que explicaremos a continuación.

La primera sub etapa se conoce como: Comprensión del cliente, el cual está basado en el análisis y la segmentación y conocimiento socialmente informado del cliente, en esta primera sub etapa se busca entender y comprender al cliente, que necesidades tiene porque, que está demandando y como lo está demandando, la intención es estudiar el cliente y poder llegar a comprender y entender sus necesidades basándose en diferentes fuentes de información como sus comentarios, su comportamiento en las redes sociales, sus contactos y estilo de vida, su estado civil, sus pasatiempos entre otros. Por medio de la tecnología y el análisis de las redes sociales podemos entender y comprender al nicho de mercado y poder interactuar de manera directa con el cliente objetivo.

El segundo sub bloque Contempla dos áreas principales las cuales son: Crecimiento de primera línea, Venta mejorada digitalmente, Marketing predictivo y Procesos de clientes simplificados.

En este bloque, la metodología del MIT busca mejorar el entendimiento y la comprensión del cliente, el cual ayuda a crear la ruta del como incrementar el valor para el cliente y ofrecer una experiencia de compra y lograr diferencias sustanciales en relación a la competencia, En esta etapa desarrollamos estrategias de marketing selectivo qué es utilizar información y publicidad de manera selectiva, dirigido a un nicho de mercado con las características que el cliente necesita, el momento que necesita, mediante las vías de comunicación que utiliza.

Como resultado se obtiene el empoderamiento de la primera línea mediante los clientes, el mejoramiento de la actividad de marketing digital y la automatización de este. Estas etapas se apoyan con herramientas digitales como (CRM), publicidad digital, comunicación vía e-mails.

El Tercer sub-bloque llamado (Customer Touch Points)

Puntos de contacto para el cliente contempla tres áreas enfocadas y llamadas: Servicio al cliente, Coherencia entre canales y Autoservicio.

En este bloque, la metodología del MIT busca analizar la comunicación y la forma como se originan los contactos y los primeros contactos, entre la empresa y los clientes o nicho de mercado, ya que en las empresas analógicas se tienen la limitante que el cliente tiene que acudir a las instalaciones de la empresa para adquirir los productos o servicios, en comparación con las empresas digitales, las cuales ofrecen diferentes herramientas y líneas de contacto de manera óptima y estando disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, las empresas digitales no duermen, ni dejan de atender y vender.

Utilizando diferentes herramientas digitales por ejemplo atención directa y o indirecta por medio de correo electrónico o redes sociales entre otros medios. Permitiendo así una mejor y más amplia red de puntos de contacto entre los interesados y la empresa.

El segundo pilar se llama Procesos operacionales y contempla tres sub-bloques llamados: Digitalización de procesos, Habilitación del trabajador y Gestión del rendimiento. Esta etapa está enfocada a mejorar el rendimiento de los trabajadores y elevar el grado de satisfacción de los trabajadores y de los clientes.

La primera subetapa llamada Digitalización de procesos. Contempla dos áreas enfocadas y llamadas: Mejora del rendimiento, Nuevas características en este bloque. La metodología del MIT busca analizar y automatizar operaciones y o tareas de bajo valor y alta repetibilidad eliminando estas tareas se busca elevar el valor de los empleados y reducir los tiempos de los procesos es decir

la metodología busca que los empleados de alto valor no pierdan tiempo en actividades o tareas de poco o nulo valor, abriendo posibilidades de actividades de desarrollo o innovación de procesos, productos, modelos que ofrezcan ventajas competitivas.

La segunda subetapa llamada Habilidad del trabajador Contempla tres áreas enfocadas y llamadas: Trabajar en cualquier lugar en cualquier momento, Comunicación más amplia y rápida, Intercambio de conocimientos comunitarios. En este bloque, la metodología del MIT busca concretar las ventajas de la globalización y la interconectividad que permite el trabajo extramuros y extra- fronteras, está enfocado a la captación de talento a nivel mundial sin tener la dependencia de un lugar físico o una hora exacta. Se busca el empoderamiento a los trabajadores y o de los equipos de trabajo mediante el uso de herramientas tecnológicas, siendo más valiosos para las organizaciones.

La tercera subetapa llamada Gestión del rendimiento.

Contempla dos áreas enfocadas y llamadas: Transparencia operativa y decisión impulsada por datos.

El siguiente pilar de la metodología se llama (Business Model) Modelo de negocio.

Contempla tres sub-bloques llamados: bloques de Negocio modificado digitalmente, Nuevo negocio y Globalización digitales. Esta etapa está enfocada al análisis de la competitividad de modelo de negocio actual y sus posibles modificaciones para el cumplimiento de los objetivos de satisfacción del cliente.

La primera subetapa llamada bloques Negocio modificado digitalmente

Contempla dos áreas enfocadas y llamadas: Aumento de producto/servicio, Transición de

lo físico a lo digital y Envoltorios digitales. Esta etapa está enfocada al análisis de las ventas a la cual no se le aconseja que deje de comercializar sus productos de manera tradicional, sino que con este modelo de transformación digital sea evolutivo y se enfoca a mantener las formas tradicionales de venta e ir incursionando con nuevos modelos.

La segunda subetapa llamada Nuevo negocio digital.

Contempla dos áreas enfocadas y llamadas: Productos digitales y Remodelación de los límites de la organización. Esta etapa está enfocada al análisis y motiva a que las nuevas empresas no focalicen sus negocios a la comercialización de un único producto, sino que pueden abarcar el mayor número de horizontes posibles.

Esta etapa llamada Globalización digital.

Contempla tres áreas enfocadas y llamadas: Integración empresarial, Autoridad de decisión de redistribución y Servicios digitales compartidos. Esta etapa está enfocada al análisis y al estudio de los diferentes modelos y posibilidades, de abrirse al mercado internacional.

En este bloque, se habla de las ventajas de la globalización de las empresas, entidades e instituciones y de cómo beneficia a las mismas, promoviéndolas así la internacionalización de las empresas para enriquecerse en todos los aspectos como: conocer los diferentes modelos de negocios a nivel mundial.

El modelo cuenta con un último Bloque transversal que está enfocado al desarrollo de las capacidades tecnológicas digitales, de las empresas, Este elemento es importante ya que como bien lo plasma el modelo transversalmente es esencial para el cumplimiento de los bloques anteriores.

(Transformación Digital: Tecnologías y Sus Aplicaciones Prácticas (Spanish) | Professional

Education, n.d.)

B) Modelo Boston Consulting Group (BCG).

BCG desarrolla un modelo de transformación digital centrado en cuatro pilares denominados: Creación de organización y talento digital, Digitalización de las relaciones con los clientes, Aprovechamiento de datos Tecnología avanzada, Digitalización de operaciones y automatización de procesos. Con estos cuatro pilares el modelo de Boston Consulting Group propone lograr la transformación digital de las empresas, en el análisis de cada uno de los pilares en qué se conforman en relación con el modelo o el método propuesto por BCG.

Creación de organización y talento digital.

El pilar número uno tiene como nombre Creación de organización y talento digital, el cual contempla tres áreas llamadas: Adquirir talento digital, Lograr la organización digital y Cultura.

A su vez el área de cultura tiene cuatro enfoques llamados: Mirar a fuera. No adentro, el desarrollo de una cultura digital en la empresa impulsa a los empleados a mirar hacia el exterior y buscar innovaciones o mejoras enfocadas a los clientes y socios, Delegación de premios sobre el control. Esta cultura digital propicia la toma de decisiones en la empresa, Fomentar la audacia sobre la precaución. Una cultura digital propone al equipo de trabajo a enfocarse a soluciones más riesgosas con el fin de tener mayores veneficios, Más acción, menos planificación. Fallar rápido y aprender, este enfoque basado en la metodología ágiles enfoca el equipo a las acciones y menos burocracia, Lograr una cultura digital que pueda proveer flexibilidad, velocidad y la iteración continua necesaria para la transformación digital, Valore la colaboración por esfuerzo individual. La colaboración por esfuerzo individual y colectivo, el modelo tiene un enfoque de modificación de

la cultura digital para una adecuada transición con reglas claras y una transparencia e interacción institucional.

Estos son los cinco imperativos para fomentar una cultura digital propuestos por BCG. Los sub-pilares bases de esta etapa llamada Adquirir talento digital se definen como: Los empleados tienen que ser flexibles y capaces de aprender y adaptarse. Esto demanda que dentro de las empresas existan líderes que puedan adaptar las empresas en diferentes áreas, caminar en este sentido requiere un enfoque de prueba, aprendizaje, mejora y de alto rendimiento.

El tercer sub pilar tiene como objetivo, lograr la organización digital

La esencia para poder lograr la transformación digital y la creación de valor dentro de las empresas es un modelo organizativo que se basa en procesos persona máquina, TIC y el análisis de datos centralizados en la organización. Las competencias tendrán que desplegarse cada vez más para auditar, diseñar e innovar. El modelo propuesto por BCG, en el área de organización propone la implementación de una cultura ágil.

Digitalización de las relaciones con los clientes.

El segundo pilar tiene como nombre Digitalización de las relaciones con los clientes, el enfoque principal de este pilar es mejorar las relaciones duraderas de los clientes, la perspectiva del modelo de BCG define que, el valor de las empresas vendrá determinado más por la cantidad y la calidad de las relaciones con los usuarios y o clientes que por el número y tamaño de las operaciones o ventas. Propone la metodología que las diferencias existentes entre productos y servicios tendera a desaparecer.

Este segundo pilar contempla dos sub etapas la primera es, La nueva experiencia del

cliente, las modificaciones más claras son los cambios en los canales y las experiencias de los clientes, que en suma es el camino del cliente o la experiencia de compra. El e-comer a impulsado el análisis de los compradores, cada vez con más detalle, la carrera de las empresas por aumentar la experiencia de compra a dado como resultado que los clientes esperen un mayor compromiso, asistencia y servicio personalizados, ininterrumpidos y personalizados en todos los canales humanos y digitales. Digitalizar la organización exige nuevos niveles de entrega, el enfoque es que el servicio es vital en los procesos tecnológicos.

Aprovechamiento de datos Tecnología avanzada.

El tercer pilar contempla el Aprovechamiento de datos y tecnología avanzada. Este pilar busca la economía de los datos, estos se convertirán en un gran activo de las empresas y de la economía del conocimiento. La metodología del BCG define que los datos son la ventaja competitiva más importante y diferenciadora, la cual es susceptible de protección.

La digitalización de procesos ofrece la posibilidad de una toma de decisiones mucho más rápida y exacta, dando una ventaja competitiva. Permitirán a las empresas automatizar operaciones, orquestar una amplia experimentación e impulsar una mejora empresarial muy rápida y continua, esta etapa contempla tres áreas que son: Datos centralizados, Organizaciones de aprendizaje y Plataformas tecnológicas.

Digitalización de operaciones y automatización de procesos.

El cuarto y último pilar de la metodología de BCG se enfoca en la, Digitalización de

operaciones y automatización de procesos, en este pilar contempla un solo elemento el cual es la centralización de procesos digitales.

La centralización de procesos digitales.

Es te elemento contempla el aprovechamiento de la inteligencia artificial y el auto aprendizaje, para que esto funcione adecuadamente se tiene que implementar la tecnología de extremo a extremo los procesos claves. Las estructuras de gobernanza de estos procesos y plataformas necesitarán una estructura más central.(*Digital, Technology, and Data Industry Overview* | BCG, n.d.)

C) El modelo McKinsey & Company

En el modelo de McKinsey, resalta que en la transformación digital no es tirarlo todo y empezar de cero, que existen muchos elementos que se tienen que conservar ya que son valores que la empresa ha desarrollado durante su existencia.

En el proceso de la transformación, el modelo McKinsey señala que, para llevar a cabo una transformación exitosa, se tienen que contemplar los elementos que intervienen, desde el rediseño de los procesos tradicionales y la incorporación de nuevos procesos con nuevas plataformas. Apoyada con el desarrollo de capacidades tecnológicas, desde inteligencia artificial y operaciones ágiles, infraestructuras basadas en las nuevas TIC, cómo el Cloud, protegiendo y desarrollando el talento de los trabajadores de las organizaciones.

El modelo de McKinsey contempla cuatro pilares los cuales son: El primer pilar es descubrir: Dar forma a la ambición digital, la estrategia y caso de negocio basado en ideas. El segundo pilar es diseño: Reinventar y crear prototipos de nuevas capacidades y viajes

revolucionarios como parte de un programa. El tercer pilar es entregar: desarrollar un ecosistema para escala, El cuarto pilar es de riesgo: Estructura el programa de cambio, recursos y modelo comercial para reducir riesgo operativo y financiero.

El primer pilar llamado Descubrir: Dar forma a la ambición digital, la estrategia y caso de negocio basado en ideas, está enfocado a la creación de la propuesta de valor: lo más importante es el valor que la empresa otorga a sus clientes, por medio de sus productos y o servicios. Tiene como meta que las empresas se basen en el cliente y desarrollo una estrategia clara. Para lograrlo, se tiene que observar e identificar los procesos claves y comprender a los clientes, es decir, que quieren y necesitan.

El Segundo pilar llamado Diseño: Reinventar y crear prototipos de nuevas capacidades, está enfocado a Trabajadores: El talento humano es lo más importante en las empresas y en los modelo de empresas digitales. Los procesos claves tienen que estar acompañado de una total comprensión clara de las habilidades necesarias en todos los niveles del negocio, esto requiere invertir en desarrollar capacidades digitales relevantes que se ajusten a la empresa y mantener la flexibilidad y la evolución de cambio. McKinsey indica que el talento humano debe estar vinculadas a capacidades que impulsar los objetivos empresariales al mismo tiempo que la organización prospere en una cultura digital firme basada en el cliente y en proyectos, dando pie al aprendizaje continuo.

El tercer pilar llamado Entregar: Activar un ecosistema para escala, está enfocado a Procesos: La automatización de procesos y el análisis avanzado de datos, busca aumentar la velocidad de producción dentro de las empresas y disminuir los costos. A menudo, la mejor forma

de abordar este problema es identificar que demandan los clientes a las organizaciones y transformar los procesos y las capacidades necesarias para cumplir con estas demandas. Para poder iniciar con la reestructura de los procesos se recomienda establecer grupos de decisión en las empresas para garantizar la permanencia de las decisiones y la calidad de estas, así como incorporar capacidades avanzadas de análisis, automatización y aprendizaje automático.

El cuarto pilar llamado De riesgo: Estructura el programa de cambio, recursos y modelo comercial para reducir riesgos operativos y financieros, está enfocado a las inversiones de las Tics: Los directores de las empresas deben tener un plan claro de inversión, en el cual se aseguren de que cada inversión en TIC responda a necesidades claras y redituables en función al plan de reconversión tecnológica. Lo cual hace necesario identificar la mejor manera de trabajar y evaluar qué sistemas deben mantenerse, cuáles no son tan importantes y, como determinar que la tecnología sea un facilitador para la organización en un mundo digital que cambia constantemente. *(Consultoría Digital | McKinsey & Company, n.d.)*

D) El modelo TFM (Facilitar la transformación digital en las organizaciones)

El modelo TFM (Facilitar la transformación digital en las organizaciones) parte de un análisis PESTEL para el entendimiento de los factores externos posteriormente cuenta con cuatro pilares los cuales son: Primer pilar es Modelo Organizativo, Segundo pilar es Modelo de negocio, Tercer pilar es Experiencia de los trabajadores y Cuarto pilar es la experiencia de los clientes.

El primer pilar llamado **Modelo Organizativo**, busca analizar a la empresa y sus modelos organizativos. Para ello se utilizan tres bloques que son liderazgo, estructura organizativa y cultura empresarial.

El modelo organizativo que poseen algunas empresas se tiene que evaluar. Con elementos donde las TIC y las necesidades de los clientes evolucionan rápidamente, en el modelo TFM describe que no es posible tener una dirección reticente a los cambios en vez de contar con líderes que sean impulsores de los cambios.

A su vez, si dichos líderes no comunican la estrategia de la organización de una manera clara y concisa al resto de la organización, la misma no prosperará, puesto que los empleados obtendrán información equivocada que los llevará a otro fin. Por último, en cuanto al liderazgo, los líderes de la organización deben contar siempre con datos y resultados transparentes y actualizados de su organización para la toma de decisiones, han de ser transparentes con los datos y los resultados con el resto, para ello, los líderes pueden apoyarse en las TIC como facilitadoras de este proceso mediante el uso de herramientas y tecnologías como Key Performance Indicator (KPI).

La estructura de la empresa tiene que ser flexible ante los cambios, teniendo la posibilidad de responder rápidamente y eficaz. Contemplando el objetivo de aplanar la estructura organizativa y destacar el empoderamiento del equipo de trabajo.

El modelo TFM destaca la importancia de la cultura empresarial, donde los líderes deben apostar por la transición de lo físico a lo digital y el uso de las metodologías ágiles, siempre y cuando sean aplicables."

El segundo pilar llamado **Modelo de negocio**, busca ayudar a las organizaciones a analizar el enfoque de su modelo de negocio.

Define el modelo TFM que un modelo de negocio "es la manera que una empresa o persona

crea, entrega y captura valor para el cliente”, es decir, es la manera en que la organización trabaja para obtener beneficios.

El modelo TFM se basa en el modelo Canvas, la cual ha sido tomada como referencia para el análisis del modelo de negocio, tomándose los bloques que han de ser tenidos en cuenta para el análisis del modelo, los bloques elegidos han sido canales, socios claves, actividades clave y propuestas de valor, en el bloque de canales de comercialización, han de ser analizados y evaluados para obtener cómo resultado si deben ser aumentados o disminuidos, es decir no necesariamente se deben ampliar los canales de venta. El mismo caso ocurre con los canales de distribución no siempre han de ampliarse, sino que deben ser analizados y evaluados para decidir el plan más adecuado, en las actividades claves el modelo TFM señala que las empresas persiguen enriquecer sus organizaciones con una gran diversidad cultural y obtener una cadena de producción continua dónde su estructura es la interconectividad.

En el tercer pilar llamado **Experiencia de los trabajadores** está conformado por las siguientes subáreas: Compromiso con los empleados, Cultura digital, Mejora de la productividad y Comunicación interna.

"En este bloque se persigue analizar la relación entre los trabajadores y la organización y a su vez aumentar el grado de satisfacción de los trabajadores dentro de las mismas.

El modelo TFM implementa acciones para elevar el Compromiso de los empleados, es un indicador que determina “el nivel de compromiso, pasión y lealtad que un trabajador tiene hacia su trabajo y empresa. Es decir, cuanto más comprometido esté un empleado, más trabajo realizará”. En otras palabras, los trabajadores se sentirán más motivados y satisfechos en su trato.

EL modelo TFM define que, si las empresas ponen atención a las experiencias personalizadas y homogéneas de su capital humano y las interacciones, así como un plan de gestión del talento que posibilite el crecimiento dentro de la misma empresa. Buscando la fidelización de los empleados y aumentando el compromiso y la participación de los trabajadores en la empresa es un factor importante, dado que aumenta la innovación, la productividad en resumen la eficiencia del personal al mismo tiempo se reduce la rotación de personal y pérdida de talento humano.

El modelo TFM propone evaluar los procesos y la manera en la que se desarrollan, pudiendo así analizar y ser capaces de automatizar tareas repetitivas en las cuales no se aprovecha al máximo las capacidades de sus trabajadores.

Por último, se debe fomentar la cultura digital dentro de las organizaciones y un mínimo de competencias digitales.

El cuarto pilar llamado **Experiencia de los clientes** está conformado por las siguientes subáreas: Fidelización y Entender al cliente.

En este bloque, se persigue analizar y mejorar las interacciones entre los clientes y la organización.

Para mejorar las experiencias de los clientes, las organizaciones han de pensar en sus clientes tanto en pasado, presente y futuro. El modelo TFM define la importancia de los puntos de contacto, puesto que han de ofrecer a los clientes experiencias personalizadas y adecuadas para captarlos y fidelizarlos. Para mejorar las interacciones entre el cliente y la organización y ofrecerles una experiencia personalizada, destaca brindar la capacidad de interacciones 24x7x365 y una capacidad de respuesta rápida ante cualquier solicitud por parte del cliente, por lo que es necesario

que las empresas analicen el número de canales de comunicación que ofrecen a sus clientes. Esta evaluación determina si el número de canales debe crecer o decrecer en función de cada organización, ofreciendo la posibilidad de canales de comunicación cómo, puntos de venta tradicionales, e-mail, teléfono, chatbots ETC.

El modelo TFM define que es necesario realizar una evaluación de los canales de venta que contiene la organización para ofrecer una experiencia personalizada y homogénea a los clientes a la hora de adquirir productos o servicios, con el fin de satisfacer a los clientes, se aplican técnicas de analítica de datos para estudiar y analizar que demandan los clientes en cada momento y comprender sus necesidades, ya sea en que formato desean los productos y/o servicios que solicitan, en qué momento los necesitan entre otros.(J. A. F. Guerrero, 2020)

E) Modelo Forrester

El modelo forrester costa de cuatro pilares los cuales son: Primer pilar es **Innovar y transformar modelos de negocio**, Segundo pilar es de **Transforma experiencias**, Tercer pilar es el de **Transformar operaciones** y Cuarto pilar es el de **Transformar los ecosistemas tecnológicos**.

El primer pilar **Innovar y transformar modelos de negocio**, tiene como objetivo el innovar en la intersección de experiencias y operaciones, que lo define como la búsqueda de estas en las intersecciones de la experiencia del cliente y las operaciones, creando negocios y productos nuevos y disruptivos para brindar resultados que los clientes valoran de maneras completamente nuevas.

El segundo pilar **Transforma experiencias**, está conformado por cuatro subelementos los cuales son: Entregar fácil, Eficaz, Emocional y Experiencias de los clientes, Este pilar está enfocado a ofrecer una experiencia a los clientes de manera fácil, sencilla, efectiva y que genere una emoción agradable en los procesos de interacción los cuales busca a ayudar a los clientes a satisfacer sus necesidades y lograr los resultados deseados.

El tercer pilar llamado **Transformar operaciones**, está enfocado a centrar las operaciones en las cosas que los clientes valoran al mismo tiempo que mejoran las experiencias de los empleados y la eficacia de los procesos comerciales.

El cuarto pilar llamado **Transformar los ecosistemas tecnológicos** está enfocado a construir plataformas y asociaciones para acelerar la escala final, al servicio de los clientes. (*Digital Transformation Is Not Just About Technology - Forrester, n.d.*)

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los diferentes modelos estudiados y analizados en este mismo se destacarán los pilares de cada modelo para entender y priorizar hacia dónde orienta su transformación.

MIT	BCG	McKinsey	TFM	Forrester	DIG	TDI
Experiencia de usuario.	Digitalización de las relaciones con los clientes.		Experiencia de los clientes.	Transforma experiencias	Experiencia del usuario.	Satisfacción del cliente.
Procesos operacionales	Digitalización de operaciones y automatización de procesos.	Ecosistema para escala.		Transformar operaciones.		

Modelo de negocio.		Reducir riesgo operativo y financiero.	Modelo de negocio.	Innovar y transformar modelos de negocio.	Modelo de negocio.	Modelos de negocio orientado al cliente.
Capacidades digitales.	Creación de organización y talento digital.		Experiencia de los trabajadores		Capacidades digitales.	
	Aprovechamiento de datos y tecnología avanzada.			Transformar los ecosistemas tecnológicos		
		Diseño: prototipos.				
		Descubrir: ambición digital, la estrategia, basado en ideas				
			Modelo Organizativo			
					Cultura Organizacional	
						Cultura AGUIL.
						Arquitectura digital enfocada al cliente, a los productos,

						sub productos y microservicios
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Tabla 3 Cuadro comparativo de los diferentes modelos estudiados Elaboración propia.

Elaboración propia.

Como pudimos observar no todos los modelos abarcan todas las áreas o tienen enfoques estructurales importantes y áreas donde concuerdan. En el análisis de donde los modelos concuerdan son un enfoque al modelo de negocio, un desarrollo de las capacidades digitales en las organizaciones, así como la experiencia de los usuarios sin perder de vista las modificaciones en los procesos y la incorporación de las tecnologías.

A continuación, podemos ver el análisis interno de los modelos no solo desde los pilares de estos y su esencia de acción. En donde podemos observar en color rojo y calificación cero que dicha metodología no cuenta con este atributo comparativo y en color verde y con calificación 1 podemos observar los elementos que, si cuentan de tal forma, se puede apreciar las diferencias entre modelos y elementos.

En la siguiente tabla podremos observar estos elementos donde están concordando y en donde realizamos las diferencias entre los modelos estudiados y el modelo propuesto.

Elementos diferenciadores de los modelos	MIT	BCG	Mc Kinsey	TFM	Forrester	DIG	D.T.I.
	10	12	9	11	11	8	18
Modelo de negocio alrededor de los clientes.	1	1	1	1	1	1	1
Ofrecer interacciones personalizadas entre usuarios y organización.	1	1	1	1	1	0	1

Aumentar canales de comunicación entre clientes y organización.	1	1	1	1	1	0	1
Ampliar horarios para interacciones entre clientes y organización.	0	1	0	1	1	0	1
Cuidar a los clientes siempre (antes de serlo, durante y después).	0	1	0	1	1	1	1
Trato diferente entre clientes y clientes que son organizaciones.	0	1	0	1	1	0	1
Automatización de procesos repetitivos.	1	1	1	0	1	0	1
Digitalización.	1	1	1	1	1	1	1
El tiempo libre de los empleados tras la automatización de procesos repetitivos se debe invertir en otras tareas.	1	1	0	0	0	0	1
Apertura de nuevos nichos de mercado, sin abandonar el mercado tradicional.	1	1	1	1	0	1	1
Cuidar el talento interno	1	1	1	1	1	1	1
Cientes cómo activo más importante de la organización.	1	0	1	1	1	1	1
Datos cómo activo más importante de la organización.	0	1	0	1	1	1	1
Subcontrataciones para fortalecer a las organizaciones.	1	0	1	0	0	1	1
Cultura ágil	0	0	0	0	0	0	1
Arquitectura digital	0	0	0	0	0	0	1
Comité de cambio	0	0	0	0	0	0	1
Proceso claro y continua de la transformación digital	0	0	0	0	0	0	1

Tabla 4 Tabla de modelos de transformación digital Elaboración propia.

Los modelos del MIT, BCG, TFM y Forrester cuentan con 11 y 12 Elementos Diferenciadores, y los modelos de McKinsey, DIG tienen 9 y 8 elementos respectivamente, El modelo (T.D.I.) cuenta con 18 elementos Diferenciadores propuestos.

Los Elementos que están en todos los modelos son: Modelo de negocio alrededor de los

clientes, Digitalización, Cuidar el talento interno, Clientes como activo más importante de la organización y Aumentar canales de comunicación entre clientes y organización.

2.3 Marco legal.

En este capítulo del marco legal analizamos, como la transformación digital impacta, directa o indirectamente a las políticas, a los programas y regulaciones, desde el ámbito internacional, federal y estatal.

En el análisis del marco legal lo relacionamos directamente con el impacto positivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Entendemos a los ODS como las metas mundiales más ambiciosas de los países organizados para mantener el bienestar mundial, los ODS son 17 metas para cambiar al mundo, en los cuales participan 193 países.

Podemos resumir los ODS en tres bloques u grandes objetivos: Erradicar la extrema pobreza, Combatir la desigualdad y Solucionar el cambio climático.

Podemos entender que la Transformación Digital está cambiando al mundo, de esta manera también es la palanca del cambio para los ODS.

Estudiaremos como la Transformación digital abona a cada uno de los 17 objetivos del ODS.

En el objetivo de **Erradicación de la pobreza**, un enfoque donde la Transformación digital está evolucionando es en los servicios financieros, cada día más personas están utilizando la economía digital. El tener acceso a servicios financieros, ha demostrado ser positivo y fundamental para disminuir la pobreza.

En el objetivo de **Lucha contra el hambre** la Transformación digital está evolucionando y ayuda a los productores primarios a tener mejores rendimientos en los cultivos y la productividad,

con la TI podemos tener previsiones meteorológicas, programas de formación etc.

En el objetivo de **Buena salud** la Transformación digital está evolucionando y ayuda a los pacientes ya que pueden contactarse con servicios de atención médica en línea, También pueden los trabajadores sanitarios prepararse para brotes de enfermedades, identificar síntomas, seguir los protocolos, realizar diagnósticos remotos entre otros.

En el objetivo de **Educación de calidad** la Transformación digital está evolucionando y ayuda a los estudiantes a poder continuar con su educación desde dispositivos móviles y acercar los recursos de aprendizaje en cualquier lugar y momento. De hecho, el aprendizaje móvil tiene la capacidad de ayudar a romper barreras económicas entre otras.

En el objetivo de **Igualdad de género** la Transformación digital está evolucionando y ayudando al ofrecer grandes oportunidades para esta meta, democratizando el acceso a los recursos e información, de esta manera se logra la igualdad en las oportunidades. La IT abre el empoderamiento y el desarrollo económico de las mujeres, abriendo oportunidades empresariales y laborales entre otras.

En el objetivo de **Agua potable y saneamiento** la Transformación digital está evolucionando y ayudando al tener una gestión inteligente del agua, facilitando la medida y el control del suministro, y permitiendo a los profesionales del ámbito local garantizar una extensión equitativa y sostenible del agua y los servicios de saneamiento e higiene.

En el objetivo de **Energías renovables** la Transformación digital está evolucionando y ayudando a interconectar la tecnología y la eficiencia energética ecológizando a través de TIC, las TIC se están transformando y desarrollando para ser más respetuosas con el medio, contribuyen a

transformar el mundo hacia un futuro más sostenible.

En el objetivo de **Empleo digno y crecimiento económico**, la Transformación digital está evolucionando y ayudando al desarrollo de las capacidades digitales de las personas y los empleados priorizando a los empleos a jóvenes y el desarrollo del emprendimiento. No es simplemente que los puestos de trabajo estén requiriendo estas competencias, sino que como hemos puntualizado la transformación digital está cambiando la manera de hacer negocios y creando nuevas oportunidades.

En el objetivo de **innovación e infraestructura** la Transformación digital está evolucionando, por dar un ejemplo la tecnología 5G ofrecerá soluciones exponenciales a los objetivos ODS. El acceso universal y asequible a internet se convertirá en el punto de partida y el eje de la economía del siglo XXI.

En el objetivo **Reducción de la desigualdad** la Transformación digital está evolucionando y ayudando a que todos los escalafones de la sociedad resaltando a los más vulnerables, puedan acceder a la información y el conocimiento en cualquier lugar y en cualquier circunstancia.

En el objetivo **ciudades y comunidades sostenibles** la Transformación digital está evolucionando y ayudando a ofrecer soluciones innovadoras para administrar, gestionar las ciudades con eficacia, con la inserción de edificios inteligentes, una gestión basada en datos e inteligente de sus recursos, desarrollar sistemas de transporte inteligente a base de datos de la movilidad y una nueva manera de gestionar el consumo energético y los residuos entre otros.

En el objetivo de **consumo responsable** la Transformación digital está ayudando a que el consumo se desarrolle de manera más responsable ya que la desmaterialización y una gran cantidad

de servicios y productos. Elementos como los datos en la nube, las redes inteligentes, están beneficiando al consumo, así como la eliminación de diferentes tipos de consumo como la energética entre otros, de tal manera que la transformación tecnológica tiene un impacto positivo en reducir nuestro consumo.

En el objetivo de **Lucha contra el cambio climático** la Transformación digital está evolucionando y ayudando a la observación vía satélite teniendo un papel preponderante en el diagnóstico inteligente del comportamiento de la tierra, aportando información vital e importante respecto a cambios climáticos, meteorológicos, para poder reaccionar en la previsión temprana.

La inserción de la tecnología está ayudando a disminuir los efectos del cambio climático gracias a la big data.

En el objetivo de **Flora y fauna acuática** la Transformación digital está evolucionando y ayudando a poder dar un adecuado seguimiento basado en datos satelitales y sensores locales los cuales otorgan datos puntuales en tiempo real. El Big Data permite el diagnóstico de tendencias a corto y largo plazo en relación con la biodiversidad, los contaminantes si como los patrones meteorológicos y la evolución de los ecosistemas, de esta forma se puede planificar acciones para mitigar riesgos.

En el objetivo de **Paz y justicia** la Transformación digital está evolucionando y ayudando a lograr una gestión adecuada y eficiente de las crisis, la ayuda humanitaria y poder tender a la construcción de la paz desde lo local, municipal, las ciudades, los países y los continentes. Esto es posible por el aumento de datos abiertos (Open data) por parte de los gobiernos, aumentando la transparencia, o disminuyendo la corrupción, este efecto detona el crecimiento económico, La

inserción de las tecnologías es esencial en el mantenimiento, creación y trazabilidad de registros.

En el objetivo de **Alianzas para el logro de los objetivos** la Transformación digital está evolucionando y ayudando a las asociaciones entre los sectores público y privado, a construir los cimientos para la inserción de las TIC en todos los países, pueblos y comunidades. Las alianzas son esencialmente necesarias para proveer la infraestructura física necesaria para la utilización del servicio de Internet para toda la población, así como para facilitar la inversión, la inclusión y la innovación que requieren los ODS. como catalizadores que están acelerando los nodos o bases del desarrollo sostenible: los cuales son el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.(propuesta metodológica para la formulación del problema científico / methodological proposal for the formulation of the scientific problem, 2013)s

Podemos concluir que la Transformación digital está evolucionando y ayudando a lograr que la información y la comunicación llegue a todos los países y a todos los rincones del planeta, de esta manera se contribuye a la aceleración y el cumplimiento de cada uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

La Transformación digital está evolucionando y ayudando a la creación de una estructura resiliente, creando una industrialización inclusiva, sostenible y fomentando la innovación en los países. Así mismo las TIC otorgan eficiencia y permiten a los países participar en la economía digital y aumentar su competitividad general. Con la inserción de las TIC los países en desarrollo están logrando resultados importantes encaminados al cumplimiento del ODS, con efectos claros en la inclusión financiera, la reducción de la pobreza y la mejora de la salud entre otros.

La Transformación digital está ayudando al logro de resultados a una velocidad,

escalabilidad y un aumento en la precisión y calidad disminuyendo los costos que hace una década eran inconcebibles. Las TIC se convirtieron en el medio para proveer bienes y servicios en los sectores sanitarios, las finanzas, la educación, la agricultura, el comercio y los gobiernos entre otros. Las TIC están contribuyendo a disminuir la pobreza, optimizar el servicio de salud, la creación de nuevas empresas y oportunidades de trabajo, disminuir y diagnosticar el cambio climático, elevar la eficiencia energética logrando y creando ciudades inteligentes y comunidades sostenibles.(UIT, 2018)

La mitad de la población mundial no cuenta con Internet. Para poder lograr los objetivos de los ODS es necesario e indispensable que las TIC alcancen a toda la población mundial. Ya que de no ser así se generaría una nueva forma de discriminación y desigualdad digital.(UIT, 2018)

Política pública Federal Mexicano:

En el Gobierno federal mexicano, se decretaron acciones en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. Las cuales están relacionadas con los aspectos del Desarrollo Económico nacional, se destaca la importancia del desarrollo del sistema financiero, la innovación, la competencia y la integración de cadenas de valor. Por otro lado, refiere la importancia de la economía digital. Así como el fortalecimiento de sectores estratégicos favoreciendo la inversión pública y privada. En consecuencia, las organizaciones requieren de capital humano que establezca un conjunto de estrategias que permitan el acceso al financiamiento público y privado para llevar a cabo proyectos para emprender nuevos negocios. Además de incentivar la innovación tecnológica enfocadas a las nuevas formas de intercambio digital.

Cuadro No. 1. Objetivos del Eje de Desarrollo Económico del PND 2019 - 2024

Objetivo General	Objetivos Específicos
Incrementar la productividad y promover el uso eficiente y responsable de los recursos para contribuir a un crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyen sostenible y a largo plazo de todo el territorio.	<p>Propiciar un desarrollo incluyente del sistema financiero priorizando la atención al rezago de la población no atendida y la asignación de los recursos a las actividades con mayor beneficio económico, social y ambiental.</p> <p>Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad.</p> <p>Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sostenibles que favorezca la inversión pública y privada.</p> <p>Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de la economía digital.</p> <p>Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola – pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.</p>

Tabla 5 Objetivos del Eje de Desarrollo Económico del PND 2019 – 2024

Así mismo, se identificó en el objetivo 3.1, en función al desarrollo del sistema financiero mexicano, para poder dar soporte a todas las actividades económicas. En este contexto, Hernández (2015) realizó una investigación a través de la hermenéutica, en la que cita a Stiglitz (1994) quien argumentó que para que las economías desarrolladas y emergentes tengan un crecimiento sostenido, se requiere de la implementación de políticas públicas que incidan en el desarrollo financiero. Por otro lado, Hernández tiene dos aspectos importantes uno el crédito bancario y dos las operaciones bursátiles. En el primero, los bancos son intermediarios donde los agentes del

mercado realizan transacciones, en el segundo, maneja los instrumentos financieros de las múltiples instituciones que operan en la economía mexicana. Sin embargo, el desarrollo financiero está definido por la legislación y la calidad de los servicios financieros lo que influye en el crecimiento y el desarrollo de su estructura financiera.

En lo referente al objetivo 3.4, el cual aborda aspectos de finanzas públicas que favorezcan tanto la inversión pública como privada. A este respecto, Moreno Pérez y Villarreal (2017), plantean que el establecimiento de estrategias de largo plazo al gasto público es complejo debido a las decisiones se concentran en tres rubros educación, seguridad social e infraestructura pública. Sin embargo, el problema radica cuando el Estado tiene escasez de recursos y presupuesto restringido, justificando las acciones del gobierno en fallos del mercado tanto de bienes públicos como externalidades.

Lo anterior, significa que los negocios digitales integran a las empresas, el Estado, las Instituciones de Educación Superior (IES) y la Sociedad, debido a que la tecnología juega un papel preponderante. En este sentido las IES son quienes forman al capital intelectual. Por lo que los planes de estudio deben considerar distintas vertientes del conocimiento relacionado con la tecnología, las finanzas, el mercado y la sostenibilidad en los negocios.

Para Magadán, D. y Rivas, G. (2019), argumentan “que la innovación disruptiva es la introducción de nuevas tecnologías que tienen el fin de reestructurar industrias enteras o reemplazar modelos de negocios.” Sin embargo, resalta que las empresas no lo estén percibiendo como un mecanismo estratégico de creación del conocimiento, debido a que carecen de la comprensión de la tecnología.

El estudio realizado para la agenda digital define que en México ha aumentado importantemente en el uso y aplicación de las tecnologías de comunicación, en diferentes sectores importantes de la economía mexicana, teniendo un incremento en las instituciones gubernamentales. Pero estos avances no reflejan veneficios en los indicadores de competitividad, productividad y crecimiento de la economía de las empresas mexicanas. (Peralta Díaz, 2012)

Define la CEPAL que el adecuado aprovechamiento de las TIC para la economía, para las instituciones es una oportunidad sin precedentes. En México, sigue siendo preponderante el desarrollo de las TIC ya que a través de la trasformación de sus empresas, sectores e instituciones puede cambiar en gran medida la rentabilidad y competitividad del país y poder superar las condiciones de atraso económico y la desigualdad social que tiene actualmente México.

Pero estas mismas oportunidades también representan un obstáculo si no se le da la importancia adecuada, esto por el acelerado crecimiento y la evolución de las tecnologías, permitiendo agudizar aún más el atraso tecnológico, la concentración económica y la desigualdad social (Cepal, 2010 y 2013; Peres y Hilbert, 2009).

Peralta comenta que existe una idea preconcebida en el tema de la digitalización, el cual es que ha tenido un impacto positivo en la evolución de la productividad y competitividad de los países de primer mundo o desarrollados. Pero en México, como se comentó anteriormente, todavía no se advierte un impacto significativo en materia de productividad, crecimiento económico y mitigación de la desigualdad social, resultandos insuficientes para reducir las brechas tecnológicas en México y no tan solo digital y tecnológica; sino también las productivas, y sociales.(Peralta Díaz, 2012)

Un estudio realizado por Dell EMC afirma que Solo 6%, de las empresas han realizado su transformación digital y que el 94%, de las empresas que han realizado su transformación digital han reportado mejores ventas, de acuerdo con la tecnológica.(López, n.d.)

Reporta Forbes en un estudio realizado que el 70%, de las empresas en México no ha entrado a la transformación digital. (Forbes Staff, 2019)

La consultora Psyma en conjunto con GS1 México realizaron el primer Barómetro de la Industria del Retail en el que se ha revelado que apenas un 19% de las pequeñas y medianas empresas en el país cuentan con una plataforma de venta online propia. La mayoría de las Pymes no posee una plataforma de venta online

Uno de los principales descubrimientos del estudio en torno al medio digital, es que un 30% de las pymes consultadas no cuenta con un sitio web para su empresa. Mientras que en el Estudio Comercio Electrónico en México 2017 llevado a cabo por la Asociación de Internet. MX asegura que el 75% de los internautas mexicanos realizaron una compra online en los últimos tres meses, se puede conocer la gran desventaja a la que se enfrentan estas empresas.(Galeano, 2019)

Política pública estatal

En el análisis de la agenda estatal relacionada a la digitalización encontramos los siguientes objetivos: OD11O1E7. Elevar la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico 32 y OD11O1E9. Desarrollar en Guadalajara, la Ciudad Creativa Digital 34. En la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología SICyT

La innovación y Tecnología son elementos esenciales para el Gobierno del Estado de Jalisco, esto porque ha quedado demostrado que los componentes para el desarrollo tienen una

incidencia concreta y en directo con el índice de competitividad de las empresas. En la medición del ranking de Ciencia, Tecnología e Innovación en México 2011, organizado por el Foro se encuentra en cuarta posición a nivel nacional respecto a la calidad y a la calidad de recursos en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), superado por el Distrito Federal, Nuevo León y Morelos.

Pero el avance en la ciencia, la tecnología no se ha concretado en un impacto positivo en la competitividad de las empresas en Jalisco ya que se encuentra en el lugar diez en la escala nacional, de acuerdo con los resultados del estudio de la competitividad de los estados mexicanos 2012.

De lo anterior se pueden derivar tres puntos esenciales: en el Primero sería centrarse en los procesos que requiere la apertura de empresas, El siguiente punto sería el relacionado con el bajo desarrollo tecnológico y la innovación y una marcada cultura empresarial tradicionalista y en un último punto, pero no menos importante, que es una falta de articulación entre las empresas y el desarrollo de CTI en el ámbito académico.

Cabe notar que dicha vinculación suele ocurrir en los sectores industriales de alta y media tecnología, no así en los bajos y más tradicionales.

Brecha digital que impide el desarrollo científico y tecnológico

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), así como a las diferencias entre grupos, según su capacidad para utilizar dichas tecnologías de forma eficiente declara (COEPO),⁹ en 2010, que el 66.5% de los hogares en Jalisco no cuenta con una computadora.

También define que el, 73.6% de los que contaban con una computadora no tenía acceso a Internet.

Se detecta que en la región Centro cuenta con el mayor número de hogares con computadora (43.9%), por otro lado, en la región Valles se registra un menor número de hogares con computadora (13.7%).

Respecto al acceso a internet, el mayor número de hogares conectados se encuentran en la zona Centro (33.7%), mientras el menor número de hogares conectados se encuentra en la zona Norte.

Las empresas en el estado de jalisco se encuentran en una similitud similar a los hogares.

Se observa una brecha marcada en el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas entre las empresas micro, pequeñas, medianas (MIPYMES) y las grandes empresas; las micro y pequeñas tienden a utilizar menos los servicios y recursos de las TIC.

Tan sólo 8.9% de las microempresas utiliza actualmente equipos de cómputo en sus procesos operativos y administrativos, tan solo el 5.6% de las empresas utilizan Internet en su comunicación con proveedores y clientes. (COECYTJAL (2010).

Estudio para la medición de la Brecha Digital en Jalisco y los Avances del Programa Jalisco Digital (p.119). Guadalajara: Gobierno de Jalisco.

[http://sieg.gob.mx/contenido/CienciaTecnologia/Estudio_brecha_digital2010.\)](http://sieg.gob.mx/contenido/CienciaTecnologia/Estudio_brecha_digital2010.)

Tabla 13.1. Jalisco: Indicadores por estrato de empresa, 2003

Tipo de empresa	Inversión en equipo de cómputo por persona ocupada (pesos)	Inversión en equipo de cómputo por unidad económica (pesos)	Equipo de cómputo respecto al total de activos (%)	Computadoras	Computadoras por cada 100 personas ocupadas
Micro	1,657.4	3,615.8	2.4	518,607.8	8.3
Pequeña	5,221.4	109,613.4	4.0	650,642.6	26.3
Mediana	8,247.1	861,569.1	4.4	1'172,493.6	41.5
Grande	9,172.4	6'554,927.0	1.9	2'170,398.6	46.1
Total	5,527.5	29,871.0	2.5	4'512,142.6	27.8

Fuente: Instituto Jalisciense de Tecnología de Información - COECYTJAL, Agenda Digital Jalisco 2013, p. 50.

Tabla 6 Indicadores por extracto de empresa 2003

Se destaca en la tabla 6 como el análisis de la micro pequeña y mediana empresa en comparación con las grandes empresas, las grandes empresas tienen 1.9 por ciento de equipo de cómputo respecto al total de los activos en comparación a la mediana que tiene, 4.4% esto es que las empresas grandes tienen una inversión mayor en activos, y por eso el porcentaje se ve mayor en medianas empresas. Donde podemos analizar más directamente es la inversión requerida o ejercida en equipos de cómputo en las empresas.

Se detecta que la adopción de las TIC es más baja en las empresas instaladas en la entidad, ya que tan sólo 4.3% de las microempresas utiliza equipo de cómputo en sus procesos técnicos, lo que priva su capacidad para ofertar productos y servicios competitivos.

En el mismo análisis, tan sólo 3% de las empresas crea aplicaciones APP, pero en el mundo se observa una fuerte tendencia a usar aplicaciones administrativas.

En función a los datos disponibles, la inversión en TIC está concentrada en algunos sectores productivos, los que reportan 73.6% de la inversión total en la entidad.

De estos, el sector con la mayor inversión es la Industria manufacturera 22.2%, seguida

por la industria de Información en medios masivos y después el comercio al por menor 8.9%, los datos del comercio al por mayor es del 8.8% y los servicios educativos apenas el 6.5%.

Los 13 sectores restantes representan 26.4% de la inversión en Tecnología de la información.

Con respecto a la accesibilidad a la red o al Internet, tan solo el 59.6% cuentan con internet el cual es utilizado para el envío de correos (88.4%), Búsqueda de información general (83.6%), Operaciones electrónicas (75.3%), Comunicación en línea (63.7%), Investigación de mercados (61.6%).

En otros datos de interés para entender el tamaño de la brecha digital es la inversión total en TIC,s por estados. Las inversiones privadas ascienden a 2.5 billones de pesos, de estos sólo 2.4% se invierte en TIC. el Distrito Federal es el que más invierte 45%, después Nuevo León 8.4%, Estado de México 8.1% y en cuarto lugar Jalisco 7.8%.

Objetivos y estrategias y Objetivo de desarrollo, A continuación, veremos la tabla de objetivos de desarrollo propuestos por el Gobierno.

Objetivo	Área de desarrollo
OD13	Impulsar el desarrollo tecnológico, y la investigación científica y la innovación por medio de la articulación entre sectores que contribuyan a la formación de capital humano con altos niveles de especialización.
OD13O1.	Propiciar las condiciones para la vinculación estratégica entre sectores académicos y económicos.
OD13O3.	Disminuir la brecha digital en los sectores productivo y social de la entidad.
OD13O3E1.	Facilitar el aprovechamiento y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
OD13O3E2.	Fortalecer el proyecto de la Agenda digital de Jalisco.
OD13O3E3.	Crear una red de instituciones para la información, educación y capacitación en línea.

OD13O3E4.	Establecer una red de MiPymes que usen TIC para facilitar su acceso a información estratégica.
OD13O3E5.	Impulsar un programa de puntos de acceso libre a internet en las plazas públicas de todos los municipios del estado.

Tabla 7 Elaboración propia Objetivo de desarrollo.

En esta tabla podemos observar las áreas que el Gobierno del estado de Jalisco está impulsando con relación a la transformación digital, podemos destacar algunos como son: Facilitar el aprovechamiento y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, Establecer una red de MiPymes que usen TIC para facilitar su acceso a información estratégica e Impulsar un programa de puntos de acceso libre a internet en las plazas públicas de todos los municipios del estado.

Estrategias:

En la siguiente tabla observaremos las estrategias propuestas por el Gobierno.

Estrategia	Descripción
E1.	Facilitar el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación.
E2	Fortalecer el proyecto de la Agenda digital de Jalisco.
E3.	Crear una red de instituciones para la educación y capacitación en línea.
E4.	Establecer una red de MiPymes conectadas con el uso de las TIC que facilite su acceso a información estratégica para su desarrollo.
E5.	Impulsar un programa de puntos de acceso libres en las plazas públicas de todos los municipios del estado

(JALISCO, 2013)

https://sepaf.jalisco.gob.mx/sites/sepaf.jalisco.gob.mx/files/ped-2013-2033_0.pdf

Tabla 8 Estrategias de desarrollo

En esta tabla se explican las estrategias a implementar por parte Del Gobierno del Estado

de Jalisco, donde destacamos las siguientes: Facilitar el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación y Establecer una red de MiPymes conectadas con el uso de las TIC que facilite su acceso a información estratégica para su desarrollo.

2.4 Marco teórico.

En el capítulo del marco teórico podremos entender los términos que forman parte vital de la transformación digital incremental (T.D.I.), el siguiente estudio, lo entenderemos desde la perspectiva de cómo surgió, cómo se interpreta y por qué es vital para las organizaciones iniciar con la transformación digital incremental (T.D.I.).

Cada vez es más común oír hablar de transformación digital.

Se asocian la TD con el dejar de hacer procesos en papel o de forma analógica para trasladarlos a lo digital.

En realidad, eso se conoce como digitalización, una primera fase enfocada al paso hacia el formato digital. Sin embargo, la (T.D.I.) es más amplia. En términos generales, la transformación digital significa usar tecnología para mejorar absolutamente el rendimiento y los alcances de las empresas.

No se trata solo de una transformación tecnológica, sino que abarca abordar los cambios de actitud de las personas y que nos conduce, necesaria e inexorablemente, a una verdadera reinención, o, al menos, a un replanteamiento integral de las organizaciones, de las corporaciones, de las empresas. En resumen, la Transformación Digital nos sitúa en un nuevo escenario que nos traslada al mercado global, hoy abiertamente mediatizado por la digitalización.

Usualmente, implica tres grandes cambios, el primero Comunicación e interacción: Con la

integración de canales digitales se cambian las formas en que se relaciona la empresa con sus clientes, empleados, acciones.

El segundo cambio son las operaciones internas: La segunda área de cambio es la operación como tal.

¿De qué manera se usará la tecnología?,

¿Qué tareas se van a digitalizar y por qué?

El tercer cambio es en el modelo de negocio: Las historias de Google, Uber y Airbnb son muestra de cómo lo digital ha sido el elemento facilitador clave de sus negocios. Al punto de convertirse en el eje central de su modelo de negocio diferencial.

¿Porque son importantes? Para poder desarrollar una idea más clara definimos que un modelo de transformación digital está formado por un conjunto de procesos, que se integran con el fin de trabajar en una transformación digital y que suponen un ensimismamiento de todos los elementos y conjuntos que intervienen y que están interrelacionados entre sí, dentro de las empresas.

Comenta José Javier Díez Roncero que funge como secretario general del Colegio de Ingenieros de Caminos,

La transformación digital es la reinención de una organización a través de la utilización de la tecnología digital para mejorar la forma en que se desempeña el trabajo y sirve a quienes la constituyen. Este proceso ayuda a una organización a seguir el ritmo a las demandas emergentes de los clientes, manteniéndolas en el futuro y permite que compitan mejor en un entorno económico cambiante a medida que la tecnología evoluciona.

La Transformación Digital nos sitúa en un nuevo escenario que nos traslada al mercado global, hoy abiertamente mediatizado por la digitalización. Además, afirmamos, sin ninguna limitación, que la Transformación Digital reinventa la dinámica de las organizaciones para adaptarlas a las necesidades del presente, pero sobre todo y especialmente, del futuro.

La Transformación Digital se puede comprender como la ola de cambios que representa las tecnologías, el conjunto de innovaciones que cambian la realidad de las personas y las empresas. Al mismo tiempo, comprenderlo, adaptarse y ser capaz de rentabilizar el proceso.(Torrice, 2019)

La relación de avances transformadores es extensa: la ciencia de datos, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, los smartphones, la nube, la conducción autónoma y los cambios en la movilidad urbana, la realidad virtual y la aumentada, la robótica, entre muchas otras tecnologías. (Torrice, 2019)

Sea cual sea el tamaño de la empresa o la institución, la transformación tiene siempre que tener un motivo y un planteamiento estratégico.

La tendencia ahora mismo es esa, no mirar al interior, a los procesos de la compañía, o, al menos, no hacerlo en exclusiva; sino pensar en las personas e interpretar sus deseos y necesidades; que, al final, son los que deciden, son los consumidores, los destinatarios últimos de los servicios que prestamos.(Torrice, 2019)

La transformación digital de las empresas, esta entendida como el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar el desempeño de estas en áreas relacionadas con sus procesos internos, la relación con sus clientes, con sus proveedores y el desarrollo de nuevos modelos de negocio

(MIT, 2014) puede resultar en mejoras de eficiencia y productividad, así como en una nueva fuente de innovación y competitividad. La pandemia global y las medidas de confinamiento y distanciamiento social implementadas recientemente han resultado en una suerte de digitalización forzosa de las empresas y la sociedad en su conjunto, lo cual ha evidenciado los beneficios de contar con procesos y canales digitales tanto para los clientes como para las propias empresas, pero también ha puesto al descubierto los obstáculos existentes para lograr adoptar y poner en valor estas tecnologías.

(Rosell, J., García, R. y Berger, 2016)(Suaznabar & Henríquez, 2020)

Para las empresas establecidas, la presión para digitalizar modelos y productos comerciales ha alcanzado una nueva intensidad. En una nueva encuesta a más de 1,700 ejecutivos de C-suite, descubrimos que la transformación digital promedio, un esfuerzo para habilitar los modelos comerciales existentes mediante la integración de tecnologías avanzadas tiene una probabilidad del 45 por ciento de generar menos ganancias de lo esperado. La probabilidad de superar las expectativas de ganancias, en promedio, es solo uno de cada diez.

Declara Klaus Schwab (2016), quien es el fundador del Foro Económico Mundial de Davos, Que la cuarta revolución Industrial 4.0. lo que la diferencia de las anteriores es la unión de las tecnologías entrantes y su inserción a los dominios físico, digital y biológico (La desmaterialización de productos y servicios). Como los sistemas ciber físicos que combinan a las máquinas con los procesos digitales, las cuales cuentan con inteligencia artificial (IA). Esto esta conceptualizado como una internet completamente ubicuo y móvil, con la inserción de sensores cada vez más pequeños y potentes.

Las organizaciones tienen la necesidad de reinventarse para poder dar respuesta a los nuevos retos del mercado dada por las economías digitales. Las llamadas nuevas tecnologías emergentes como: Cloud Computing, Big Data, Industria 4.0, Internet de las Cosas, entre otras están modificando el escenario empresarial, abriendo nuevos modelos de negocio (Valderrama, 2019b).

Blockchain

Refiere Mario Fernández en su trabajo, Tecnología en la logística portuaria dice que “se tiene conocimiento que los primeros avances sobre la tecnología de Blockchain surgieron de la mano de Stuart Haber y Scott Stornetta. En los años de 1990, con la publicación del documento “How to TimeStamp a Digital Document”.

Posteriormente, con la teoría de juegos y en junto con las investigaciones por parte de Stuart y Scott, un individuo (o grupo de personas) bajo el alias de Satoshi Nakamoto reinventan el concepto de las cadenas de bloques.

En el año de 2008, se publicó un documento que se tituló “Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System” en el cual se presentaban las primeras ideas de lo que conoceremos como Bitcoin. En este documento se muestra de forma clara y detallada el primer sistema de transferencia mediante una cadena de bloques descentralizada.

El uso del Blockchain fue limitado al intercambio y minería del Bitcoin, el cual apareció en los años del 2009. Después se popularizó y surgieron nuevas criptomonedas que utilizaron esta tecnología de cadena de bloques. Desde esta fecha la tecnología llamada Blockchain ha evolucionado y tenido un crecimiento sostenido, integrándose a distintos sectores como: el

gubernamental, el financiero, el sanitario, entre otros.

La base del Blockchain es la confianza situada en los nodos quienes compiten por la recompensa que se les entrega al interpretar la clave criptográfica del siguiente bloque. (Nakamoto, 2008).

Uno de los postulados principales de la tecnología Blockchain es la libertad, y los futuros cambios y regulaciones jurídicas que se tienen que implementar en la legislación y ordenamiento jurídico. Entendemos esto como no subsumir todo el Blockchain con las criptomonedas, donde las regulaciones tienden a ser más estrictas. Pero, al contrario, con otras aplicaciones como los Smart Contracts que tendería a ser más flexible, lo que facilitaría la creación de ventajas competitivas y reducción de tiempos dando como resultado una mayor competitividad y creación de nuevos modelos de negocios.

Según Juan Pablo Valencia en su artículo “Derecho, tecnología e innovación: Blockchain y contratos inteligentes”(Valencia-Ramírez, 2020) En la actualidad el Blockchain está en su tercera generación y busca resolver la problemática de los mineros de criptomonedas. Que buscan resolver las complejas operaciones matemáticas para validar y procesar todas las transacciones que ocurren en Blockchain. Esta actividad a la larga implica un alto costo, por lo cual en esta nueva etapa de Blockchain se busca nuevas tecnologías y plataformas que permitan a la cadena de bloques auto gestionarse. El siguiente reto es del Blockchain, es la rapidez en las operaciones. Actualmente son lentas. Lo que se busca en esta generación es acelerar para poder democratizar el uso del Blockchain. (Fernandez, 2020)

En teoría un sistema como el descrito es capaz de alcanzar una mejora exponencial en el

rendimiento y la eficiencia. Gracias a sus características como la inmutabilidad y la seguridad, esta tecnología del Blockchain puede y tiene la capacidad de mejorar los flujos de información, logrando una reducción en tiempo, costos y riesgos. Afirma Mario Villegas(Ciencias & Empresariales, 2019)

Podemos entender que la tecnología del Blockchain son datos, datos administrables y organizados de forma abierta, que permite la verificación sin tener la necesidad de una autoridad o entidad. (Van Rossum, 2017).

El Blockchain propone transformar las formas en la que funcionan actualmente los negocios y las organizaciones, transformando la manera de administrar, gestionar los recursos, dinero, activos, documentos y contratos entre otros. Sin tener que confiar en una institución particular (Ateniese et al, 2017).

Podemos entender esta tecnología como la base de datos en la cual se van registrando todo tipo de información acciones y valores de manera que va generando un encadenamiento por cada uno de los eslabones como la transacción de un valor en red. Esta red está completamente descentralizada y presenta una seguridad altísima dado que la información se encuentra distribuida en varios nodos. Esto la hace prácticamente incorruptible dado que, si dicha información se encontrase solo en una ubicación, podría darse el caso de que algún individuo de la red cambiase algún bloque. El hecho de que la información este fragmentada en miles de ordenadores hace que, si alguien intenta manipular la red, los usuarios lo detecten rápidamente porque en los demás nodos estará registrada la información real. Esto hace que la Blockchain sea pública, segura y verificable en tiempo real.”(Fernandez, 2020) En palabras de Juan Pablo Valencia, entendiendo que el

blockchain es un sistema altamente revolucionario, a los sistemas tradicionales lo podemos entender de una manera simple y sencilla, este sistema se autorregula, se auto protege, gracias a la forma de distribución de la información, es decir los nodos de la red se autorregulan y no una entidad centralizada como se ha hecho durante muchos años. (Valencia-Ramírez, 2020) Una ventaja adicional es que la tecnología de blockchain es que es altamente segura frente a delitos cibernéticos, hacker, que ponen en riesgo la información. Otra ventaja clara del sistema de blockchain es que aunque se cayeran todas las computadoras o los ordenadores que generaron el bloque con que uno sólo hiciera la información o se mantuviese conectado esta misma no se perdería.(AKKOÇ, 2019)

Podemos encontrar varios tipos de blockchain estos son las privadas, las públicas y las federales o de consorcio. Las Blockchain Privadas corresponden a los bloques en los que se requiere un permiso para poder acceder, cabe aclarar que este permiso o invitación se hace con la finalidad de poder tener el control frente a las restricciones al momento de realizar transacciones, algunos ejemplos de estas son:

Monax, Blockstack, Multichain, Hyperledger Fabric, Ripple. Por otro lado, en las Blockchain Públicas su red basa su funcionamiento en lo contrario a las privadas, es decir que cualquier persona puede acceder, realizar transacciones y participar en la red, algunos ejemplos de estos son: Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash, Litecoin. Por último, las Blockchain Federales o de consorcio, este tipo de redes se da cuando varias empresas se agrupan para poder tomar decisiones que beneficien a todos los miembros, generalmente se utilizan en el sector bancario o en el energético, algunos ejemplos de estos son: B3 (Insurance), EWF (Energy), R3

(Banks).(Fernandez, 2020)

Algunas características que tiene esta tecnología son: No puede ser corrompida: La tecnología Blockchain funciona ligeramente diferente a la del sistema bancario típico. En lugar de confiar en las autoridades centralizadas, esta garantiza las características de la blockchain a través de una colección de nodos.(AKKOÇ, 2019)

Tecnología descentralizada: La red está descentralizada, lo que significa que no tiene ninguna autoridad que la gobierne o una sola persona que ejerce control total. Más bien, un grupo de nodos mantiene la red descentralizada. (AKKOÇ, 2019)

Seguridad de mejora: A medida que se elimina la necesidad de una autoridad central, no se puede simplemente cambiar cualquier característica de la red para su beneficio. El uso del cifrado garantiza otra capa de seguridad para el sistema.(AKKOÇ, 2019)

Registros distribuidos: Esto se debe a que todos los usuarios del sistema mantienen el registro en la red. Esto distribuye el poder computacional a través de las computadoras para asegurar un mejor resultado.(AKKOÇ, 2019)

El Blockchain proporciona las siguientes ventajas Es un sistema peer-to-peer distribuido y firme, es un sistema de red que identifica conflictos y los resuelve automáticamente para poder confluir en una vista única y global, también cuenta con una transparencia única una verificabilidad y además es 100% auditable, en todas las actividades de red. Se obtienen procesos verificables, sin importar que se trate del intercambio y o el seguimiento de un archivo o activo digital, o una comunicación basada en datos entre dos, Cada interacción genera una prueba auditable, esto elimina las posibilidades de problemáticas y o fraudes, es un sistema que facilita a las partes que

no confían en la interacción entre ellos de una manera segura.(Valencia-Ramírez, 2020).

Fabricación aditiva o impresión 3D.

La fabricación aditiva que también se le puede llamar como impresión en 3D. Es parte de las tecnologías 4.0 que revolucionaron en las empresas, existen diferentes tipos de impresión en donde se pueden realizar objetos por medio de la impresión de diferentes capas. (Zahera & Cotec, 2012)

Cómo surge esta nueva fabricación a partir de las tecnologías en donde corta el ciclo de desarrollo o fabricación de un producto que con el paso de los años se va mejorando con mayor precisión y eficiencia con productos para el sector industrial.(Nataly & López, 2018)

Permite reproducir las mismas piezas, pero con diferentes materiales y pesos que hacen que mejoren los productos y procesos finales. Tiene diferentes ventajas, como por ejemplo que no hay residuos de material, también se puede considerar la pieza como un prototipo y con costos de producción muy bajos, también se puede adaptar a las necesidades de mejora del producto. Por mucho tiempo se pensó que la fabricación aditiva solo era para un sector, pero se puede utilizar desde hacer joyas hasta hacer prótesis médicas, funciona en muchas industrias.

Ramírez Pedraza & Tecnológico Nacional de México en Celaya, (Ramírez Pedraza & Tecnológico Nacional de México en Celaya, 2019) hace mención del significado de la fabricación 3D, se puede entender como el proceso por lo cual un archivo de computadora diseñado en 3 D se hace físico mediante la impresión o adición de capas plásticas en este tipo de material hasta formar una figura o el diseño planteado. Es más común conocerlo como impresión 3D este nombre se le da por la actividad de la construcción en 3 dimensiones la utilización de estas impresoras 3D se ha

hecho más popular dentro de las empresas para el desarrollo de prototipos. (herramientas de medición) utilizados para la verificación de los componentes fabricados en las industrias.”

Alemaný & Universidad Politécnica de Catalunya (UPC),(Malé Marta Alemaný & Universidad Politecnica de Catalunya (UPC), 2015) menciona “ese tipo de impresión 3 D puede permitir la creación de objetos con una complejidad geométrica diversa, que no tiene equivalente en otras opciones o en otros procesos, ya que en este tipo de objetos o prototipos, el diseño no debe o no puede tener restricciones coma y nos debe ayudar a la pronta aplicación en la fabricación, La fabricación aditiva (FA) esta tecnología funciona o está basada en la solidificación de pequeños o muy pequeñas unidades volumétricas una encima de la otra acorde la información, o los datos digitales enviados desde la CPU por medio de un archivo. En definitiva, es la solución a una forma distinta de materializar la información y al y adelantar los procesos de fabricación con una mayor calidad y una disminución en tiempos. Según Terry Wolters, esta tecnología se puede aplicar en diferentes industrias, o con diferentes objetivos por ejemplo la elaboración de maquetas, moldes, prototipos, prototipos Alpha, ajustes a los mismos procesos o la creación de accesorios como herramientas sube ensambles, objetos personalizados, ediciones limitadas o la producción de piezas a baja escala.

Ramírez Pedraza & Tecnológico Nacional de México en Celaya,(Ramírez Pedraza & Tecnológico Nacional de México en Celaya, 2019) Habla sobre los tipos de implementaciones que se pueden realizar en las distintas industrias, queremos resaltar la importancia y hacer notar como estas tecnologías pueden tener una o más aplicaciones, esto haciéndolas cada vez más populares, y convirtiéndolas en tecnologías viables para incrementar la producción y la productividad.

Fabricación Aditiva (FA)	DMLS (Sinterizado Directo de Metal por Láser). SLA Estereolitografía. SLS (Sinterizado Selectivo por Láser). 3DP (Impresión Tridimensional). DMD (Deposición Directa por Metal). LOM, (Fabricación de Objetos Laminados). DLP, (Procesado de Luz Digital). Sistemas de Inyección de Polímero, FDM (Modelado por Deposición Fundida).
Aplicaciones	Prototipado rápido, Fabricación rápida de herramienta, Modelos conceptuales, prototipos funcionales, Prototipos técnicos. No hay necesidad de modelos, puede incluir un modelo generado por un prototipo rápido y un proceso secundario de transferencia de material, Productos finales y 3D Fabricación rápida.

Zahera & Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos,(Zahera & Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, 2012)Nos habla de cuál es la clave de trabajar con la fabricación aditiva “La fabricación aditiva permite fabricar productos, sin penalizar el coste, independiente de si se tienen que fabricar un determinado número de piezas iguales o todas distintas, lo que facilita la personalización. (Flogiatto, 2010)”

Díaz López & Universidad Militar Nueva Granada Colombia,(Díaz López & Universidad Militar Nueva Granada Colombia, 2018a) hace referencia sobre cómo es la producción y puntos buenos sobre esta nueva tecnología “A diferencia de la fabricación o producción tradicional, que está compuesta por una serie de actividades y de procedimientos a seguir, donde intervienen varios responsables y máquinas, la impresión 3D puede producir una pieza en una simple operación, capa por capa, dejando la pieza lista incluso si ésta tuviera partes móviles (Bucco, 2016), disminuyendo tiempos de respuesta, costos de fabricación y pérdidas de producto en dichos procesos. En los productos personalizados, se reducen significativamente tiempos de alistamiento de máquinas por referencia, pues la impresión 3D, es más exacta y prácticamente no habría pérdida de material,

dando un tiempo de respuesta más eficiente para el cliente. En todos los casos, las ventajas son casi las mismas como, reducir el número de pasos y actividades en la cadena de producción, en almacenamiento de producto semi elaborado y producto terminado, también la reducción de la producción de residuos en un 25% de material, en comparación con métodos de fundición tradicional. (Heutger, & Kückelhaus, 2016).

Tienen una gran capacidad para simplificarla producción de productos de alta complejidad y personalizables. Esto, serviría mucho para las empresas que tienen este tipo de fabricación, ya que la impresión 3D, podría convertirse en una ventaja para la organización redefiniendo la cadena de suministro. (Heutger, & Kückelhaus, 2016).”

Losada Barros & Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla (Losada Barros & Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla, 2017). Explica cuál es el impacto en las organizaciones sobre FA “Como hemos visto, esta metodología puede ser muy eficiente en el proceso de producción por su alta precisión, y eficiente al acortar los tiempos. En el área de diseño, permitirá poder manipular un prototipo hecho mediante una impresión 3D, que dé un acercamiento al producto final. Permite optimizar la creación o mantenimiento de las plantas, construcción de edificios y remodelaciones o ampliaciones. Los planos pueden ser tomados desde un archivo CAD, escanearse o partir de fotografías capturadas por drones. De esta manera se podrá tener una visibilidad del proyecto a través de un prototipo 3D, palpable y que pueda verse en la mesa en donde se discutan las mejoras y adecuaciones.”

López Díaz & Universidad Militar Nueva Granada Colombia,(Lopez Díaz & Universidad Militar Nueva Granada Colombia, 2018)explica de manera clara cuál es la importancia de la

impresión 3D “Uno de los aspectos más importantes de las impresoras 3D, es la velocidad del proceso y la calidad.

Este tema es muy enriquecedor para el sector empresarial porque da una pauta para saber que es clave para poder tener un crecimiento y tener un valor agregado.

En resumen, podemos concluir las diferentes características de este tema como la gran velocidad de impresión de las piezas que se quieren crear y así tener un máximo de piezas con una muy buena calidad, también se puede tener un control sobre especificaciones del producto para poder llegar a una buena pieza final.

Inteligencia Artificial (AI)

Hoy en día, las tecnologías sin duda alguna han venido a revolucionar la forma de comunicación, la IA estudia todos los patrones de comportamiento humanos, asimismo cuenta con una infinidad de virtudes y apoyos, esta tecnología viene a hacernos un enorme soporte, y de gran apoyo, dado que logrará facilitar una inmensa tarea de actividades que necesitan la mayoría de ellos absorber gran parte de nuestro tiempo, además de que nos ayudará a identificar, planear y organizar la mayoría de plataformas que se necesiten mejorar en muchos aspectos organizacionales.

La Inteligencia Artificial se remonta al año 1950, cuando Alan Turing publica en la revista MIND, un artículo en el que su principal interrogante era el qué pasaría si las máquinas pensarán. Después de esto se hicieron la misma pregunta y trabajaron en su experimente publicado en el artículo conocido en la actualidad como test de Turing, hasta que 1956, se le denomina al termino Inteligencia Artificial a las máquinas y ordenadores pensantes.

Año con año ingenieros, científicos y matemáticos, han trabajado en la expansión de este término llegando a resultados nunca esperados, aunándose a ellos grandes empresas y corporativos que buscan la eficiencia en sus procesos tanto productivos, como de estrategias de venta. (Big data).

Uno de los más grandes logros de la IA fue en 1997 cuando un ordenador llamado Deep Blue le ganó un partido de ajedrez a un campeón mundial de ajedrez.

Otro gran logro fue en el 2011, cuando el ordenador llamado Watson de la compañía IBM ganó un programa de televisión de Estados Unidos que se llama Jeopardy en donde se hacen preguntas de todo tipo.

Alan Turing, el famoso padre de la computación que a su vez fue matemático, informático y criptógrafo, es a quien se le conoce como el padre de la Inteligencia artificial (IA).

Seis años más tarde, en 1956 los científicos John McCarty, Claude Shannon y Marvin Misky, mejor conocidos como padres de la inteligencia artificial moderna, le asignaron por nombre Inteligencia Artificial a las maquinas o programas pensantes.

Los postulados de la Inteligencia Artificial se le conoce como robots, programas u ordenadores. La razón por la cual se les conoce así es porque John McCarty, Claude Shannon y Marvin Misky decidieron determinar el nombre de Inteligencia Artificial o IA a todos aquellos programas, robots u ordenadores que piensan solos; y la razón de su nombre es son máquinas o computadoras que son capaces de realizar actividades que requieren de la inteligencia humana para captar y recibir datos e información, pero a diferencia de los seres humanos estas computadoras generan dicha inteligencia requerida por medio de algoritmos.

La esencia de la teoría de la IA, lo que se busca con la inteligencia artificial es que se puedan llegar a hacer cosas que antes el ser humano creía imposible, porque busca que los ordenadores procesen datos e información, pero que a la vez vayan aprendiendo ellos solos y con una velocidad mucho mayor en la que nosotros los seres humanos somos capaces de procesar. Y todo esto con la finalidad o con la esencia de simplificar las tareas del ser humano y ayudarlo cuando no tiene tiempo, o ayudarlo con tareas que a ellos no les gustan hacer, o tareas que creen difíciles o cotidianas.

En otras palabras, la Inteligencia Artificial son todos los procesos que puede hacer la tecnología mediante ordenadores, programas y robots que normalmente requerirían la inteligencia de un ser humano para procesar información y datos para la realización de dichas actividades.

La manera en la que funciona la IA es por medio de aprendizaje automático, el cual se logra con el uso de algoritmos que facilitan el aprendizaje de patrones de datos que después llevan a la toma de decisiones correcta.

Según el autor Rouhianen, existen diferentes tipos de aprendizaje automático en la IA, por ejemplo: Aprendizaje supervisado, la información o los algoritmos que han sido previamente etiquetados u organizados es decir se indica como se tiene que hacer se categorizan la forma en la que se categoriza la nueva información. Con este método, se requiere la intervención humana para proporcionar la información y la retroalimentación.

“Aprendizaje por refuerzo, los algoritmos aprenden de las experiencias previas, tenemos que darles «un refuerzo positivo» cada vez que aciertan.” (Rouhianen, 2018, pág. 21)

Con los años, se ha logrado que la Inteligencia Artificial pueda desarrollar una visión

artificial, un reconocimiento de voz y un procesamiento lenguaje natural; que es lo que nosotros conocemos como ver, oír y entender. Poseen casi la misma exactitud que nosotros los humanos ya que entienden nuestro idioma en un 95%. Un ejemplo de esto lo vemos en los vehículos autónomos (Tesla) y las ciudades inteligentes interconectadas (Tokio).

La Inteligencia Artificial tiene dos objetivos el primero es el conocido como tecnológico que busca usar ordenadores para hacer cosas útiles, y el segundo es el científico que busca usar conceptos en la Inteligencia Artificial para resolver problemas y cuestionamientos de los seres humanos. Aunque para la industria hoy en día sea difícil de imaginar los logros que esta puede lograr a tener en un futuro, y esto debido a que nosotros los humanos pensamos de forma lineal y la Inteligencia Artificial lo expone de forma exponencial aprendiendo y mejorando por sí mismos.

La IA ha facilitado a detectar y mejorar problemas tanto de manera interna como externa de una organización, además de la obtención de grandes datos de plataformas que ayudan a conocer las tendencias de la sociedad, son tantos los datos que la sociedad otorga todos los días sin que se den cuenta, de esta manera en un futuro los ordenadores tecnológicos como Siri y Alexa pueden llegar a conocer más y saber más de las personas que ellos mismos.

No solo ha ayudado al descubrimiento de nuevas enfermedades a tiempo o la cura de estas, sino también ha ayudado a investigar varios tipos de comportamiento animal.

La importancia de la inteligencia artificial radica en que ayuda a nuestro país y al mundo a resolver problemáticas que muchas veces pueden llegar a ser imposibles de realizar para el ser humano, avanzando de esta manera la tecnología y facilitando procesos para los humanos, que muchas veces se traducen en tiempo y dinero, y no solo ayuda a las empresas, sino también para

organizaciones gubernamentales a descubrir crímenes o delitos e incluso a obtener una impresionante cantidad de datos que ayudan a resolver distintas problemáticas de la sociedad.

Debido a los constantes cambios sociales, es imperante hacer un análisis sobre el crecimiento y la rapidez con la que han ido avanzando temas tecnológicos como lo es la Inteligencia Artificial, La IA ha beneficiado a muchos sectores, pero no hay que dejar de lado las consecuencias que esta ha traído y que en un futuro puede llegar a traer, que son imposibles de imaginar por la mente humana por razones ya mencionadas anteriormente. No hay que dejar de lado que hay que tener mucho cuidado y usarla con responsabilidad.

Materiales Avanzados

El ser humano siempre se ha apoyado de los distintos recursos que le provee la naturaleza para su supervivencia, desde las necesidades más básicas como alimento, agua y ropaje, pero a medida que la ciencia ha avanzado, se ha visto en la necesidad de conseguir nuevos materiales con el fin de elevar el nivel de vida mediante la producción de herramientas y tecnología, el metal, compuestos químicos, petróleo, etc. Lo cual a su vez vuelve a hacer avanzar la ciencia encontrándose en una continua búsqueda de nuevos materiales que satisfagan el nuevo desarrollo de tecnología y hoy día no es excepción, ante las distintas revoluciones industriales y avances tecnológicos el ser humano se enfrenta a un nuevo enemigo, el cambio climático y la contaminación.

Ante todos estos retos, es indispensable el desarrollo de productos más baratos, con mejores prestaciones y que presenten una reducción significativa a nuestro impacto ecológico. Para todos estos problemas existe una solución, los materiales avanzados los cuales cubren todos estos retos,

son más económicos, presentan mejores características y tienen un impacto ecológico bajo. Por tanto, es necesario impulsar el desarrollo e implementación de estos nuevos materiales para cubrir las necesidades del nuevo siglo las cuales no se pueden cubrir con los materiales ya conocidos pues estos sirvieron para una época anterior y unas necesidades las cuales ya han cambiado.

Los materiales han formado parte de la humanidad y su desarrollo está íntimamente relacionado con la evolución y la historia del hombre. En este sentido, es interesante citar a Sir George Thomson, premio nobel de física en 1937, que denominó a nuestro siglo como la edad de los materiales en clara alusión a la denominación habitual de los periodos de la historia del hombre: Edad de piedra, Edad de bronce y Edad de hierro, que mencionan los materiales característicos utilizados en estas épocas en la que la humanidad comienza a desarrollarse. Dicho desarrollo ha estado basado entre otros aspectos en la búsqueda de nuevos materiales que han contribuido de una manera manifiesta al desarrollo de la calidad de vida.

Los materiales avanzados se encuentran dentro de todo el espectro de tipologías de materiales pudiendo clasificarse en: materiales metálicos, polímeros de altas prestaciones, materiales cerámicos avanzados, materiales compuestos y biomateriales. Estos materiales muestran superiores características mecánicas de resistencia, dureza, tenacidad y durabilidad en relación con materiales convencionales. Las tecnologías de producción de los materiales avanzados están encaminadas a desarrollar productos más baratos, con mejores prestaciones, más duraderos y con mayor valor añadido.

La ciencia de los materiales se ha ampliado desde sus raíces históricas en la metalurgia y la física de estado sólido para sustentar muchos aspectos de la física y las ciencias de la ingeniería,

que abarcan desde el cálculo y la medición de la naturaleza de la unión en materiales hasta el comportamiento mecánico de los productos de la ingeniería compleja en entornos extremos. En este contexto, los materiales avanzados son materiales que el hombre ha comenzado a utilizar en los últimos 25 años y que han provocado una auténtica revolución.

La aplicación de materiales avanzados en diferentes sectores es un reto importante para mejorar tanto la competitividad industrial como el desarrollo sostenible. Los materiales avanzados son un elemento clave en la cadena de suministro de la fabricación de alto valor añadido. También son la base para el progreso en áreas tecnológicas transversales, como las tecnologías de la salud, las ciencias de la vida, la electrónica o la fotónica y en prácticamente todos los sectores del mercado.

Siendo estos materiales el futuro del sector industrial, es indispensable no solo la formación de nuevas empresas que puedan proveer la demanda de todos estos insumos, sino que también la correcta adaptación de estos mismos en los diferentes sistemas productivos y de calidad de las empresas.

Ante los distintos retos a los que se enfrenta la humanidad tales como el deseo de desarrollar nuevas tecnologías, así como los distintos problemas sociales, ambientales y económicos, la adquisición, procesamiento e implementación de los materiales avanzados se ve como una vía factible al futuro para poder afrontar retos.

Es necesario la correcta implementación de estos materiales en los distintos sistemas productivos pues a pesar de reducir costos y aumentar la calidad y valor añadido de los productos es indispensable que las empresas estén dispuestas a abandonar los anteriores esquemas donde se

encuentran los monopolios de los materiales clásicos.

Realidad virtual

La tecnología de realidad virtual es relativamente nueva, los desarrollos tecnológicos que han hecho posible la creación de la realidad no material o virtual todavía se encuentran en sus fases iniciales, pero hoy en día podemos encontrar más soluciones viables enfocadas al desarrollo de la realidad virtual.

Tenemos que definir que la tecnología de realidad virtual para poderse considerar como tal, tiene que ser capaz de generar un entorno digital tridimensional, en el cual la persona se pueda sentir presente y puede interactuar a voluntad en tiempo real con los objetos presentados digitalmente.(Levis, 1997)

Cabe mencionar que existen distintos tipos de realidad virtual que se ajustan cada uno a determinadas cualidades que les caracterizan; El nivel actual de las tecnologías es todavía insuficiente para alcanzar los resultados deseados.(Levis, 1997)

La sencilla y parca definición de Aukstankis y Blatner (1993:7) quienes afirman simplemente que “la realidad virtual es una forma humana de visualizar, manipular e interactuar con ordenadores y datos complejos”

Claude Cadoz (1994). Hablar de realidades digitales o virtuales o mejor aún de “representaciones integrales” nos muestra las limitaciones que presenta sintetizar en pocas palabras una tecnología que todavía no ha terminado de configurarse.

Cuando nos referimos de realidad virtual o realidad Inmaterial realmente nos estamos refiriendo a una amalgama de tecnologías técnicas diferentes entre sí, que posee diferentes

elementos y rangos. por lo cual no es posible definir un solo modelo o un solo tipo de realidad virtual, ya que estamos frente a una gran diversidad de sistemas que adquieren diferentes tipos y diferentes formas, con características diferentes, utilizando equipos de diferentes naturalezas y existencias y que están diseñados con diferentes objetivos por ello no se tiene una misma realidad de lo que se puede entender por realidad virtual.(Levis, 1997).

Explicando un poco más sobre los sistemas inmersivos, el objetivo que se busca es poder conseguir que el usuario tenga la experiencia y la sensación de encontrarse dentro de un entorno generado por computadora, para ello el equipo debe estar dotado de diferentes dispositivos que sean capaces de poder engañar los sentidos del usuario. (Levis, 1997)

La tecnología mejor conocida como realidad aumentada es un híbrido entre la experiencia material y una simulación digital. La utilización de la realidad aumentada puede ofrecer una perspectiva muy prometedora para la aplicación en el área médica y para muchas otras actividades que requieran una simulación o una manipulación de elementos complejos con información complementaria.

“La pantalla es una ventana a través de la cual cada uno ve un mundo virtual, pero el desafío es hacer que ese mundo se vea real, actúe de un modo real, suene de un modo real, se perciba como real” (SUTHERLAND 1965:507).

En 1967, en la Universidad de Carolina del Norte, se desarrolló de un sistema de visualización tridimensional del modelo de una estructura molecular sintética que contemplaba por primera vez la inclusión de dispositivos para crear sensaciones táctiles y cinéticas combinadas con el estímulo visual.

En el año 1977 tres estudiantes de la Universidad de Illinois crearon el primer guante sensitivo (un guante electrónico que dota comunicación con el ordenador de un modo intuitivo mediante los movimientos de la mano). 1988 inició la comercialización de un sistema completo para la creación de entornos sintéticos inmersivos, el RB2 (Reality Built for Two -Realidad Construida para Dos-). En 1989 presentó un traje de datos, el DataSuit, un dispositivo para todo el cuerpo basado en DataGlove.

La realidad es que las tecnologías que hacen posible la creación de realidad aumentada todavía se encuentran en vías de desarrollo, pero podemos ver cada vez más empresas y dispositivos que proponen soluciones viables.

Con el nivel que tenemos actual de desarrollo tecnológico es suficiente y podemos crear aplicaciones adecuadas a diferentes industrias de manera eficiente y eficaz.

En definitiva, al igual que cualquier otra técnica, cuanto más se utilice la realidad virtual más rápido se aprenderá a sacar provecho de ella. señala Flichy (1995:153), “no permite descubrir solamente nuevas potencialidades técnicas, sino también nuevos usos”. Es evidente que el avance en la ciencia y tecnología se encuentra en un punto de logros exponenciales, con cada minuto que pasa todo se vuelve más complejo y avanzado. La realidad virtual que antes sonaba como inalcanzables, ahora son una realidad que nos aborda y no deja de progresar.

Big Data, Data Analytics y Data Mining

La era digital, ha traído con ella una gran cantidad de información y cada día generamos y almacenamos una cantidad masiva de datos y en menos de 20 años hemos pasado del guardar documentos en carpetas físicas a carpetas digitales, en este cambio de forma de almacenar de lo

físico a lo virtual, se debe principalmente a la cantidad de datos producidos todos los días, que hoy en día es imposible guardarlos físicamente, es por eso que una cantidad importante de empresas se dedican ofrecer soluciones viables para procesamiento y análisis de la Big Data, con el fin de obtener información relevante e importante para la toma de decisiones de las empresas y las personas.

Definiendo el concepto de Big Data. La definición que proporciona el diccionario de inglés de Oxford es “datos de tamaño muy grande, típicamente hasta el extremo de que su gestión presenta retos logísticos significativos”.

El Big Data es un término que está directamente relacionado con la cantidad de datos o data y para lo cual se necesita analizar los datos que debido a su tamaño lo vuelve imposible en un sistema analógico y aún más su interpretación y por ello es necesario estructurarlos y ordenarlos.

Para comprender mejor este concepto, se definirán los dos grandes grupos de datos que existen: Los primeros son los datos estructurados “Los cuales son archivos de texto que se suelen mostrar en columnas y filas con títulos, es información que pueden ser ordenados y procesados fácilmente por las herramientas de minería de datos. Los segundos, son datos no ordenados o estructurados “generalmente son datos binarios que no tienen estructura identificable. Es un conjunto masivo y mezclado de varios objetos que no tienen valor hasta que se comprenden y se analizan. Una vez que se organizan, los elementos que conforman su contenido pueden ser buscados y categorizados (al menos hasta cierto punto) para obtener información.

Recordamos que un bit es la mínima cantidad de información, sólo puede ser 1 o 0; por otro lado, un byte es un conjunto de 8 bits. Estos sistemas se diseñaron para la retención de datos

estructurados, en lugar de para asimilar un crecimiento vertiginoso de los mismos y la mayoría de las veces presentándose en forma no estructurada o semiestructurada, lo que hace de ellos una herramienta extraordinariamente costosa si la quisiéramos utilizar para manejar y almacenar datos masivos.

La conclusión a la que se llega es la incapacidad de las bases de datos tradicionales para dar respuesta a muchos de los datos que aparecen ahora en las empresas. Por ejemplo, la información que se genera cada día a través de la opinión de los clientes de una marca en las redes sociales como Facebook, Twitter, etc.

Uno de los grandes retos es que el desarrollo de esta información es imparable ya que minuto a minuto se genera una producción masiva de datos, esto se debe principalmente al desarrollo de la tecnología ya que las computadoras los teléfonos móviles son cada vez más accesibles y económicos para cualquier usuario, y esto se convierte en que cualquier persona que porte un dispositivo electrónico conectado a Internet es capaz de generar una gran cantidad de datos hacia el resto del mundo cada segundo del día. El problema radica en cómo convertir esta información en datos fiables.

Los primeros en reseñar el Big Data son Michael Cox y David Ellsworth, ambos investigadores de la NASA, es su artículo Application-Controlled Demand Paging for Out-of-Core Visualization (Cox & Ellsworth, 1997), tratan sobre la visualización de grandes datos, más de 100 Gigabytes.

Llamamos a esto el problema del Big Data." Ya que ellos afirman que cuando el tamaño de los datos a los que se debe acceder es mayor que el tamaño de la memoria se requiere entonces

de una memoria virtual como soporte.

“como hemos venido platicando el Big Data es la información de diversas tecnologías existentes, el estudio del Big Data nos permite como el nombre lo dice verificar revisar grandes cantidades de datos, de forma rápida eficiente y confiable, así como de una gran cantidad de orígenes de información. Esta información se va recabando por llamadas telefónicas, búsquedas en internet, geolocalización, entre muchos otros orígenes.

“Cada día, creamos 2,5 trillones de bytes de datos. El 90% de los datos en el mundo de hoy se ha creado en los últimos dos años.” (IBM, 2017).

Características fundamentales del big data: el primero es el Volumen, nos referimos a cantidades enormes de datos generadas a cada segundo. No estamos hablando de Terabytes, sino más bien de Zettabytes.

La siguiente característica es la Variedad, los datos no estructurados se presentan en muy diversos formatos, ya sea imágenes, vídeo, emails, redes sociales, sensores de geolocalización entre muchos otros.

La siguiente característica es la Velocidad al hablar de este término en relación con Big Data nos referimos por una parte a la velocidad con la que se crean datos actualmente pero también es importante la velocidad de procesamiento.

Con el internet de las cosas se puede estar mandando información de los usuarios segundo a segundo tomando esto en consideración, quiere decir que se generará una gran cantidad de datos y el procesamiento será una tarea titánica, Es por ello que tenemos que adelantarnos a la forma de gestionar los, transformar los en información que nos puedan dar respuestas rápidas sin tiempo

real.

La siguiente característica es la Veracidad, nos referimos a la integridad de la información la veracidad, en el Big Data no es posible controlarla más bien interpretarla, esto por la forma de escritura, errores ortográficos, modismos o inclusive el habla coloquial, entre muchos otros.

En la actualidad gracias a la tecnología, aunque no parezca posible, podemos realizar análisis con este tipo de datos, aunque sea complejo.

La siguiente característica es el Valor, este es el factor más importante. Es complicado que las empresas se informaticen al nivel que se necesita el Big Data, y a su vez la rentabilidad de esa inversión es considerable pero hoy en día marca la diferencia en ganancias de las empresas.

Gemelo Digital o Digital Twin

A continuación, hablaremos acerca de los gemelos digitales con el objetivo de entender que son, para que sirven, cuál es su importancia como una de las tecnologías 4.0, así como describir un poco como funcionan, como surgieron y que aplicaciones tiene en los diferentes campos.

Un gemelo digital sencillamente se entiende como una réplica digital de algo real, cuyo fin es el de monitorizarlo para analizar su comportamiento y mejorar su eficacia. El campo de aplicación de los gemelos digitales es muy amplio y aunque aún se encuentra como una tecnología en desarrollo ha presentado un crecimiento significativo los últimos años. Aunado a todo esto, los gemelos digitales, con la información que se reúne de ellos, facilitan la toma de decisiones rápidas y eficaces.

“Un digital Twin o gemelo digital es una réplica virtual de un objeto o sistema que simula el comportamiento de su homólogo real con el fin de monitorizarlo para analizar su

comportamiento en determinadas situaciones y mejorar su eficacia.” (Alfonso, 2018)

Saracco explica de forma simple los gemelos digitales como soluciones que buscan representar digitalmente una realidad física, generan conocimiento con el propósito de proporcionar herramientas que ayuden en la toma de decisiones, además implementan capacidades de simulación y predicción. La diferencia de estas soluciones con respecto a otras es su clara búsqueda de reproducir, procesar, simular y predecir lo que ocurre en el mundo físico.

“Según el uso al que pudieran estar dirigidos, son tres los tipos de GD que existen: de producto, de producción y de rendimiento.” (Geinfor, s.f.; Mapfre Global Risks, 2020)

“El gemelo digital no se trata de una idea nueva, en base a los trabajos realizados por la (NASA), al efectuar simulaciones sobre el comportamiento de las naves o equipamientos para asegurar la viabilidad de ciertas misiones y velar por la integridad física de los astronautas.

“Un requisito para la construcción de un Gemelo Digital es utilizar todos los datos que se encuentren disponibles. Sin embargo, la gran cantidad de datos que genera una planta en continuo supone un reto en términos tanto de almacenamiento como de procesamiento. Este hecho requiere la aplicación de tecnologías Big Data Analytics, para gestionar eficientemente los datos en tiempo real, combinados junto con la información histórica y de contexto (logística, ventas, almacén, entorno). Por otra parte, para la creación del modelo predictivo que fundamenta un Gemelo Digital, es necesario la aplicación de técnicas punteras en el ámbito del Machine Learning. Sólo mediante la introducción de ambas facetas, es posible crear un Gemelo Digital que proporcione simulaciones precisas a partir tanto de su operativa actual como de estados pasados y futuros.” (ITI, 2020)

Saracco, menciona que los gemelos digitales han evolucionado y que seguirán

evolucionando en los siguientes años siendo que su importancia radica principalmente en que es un componente clave para la transformación digital.

Por otra parte, Leclère ha complementado esta idea sugiriendo que, la evolución de la tecnología de los GD ha sido muy rápida, poniendo como ejemplo de ello el uso que están haciendo las grandes empresas.

Con los GD es posible revisar si un producto cumple o no con las especificaciones ideadas en su diseño, poder probar si el producto es lo suficientemente estable sin tener que entrar en altos costos, detectar posibles fallos en los productos, la tecnología es capaz de detectar problemas y mejora en los procesos, mejorar los tiempos muertos de una empresa o fábrica optimizar el consumo de energía y poder implantar puntos de revisión y visualización en los datos procedentes de la empresa centralizadas en una macro base de datos o Big Data empresarial, yo a reducir altos costos administrativos, proporcionar más información a los directivos para toma de decisiones eficientes para los negocios.

Una realidad es poder Favorecer el funcionamiento autónomo, gracias al entorno digital, facilitando la eliminación de los errores y generando versiones nuevas y más confiables, Reduciendo costos, en conclusión poder generar las evaluaciones digitales para eliminar problemas futuros, plantear soluciones viables sin invertir tiempo, dinero, materia prima, con el simple cálculo de ensayos digitales o simulaciones, se pueden hacer predicciones que anticipan errores y favorezcan a los mercados y genera oportunidades para los propios usuarios.” (BBVA, 2019; De Juana, 2020; Iberdrola, 2020; Mapfre Global Risks, 2020).

IOT Y IIOT

El Internet de las Cosas (del inglés “Internet Of Things”) y el Internet Industrial de las Cosas (del inglés “Industrial Internet of Things”) son dos tecnologías consideradas líderes de la cuarta revolución industrial.

EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT)

IoT (Internet of things/Internet de las cosas) es una arquitectura emergente basada en la Internet global que facilita el intercambio de bienes y servicios entre redes de la cadena de suministro y que tiene un impacto importante en la seguridad y privacidad de los actores involucrados. (Salazar & Silvestre, 2017)

El objetivo de esta tecnología es el desarrollo de nuevas aplicaciones y mejorar las aplicaciones existentes. (Guajardo et al., 2016)

En la década de 2000, Kevin Ashton estaba preparando el terreno para lo que se convertiría en la Internet de las cosas (IoT) en el MIT Auto ID laboratorio. Ashton fue uno de los pioneros que concibieron esta idea mientras buscaba la manera de que Procter & Gamble podría mejorar su negocio mediante la vinculación de la información RFID (identificación por radiofrecuencia) a Internet. El concepto era simple pero potente. Si todos los objetos de la vida cotidiana estuvieran equipados con identificadores y conectividad inalámbrica, estos podrían comunicarse entre sí y ser gestionados por las computadoras. (Guajardo et al., 2016)

Ahora estamos en la era de la interconexión con las cosas u objetos, para crear y promover un ambiente totalmente informado y confortable para una mejor toma de decisiones y calidad de vida. (Guajardo et al., 2016)

Incluso yendo más allá, Samuel Palmisano, CEO de IBM, en el 2009, en base a los objetos

que pueden comunicarse y dialogar entre sí mediante Internet, menciona el término Tierra Inteligente. Esta visión más holística ha motivado que la comunidad de investigadores modifique su enfoque desde el sistema o sistemas hacia el usuario final, empoderándolos con el conocimiento necesario para entender y controlar su entorno, pero también ofreciéndole nuevas y accesibles interfaces interactivas, ya que no solo los ordenadores personales, sino hasta los teléfonos inteligentes (smartphones) ya forman parte de los dispositivos conectados a Internet de manera global utilizando la computación en la nube. (Fermin & Guerra, 2017)

ELEMENTOS IOT

Hay tres componentes o elementos básicos que interactúan entre sí: El hardware, como sensores, actuadores (dispositivos que controlan los sistemas) y otros dispositivos de comunicación alojados en los objetos, la plataforma de middleware, que es el software que permite el intercambio de información entre las aplicaciones, así como las herramientas computacionales que permitan el análisis de datos, las herramientas que en forma fácil permitan la visualización e interpretación de la información y que deben ser diseñadas para tener comunicación con diferentes aplicaciones y dispositivos. (Guajardo et al., 2016)

Algunas aplicaciones de la IoT pueden ser vistos como una combinación de sensores y actuadores que son capaces de proporcionar y recibir información digitaliza y colocarla en redes bidireccionales capaces de transmitir todos los datos para ser utilizados por una gran cantidad de diferentes servicios y usuarios finales. (Salazar & Silvestre, 2017)

IoT adquiere gran importancia porque se trata de la primera evolución real de Internet (un salto que conducirá a aplicaciones revolucionarias con el potencial de mejorar drásticamente la

manera en que las personas viven, aprenden, trabajan y se entretienen). IoT ya ha logrado que Internet sea sensorial (temperatura, presión, vibración, luz, humedad, estrés), lo que nos permite ser más proactivos y menos reactivos. Además, Internet se expande hacia lugares que, hasta el momento, eran inalcanzables. Los pacientes ingieren dispositivos de Internet que ingresan a su cuerpo para ayudar a los médicos a diagnosticar y determinar las causas de ciertas enfermedades. (D. Evans, 2011)

La Internet de las cosas industrial (IIoT) ha surgido como un concepto general de la aplicación de la Internet de las cosas al sector industrial. Efectivamente, es una generalización de la Industria 4.0, que parece centrarse más en la eficiencia de los procesos industriales. La visión IIoT incluye todos los aspectos de las operaciones industriales, centrándose no solo en la eficiencia del proceso, sino también en la gestión de activos, mantenimiento, etc. (Yague Zapata et al., 2020)

Justo cuando podría pensarse que la revolución digital empieza por fin a enfocarse en los consumidores mediante el Internet de las cosas (IoT), las empresas comienzan a vislumbrar que la aplicación de los conceptos asociados del IoT a las industrias y a sus productos derivados se les presenta un nuevo campo de oportunidades de negocios capaz de incrementar su facturación en varios dígitos.

Así aparece lo que podemos llamar el Internet Industrial de las cosas (IIoT) más orientado a las industrias, a las empresas y a los productos generados por ellas. (Cortés, 2015)

Algunas herramientas del IOT:RFID: es para la identificación de objetos, que permite una inmediata captura de datos de manera automática. MIDDLEWARE (lógica de intercambio de información entre aplicaciones) es una capa de software interpuesta entre la tecnología y los

niveles de aplicación. SISTEMAS CIBER FÍSICOS (CPS) Es un subconjunto de IOT en el que las máquinas y los dispositivos se interconectan. COMPUTACIÓN EN LA NUBE permite a los usuarios acceso a cosas diferentes directamente conectadas a Internet. REDES DE SENSORES INALÁMBRICOS (WSN) Las redes de sensores. (Valencia, Angie, Paola, 2015)

Actualmente el internet de las cosas IOT y el internet industrial de las cosas IIOT Es una tecnología que está marcando fuertes tendencias de productividad ya que realmente está transformando el mundo y las industrias, hablando de automatización ya que en el IOT se encuentra todo conectado en la red, transfiriendo datos e información de cualquier dispositivo cómo sensores, máquinas, personas entre otros. Todo esto comunicándose en tiempo real, Permitiendo un incremento en la productividad para toma de decisiones en tiempo real y una reducción en costos por la falta De solucionar los problemas el IOT también busca el incremento del desempeño con la medición de las maquinarias dentro de la industria, la productividad de las personas y la mejor toma de decisiones, la minimización de las fallas. (Valencia, Angie, Paola, 2015)

En cuanto el futuro se digitalice más, el IOT y el IIOT van a desempeñar un papel importancia en la vida diaria de las personas, y de las empresas ya que estas las implementarán para innovar sus compañías y tener ventajas sobre la competencia.

Microservicios

A través de los años y las generaciones se implementan nuevas formas o métodos de realizar las actividades o facilitarlas y cada vez los cambios se vuelven más rápidos, gracias a los avances tecnológicos que van surgiendo y a las nuevas formas de vivir.

Con lo que se busca explicar y aclarar el tema de lo que es la arquitectura de microservicios tanto su origen, motivos por los que surgió, que ocasiono este cambio, como se implementa, sus funciones y estructuras de lo que es una arquitectura de microservicios.

Definición de microservicios empezamos a principios de la década de los 80s con la introducción de la primera tecnología importante de distribución de sistemas, RPC (Remote Procedure Call, "llamada a procedimiento remoto", una técnica para la comunicación entre procesos en una o más computadoras conectadas a una red).

Conforme los procesadores mejoraron y los espacios de direcciones locales fueron mayores, Una vez que los grandes espacios de memoria se convirtieron en algo común, se hizo evidente que las malas decisiones sobre la distribución de sus métodos a lo largo de las máquinas, podría tener consecuencias nefastas sobre el rendimiento.

En el 2000. Surge lo que se conoce como Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). El cual comenzó como un esfuerzo para «hacer las cosas más fáciles que pudiera funcionar» llamado Protocolo de Acceso de Objeto Sencillo (SOAP), originalmente lanzado por Microsoft en 1999.

En lugar de eso, lo que se hizo más generalizado fue la adopción de Representational State Transfer (REST), que se remontaba a la tesis de doctorado de Roy Fielding en 2000. Muchas corporaciones se trasladaron hacia la adopción de la noción de un servidor de aplicaciones como un host para diferentes aplicaciones porque era similar a los actuales modelos de sistema principal. Lo que los desarrolladores preferían eran plataformas de aplicaciones menores y ligeras; normalmente servidores de aplicaciones de código abierto como, Tomcat o Glassfish. Al mismo tiempo, la complejidad del JEE estaba siendo rechazada en favor de la supuesta simplicidad de la

plataforma Spring.

Estas tres observaciones están en el corazón de lo que, Fowler describe como de lo que tratan los microservicios. Uno de los principios del diseño de microservicios de Fowler, es que los microservicios «están organizados en torno a las capacidades de negocios». La regla de Fowler de emplear «puntos finales inteligentes y conductos que no llevan a ningún lugar» nace de la experiencia de que los equipos que utilizan EJBs, SOAP y otras tecnologías de distribución compleja.

La arquitectura microservicios comenzó a obtener atención después de que una serie de historias de éxito fueron publicadas por compañías como Netflix, Gilt.com y Amazon.

Funciones, estructura y diferencias de los microservicios y monolitos

De acuerdo con Martin Fowler (Ingeniero de sistemas británico, autor de múltiples publicaciones,) el término *microservice* (microservicio en español) fue discutido en un taller para arquitectos de software cerca de la ciudad de Venecia en mayo del 2011, se utilizó para describir un estilo arquitectural que muchos habían empezado a explorar recientemente. Más tarde, en mayo de 2012, este mismo grupo decide optar por el nombre de microservicios como el término más apropiado para describir sus experiencias.

Su idea base ha existido por mucho tiempo, adopta los mismos ideales de SOA (Service Oriented Architecture), Sin embargo, es importante recalcar que durante los últimos años el término ha sido utilizado para describir un modo particular para diseñar y estructurar software como un conjunto de servicios desplegados independientemente.

No existe una definición precisa de este estilo arquitectural, sí cuenta con una serie de

características. Con el fin de facilitar el entendimiento de este estilo arquitectural de microservicios, es importante tener como referencia el estilo monolítico, esta se centra en construir una aplicación como una unidad en la que se construyen usualmente aplicaciones empresariales, como una unión de tres partes: la parte cliente, la parte encargada del manejo de datos y la parte servidor que contiene la lógica de dominio de la aplicación.

Normalmente en una arquitectura de microservicios se encuentran servicios básicos y servicios de orquestación, los básicos realizan las operaciones más sencillas, accesos a datos, CRUD básico, en cambio los de orquestación usan los servicios básicos y pueden tener acceso a datos, estos ofrecen un API más objetiva de acuerdo con el negocio y realización de operaciones de mayor complejidad.

Los microservicios son un acercamiento a los sistemas distribuidos: pequeños servicios independientes que se comunican a través de una API bien definida. Los propietarios de estos servicios son equipos que también son pequeños e independientes.

Los microservicios se pueden combinar entre sí para ejecutar una operación conjunta y tienen como ventaja intrínseca la independencia de tecnología y lenguaje.

Newman menciona que un monolito es un sistema en el cual todos los módulos relevantes se encuentran empaquetados en una única pieza, y un sistema en el cual todas las funcionalidades deben desplegarse juntas. El mismo contempla que la vista, la lógica de negocio y la capa de acceso a los datos son componentes que residen juntos en un mismo sistema. En el comienzo de un producto, y de un equipo, los monolitos son excelentes e ideales ya que permiten evitar el rediseño, simplifican el mantenimiento y facilitan actividades como el testing punto a punto.

A medida que el producto se complejiza, los requerimientos aumentan y los equipos crecen, los monolitos se vuelven muy grandes. Es necesario tener mucho contexto para trabajar en el monolito, pues la base de código puede ser extensa y encontrar la solución a un problema puede ser una ardua tarea.

Martin Fowler: Destaca como el primer gran beneficio de los microservicios. Aunque si bien no habría motivos por el cual un monolito no podría ser modular, la diferencia con los monolitos radica en que, si deseo cambiar una parte del sistema, solo necesito entender esa pequeña parte del sistema para hacer el cambio y desplegarlo.

Las arquitecturas monolíticas como las de microservicios son buenas, sin embargo, por las funciones de cada una es más fácil ir actualizando o modificando una arquitectura de microservicios ya que se va por áreas más pequeñas a diferencias de los monolitos que se vuelve complicado cuando ya son muy grandes. Esta nueva forma de manejar y entender a las empresas ofreció un gran cambio, para poder facilitar la organización, en función a las nuevas metas o los nuevos horizontes de las empresas, ya que por medio de las estructuras implementadas en los sistemas de software con el que cuentan pueden realizar lo que uno conoce como aplicaciones, implementando este tipo de arquitectura genera beneficios tanto de los clientes como de las organizaciones, ya que es una manera rápida de realizar cambios rentables generando nuevos productos o nuevos servicios.

Cloud Computing

Es un espacio relativamente en el aire donde guardamos información de cualquier tipo que ayuda al ecosistema y tener un mayor control y facilidad de las cosas.

El creador John Mccarthy uso el concepto de compartir cosas en el mismo tiempo, que permitía que dos o más usuarios utilizaran una computadora de forma simultánea. Para las empresas fue una solución viable, para el manejo de información con rapidez, También se logra reducir los gastos. A partir de ese momento comenzó a surgir el concepto de “Cloud Computing”, o computación en la nube.

Más tarde surgió ARPANET, una red global de intercambio de comunicación que permitió que la computación en la nube tomara forma.

En 2011, y tras un estudio del MIT elaborado por Antonio Regalado, se estableció que el término computación en la nube, en su sentido actual, se había utilizado por primera vez en 1996 en un documento interno de la extinta Compaq, ya absorbida por HP. De 2006 a 2008, comenzó a ofrecerse de manera comercial, cuando las empresas pequeñas, medianas y grandes la adoptaron. Esto hizo una evolución y aceptación, que el procesamiento y almacenamiento de datos comenzarán a considerarse del mismo modo que los servicios de suministro de agua o energía.

Nube mejor conocida como “Cloud Computing” surgió en 1997, en un seminario impartido por Ramnath Chellappa. Este concepto ya estaba asociado con John Mccarthy, quien es el creador del lenguaje de programación LISP y pionero en la tecnología de Inteligencia Artificial. John trabajó en el concepto de uso compartido del tiempo, que permitía que dos o más usuarios utilizaran una computadora de forma simultánea, lo que ocasiono llamar la atención.

“La computación en la nube (cloud computing) es una tecnología que permite acceso remoto a softwares, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos por medio de Internet, siendo así, una alternativa a la ejecución en una computadora personal o servidor local. En el

modelo de nube, no hay necesidad de instalar aplicaciones localmente en computadoras.” Así lo definen en salesforce, lugar donde venden espacio en la nube. La computación en la nube ofrece a los individuos y a las empresas la capacidad de recursos de computación con buen mantenimiento, seguro, de fácil acceso y baja demanda.

Definición tal cual Nubes es la tecnología de nube está transformando la forma en que trabajamos y compartimos información en entornos virtuales.

Según Skyone hay cuatro tipos diferentes de servicios en la nube: Almacenamiento en la nube (cloud storage) que es el que almacena y hace una copia de seguridad de los archivos para su acceso, uso compartido y sincronización en varios dispositivos, como computadora celular iPad. Copia de seguridad en la nube (cloud backup) es un servicio similar al almacenamiento en la nube, pero utilizado sólo como fuente de reserva en caso de fallo, ataque cibernético u otra pérdida de datos, siempre tener un respaldo Software como un servicio (SaaS) es el servicio que utiliza la web para proporcionar servicios, como Netflix, y que también puede denominarse plataforma de servicios. Alojamiento en la nube: servicio que facilita todo tipo de intercambio de información, como el correo electrónico, el alojamiento de aplicaciones y el almacenamiento de datos, lo que pasa en la mayoría de las redes sociales.

En tecnomagazine menciona que, a nivel general, existen tres tipos de nubes: Usadas a nivel general por empresas, usando recursos independientes para empresas privadas y hacen uso de características de la nube pública y privada.

La nube pública es una clasificación que hace referencia al servicio que se brinda a personas a nivel público, es decir se ofrecen servicios y productos Cloud usando una nube que es

compartida por todos por igual, en todo tipo de celulares y aparatos. Los recursos y servicios se gestionan por diferentes empresas, las cuales son responsables de asegurarse que todo funcione de forma adecuada referente al uso de servidores, energía, almacenamiento, entre otros.

La nube privada es donde los recursos e infraestructura se dedican 100% a una empresa o corporación.

La nube híbrida, ésta es una revoltura entre las cosas que ofrece la nube pública y la privada; ofrece una mezcla perfecta que permite al cliente ser dueño privado de algunos tipos de recursos, mientras que comparte otros de carácter público con diversos clientes.

Una cuarta llamada "Nube Comunitaria", es utilizado por organizaciones, empresas o proyectos que tienen objetivos sociales, políticos o culturales en común.

La nube son los servicios informáticos o software que se almacenan en un entorno virtual, utilizar estos servicios no precisa instalar nada en tu computadora, solo te hace falta una conexión a internet, lo primordial es tener un acceso al internet, que brindara a los usuarios características más innovadoras y flexibles, economías de escala y una infraestructura más eficiente.

Un estudio reciente del Boston Consulting Group (BCG) identificó que “las pequeñas y medianas empresas que adoptan la infraestructura de TI en la nube ganan competitividad en comparación con sus competidores en el mercado.

En Brasil, los ingresos anuales de estas empresas se incrementan en un 16% y la creación de nuevos puestos de trabajo es un 11% más rápida en comparación con la menor adopción de la computación en la nube.”

Hoy en día podemos observar que la nube se encuentra en todos los aparatos, por ejemplo,

al comprar un celular lo que pasa te incluye 5GB en guardar datos.

Gracias al internet se pudo hacer un avance tecnológico que es la “nube”, para el ahorro, ecosistema, facilidad, eficiencia, entre muchos más.

Simulación 3D

El concepto de realidad virtual 3D es un elemento prometedor para nuestro tiempo, es conocido que el mayor uso de esta tecnología ha sido para fines militares. actualmente se abren grandes posibilidades comerciales para este tipo de tecnología, principalmente en el área de entretenimiento y videojuegos con artefactos como cascos, guantes, lentes entre otros para poder ofrecer una mayor experiencia de inmersión al ambiente virtual.

Con un gran avance en los elementos gráficos, inmersivos y la experiencia del usuario, rápidamente se ha posicionado en el gusto de los expertos abriéndose a otros sectores y otras aplicaciones de mayor productividad como la educación y la salud.

Por consiguiente, hoy en día, científicos e investigadores en el área de entornos virtuales interactivos centran su atención en la creación de los denominados: Entornos Virtuales Inteligentes (EVI).

Los entornos virtuales que surgen de la intersección IA T gráficos 3D en tiempo real y en los que sus capacidades comportamentales e interactivas son realizadas mediante la inclusión de técnicas de inteligencia artificial.

Independientemente del ambiente interesado en su modelización virtual, desde un punto de vista exclusivamente computacional, los EV3D están compuestos por tres modelos que conformaran la aplicación informática en tiempo real: un modelo geométrico, un modelo

comportamental (en tiempo de ejecución) y un modelo de interacción con el usuario.

Sistemas Ciberfísicos

La conectividad y la interoperabilidad han cobrado enorme importancia en el contexto de la industria digitalizada, siendo las responsables de conectar productos, máquinas, personas y el medio ambiente en un mismo sistema de fabricación inteligente.

Esto ha dado paso a la creación de los sistemas ciberfísicos, donde la realidad es que ya llevamos algún tiempo conviviendo con esta tecnología, actualmente son usados para el control de muchos tipos de procesos en diversos sectores, como los de la salud, la energía o la fabricación industrial.

El término de sistemas ciber-físicos surgió en EE. UU en el año 2006, para caracterizar los avances técnicos que se estaban produciendo en sistemas que interactúan con el mundo físico, que poseen capacidades computacionales y que pueden comunicarse entre sí mediante sistemas cibernéticos. Debido a la novedad de este paradigma, existe una necesidad de establecer arquitecturas de diseño que permitan asegurar una correcta integración entre los elementos físicos y los elementos cibernéticos.

Surgen con el potencial de superar paradigmas predecesores con el fin de lograr una mayor eficiencia, seguridad, escalabilidad, sostenibilidad, adaptabilidad y robustez de los sistemas embebidos y en red en los que el software es intensamente utilizado. Estas características ofrecen la posibilidad de sistemas a gran escala con respuestas más rápidas, precisas, fiables y eficientes.

Esencia de la teoría Estos sistemas conforman los bloques constructivos de iniciativas tan prometedoras en el ámbito de la industria como la Industria 4.0, el Internet de las Cosas Industrial

(IIoT), los Gemelos Digitales (DigitalTwins), las Arquitecturas de Computación en la Nube para el ámbito Industrial (Industrial Fog Computing Architectures), etc. Todos ellos están fuertemente relacionados hasta el punto de ser en muchas ocasiones conceptos que no se pueden abordar de forma aislada. En todos ellos, la base sobre la que se construyen todas estas iniciativas y arquitecturas son los sistemas ciber-físicos.

Varias empresas de hoy ya nos muestran ejemplos claros de lo que supone la aplicación de los sistemas ciberfísicos: Kunak: Mediante sensores que ellos mismos fabrican y comercializan, dotan de inteligencia a instalaciones y procesos industriales, mejoran el control y la productividad de estos de forma espectacular.

Embeblue: Diseña y fabrica dispositivos electrónicos muy reducidos, económicos y con un reducido consume de energía, pero con unos sensores muy especializados, junto con protocolos de comunicación avanzados, lo que permite su uso en diversos campos como telemedicina, domótica, gestión de almacenes.

En conclusión, son elementos Físicamente que están compuestos por objetos (los cuales son de dos tipos: sensores para adquirir y procesar datos, y actuadores, encargados de controlar y mover los mecanismos) junto con electrónica y software, formando así sistemas complejos. Cada uno de los sistemas ciberfísicos está formado a su vez por el conjunto de varios de estos sistemas complejos.

De acuerdo con la iniciativa tecnológica conjunta ECSEL los describe como la próxima generación de sistemas TIC integrados inteligentes interconectados, interdependientes, colaborativos y autónomos que proporcionan computación y comunicación, así como

monitorización y/o control de componentes/procesos físicos en diferentes dominios de aplicación.

Como gran mejora tecnológica para los próximos años, los sistemas ciberfísicos tendrán un impacto directo en las empresas y en sus perspectivas de futuro.

El software interno de empresas pequeñas, medianas o grandes verá una importante evolución: programas más rápidos, más interconectados con otros dispositivos o procesos de la empresa, una adaptabilidad más rápida y eficiente que con otras tecnologías. Lo mismo ocurrirá con el software diseñado para productos y servicios.

En el caso de la nube, la aplicación interna y externa para las compañías serán también más rápidos, con procesos múltiples, simultáneos y más seguros.

Por último, el Big Data tomará una dimensión más evolucionada que la actual en la que habrá mucha más información disponible, y esta podrá viajar a más velocidad, generar procesos múltiples y una mayor analítica, medición y procesado de datos en tiempo real.

Se considera que son la próxima generación de Sistemas de la Tecnología y la Comunicación porque ofrecen a ciudadanos y negocios un conjunto amplio de aplicaciones y servicios innovadores. Y como podemos ver cada vez están más presentes en nuestra vida cotidiana en diferentes tipos de objetos y sistemas como en los de transporte, los coches, las fábricas, los hospitales, oficinas, hogares, ciudades e incluso en nuestros dispositivos personales. Por lo tanto, actualmente son un importante recurso para las empresas y lo serán de vital importancia en un futuro muy próximo, ya que las cualidades de estos sistemas servirán de aplicación en la mejora de servicios fundamentales.

VSM, Value Stream Mapping

El VSM, es un sistema de mapeo en donde no solo se expone de manera visual el progreso de un servicio, desde su inicio hasta el cliente, sino el futuro. Estos se hacen con el objetivo de poder realizar un mapeo futuro el cual va a ser más eficiente y eficaz en su función laboral.

El VSM es una herramienta crucial en la investigación de operaciones ya que permite representar el flujo de la empresa en todas sus etapas para su análisis. Aquí se va a ver sus principales características y beneficios que esta conlleva.

“El mapeo del flujo de valor (Value Stream Mapping en inglés) se convirtió en una práctica popular con el boom de ‘Lean’ en la segunda mitad del siglo XX. Fue uno de los cimientos que hicieron de Toyota una sensación de fabricación, aunque, en ese momento, el término VSM no estaba presente.

En 1990, el proceso de mapeo de la cadena de valor se convirtió en parte de la vida de muchos administradores. Su popularidad comenzó a superar a la fabricación y, finalmente, se extendió a industrias de trabajo del conocimiento, como desarrollo de software, operaciones de TI, marketing y muchas otras.” (kanbanize, 2021)

Como mencionamos anteriormente VSM “El mapeo de flujo de valor, es un método de gestión ajustada para analizar el estado actual y diseñar un estado futuro para la serie de eventos que toman un producto o servicio desde el comienzo del proceso específico hasta llegar al cliente.

Un mapa de flujo de valor es una herramienta visual que muestra todos los pasos críticos en un proceso específico y cuantifica fácilmente el tiempo y el volumen tomado en cada etapa. Los mapas de flujo de valor muestran el flujo de materiales e información a medida que avanzan en el proceso.

Las representaciones de VSM usando imágenes son formas sencillas de comunicar procesos. La construcción de un VSM ofrece detalles que van más allá de la cantidad de información puede retransmitir con cualquier diagrama de flujo estándar.” (Manos, 2006)

“El diagrama de flujo de VSM y sus indicadores calculados se utilizan en el siguiente paso no solo como resolución de problemas, sino también como una pista de mejora, visualización y descripción de un estado futuro. La importancia de un método VSM está aumentando junto con el nivel de gestión. Con la ayuda de VSM es posible generar pequeñas y continuas mejoras de carácter operativo o generar grandes proyectos estratégicos. (Rohac & Januska, 2015)

La forma de crear un VSM es formar un equipo funcional que incluye miembros de nivel supervisor o gerencial de toda la organización. Incluso los clientes o proveedores, tanto internos como externos, agregan perspectivas únicas. Después de esto se tiene que asegurar que se remuevan todas las imperfecciones y problemas que se pueden observar en el mapa.” (Manos, 2006)

VSM tiene tres pasos básicos: construcción de un mapa de estado actual, construcción de un mapa del estado futuro y desarrollo de un plan de acción.

VSM fue una de las grandes herramientas que se siguen usando hoy en día con el objetivo de poder ver como se mueven los componentes de una compañía de manera gráfica. Esto permite que todos aquellos que la vean puedan visualizar esto sin la necesidad de grandes reportes ni juntas ejecutivas extensas. Esto permite no solo la capacidad de mejora, sino también el desecho de procesos inútiles. Es gracias a métodos como estos que se ha podido modificar e innovar el mundo tecnológico y de manufactura. Haciéndolos cada vez más eficientes y competitivos en el mercado.

Modelo de negocio.

Entendemos como modelo de negocio al modo en que una empresa genera dinero gracias a articular el conjunto de elementos que la componen (producto, marketing, procesos y formas de organización). El modelo de negocio viene condicionado por la oportunidad de negocio detectada, la estrategia diseñada para aprovecharla y la cultura empresarial instaurada.

El concepto de modelo de negocio es un término relativamente nuevo, y no hay unanimidad en cuándo apareció el término. Se tiene antecedentes de que apareció a mediados de los 90s con la burbuja del punto.com y se popularizó con la aparición de metodologías para poder plasmar una idea de negocio de la forma más simple posible con el Business Model Canvas de Alex Osterwalder (2010).

De cualquier modo, e independientemente del origen del concepto, para poder realizar una transformación digital, es imprescindible conocer qué hace la empresa, qué ofrece, a quién se lo ofrece, cómo lo ofrece y cómo gana dinero con todo ello.

Toda empresa nace por una razón, sea más o sea menos trascendental, pero nacen con la intención de aprovechar una oportunidad. Siguiendo dos de los modelos de innovación más conocidos, esta oportunidad puede ser fruto de:

Creación de un producto fruto de una investigación, y que posteriormente se lanza al mercado para amortizar la inversión realizada (Modelo lineal de innovación de empuje de la tecnología).

Identificación de una oportunidad no satisfecha en el mercado, creación de una solución a un problema o necesidad y lanzamiento lo antes posible para poder monetizar la idea (Modelo

lineal de innovación del tirón de la demanda)

En los nuevos modelos organizacionales o modelos de negocio se tienen algunas características diferenciadoras entre ellas, podemos encontrar el nivel de interconexión entre los departamentos y las personas, la construcción del conocimiento dentro de la organización, en nivel de colaboración interna, así como un nivel de aprendizaje continuo y un nivel de innovación dentro de las organizaciones. Se trata de empresas en red en el cual la autoridad definitivamente es el conocimiento, y se deja atrás la disposición jerárquica tradicional, las empresas son abiertas y flexibles, resuelven problemáticas de manera muy ágil, generando y desarrollando equipos de alto desempeño, los cuales cooperan de manera matricial es decir operan entre ellos en los diferentes proyectos.(Valderrama, 2019b)

Metodologías ágiles.

El objetivo de las metodologías ágiles se ha extendido a los negocios y a distintos sectores desde los valores y principios del manifiesto ágil (Cockburn et al., 2014). El objetivo es poder desarrollar y entregar el valor agregado al cliente de forma más rápida y con mayor eficiencia.

Las empresas ágiles son organismos sistémicos abiertos, flexibles y vivos, que se adaptan al entorno con el fin de incrementar su competitividad. Para poder lograr esto las organizaciones y empresas desarrollan un constante proceso de aprendizaje y un proceso de autorregulación gracias a las experiencias aprendidas (Valderrama, 2018).

Las empresas y las organizaciones basadas en las metodologías ágiles son capaces de orientar y redefinir sus estrategias gracias a la experimentación, y la filosofía de equivócate rápido y barato, siempre con el foco de generar valor agregado al cliente y la conservación de este, de

manera transversal en toda la organización.

Los factores impredecibles en las empresas y las corporaciones ha obligado a las mismas a reenfocar las estrategias, eliminando el pensamiento tradicional para enfocarse en verdaderamente en alcanzar una ventaja competitiva a largo plazo, y muy sostenible esto enfocándolas en mercados atractivos, con un planteamiento ágil es decir convertir los objetivos a largo plazo en objetivos a corto plazo, con los elementos de las metodologías ágiles que es la experimentación y los ajustes constantes para lograr el objetivo.

Con estos elementos entendemos que la estrategia y la ejecución ya no son procesos consecutivos uno del otro si no se convierten en elementos interconectados permanentemente.

Una premisa es que, si el modelo conceptual es simple, la implantación es compleja. Un elemento obligatorio para la adopción de las metodologías es un cambio cultural. El cambio radica en entender la nueva forma organizacional y del negocio evolucionar de una empresa estática a una empresa dinámica, de planeaciones a largo plazo a planeaciones o retos de muy corto plazo y de pasar de la organización tradicional de tipo jerárquica, piramidal a micro organizaciones matriciales, Cambiando de rutinas a dinamismo empresarial, la empresa ágil debe tener la capacidad de implementar, Una mejora continua o inclusive una reinención constante, siempre con el foco de entregar el mayor valor agregado al cliente, y esto genera cambios en los modelos de negocio y la inserción de nuevas tecnologías, contemplando los ajustes en las mismas estrategias empresariales. Es decir que las empresas con la mayor capacidad de implementar nuevas soluciones cocreadas con clientes, proveedores y la empresa en ciclos de tiempos muy cortos tenderá a obtener una ventaja competitiva clara en el mercado. (Delhomme, 2017)

Entendiendo que la agilidad en el entorno empresarial digital es que las empresas puedan entender, anticipar y entregar el mayor valor agregado, con relación a los cambios de usos y costumbres de los consumidores digitales, esto a la misma velocidad que los cambios suceden, en otras palabras las empresas en el mundo digital son rápidas y certeras en toma de decisiones, veloces en la implementación y ágiles en la adaptación de los cambios.(Almaraz Menéndez et al., 2016)(Valderrama, 2019b)

Las empresas ágiles cumplen con un propósito y una visión compartida que orienta a los empleados a estar involucrados personal y emocionalmente. El objetivo es siempre satisfacer las necesidades del cliente. Las empresas ágiles que tienen una visión compartida, un enfoque a la creación y conservación del valor son capaces de detectar y aprovechar las oportunidades que se presentan de manera ágil y rápida. (McKinsey, 2017).

Las empresas ágiles tienen hasta un 70% de posibilidad de estar en el primer cuartil de salud empresarial, el mejor indicador del desempeño. También logran tener y mantener un foco en el cliente, tienen tiempos más cortos para llegar al mercado meta, también presentan un mayor crecimiento de utilidades con una combinación en la disminución de los costos y una fuerza laboral más comprometida (Bazigos et al., 2015)

En la siguiente ilustración podemos observar el informe de 2018 del Business Agility Institute en el cual identifica, los beneficios de la agilidad del negocio: colaboración, mayor éxito en el mercado, mejores formas de trabajar y comunicación, satisfacción de los empleados y clientes, entre otros.

Most Significant Organizational Benefit of Business Agility

Ilustración 9 Beneficio organizativo más significativo de la cultura Ágil FUENTE: Business Agility Institute, 2018.

Según Ambler y Holitza (2012), el uso de las metodologías ágiles es una investigación para perfeccionar los procedimientos de desarrollo y lograr su efectividad. Las metodologías entregan una gran importancia a sus empleados, la participación y flexibilidad a transformarse. (Milla Flores, 2016)

La Metodología ágil nace en el Manifiesto Ágil, el cual están basados en la Revista de Tecnología | Journal Technology | Volumen 12 | Número 2 | Págs. 111-124 | 113

Los doce principios ágiles son: Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software de valor. Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los procesos ágiles se doblegan al cambio como ventaja competitiva para el cliente.

Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas hasta un par de meses, con preferencia en los periodos breves. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana a través del proyecto. Construcción de

proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la oportunidad y el respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea. La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara. El software que funciona es la principal medida del progreso. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida. La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad. La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que se hace es esencial. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se autoorganizan.

En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo y ajusta su conducta en consecuencia.

Las metodologías ágiles se enfocan en el estatus actual del proyecto y en la evolución del mismo siendo, iterativo y evolutivo desde los requisitos del cliente y la gestión de los riesgos, rompiendo el proyecto en iteraciones de diferente extensión o dificultad, cada una de ellas generando un reto, un producto completo y un entregable; con la variable que puede ser incremental donde un proyecto se arma bloque a bloque durante todo el ciclo de vida del proyecto o reto, las iteraciones individuales están enfocadas a generar alguna característica completamente funcional.

El objetivo es reducir el tiempo de desarrollo de los proyectos.

Algunas iniciativas presentadas en las metodologías ágiles no son nuevas, parte de ellas fueron descritas por Brooks en su documento, *The Mythical Man Month*, pero las metodologías ágiles responden principalmente al sentido común.

Algunos enfoques describen que las metodologías han cumplido ya un círculo que empezó con el enfoque de Dijkstra, en el cual se enfoca preponderantemente a la disciplina y que se cierra con el Manifest for Ágile Software Development, en que en esencia es una solicitud a la relajación de los procesos en pro de las personas y acelerar los proyectos antes de la documentación.

La aparición de las metodologías ágiles no puede ser asociada a una causa, sino a todo un conjunto de estas, algunos son la pesadez y al fastidio, la lentitud para la toma de decisiones, la falta de reacción y un muy amplio exceso del control y la documentación, en definitiva, falta de agilidad de los modelos de desarrollo formales.

A todo esto, se puede añadir cambios vitales en la necesidades de los propios proyectos y el mercado digital, los clientes exigen cada vez más rapidez en los cambios pero con requisitos muy volátiles y con constantes cambios, que exigen tiempos de proyectos más cortos, con entregas o avances más constantes para testear las satisfacción del cliente, lo que ha provocado que las organizaciones desarrollen una cultura ágil, viviendo estas metodologías flexibles y dinámicas, que de una u otra manera se combinan con metodologías formales.

Cultura

La Cultura Corporativa es el conjunto de valores, creencias y comportamientos colectivos de una organización que, cuando están alineados con la estrategia, generan riqueza, con impacto positivo en ingresos, ventas, volumen, cuota de mercado y cotización de las acciones (Kotter & Heskett, 1992). En otro sentido, puede convertirse en una barrera para el cambio y generar el fracaso. Lo podemos entender como que, la cultura se merienda a la estrategia. La cultura también son los valores de la empresa los cuales son el conjunto de creencias, compartidas que definen lo

que está bien y lo que es importante. Convertir una cultura laboral que la podemos entender como la sintonía entre los valores individuales y los reales, entendidos como comportamientos de las personas, con los valores estratégicos de la empresa, es una ventaja competitiva (Valderrama, 2018).

Cuando los valores de las personas encajan con los de la organización en que trabajan, están más satisfechas con su trabajo, más comprometidas y permanecen más tiempo en la compañía (Amos & Weathington, 2008). El trastorno cultural es una de las principales razones de la rotación de personal, descenso del compromiso, mayor absentismo y estrés de los empleados. (Gaudine & Thorne, 2010).

Cultura Empresarial. estructura en la empresa, debe considerarse que las organizaciones que fomentan la innovación predominan las cualidades que dota de flexibilidad a la estructura dichas cualidades son: **Flexibilidad.** de las funciones de las áreas y personas: Si bien las funciones de cada empleado pueden ser descritas de forma general, se reducen las reglas, y a que pueden variar con el tiempo, sin caer en la cotidianidad ni los estándares habituales. La organización suele ser por equipos que se autogestionan y reparten las funciones, basándose en sus competencias. **Diversidad de personas.** La combinación de personal cuenta con diferentes habilidades, de profesiones y con campos laborales varios, resultando en un grupo cuya cualidad es la diversidad. **Mínima complejidad / autoridad compartida.** La opinión de todos los involucrados cuenta, ningún colaborador puede decirle a otro qué hacer o cómo hacerlo, para tomar una decisión se consideran las posiciones de todos, utilizando consensos y arbitrajes conjuntos. **Mínima complejidad de la estructura.** No hay organigramas en estos proyectos, y en caso de

haberlo siempre es horizontal, es decir, no hay cargos mejores que otros, todos los miembros de equipo están en igual posición. **Adaptación.** Al coexistir en un mismo ambiente las personas con diferentes formaciones académicas, y distintas responsabilidades persiguen un mismo objetivo, las opiniones y rango de acción es equitativo, es común que existan momentos de desacuerdo, sin embargo, la coordinación es fundamental, incluso más importante es la capacidad de adaptación que tenga cada persona, pues de la cooperación mutua es lo que hará el proyecto exitoso. **La factibilidad** de seguir los cambios de la tecnología y el de los mercados suponen un reto de adaptación de las personas en todos los niveles de la empresa. Entendemos que las organizaciones son lentas a los cambios. Lleva tiempo que las personas modifiquen su comportamiento y su pensamiento. (Valderrama, 2018)

Entendemos que la cultura empresarial es igual a la ADN de esta, Uno de los principales valores es el ADN, de esta forma su cultura es un elemento importante, pero al mismo tiempo un elemento de cambio. Lograr un Cambio en la cultura a una cultura Ágil, es la clave para la transformación digital de la empresa. Las personas por medio del aprendizaje asumen nuevos cambios a sus valores y sus comportamientos.(Valderrama, 2019b)

Transformación digital:

El termino de transformación digital no cuenta con una definición como tal que explique su alcance, las definiciones varían mucho dependiendo del autor o empresa.

La definición por la empresa Forrester la define como: “La transformación digital, no solo es la inserción de tecnología, si no de reinventar las organizaciones. Es el viaje necesario, pero desafiante, de operar primero digitalmente con la velocidad y ágilidad para cambiar o introducir

nuevos productos y experiencias rápidamente, de explotar la tecnología para crear operaciones lean y liberar a las personas para realizar tareas más complejas que crean valor”.(*Digital Transformation Is Not Just About Technology - Forrester*, n.d.)

En definición de la empresa Salesforce: “La transformación digital es el proceso de utilizar tecnologías digitales para crear nuevos procesos comerciales, o modificar los existentes, modificar la cultura y las experiencias de los clientes para cumplir con los cambiantes requisitos del mercado. Esta reinención de los negocios es la transformación digital. La transformación digital comienza y termina con la forma de pensar y de comprometerse de los negocios con los clientes”. (<https://www.salesforce.com/mx/products/einstein/overview/>)

Para el blog Universidad “La transformación digital es una serie de cambios profundos y coordinados de cultura, workforce y tecnología que permiten nuevos modelos, nuevos procesos operativos los cuales transforman las operaciones, las direcciones estratégicas y la propuesta de valor de una organización”. (*Transformación Digital versus Digitalización - Universidad, Sí*, n.d.)

Para la empresa SAP: “La transformación digital es un replanteamiento fundamental de la experiencia del cliente, los modelos comerciales y las operaciones. Se trata de encontrar nuevas formas de entregar valor, generar ingresos y mejorar la eficiencia. Donde las empresas están utilizando tecnologías innovadoras para hacerlo.”.(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2563)

Para la empresa Red Hat: “La transformación digital es lo que les sucede a las organizaciones a medida que adoptan formas nuevas e innovadoras de hacer negocios basadas en los avances tecnológicos. Es el proceso de cambiar fundamentalmente algo usando herramientas

digitales y describe la adopción de tecnología y, potencialmente, cambios culturales para mejorar o reemplazar lo que existía antes. La transformación digital no es un producto o solución para comprar, sino que afecta todo lo que la tecnología toca en cada industria”.(González et al., 2016)

En el análisis de las diferentes definiciones encontramos similitudes, la transformación digital es un proceso dentro de las organizaciones, que consiste en una transformación o cambios profundos y coordinados en los siguientes elementos claves: una cultura organizacional, la misma estructura de la empresa, el personal o el capital humano, la tecnología, la forma de utilizarla y que permite la mejora de las experiencias de los clientes y los productos, la modificación a un modelo de negocio, pensado en el cliente y apalancado por las TIC para que las organizaciones obtengan propuestas de valor eficientes. (Moreno Moreno, 2000) Luis ramón describen que Los negocios están teniendo cambios radicales con la transformación tecnológica, el internet hace que las empresas se estructuren de la manera más eficiente, la informática hace posible la reingeniería y por otro lado la reducción de costos ya que da cabida a una gran cantidad de vendedores con productos de diversa índole. (Ortiz Morales et al., 2015) Describe la implementación del Big data y la analítica de datos más que un reto supone una gran Oportunidad para las empresas y para sus departamentos de marketing porque con su utilización se puede llegar a obtener información relevante del cliente, sus gustos, sus criterios de compra y otros datos. De esta forma, aporta estadísticas que ayuden a la toma de Decisiones. (Prada Ospina, 2016) Prada Ospina, Ricardo investiga el TIC. Factor de efectividad en la aplicación del mercadeo digital describen que las TIC. desempeñan un rol fundamental en el camino de la supervivencia, la generación de ventajas competitivas y un mayor valor añadido, al reducir cuellos de botella y restricciones en sus

procesos, siempre que se empleen las herramientas adecuadas y se establezcan sinergias coincidentes entre usuarios y tecnología.

Por otra parte, Gilda Cadet de Suárez, Raúl J. Quero García, Jesús Rodríguez Figuera. Jorge Benítez, Analizan el Impacto de las tecnologías de la información en la transformación de las empresas y describen que nos encontramos en pleno proceso de despliegue de una tecnología disruptiva que está modificando los negocios, pero también la sociedad. La informática fue crucial para la mecanización de los procesos, y la posterior conexión de los ordenadores entre ellos desembocó en el nacimiento de una capacidad de procesamiento y distribución de la información difícil de asimilar, y, aún hoy, difícil de imaginar.

Jorge Juan Flor García analiza La transformación digital como medio de creación de valor de las empresas y la infraestructura digital la cual elimina barreras de entrada a los mercados a un gran volumen de información. Las empresas trabajarán para la transformación digital en la experiencia del cliente, su cadena de valor y su modelo de negocio.

Muñoz Sastre, Daniel, Sebastián Morillas, Núñez Cansado, analizan la cultura corporativa: Claves de la palanca para la verdadera transformación digital en la cuarta revolución es una realidad y la cultura corporativa es un factor determinante en el modo en el que se realiza esa transición digital, aborda este proceso de transformación apuntando las oportunidades que se abren con la incorporación a lo que se denomina la industria 4.0, En este escrito se define la importancia que tiene generar un cambio de cultura laboral la cual les permita adoptar en sus estructuras y procesos los modelos propuestos por la cuarta revolución.

En la investigación desarrollada por Espasandín, et al. (2004) en una de las conclusiones

llegadas en este estudio, es que el posicionamiento de las organizaciones y la inserción de tecnologías de punta es un binomio que da resultados en el cumplimiento de las metas.

En este contexto, el trabajo de Vargas (2004) examina la relación analizando la vinculación existente en él cómo se pueden obtener y o mantener las ventajas competitivas ante el cliente, con la inserción de las tecnologías, desde la perspectiva de la Teoría de los Costes de Transacción.

Define Mozas et al. (2008). Que es cierto que en los últimos años ha avanzado mucho en la conectividad a internet en países en desarrollo la calidad de dichas conexiones y el grado de potencia, presentan cierto atraso. Asimismo, cómo el grado de intensidad de uso de las organizaciones para fines comerciales y o empresariales.

Bernal et al. (2017a) Realiza un estudio sobre la eficiencia económica, con el objeto de poder identificar cuáles son los principales factores de éxito y las mejores prácticas organizativas digitales. Las conclusiones evidencian que la existencia de bajos niveles de eficiencia económica son causa del bajo compromiso por las ventas online, el bajo dominio de las herramientas web, el bajo nivel de formación, la baja participación en el comercio exterior y el tamaño de las empresas, como variables que combinadas afectan la eficiencia económica de estas empresas.

Podemos concluir y proponer una definición propia: Definimos la transformación digital como un proceso integral y sinérgico, ya que inicia desde el mismo modelo de negocio orientado al cliente esto quiere decir que no es el tradicional modelo de negocio orientado al mismo negocio o a los accionistas, si no al cliente y para lo cual es necesario una total comprensión del cliente. y asegurar el otorgamiento del valor al mismo en todo el proceso de pre compra, compra y post-compra, así como crear una experiencia gratificante por ello la estructura de una arquitectura

digital cumple con la importancia de definir el camino Incremental de crecimiento que la organización desarrollará para conseguir sus objetivos empresariales y comerciales en esta gama de desarrollo y automatización, no podemos prescindir del factor humano siendo el más importante. Por ello definimos que la transformación digital no solo es la incorporación de tecnología, si no la evolución o transformación de una cultura laboral a una cultura ágil de alta productividad.

En conjunto con un cambio de paradigmas, políticas administrativas y en esencia una transformación de la organización, a una empresa dinámica, evolutiva que puede capitalizar los cambios de manera dinámica y eficiente gracias a la calidad de sus equipos y al personal dinámico y ágil con el que cuenta la organización digital.

En la siguiente tabla observamos a los autores y sus aportaciones teóricas en relación con la transformación digital, la importancia en los negocios, los cambios generados, así como la importancia del análisis de la información, para la integración en los modelos de negocio.

Autor	Aportación
Moreno y Moreno, Luis Ramón.	Los negocios están teniendo cambios radicales con la transformación tecnológica, el internet hace que las empresas se estructuren de la manera más eficiente, la informática hace posible la reingeniería y por otro lado la reducción de costos ya que da cabida a una gran cantidad de vendedores con productos de diversa índole.
Marsy Dayanna Ortiz	La implementación del Big data y la analítica de datos más que un reto supone una gran oportunidad para las empresas y para sus departamentos de marketing porque con su utilización se puede

<p>morales, Luis Joyanes Aguilar, Lillyana María Giraldo Marín.</p>	<p>llegar a obtener información relevante del cliente, sus gustos, sus criterios de compra y otros datos, con esta información se puede realizar inteligencia competitiva que ayuden a la toma de decisiones.</p>
<p>Prada Ospina, Ricardo.</p>	<p>Tic desempeñando un rol fundamental en el camino de la supervivencia, la generación de ventajas competitivas y un mayor valor añadido, al reducir cuellos de botella y restricciones en sus procesos, siempre que se empleen las herramientas adecuadas y se establezcan sinergias coincidentes entre usuarios y tecnología.</p>
<p>Gilda Cadet de Suárez, Raúl j. Quero García, Jesús Rodríguez Figuera, Jorge Benítez.</p>	<p>Nos encontramos en pleno proceso de despliegue de una tecnología disruptiva que está modificando los negocios, pero también la sociedad. La informática fue crucial para la mecanización de los procesos, y la posterior conexión de los ordenadores entre ellos desembocó en el nacimiento de una capacidad de procesamiento y distribución de la información difícil de asimilar y difícil de imaginar.</p>
<p>Logicalis</p>	<p>El mobile inteligencia empresarial se basa en dar acceso a la fuerza de trabajo, a la inteligencia de negocio, datos y herramientas de análisis de datos a través de sus dispositivos móviles.</p>
<p>Lucía Escapa Castro.</p>	<p>El impacto de la transformación digital para la administración fue la practicidad del manejo de los datos, debido a ello se tuvieron que conciliar organismos reguladores de esta transformación debido a la cantidad y oficialidad de la información que se maneja en línea para acelerar los procesos y promover interoperabilidad de los medios electrónicos.</p>
<p>Maribel Morales.</p>	<p>La interconexión y la interacción de lo digital al mundo físico, en el que la tecnología permite integrar "cosas" físicas a las redes e</p>

	información a través de infraestructuras de internet existentes y emergentes.
Luis Lombardero.	Existe una relación de la transformación digital con su desarrollo o actividad en las redes sociales.
Jorge Juan Flor García.	La infraestructura digital elimina barreras de entrada a los mercados a un gran volumen de información. Las empresas trabajarán para la transformación digital en: experiencia del cliente, su cadena de valor y su modelo de negocio.
Daniel Halpern y Matías Valderrama.	La adopción y uso de tecnologías digitales requiere de un proceso de cambio y con un efecto domino al interior de estas.
Luis Manuel Uriarte y Manuel Acevedo.	Las redes constituyen el nuevo modo de operación en nuestra época, con su lógica de “enlace”, modifica en gran forma la operación y los resultados de los procesos de producción.
José Luis del Val Román.	Innovación, cadenas de suministro y fabrica inteligentes; nuevas competencias y empleo; tecnologías como big data, m2m, realidad aumentada y seguridad.
Rosseti Laura.	Los sistemas que están cambiando el mundo en cual vivimos, cómo nos afecta y cómo ha beneficiado a algunas industrias.
Juan Merodio, Guillermo de Haro, Raquel Roca. Lourdes, Hermandes, Eva Collado, Miguel	Plantea las fases que pasan las empresas para iniciar la transformación digital de manera eficiente, los cuales no son: ser como un avestruz que esconde su cabeza bajo tierra y se crea su propia realidad, Ir contra el “problema” Darse cuenta de que es algo real.

Valdivieso, Álvaro Merino, Juan Ferrer, Francisco Vázquez, Emilio Macias. Borja Navarro.	
---	--

Tabla 9 Autores y sus aportaciones teóricas Elaboración propia.

En la tabla anterior podemos observar y analizar los diferentes enfoques de los investigadores en relación con diversos temas, orientados a la transformación digital donde destacamos lo expuesto por Daniel Halpern y Matías Valderrama. La adopción y uso de tecnologías digitales requiere de una serie de cambios en las empresas y al mismo tiempo puede producir y acelerar una serie de transformaciones dentro de las mismas.

2.5 Hipótesis

Desarrollando las preguntas de investigación definimos tres hipótesis a desarrollar las cuales son:

H1. El modelo (T.D.I.) afecta positivamente al modelo de negocio orientado al cliente.

H2. El modelo (T.D.I.) afecta positivamente a la cultura empresarial.

H3. El modelo (T.D.I.) afecta positivamente a la Madurez digital de la empresa.

2.6 Definición de términos básicos.

En este siguiente punto de definición de términos básicos, conoceremos principalmente las

definiciones, siglas que consideramos importantes para el desarrollo y conocimiento de términos relacionados con la transformación digital y el modelo (T.D.I.).

Rentabilidad.

Podemos entender a la rentabilidad como una medida de las utilidades, (rentabilidad o margen de utilidad neta sobre ventas), es en relación con la inversión realizada la rentabilidad del negocio, y los activos e inversiones aportadas (Morillo, 2001).

La rentabilidad financiera indica la capacidad de la organización para generar utilidades partiendo de las inversiones. La rentabilidad se puede calcular conforme a Utilidad Neta / Capital Contable (Urias, 1991).

Para mejorar el nivel de rentabilidad financiera se pueden tomar los cambios en el capital contable, en el margen de utilidad neta, en el apalancamiento financiero, teniendo como resultado que la rentabilidad financiera está integrada por los productos producidos / el margen de utilidad neta todo esto sobre ventas Utilidad / Ventas netas) y la rotación del capital contable. (Ventas netas/ Capital contable.)

El sistema de costos debe permitir planificar, medir y también controlar los costos de la empresa, para poder tomar decisiones inteligentes en relación a la empresa y su realidad conforma a las variables (costos, ventas, activos, y otras) si la empresa busca incrementar la rentabilidad, se puede realizar ya que las variables mencionadas dependen directamente del mejoramiento continuo de la empresa, que a su vez busca el uso racional de recursos (reducción de costos y activos) y como se mencionó el mejoramiento de las actividades de la misma (incremento de las unidades vendidas y precios).(Morillo, 2001)

Trabajo en red. Uso de sistema abierto como modo de trabajo, permitiendo a los empleados, aliados y socios trabajar de forma simultánea y utilizando las mismas herramientas de forma que puedan crear contenidos, comunicarse y colaborar en tiempo real.

Información unificada y en tiempo real. Incorporación de herramientas que procesen la información necesaria para poder tomar decisiones y la operación natural del día a día y que pueda ser editada, consultada y descargada en tiempo real. Debe contener una base de datos que esté tokenizada, que haga que la búsqueda de la información sea simple y rápida.

Desmaterialización. Conversión de lo físico a lo inmaterial de cualquier elemento que pueda ser susceptible de tener formato digital.

Autonomía de personas. Dotación que se le otorga a las personas para incrementar su capacidad de tomar decisiones, hacer elecciones, desempeñar trabajos y llevar a cabo actividades de acuerdo con sus propios criterios, siempre y cuando estén alineados con la estrategia y los valores de la empresa, haciéndose responsables de las decisiones que toman. El proceso de dotación de mayor autonomía de las personas debe ser gradual, evitando que se abuse de la libertad. Dotar de mayor autonomía a las personas debe ser entendido en un sentido amplio de la palabra: flexibilidad de horario, tareas, decisiones, lugar, modos de trabajar, herramientas a utilizar.

Experimentación. Incorporación de una cultura de tolerancia al error y de agitación constante en la que participen todos los empleados. Introducción de una metodología que permita probar ideas para mejorar el modelo de negocio, el desempeño de las actividades y la creación de nuevos productos a través de iteraciones con un enfoque de equivocarse rápido y barato. Experimentar para aprender de los errores con riesgos controlados.

Reducción de fricción. Eliminación de los puntos existentes en un proceso que provocan incomodidad o molestia en los usuarios y que pueden deteriorar la relación entre Cliente-Empresa o reducir el desempeño de un trabajador. Estos puntos de fricción se pueden producir debido a la necesidad u obligación de que el usuario sea sujeto activo o pasivo de: re-trabajos, esperas, incertidumbre, dificultad, limitaciones, molestias.

Crowdsourcing. Disposición de los recursos de terceros para ponerlos a trabajar para la empresa. No se trata de contratar mano de obra o rentar instalaciones dependiendo de la cantidad de demanda que tenga la empresa (ver Recursos bajo demanda), sino de utilizar las infraestructuras de terceros (de uno o de varios) o la fuerza de trabajo, para que desempeñen una actividad que tradicionalmente era labor de la empresa que prestaba el servicio. Esto permite a las empresas poder disponer de una estructura o infraestructura exponencial sin la necesidad de hacer inversiones en la misma proporción.

Predicción. Disposición de herramientas para poder predecir la demanda, tendencias tecnológicas, hábitos de consumo o uso, y otras circunstancias que ayuden a la empresa a tomar decisiones inteligentes con visión estratégica.

Interconexión entre actividades. Interconexión de las actividades claves que permita que el flujo de información sea lo más rápido posible, evitando la necesidad de que el trabajador interactúe como puente o nexo entre actividades.

Automatización de las actividades. Desempeño de las actividades claves de forma automática, de modo que se requiera la menor interacción posible por parte del trabajador.

Recursos bajo demanda. Disposición de recursos acorde a la demanda necesaria, que

permita operar la empresa sin necesidad de realizar grandes inversiones que incrementen los costos fijos.

Deslocalización de la demanda. Establecimiento de formas de comercialización que permitan acceder a clientes independientemente de la zona geográfica en la que se encuentra físicamente la empresa.

Recurrencia de ingresos. Establecimiento de modelos de negocio que permitan el ingreso continuo por la venta de servicios o productos, o la combinación de ambos. También se puede contemplar la prestación de productos o servicios adicionales a los actuales y que no supongan grandes inversiones adicionales a la empresa.

Paperless. Se debe evitar, en la medida de lo posible, la impresión de papel. Esto no sólo ayuda a reducir costos directos (gasto en papel, tinta, archivadores, etc), sino en costos asociados a la práctica habitual y a la agilidad de la operación de las empresas (almacenamiento, espacios, búsqueda de información.)

Una sola base de datos, tokenizada y con acceso en tiempo real. Desde cualquier punto de la tierra, que nos permita visualizar tanto información de la empresa, como indicadores que son el resultado de la operación de esta: La posibilidad de otorgar información importante para la toma de decisiones, y que esta información pueda ser filtrada atendiendo a nuestros intereses, es de especial relevancia para poder ofrecer una respuesta al mercado y al interior de la empresa en los términos que se necesite. La comunicación interna debe ser eficaz y clara.

Trabajadores y clientes en el centro. El cliente debe estar en el centro y no pensar que se le conoce, sino tener la certeza de conocer detalladamente sus necesidades (canales, hábitos,

mensaje, etc.), sino evitar las situaciones que le provoquen incomodidad, y los elementos que no le generen valor. Hay que pensar que el producto no es sólo un bien, sino también un servicio. Del mismo modo, los trabajadores son usuarios de los procesos, los recursos. Trabajadores comprometidos, ayudan a mejorar la competitividad de las empresas.

Toman decisiones en base a datos. Estos datos pueden provenir del exterior de la empresa o del interior. Es importante generarla, capturarla y analizarla para convertirlos en información de valor.

Se equivocan rápido y barato. Debe partir de la premisa que equivocarse no es malo, pero debe hacerse de forma “inteligente”, es decir, invertir poco, lanzar innovaciones rápidas y escalarlas cuando su validación.

Interconectan todas las actividades posibles. La interconexión es importante para que se elimine en la medida de lo posible la interacción del hombre como nexo entre éstas.

Crecimiento exponencial. Pueden dar respuesta al mercado en los términos que necesita (aumento de la demanda) rápidamente sin la necesidad de realizar una inversión proporcional.

Omnicanalidad a los clientes. Poder ofrecer a los clientes una experiencia en la que puede iniciar contacto con la empresa por un canal concreto, continuar a través de otro y finalizar con otro, todo ello sin necesidad de estar repitiendo su situación, volver a dar datos. Es decir, todos los canales están interrelacionados, sincronizados y actúan como uno solo.

Alta recurrencia de ingresos. Buscan tener una relación permanente con los clientes, de modo que puedan estar ofreciendo experiencias, servicios y bienes de forma constante. En ocasiones, convierten sus productos en servicios para poder tener una alta recurrencia de ingresos.

También utilizan modos de mercadotecnia basados en datos para ofrecer servicios acordes a perfiles, hábitos.

Autonomía de actividades clave. Las actividades clave, o la mayoría de ellas no requieren o requieren en muy baja medida la intermediación de un trabajador para poder llevarla a cabo.

Atención rápida de la demanda anywhere & anytime. Las empresas digitales tienen clientes en cualquier sitio. No se limitan a una zona geográfica, aunque pueden tener diferentes estrategias dependiendo de los datos obtenidos por zonas, edad. Por otro lado, los clientes y potenciales clientes normalmente quieren ser atendidos rápido, y la capacidad de respuesta va a determinar si finalmente se quedan con nuestra empresa o con la que ha dado una respuesta en menor tiempo.

Big Data: Conjunto de tecnologías relacionadas con la gestión de enormes cantidades de datos, de fuentes diversas, que se generan a gran velocidad y sin formato unificado.

CRM (Customer Relationship Management): sistema para gestionar la relación con los clientes, así como el almacenamiento y análisis de la información de estos.

Customer journey: Es el proceso que sigue un usuario desde el momento en que se plantea un objetivo hasta que lo consigue.

Customer experience: Engloba a todas las interacciones que tiene un negocio con el cliente: desde la atracción, la compra, el uso, el servicio al cliente y hasta la baja, sin importar el canal.

Chatbot: Software de inteligencia artificial capaz de simular una conversación con una persona. Algunos chatbots tienen la capacidad de hablar y escuchar fonéticamente, y podrían pasar

por personas en conversaciones muy restringidas al área de conocimiento en que operan.

Cobots: Robots diseñados para interactuar con humanos en un espacio de trabajo compartido. Son fáciles de programar, flexibles (tienen capacidad para imitar el movimiento humano), son colaborativos y seguros, ya que deben compartir su espacio de trabajo con los operarios sin restricciones de seguridad.

E-Bussines (Negocio Eletrónico): definición dada todos los negocios por internet, o negociaciones.

E-Commerce (Comercio Electrónico): Ámbito del negocio electrónico que se centra específicamente en transacciones realizadas por Internet.

Inteligencia Artificial: Procedimiento por el que se dota a una máquina de la capacidad para llevar a cabo razonamientos y análisis que le permitan tomar decisiones con un criterio similar al de un ser humano.

Impresión 4D: Combinación de la impresión 3D con materiales “inteligentes” para conseguir que los productos impresos puedan transformarse en otros por sí mismos ensamblándose, reparándose o reaccionando con la temperatura.

LAN (Local Area Network: Red de área local): Grupo de ordenadores conectados entre sí que se encuentran en la misma ubicación física.

Log files (Archivos de registro): Archivo que registra las transacciones de un servidor web. Algunos datos recogidos son: fecha y hora, URL entregada, dirección IP del solicitante, código de estado de la solicitud, cadena del agente usuario, URL anterior del solicitante, etc.

NFV: Network Function Virtualization es un método para virtualizar servicios de red

tradicionalmente ejecutados en hardware dedicado. Gracias a la virtualización, estos servicios se convierten en software que puede ser ejecutado sobre servidores genéricos, abaratando los costes de suministro, soporte y mantenimiento. Además, estos servicios de red pueden ser gestionados de forma más sencilla, escalando los recursos asignados por uso cuando sea necesario.

Capítulo 3. Metodología.

En este capítulo describimos el cómo: Habiendo definido el problema y fundamentado teóricamente la importancia de la creación de un modelo para la Transformación digital aplicado a dos empresas de la industria del estado de jalisco y su competitividad, se procedió a la reflexión y el estudio del tema de transformación digital, a conocer los más importantes modelos propuestos a nivel mundial, a conocer la problemática de las empresas en relación a la baja de la competitividad y o el cierre de las mismas, en su primera etapa se desarrolló el modelo propuesto (T.D.I.), para posteriormente realizar la implementación en una de las dos empresas piloto de la industria textil del estado de jalisco y realizar la observación y la medición de los resultados obtenidos en cada una de las etapas desarrolladas. Los resultados observados de la primera empresa nos permitieron, realizar ajustes al modelo (T.D.I.) para posteriormente realizar la implementación en la segunda empresa y repetir el proceso de observación, reflexión, planeación, implementación y medición de los resultados obtenidos en la segunda empresa piloto, con las mejoras del modelo (T.D.I.).

La línea de investigación es Competitividad: De acuerdo con los elementos de la competitividad descritos por McFetridge, El nivel de la competitividad empresarial está asociada con rentabilidad, productividad, costos, valor agregado, participación de mercado, exportaciones, innovación tecnológica, calidad de los productos, entre otros. los cuales son elementos importantes del modelo (T.D.I.) (McFetridge, 1995).

Algunos elementos que contribuyen a la competitividad de la empresa son según (OECD, 1992), La exitosa administración de los flujos de producción, y de inventarios de materia prima y

componentes, así como la integración exitosa de planeación de mercado, actividades de I+D, diseño, ingeniería y manufactura, así como también la capacidad de incorporar cambios en la demanda y la evolución de los mercados y la capacidad de establecer relaciones exitosas con otras empresas dentro de la cadena de valor.

3.1 Diseño del estudio.

En esta tesis se trabaja con un enfoque multidisciplinario, porque no se enfoca a la inserción de tecnologías solamente, ya que tiene dos grandes elementos que hace necesaria la inserción de conocimientos y habilidades, disciplinas complementarias a la parte técnica como son, conocimientos en desarrollo organizacional, humanos, capacidades digitales y la utilización de conocimientos comerciales, económicos, administrativos, para la generación de modelos de negocio futuros y viables.

En esta tesis, entendemos el aprendizaje organizacional como el proceso de aprendizaje colaborativo e investigación de acción al interior de las empresas con el objetivo de resolver problemas complejos y lograr cambios organizacionales.(Ortrun Zuber-Skerritt y Chad Perry, n.d.)

Se define la Organización del Aprendizaje como una forma ideal de organización que se define por las cinco disciplinas de(Senge, 1990) dominio personal, modelos mentales, visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento de sistemas.

El pensamiento de sistemas significa que todos los miembros de la organización entienden el todo, en lugar de sólo las partes fraccionarias de la estructura, los procesos y la cultura de la organización; también significa que la colaboración y el aprendizaje en equipo son esenciales y más eficaces, debido a la sinergia resultante que es "el valor que viene cuando el conjunto suma

más que la totalización de sus partes". (Flarey, 1991)

(Lothhouse, 1972) rescribe en su libro *Developing Effective Managers: A New Approach to Business Education*, y resaltaba el distanciamiento entre la teoría y práctica, y mencionaba que la teoría y la práctica cada vez estaban más distanciados de las realidades del mundo empresarial. En su lugar, abogó por un sistema y una estructura de investigación de acción mediante el cual los gerentes estudiantes pasan un año en empresas, realizando estudios de investigación de acción.

Porter y McKibbin (1988) señalaron en su estudio de la educación y el desarrollo de la gestión que mucha gestión e investigación organizativa se escribe sólo para un público académico.

Porter y McKibbin (1988) encuestaron a 200 altos ejecutivos estadounidenses que estaban entre los más interesados y conocedores de las escuelas de negocios y la educación de escuelas de negocios. Encontraron que los ejecutivos tenían una visión mordaz del efecto directo de la investigación académica en la gestión y la práctica organizativa por lo que podemos decir, muchos gerentes y ejecutivos clave prestan poca o ninguna atención a tales investigaciones o sus hallazgos. El impacto directo parece nulo. ni un solo (ejecutivo) que fue entrevistado citó la investigación de las escuelas de negocios como su fortaleza más importante o su principal debilidad.

La metodología de investigación de acción es una forma viable de llevar a cabo investigaciones y aportar conocimiento a la ciencia

Nos enfocamos a la definición de trabajo de la investigación de acción en el artículo de (Altrichter et al., 2002) y enfatizamos tres aspectos clave de la investigación de acción:

Un grupo de personas en el trabajo juntos, Participar en el ciclo de planificación, actuación, observación y reflexión sobre su trabajo de forma más deliberada y sistemática de lo habitual,

Creación de un informe público de esa experiencia (como una tesis).

En la ilustración 2 podemos observar cómo se lleva a cabo la metodología de investigación-acción la cual sigue el modelo iterativo de los desarrollos tecnológicos, esta metodología ha sido de gran utilidad y ha demostrado su efectividad en el campo de la industria de desarrollo y alta tecnología de forma que las metodologías nuevas siguen este patrón iterativo que también se corresponde al ciclo de mejora continua.

La espiral de ciclos de investigación de acción (Zuber-Skerritt, 2001), el ciclo inicia con una reflexión sobre el estado actual o problemática, continua con una planeación, ejecución y observación

de los resultados. Ciertamente esto es muy similar al método científico de tipo experimental, donde se aplica un tratamiento al sujeto investigado o grupo de control y se observa el comportamiento, estos resultados observados permiten realizar ajustes a la propuesta lo cual se observa en los ciclos posteriores como revisión del plan, se vuelve a ejecutar y ajustar

. Ilustración 2 Investigación Acción.

Un factor importante en la investigación de acción implica sistemas sociales de los cuales el investigador es inevitablemente una parte. Estos son sistemas blandos sin límites claramente

Ilustración 10 Modelo investigación acción (Zuber-Skerritt 2001)

definidos entre el investigador y el sistema. El investigador tiene que participar activamente en la exploración crítica de la investigación, con sus problemáticas, que implica por ser dinámicos y complejizados por la relación con las personas los ambientes entre otros. Debido a que la investigación involucra problemas complejos y dinámicos, explorar el proceso social de aprender sobre situaciones está completamente relacionado con los actos de cambiar esas situaciones. La metodología contempla una espiral de ciclos: planificación, implementar el plan, observar y reflexionar sobre los resultados con respecto a y para el propósito de, los planes de la organización. Por lo tanto, la investigación tradicional es adecuada para sistemas duros claramente definidos, mientras que la investigación de acción es adecuada para los sistemas blandos de gestión y aprendizaje organizacional como la transformación digital.

El enfoque de la investigación de acción desarrolla más competencias humanas, sociales y profesionales que la investigación tradicional, abordamos la cuestión de cómo la investigación de acción se puede incorporar a un programa de investigación de ciencias sociales en beneficio del candidato y lograr aportar a la ciencia. El investigador tiene estos dos objetivos: uno de los objetivos es resolver un problema práctico dentro de una empresa, y el segundo es generar nuevos conocimientos y comprensión. El cómo abordar ambos objetivos se ha estudiado raramente en la literatura (Ortrun Zuber-Skerritt y Chad Perry, n.d.) y hay poca orientación directa sobre "cómo hacerlo" (Mckay & Marshall, 2001)

Se desarrollo el proceso de planeación el cuan se contempló cuatro etapas

Ilustración 11 Etapas del modelo TDI Elaboración propia.

En la Ilustración anterior de EDT del proyecto.

En el EDT se definen las etapas de la metodología realizando una investigación de los diferentes modelos de transformación digital a nivel internacional:

- Se generó la planeación del proceso, los indicadores, los formatos y la metodología a implementar en las empresas a implementar el modelo TDI.
- Se integraron una serie de métricas para poder realizar un análisis integral de la empresa y que nos permitieran hacer esa reflexión acerca de la misma pasando por las etapas de

planear, ejecutar, observar en cada una de las empresas estudiadas y analizadas.

- A continuación, observaremos en la siguiente tabla las actividades entregables e indicadores que se planearon para el desarrollo e implementación del modelo (T.D.I.)

Obj.	Actividades	Entregables	Indicador
O.1	Reuniones del grupo de trabajo.	Plan de trabajo del proyecto.	Obtención de documento.
O.2	Road Map, Tecnológico del sector. Benchmarking de mejores prácticas (Información previa y reuniones de expertos). Investigación modelos de transformación digital. Documentación de modelo para planeación tecnológica.	Estudio de tendencias tecnológicas y de mercado.	Obtención del mapa tecnológico y de mercado aplicable
		Inventario de infraestructura técnica, tecnológica y humana.	Capacidad de identificar recursos técnico-humanos.
		Benchmark de mejores prácticas del sector.	Definición del prototipo de empresa.
		Artículos científicos.	Obtención de documento para aplicación a congreso.
		Estudio de neuromarketing.	Documentación de estrategias de comercialización
		Desarrollo de instrumento para la ejecución de la planeación tecnológica.	Obtención del método y documentos para ejecución de la actividad.
O.3	Visita a las empresas, documentación y análisis de la naturaleza de las intervenciones con base en un prediagnóstico y pláticas con expertos para la determinación de los procesos,	Prediagnósticos de empresas susceptibles de participación.	Identificación de las áreas de oportunidad.
		Documento del modelo de intervención a implementar.	Documentación de los procesos, métodos, actividades, etc para intervenir en las empresas.
O.4	Promoción y reclutamiento de las empresas. Elaboración de prediagnóstico.	Relación de 2 empresas susceptibles de participar en el programa de intervención.	Carta compromiso de empresas susceptibles.
		Cartas de aceptación y compromiso.	Cartas compromiso de participación de las empresas a intervenir.
O.5	Talleres y seminarios con los participantes en el grupo de trabajo para homogenizar las herramientas y metodologías.	Investigadores capacitados en la implementación de herramientas.	Personas capacitadas.
O.6	"Análisis de brechas": - Identificación de brechas de las prácticas de producción, de acuerdo con el benchmarking.	Diagnósticos a profundidad.	Documentos el estatus integral de las empresas a intervenir.
		Planeaciones estratégicas.	Documentos que definan la ruta de desarrollo del modelo de negocio de las empresas a intervenir.
		Planeaciones tecnológicas.	Documentos de la ruta tecnológica y de gestión tecnológica de las empresas.
O.7	Talleres para la capacitación en técnicas para atender las brechas identificadas	Planes de trabajo en relación con las áreas de oportunidad detectadas en cada empresa.	Programas de actividades que describan la secuencia de acciones en c/empresa.
		Relación de avances y seguimiento en la ejecución de las actividades del plan de acción de cada empresa.	Relación de avances y logros generados/ empresa.
O.9	Estudio de factibilidad.	Proyecto ejecutivo.	Documento definido.
O.10	Talleres para la estructuración de propuestas.	Proyectos ejecutivos	Elaboración de proyectos.
O.11	Evaluación de los procesos técnico-administrativos posterior al proceso de intervención	Casos de éxito.	Documentados con sus indicadores de impacto.
O.12	Evaluación de la aplicación del modelo global.	Documento del modelo de intervención final.	Método documentado.
O.13	Desarrollo de herramientas.	Herramientas.	Documentación.

Tabla 10 Desarrollo de proyecto Elaboración propia.

Descripción del desarrollo del proyecto.

En la siguiente tabla se enumera las actividades del cuadro del cronograma descrito anteriormente.

No.	Actividades.
1	Observación y Reflexión de la problemática que afecta a la rentabilidad de la empresa.
2	Definición de la Línea de investigación.
2	Documentación de la Introducción.
3	Formulación de la problemática.
3	Diseño y desarrollo de los Objetivos de la investigación.
4	Diseño de las preguntas de la investigación.
4	Diseño y desarrollo de las Hipótesis.
5	Fundamentación de los diferentes modelos.
5	Elementos del modelo.
6	Investigación de modelos existentes.
6	Elementos del Modelo MIT.
7	Elementos del Modelo BCG.
7	Elementos del modelo McKinsey.
8	Elementos del modelo TFM.
8	Elementos del modelo Forrester.
9	Elementos del modelo DIG.
9	Observación, Reflexión, Planeación y Acción para el Diseño de modelo (T.D.I.).
10	Análisis de las variables a analizar y sus herramientas.
10	Elemento de la comprensión del cliente.
11	Elemento de la satisfacción de los clientes.
11	Elemento del engagement.
12	Elemento de los indicadores del modelo de negocio.
12	Elemento del time to market.
13	Elemento del lead time.
13	Elemento del tiempo de ciclo.
14	Elemento de la autonomía.

14	Elementos analizables.
15	Elemento de la estructura de costos.
15	Elemento de la periodicidad del ingreso.
16	Elemento de la adquisición de cliente.
16	Elemento de indicadores de talento.
17	Elemento del compromiso de los empleados.
17	Elemento de las capacidades digitales de los empleados.
18	Elemento de la capacidad de adaptación.
18	Elemento de los indicadores de tecnología.
19	Elemento del uso de la tecnología.
19	Elemento de la interconexión de las actividades.
20	Elementos de indicadores de cultura.
20	Elemento de la cultura organizacional.
21	Elementos de los indicadores generales de la empresa.
21	Elemento del beneficio.
22	Elementos de mercados y canales en los que está presente.
22	Articulación de las competencias para la transformación digital.
23	Tendencias tecnológicas que impactan a las empresas.
23	Diseño del Modelo de Intervención para la transformación digital y sus etapas orientada al método investigación Acción.
24	Grupo de empresas, susceptible de participar en el modelo (T.D.I.).
24	Capital humano para la ejecución del modelo (T.D.I.).
25	Conocer la situación competitiva de los procesos productivos y de negocio.
25	Levantamiento de información de entrada en la empresa 1.
26	Realización de la Planeación de implementación en la empresa 1.
26	Acción, implementación de plan de trabajo en la empresa 1.
27	Observación, Reflexión, a partir del levantamiento de la información de salida de la empresa 1.
27	Observación, Reflexión la primera experimentación a la segunda experimentación.
28	Cambios a la metodología (T.D.I.) para la segunda experimentación.
28	Levantamiento de información en la empresa 2.
29	Planeación de implementación en la empresa 2.
29	Acción, implementación de plan de trabajo en la empresa 2.
30	Levantamiento de la información de salida de la empresa 2.

30	Medir el impacto de las acciones implementadas tanto en los indicadores de desempeño empresarial y de valor agregado.
31	Modelo de intervención aplicado.
31	Preparación y Presentación de tesis.
32	Defensa de tesis.

Tabla 11 Actividades del cronograma Elaboración propia.

En el cronograma podemos identificar cada una de las 3 etapas las cuales son: Etapa 1 Generación del modelo (T.D.I.). Etapa 2 Implementación en la primera Empresa y Etapa 3 y 4 Implementación en la segunda Empresa, Cierre del proyecto y presentación de tesis.

El cronograma define en cada una de las actividades fue desarrollada en función al modelo de investigación acción que contemplan las siguientes etapas: observación reflexión planeación acción. El calendario esta expresado en meses.

A continuación, se redactó y cronograma de actividades del proyecto.

Tabla 12 Cronograma del proyecto Elaboración propia.

El modelo de Transformación Digital está basado en tres pilares los cuales son: Modelo de negocio orientado al cliente, la implementación de una cultura ágil y la implementación de una arquitectura digital enfocada al cliente, a los productos, a los subproductos y a los microservicios.

Estos tres grandes bloques utilizan la tecnología como nexo o elemento conductor, y es por esto por lo que debemos entender la tecnología como un medio y no como un fin.

Por otro lado, la cultura ágil, es el conjunto de hábitos, prácticas, valores y normas que dictan el estilo de gestión y liderazgo existente en una empresa, el cómo se hacen las cosas en la organización.

Podríamos decir que es la Cultura ágil es la personalidad de la empresa. Este conjunto de intangibles reinantes en la empresa facilitarán o dificultarán cualquier cambio, incluido una transformación digital.

Se sugiere analizar la Cultura Organizacional de la empresa y diseñar acciones que permitan evolucionar hacia un estilo de gestión ágil que fomente la innovación y facilite la transformación.

Entendemos el análisis de estos bloques como Análisis de la Empresa, ya que se realiza un estudio de una serie de variables que componen cada uno de los pilares claves (Modelo de negocio orientado al cliente, Cultura Ágil y Arquitectura digital enfocada al cliente y a los productos, sub productos y microservicios).

Para tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una Transformación Digital. Las acciones que se diseñen para llevar a la empresa hacia la Transformación Digital deben estar orientadas a

mejorar los indicadores de estos bloques y su resultado debe ser visible en un apartado llamado Indicadores Generales de la Empresa, y compuesto por las siguientes variables que deben ser medidas:

Indicadores de la Relación Cliente-Producto-Empresa, en este bloque medimos las siguientes variables que son: Comprensión del cliente, Satisfacción del cliente y Engagement.

Indicadores del Modelo de Negocio, en este bloque medimos las siguientes variables que son: Time to market, Lead time, Tiempo de ciclo, Autonomía, Datos analizables, Estructura de costos, Periodicidad del ingreso y Costo de adquisición de cliente.

Indicadores de Talento, en este bloque medimos las siguientes variables que son: Compromiso de los Empleados, Capacidad de adaptación y Capacidades digitales.

Indicadores de Tecnología, en este bloque medimos las siguientes variables que son: Uso de la tecnología en las actividades y Uso de la tecnología para la interconexión de las actividades.

Indicadores de Cultura ágil, en este bloque medimos la variable que son: Cultura ágil.

Indicadores Generales de la Empresa, En este bloque medimos las siguientes variables que son: Beneficio neto, Número de mercados y canales en los que está presente y Cuota de mercado.

Para el desarrollo de este proyecto elegimos la metodología de investigación acción, que tiene como objeto resolver un problema en un determinado contexto aplicando el método científico. La cual consiste en realizar estudio e implementación del modelo propuesto.

3.2 Universo de trabajo y muestra.

Para llevar a cabo este trabajo, se estableció una delimitación de la población a dos

empresas para el caso de estudio de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara México. Con las siguientes características las cuales son empresas Pymes del sector industria, de la cadena textil vestido, con un grado de digitalización definida como tradicionales y con una administración familiar.

Las empresas para estudiar son: La empresa(A) y la Empresa (B) Ambas empresas Con un nivel de madurez digital de entre 1.0 y 2.5.

Cuando comencemos la medición, hay que tener en cuenta que en algunos indicadores es necesario establecer un periodo para el análisis de los datos. Como norma general el periodo será de un año.

Además, existen indicadores que se obtienen a través de encuestas a clientes y empleados. Para poder obtener una muestra representativa usaremos una fórmula que nos determine la cifra de personas que debemos entrevistar.

Conociendo el tamaño de la población usamos la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{e^2 \times (N-1) + Z_a^2 \times p \times q}$$

n: Tamaño de la muestra, N: Tamaño de la población, z: Nivel de confianza (95% por default), p: Probabilidad de éxito (50% por default), q: Probabilidad de fracaso (50% por default), he: Margen de error (se recomienda un 5%) Utilizando la formula anterior se determinó el siguiente tamaño de muestra:

En el caso de la empresa (A):

Se desarrollaron dos tipos de análisis uno para los empleados y dos para los clientes. En el

caso de los empleados se realizaron entrevistas al 100% de ellos teniendo un total de 98 instrumentos analizados.

Para el análisis de los clientes se partió de una población de 120 y se obtuvo el tamaño de muestra de 93 instrumentos levantados.

En el caso de la empresa (B):

Se desarrollaron dos tipos de análisis uno para los empleados y dos para los clientes. En el caso de los empleados se realizaron entrevistas al 100% de ellos teniendo un total de 120 instrumentos analizados.

Para el análisis de los clientes se partió de una población de 250 y se obtuvo el tamaño de muestra de 153 instrumentos levantados.

Los indicadores o instrumentos analizados son los siguientes:

Indicador	Aplicado a Empleados	Aplicado a Clientes
Comprensión del cliente		x
Satisfacción del cliente		x
Engagement		x
Compromiso de los Empleados	x	
Capacidad de adaptación	x	
Capacidades digitales	x	
Cultura	x	
Capacidades digitales directivas*	x	
Nivel de madurez digital *	x	

*Estos instrumentos solo se realizaron a la mesa directiva o dueños.

3.3 Operacionalización de variables. (información de la investigación datos)

En el Siguiete punto, operación de variables conoceremos la representación gráfica de las
160

variables que afectan a la (T.D.I.), las cuales son el modelo de negocio, cultura y madurez digital, así como la definición de cómo están conformadas cada una de ellas desde sus Variables, Definición conceptuales, Nombre del instrumentos de medición, la definición conceptual de cada una de las variables y los autores que abordaron del tema así como, saber cómo se realiza la medición del indicador.

En la siguiente ilustración se observa la (T.D.I.), que es el modelo de transformación digital incremental, de la cual se medirán las variables relacionadas las cuales son modelo, cultura y tecnología.

Ilustración 12 Modelo TDI Elaboración propia.

Definición:

A continuación, se presentan las variables a ser evaluadas dentro del modelo (T.D.I.) sus definiciones conceptuales, así como su definición operacional y un cuadro con cada una de las

variables, nombre de la encuesta o el instrumento, los autores teóricos y la forma de medición de cada una de ellas.

VARIABLE: Modelo de negocio	
<p>DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Entendemos como modelo de negocio al modo en que una empresa genera dinero gracias a articular el conjunto de elementos que la componen (producto, marketing, procesos y formas de organización). El modelo de negocio viene condicionado por la oportunidad de negocio detectada, la estrategia diseñada para aprovecharla y la cultura empresarial instaurada (osterwalder & pigneur, s/f), (review & 2015, s/f), (gassmann et al., s/f), (küster & hernández, 2013), (casadesus-masanell, 2004), (ricart, 2009), (Webster, 2009).</p>	
<p>DEFINICIÓN OPERACIONAL: Se toma Para diseñar un nuevo modelo de negocio, vamos a trabajar 6 grandes áreas: Estrategia, Cliente, Producto, Marketing, Procesos, Organización, Recursos, Aliados, Costos e Ingresos.(Lara Hernández & Hernández Camacho, 2017)</p>	

#	Variable	Definición conceptual	Nombre de la encuesta	Autores teóricos	Medición del indicador
V1	Comprensión del cliente	<p>Es la capacidad que tiene la empresa para entender qué necesita el cliente y en qué grado lo necesita.</p> <p>Conocer al cliente nos permite ajustar nuestros productos y servicios para satisfacer sus necesidades.</p>	Comprensión del cliente Anexo 1	(Vértice, 2008)	<p>La Comprensión del Cliente se representa tanto gráficamente, como numéricamente.</p> <p>Mide la diferencia o el gaps o brechas existentes entre las interpretaciones realizadas por la empresa y por el cliente con respecto a las necesidades que debe cubrir el producto o servicio.</p>
				(Lloréns montes, 1995)	
				(Ballantine, 1994)	
				(Gómez Figueroa & Frías Jiménez, 2016a)	
				(Gómez Figueroa & Frías Jiménez, 2016b)	
(Cottle, 1991)					
				(Zeithman & bitner, 2002)	
V2	Satisfacción de los clientes	<p>Es la medición en que nuestros clientes están felices o satisfechos con el modo en que nuestro producto cubre las necesidades, el proceso que deben llevar a cabo para obtenerlo y el precio que deben pagar por él..</p>	Satisfacción de los clientes Anexo 2	(Vergara et al., 2011)	<p>La Satisfacción de los Clientes, es la suma de tres aspectos importantes: Producto, Proceso (o experiencia de compra) y Precio. El levantamiento es numérico en escala de Likert</p>
				(Gutiérrez nava, 2004)	
				(Monteagudo et al., 2012)	
				(Cabeza & cabrita, 2006)	

				(Martín et al., 2000)	
V3	Engagement	Es la capacidad que tiene nuestra empresa para retener a sus clientes o de generar un vínculo emocional o racional con los clientes a través de nuestros productos.	Hoja de datos guía Anexo 3	(Medrano et al., 2015) (Spontón et al., 2012) (Silva et al., 2013) (García-Soler et al., 2014) (TOMAS et al., 2016) (Cárdenas aguilar & jaik dipp, 2014) (Rodríguez-Montalbán et al., 2014)	La medición del Engagement se realiza en una encuesta de escala Likert de 1 a 10, para conocer El grado de lealtad de los clientes de entre - 100% a 100%
V4	Time to market	Es el tiempo que transcurre desde que se detecta una necesidad u oportunidad, hasta que se lanza un nuevo producto.	Hoja de datos guía anexo 4	(Carrillo & franza, 2006) (Cohen et al., 1996) (Calantone & anthony di benedetto, 2000)	se expresa el tiempo que hemos necesitado para lanzar un producto al mercado, y mide el Tiempo que hemos tardado en darnos cuenta de una oportunidad, los tiempos de espera entre actividad.
V5	Lead time	Es el Tiempo que tarda una empresa en completar el producto y entregarlo al cliente final.	Hoja de datos guía Anexo 5	(De Treville et al., 2014) (Zago & mayerle, 2017) (Ray & jewkes, 2003)	Se expresa el tiempo que hemos necesitado para entregar un producto al cliente, desde que se realiza una orden de pedido, hasta que se entrega, mide los Cuellos de botella, re-trabajos, tiempos muertos, tareas tecnicadles.
V6	Tiempo de ciclo	Es el tiempo necesario para producir una unidad y se expresa en unidades de tiempo.	Hoja de datos guía Anexo 6	(Rojas & reyes, 2019) (Militza et al., 2019) (Ramos, 2019)	Se expresa el tiempo necesitado para fabricar un producto o servicio, y mide Cuellos de trabajo, etc.
V7	Número de mercados	Son los mercados físicos o virtuales en los que la empresa está presente ofertando sus productos.	Hoja de datos guía Anexo 7	(Medina Labrada et al., 2021) (Casas torres & pardo cajal, 1945) (Castro & saslavsky, 2008) (Chaparro-Africano & Franco-Chocue, n.d.) (Enópolis et al., 2005)	El número de mercados expresa en cuantos mercados se está comercializando.
V	Est	Es la distribución de costos fijos y	Hoja de datos	(Moreno &	La estructura de costo

		variables en el modelo de negocio.	guía Anexo 8	<p>(coromoto, 2013)</p> <p>(Morillo, 2001)</p> <p>(Económica, 2009)</p> <p>(M. Rodríguez, 2015)</p>	expresa la distribución de costos fijos y variables de la organización los datos se obtienen directamente del estado de resultados
V9	Periodicidad del ingreso	Es la frecuencia con la que se reciben ingresos en la empresa por parte de las ventas realizadas sin que disminuyan los ingresos totales.	Hoja de datos guía Anexo 9	<p>(Figueiro, 2011)</p> <p>(Apolinario-arzube & Chicala-arroyave, 2017)</p> <p>(Zelaya et al., 2016)</p>	La Periodicidad del Ingreso expresa el ingreso diario que recibe la empresa, y analiza el tiempo que transcurre entre compra y compra, y el importe del ticket promedio.
V10	Costo de adquisición de	Es la inversión que se debe realizar para captar un nuevo cliente.	Hoja de datos guía Anexo 10	<p>(Zevallos et al., 2021)</p> <p>(Castaño-mesa, 2017)</p> <p>(Cagliolo et al., 2010)</p> <p>(Livia et al., 2016)</p> <p>(Contabilidad & 2018, n.d.)</p>	El Costo de Adquisición de Clientes expresa el costo invertido por la empresa. Se pueden presentar valores entre 0 e infinito.
V11	Cuota de mercado	Es el porcentaje del mercado relevante que le corresponde a una empresa, o al porcentaje del mercado total o del segmento de mercado que abastece la empresa o que consumen productos de la empresa. En muchos casos, estamos condicionados por la información que esté disponible sobre el sector o de la que disponga la propia empresa.	Hoja de datos guía Anexo 11	<p>(Definición de Cuota de Mercado - Diccionario Panhispánico Del Español Jurídico - RAE, n.d.)</p> <p>(Perles-Ribes et al., 2014)</p> <p>(Pozo & Guevara, 2014)</p> <p>(Perles-Ribes et al., 2014)</p>	La Cuota de Mercado representa el peso que la empresa tiene en el sector o en un mercado concreto. El indicador presentará valores recogidos en un rango entre 0 y 100%, siendo un mejor resultado cuando el indicador esté más cerca del 100%,
V12	Beneficio neto	Es la ganancia final que obtiene una organización después de haber realizado todos los gastos de operación, administración y las obligaciones con terceros, incluyendo impuestos, intereses y gastos.	Hoja de datos guía Anexo 12	<p>(Definición de Beneficio Neto - Diccionario Panhispánico Del Español Jurídico - RAE, n.d.)</p> <p>(Reddy, 2012)</p> <p>(Melo, 2012)</p> <p>(Dominguez et al., n.d.)</p>	El Beneficio Neto representa la utilidad final fruto de la actividad de la empresa. Este indicador no presentará valores recogidos en un rango, ya que pueden obtenerse resultados muy dispares dependiendo de la competitividad de la empresa.
V13	Numero de canales	Son los medios o vías que utiliza una empresa para colocar su producto en un mercado.	Hoja de datos guía Anexo 13	<p>(Gustavo Vázquez, 2009)</p> <p>(Ventas & 2005, n.d.)</p>	El Número de Canales Número en términos absolutos representa la cantidad de medios que

					utiliza para llegar a su público objetivo.
--	--	--	--	--	--

Tabla 13 Constructo Modelo de negocio y sus variables Elaboración propia.

VARIABLE: Cultura
<p>DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social. (<i>Cultura Definición Diccionario de La Lengua Española RAE - ASALE, n.d.</i>)</p> <p>Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social. (<i>Cultura RAE - Buscar Con Google, n.d.</i>)</p> <p>(Valderrama, 2019b)(Beedle & Schwaber, 2007)(Milla Flores, 2016)(Stella Restrepo O et al., 2009)(E. De et al., 2008)(Carrancio, 2018)</p>
<p>DEFINICIÓN OPERACIONAL: Este instrumento tiene el objetivo de diagnosticar la cultura de las organizaciones. Está diseñado en formato de cuestionario y es necesario que las personas respondan a seis dimensiones que integran la cultura organizacional.</p> <p>Hay una variedad amplia de maneras de evaluar la cultura organizacional, pero este instrumento ha sido considerado como útil y preciso para diagnosticar aspectos importantes (dimensiones) de la cultura que prevalecen en una organización.</p> <p>Este instrumento tiene dos intenciones; la primera, identificar la cultura actual de la organización; y, la segunda, ayuda a identificar la cultura que los miembros de la organización creen que debe desarrollarse, para que coincida con las futuras demandas del entorno y las oportunidades a las que se enfrenta la sociedad.(E. De et al., 2008)(Salazar, 2008)</p>

#	Variable	Definición conceptual	Nombre de la encuesta	Autores teóricos	Dato del indicador

V14	Metodologías Ágil.	Es el conjunto de tareas y procedimientos dirigidos a la gestión de proyectos; permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto. (Cockburn et al., 2014)	instrument Great Place to Work Anexo 14	(Salazar, 2008)	Cultura determina el camino de cambio congruente con una cultura empresarial digital en un rango de 0% a 100%
				(E. De et al., 2008)	
				(Muñoz SaStre et al., n.d.)	
				(Carrancio, 2018)	
				(Los 4 Principios Que Necesitas Para Tener Una Cultura “ágile” HR Connect, n.d.)	
				(Carrancio, 2018)	
(<i>Pink Elephant Capacitación, Certificaciones, Consultoría y Outsourcing TI</i> , n.d.)					
V15	El grado de satisfacción de los empleados	Es el grado en que nuestros empleados están contentos de trabajar en la empresa.	Hoja de datos guía anexo 15	(Sarai & Franco, 2004)	Es el grado en que nuestros Empleados están satisfechos con el modo en que la empresa cubre sus necesidades.
				(Balcazár Quezada, 2019)	
				(Quintero Isaza et al., 2008)	
				(Sánchez Trujillo & García Vargas, 2017)	
V16	Compromiso de los empleados	Es el conjunto de vínculos emocionales y racionales que siente un trabajador con la empresa para la que trabaja y que le hace sentir parte de ella, provocándole sentimientos de emoción y satisfacción por la obtención de objetivos generales.	Hoja de datos guía anexo 16	(Tsareva & Boldyhanova, n.d.)	El Compromiso de los Empleados es un reflejo del vínculo existente entre éstos y la empresa, Los valores que se pueden obtener de este indicador se encuentran en el rango 0 y 5
				(Aguado Correa & Lloréns Montes, 2000)	
				(Sánchez Hernández, 2013)	
				(Ramírez Solís, 2011)	

V17	Capacidades digitales de los empleados	Es el conjunto de habilidades y conocimientos necesarias para llevar a cabo la transformación digital dentro de la empresa, a través de comprender y utilizar herramientas tecnológicas y digitales para mejorar la competitividad de las empresas.	Hoja de datos guía anexo 17	(Lorenzo, 2016)	Las Capacidades Digitales son clave a la hora de tomar decisiones. En este indicador, los resultados obtenidos no se pueden analizar de forma global, ya que se evalúan distintas capacidades dependiendo del rol que tenga el empleado dentro de la empresa, por lo que se deberán analizar los resultados por departamentos. Los valores que se pueden obtener de este indicador se encuentran en el rango 0 y 5
				(Juárez, 2015)	
				(Sordo, 2019)	
				(González-Quiñones et al., n.d.)	
				(Quiñones et al., 2018)	
V18	Capacidad de adaptación	Es la suma de las competencias de adaptabilidad y gestión del cambio de los empleados, ya que el grado de adaptabilidad nos permite conocer aptitud del trabajador para adoptar su comportamiento, tareas, rutina, ante situaciones que necesitan ajustes, y la autogestión del cambio nos permite conocer la actitud de los empleados ante cambios en la empresa y en el entorno.	Hoja de datos guía Anexo 18	(Futuro" & 2018, 2018)	La Capacidad de Adaptación permite conocer cuál será el grado de dificultad de implementar cambios en la empresa, Los valores que se pueden obtener de este indicador se encuentran en el rango 0 y 5
				(Yaffé, 2013)	
				(Echevarría, 1983)	
				(Alonso-Arévalo & Cordón-García, 2015)	

Tabla 14 Contracto de cultura Ágil y sus variables Elaboración propia.

VARIABLE: Madurez digital

1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Es la medición del grado de madurez en la transformación digital y la definición de una ruta para ir progresando hacia una mayor madurez digital Bustamante Ramírez, n.d.)(Lorenzo Ochoa, 2016a)(Galindo, 2019).

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Este instrumento se levanta en el total de la empresa para poder determinar el grado de madurez digital que tiene la empresa

#	Variable	Definición conceptual	Nombre de la encuesta	Autores teóricos	Dato del indicador
V19	Uso de la tecnología para la interconexión de las actividades:	Es el nivel en el que la tecnología está presente para llevar a cabo las diferentes actividades que componen el proceso pedido producción-entrega de producto.	Hoja de datos guía Anexo 19	(Ríos & García, n.d.)	El Uso de la Tecnología pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué tecnologías se están usando?, ¿En qué áreas se están usando?, ¿En qué grado se están usando estas tecnologías?, ¿Hay alguna tecnología que se pudiera utilizar en otras áreas y actualmente no se está utilizando? el rango varía de 0% a 100%,
				(De Mattos, 2010)	
				(Carlos Canto-Esquivel et al., n.d.)	
V20	Datos analizables	Es el número de datos reales relevantes para la empresa que pueden ser	Hoja de datos guía Anexo 20	(Gustavo Gabriel et al., n.d.)	El indicador Datos define ¿Cómo se están tomando las decisiones? ¿Como ser más
				(Cruz, 2018)	

		consultados en tiempo real.		(Checa et al., 2018) (BSCD, 2017) (Srimathi et al., 2017) (Christophe, n.d.)	competitivos o tomar mejores decisiones en tiempo real? El resultado es un rango de 0% a 100%.
V21	Madurez digital empresarial	Es un indicador que permite a las organizaciones medir el qué tan preparadas están para afrontar un proceso de Transformación Digital, y de esta manera, definir acciones para desarrollarse gradualmente en las capacidades claves para llevar adelante una transformación exitosa	Maduras de la empresa Anexo 21	(Galindo, 2019) (Lorenzo Ochoa, 2016) (Wendler, 2012) (Ti et al., 2012) (Paul M. Muchinsky, 2012) (Usfq, 2007) Universidad de Carnegie-Mellon, 1993 y 2001 (Lorenzo, 2016b) BM (S. Berman & Bell, 2011) (S. J. Berman, 2012) (S. Berman & Marshall, 2014) 1) (O’Hea, 2011) 1) TM Forum (Newman, 2017) (Okishige et al., 1997a)	El grado de madurez de la empresa determina en seis áreas de la empresa en una escala de madures de 1 a 5. La cual determina cual es el grado de digitalización actual de la organización
V22	Autonomía	Es la independencia de los procesos y actividades clave de la empresa gracias a la tecnificación y a la menor intervención del trabajador para	Hoja de datos guía Anexo 22	(Garrido et al., 2020) (Garrido et al., 2020) (Grau Gumbau et al., 2012) (Grau Gumbau et al., 2012)	La Autonomía nos permite conocer en qué medida, la actividad de la empresa (teniendo en cuenta el proceso de pedido-producción-entrega) se

		interconectar actividades.		(M. T.-X. J. de S. de la Universidad & 2018, n.d.)	realiza de forma autónoma, y por tanto la empresa tiene una mayor capacidad de escalar. Los datos registran valores en el rango 0% y 100%.
V23	COMPETENCIAS DIGITALES DIRECTIVAS.	Es el grado de competencia que tienen los directores para realizar una transformación digital en sus empresas. (Aguado et al., 2011b (Ti et al., 2012)	Competencias digitales directivas. Anexo 23	(Okishige et al., 1997b)	Las competencias digitales directivas miden el conocimiento y la facilidad de implementar acciones de mejora en la empresa las cuales determina el conocimiento de la dirección en el ámbito de transformación digital la escala obtenida es de 1 a 5
				(Fielding, 2001)	
				(Ti et al., 2012)	
				(H. De et al., 2019)	
				(Patiño Builes, 2015)	
				(Stella Restrepo O et al., 2009)	
				(Aguado et al., 2011a)	
				(Aguado et al., 2011b)	
				(Pereira et al., 2020)	
				(Rosell, J., García, R. y Berger, 2016)	
				(OTERO MATEO et al., 2018)	
				(Juan et al., 2015)	
				(Carlos Canto-Esquivel et al., n.d.)	
				(Guerrero Salazar, 2019)	
(Méndez Aguilar et al., 2019)					
(N. G. Rodríguez, 2019)					
(Garrido et al., 2020)					

V23	Interconexión de las actividades	Es el nivel en que las tecnologías ayudan a interconectar actividades en el pedido-producción-entrega del producto.	Interconexión de las actividades Anexo 26	(de & 2021, n.d.; <i>Interconexión de Las Actividades - Google Académico</i> , n.d.; E. L.-T. bi-annual academic publication of Universidad & 2004, n.d.)	La Interconexión de Actividades dar respuesta a ¿Qué tecnologías se están usando para interconectar actividades?, ¿En qué grado están interconectadas estas actividades gracias a las tecnologías? Los valores permiten conocer en qué medida, las actividades están interconectadas entre sí gracias a la tecnología. La Interconexión de Actividades arrojará valores entre 0% y 100%,
-----	----------------------------------	---	---	---	---

Tabla 15 Constructo de Arquitectura Digital y sus variables Elaboración propia.

En la siguiente tabla podemos verificar cada una de las variables y su proceso para la obtención de cada uno de ellos, en esta tabla observamos cómo se tiene que desarrollar de manera general la obtención de la información y el proceso tío el procedimiento para obtener la información final.

#	Variables	Para obtener el indicador
---	-----------	---------------------------

VI	Comprensión del cliente	<p>Índice de Comprensión del Cliente (ICC) hacemos lo siguiente:</p> <p>Identificamos los tres productos más representativos para la empresa o aquellos que supongan el 80% de su facturación, y elegimos el producto a analizar según la estrategia que persiga la empresa.</p> <p>Identificamos los tipos de clientes que tiene la empresa y los clasificamos según la importancia que tengan para la empresa con respecto a ese producto seleccionado, otorgándoles un peso ponderado sobre, por ejemplo, la representatividad que tengan sobre la facturación de la empresa.</p> <p>Realizamos las siguientes preguntas a la empresa:</p> <p>¿Cuáles son las necesidades que tienen sus clientes con respecto al producto?</p> <p>¿Qué importancia le dan los clientes a cada una de estas necesidades?</p> <p>Realizamos una encuesta en la que se pregunta a los clientes separados por tipología:</p> <p>¿Cuáles son las necesidades que tienen con respecto al producto de la empresa?</p> <p>¿Qué importancia le dan a cada una de esas necesidades?</p> <p>Recopilamos la información aportada por cada tipo de cliente y ponderamos sus respuestas acordes a la importancia que representan para la empresa.</p> <p>Creamos una gráfica con ejes X e Y, recogiendo todas las necesidades identificadas (tanto por la empresa, como por los clientes) en el eje X y una escala del 1 al 5 en el eje Y.</p> <p>Representamos gráficamente dos líneas. La primera representa el grado de importancia que los clientes dan a cada necesidad identificada. La segunda representa el grado de importancia que la empresa da a cada necesidad identificada. La diferencia existente entre ambas líneas representa la falta de comprensión que la empresa tiene sobre las necesidades (y en qué grado) requerida por sus clientes con respecto a sus productos deben cubrir.</p> <p>Realizamos la siguiente fórmula para cada necesidad <i>i</i> identificada por las dos partes (empresa y clientes):</p> $ICC_i = 1 - (NC_i - NE_i / 5) \times 100$ <p>Siendo:</p> <p>NC_i: Importancia asignada a la necesidad <i>i</i> identificada por los clientes.</p> <p>NE_i: Importancia asignada a la necesidad <i>i</i> identificada por la empresa.</p> <p>Nota*: Para aquellas necesidades identificadas sólo por una de las partes (ya sea únicamente por parte de los clientes o únicamente por parte de la empresa), el ICC_i = 0%.</p> <p>Realizamos la siguiente fórmula para obtener el indicador a nivel empresa:</p> <p>ICC: Promedio de todos las ICC_i</p>
----	-------------------------	---

V2 Satisfacción de los clientes	<p>Para obtener el Índice de Satisfacción de los Clientes (ISC o CSAT) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elegimos un producto ofertado por la empresa (se sugiere que sea el mismo producto que se ha tomado para obtener el indicador Comprensión del Cliente, ya que tendríamos las necesidades identificadas por parte del cliente). 2. Pedimos a los clientes que valoren del 0 al 5 (siendo 0 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho) el grado de satisfacción con el que el producto cubre cada una de las necesidades identificadas en el apartado Comprensión del Cliente. Para aquellas respuestas valoradas entre 0 y 2, se debería preguntar ¿Qué aspectos se pueden mejorar? 3. Hallamos el promedio y obtenemos la satisfacción de los clientes con respecto al producto. 4. Pedimos a la empresa que nos describa cuáles son las actividades que componen el proceso de pre-venta, venta y postventa desde la óptica de los clientes, es decir, qué deben hacer los clientes durante cada una de esas fases. Para simplificar el análisis se pueden agrupar las actividades de la forma más homogénea posible. 5. Pedimos a los clientes que valoren del 0 al 5 (siendo 0 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho) su satisfacción con respecto a la experiencia durante cada actividad que componen el proceso de pre-venta, venta y servicio postventa (pre-compra, compra y post-compra si lo vemos desde el punto de vista del cliente). Para aquellas respuestas valoradas entre 0 y 2, se debería preguntar ¿Qué aspectos se pueden mejorar? 6. Hallamos el promedio y obtenemos la satisfacción de los clientes con respecto a la experiencia de compra. 7. Pedimos a los clientes que valoren del 0 al 5 (siendo 0 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho) su satisfacción con respecto al precio pagado por el producto. 8. Hallamos el promedio y obtenemos la Satisfacción de los Clientes con respecto al precio. 9. Realizamos la siguiente fórmula: ISC: Satisfacción de los clientes con respecto al producto x 33.33% + Satisfacción de los clientes con respecto a la experiencia de compra x 33.33% + Satisfacción de los clientes con respecto el precio x 33.33%
------------------------------------	--

V3	Engagement	<p>Para obtener el NPS hacemos lo siguiente:</p> <p>Preguntamos a los clientes actuales: ¿En qué medida recomendaría nuestra empresa o nuestros productos a un amigo o familiar? (Escala del 0 al 10, siendo 0: En ningún caso lo recomendaría; y siendo 10: Con absoluta certeza lo recomendaría).</p> <p>Agrupamos a los clientes en tres grupos dependiendo de la valoración obtenida:</p> <ol style="list-style-type: none"> Clientes que puntúan dentro del rango 0-6: Detractores Clientes que puntúan como 7-8: Pasivos Clientes que puntúan como 9-10: Promotores <p>Realizamos una segunda pregunta a cada cliente dependiendo del grupo en el que se encuentre ubicado:</p> <ol style="list-style-type: none"> Detractores: ¿Cuáles son los aspectos de la empresa que no le gustan? Pasivos: ¿En qué aspecto debería mejorar nuestra empresa para que usted la recomiende más? Promotores: ¿Qué aspecto de nuestro producto destaca cuando recomienda a sus amigos? <p>Realizamos la siguiente fórmula NPS: % de promotores - % de detractores.</p>
V4	Time to market	<p>Para obtener el Time to Market (TM) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Preguntamos a la empresa por todas las actividades que lleva a cabo desde que identifica una oportunidad de negocio hasta que se lanza el producto al mercado Registramos el tiempo invertido usando la misma unidad de medida para todas estas actividades, así como los tiempos de espera entre actividad y actividad. Realizamos la siguiente fórmula: <p>Time to Market: Suma de todos los tiempos capturados (actividades efectivas y tiempos de espera o interconexiones entre actividades).</p>

V5	Lead time	<p>Para obtener Lead time Hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificamos un producto representativo para la empresa. 2. Diseñamos el Mapa Lineal de Actividades (MLA) para el producto seleccionado. Esta herramienta está basada en el mapa de flujo de valor o value stream map (VSM) y consiste en plasmar gráficamente todo el proceso desde que se recibe una orden de compra, hasta que se entrega el producto al cliente, permitiendo ver cuellos de botella, re-trabajos, esperas y demás actividades que no aportan valor, adicionales a las que sí transforman al producto. 3. Tomamos una muestra representativa de pedidos de clientes con el mismo número de unidades. 4. Tomamos el tiempo necesario para llevar a cabo cada actividad de todo el proceso para cada cliente. 5. Hallamos el promedio del tiempo invertido para cada actividad por unidad incluyendo las esperas. 6. Realizamos la siguiente fórmula: Lead Time: Suma de todos los tiempos necesarios para llevar a cabo todas las actividades incluyendo las esperas.
V6	Tiempo de ciclo	<p>Para obtener Tiempo de ciclo Hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificamos un producto representativo para la empresa. 2. Diseñamos el Mapa Lineal de Actividades para el producto seleccionado, que consiste en plasmar gráficamente todo el proceso de producción incluyendo tiempos que no agregan valor al producto. 3. Tomamos una muestra representativa de pedidos de clientes con el mismo número de unidades. 4. Tomamos el tiempo necesario para llevar a cabo cada actividad de todo el proceso de producción para cada cliente. 5. Hallamos el promedio del tiempo invertido para cada actividad por unidad incluyendo las esperas. 6. Realizamos la siguiente fórmula: Tiempo de Ciclo: Suma de todos los tiempos necesarios para llevar a cabo todas las actividades del proceso de producción incluyendo las esperas. <p>Nota: El tiempo de ciclo, a diferencia del lead time, no incluye los tiempos de orden, espera para inicio de producción o envío; es decir excluye los tiempos invertidos en actividades que no son de producción o transformación del producto.</p>
V7	Número de	<p>Para obtener el Número de mercados hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preguntamos a la empresa por el número de mercados a los que atiende actualmente acorde a cómo clasifican o agrupan los mercados que atiende la empresa.

V8	Estructura de costos	<p>Para poder obtener la Estructura de Costos (EC) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definimos el concepto de costo fijo y costo variable. 2. Identificamos todas las áreas o departamentos de la empresa. 3. Identificamos todos los costos fijos (por cada partida o concepto) y costos variables por cada área. 4. Representamos la proporcionalidad del costo fijo y del costo viable con respecto al costo total. Así obtenemos la Estructura de Costos por área de la empresa. 5. Sumamos por una parte todos los costos fijos (de todas las áreas) y por otra parte sumamos todos los costos variables (de todas las áreas). 6. Realizamos la siguiente fórmula para obtener la Estructura de Costos de la Empresa: Representación de los Costos Fijos de la Empresa: $\text{Costos Fijos Totales} / \text{Costos Totales}$ Representación de los Costos Variables de la Empresa: $\text{Costos Variables Totales} / \text{Costos Totales}$.
V9	Periodicidad del ingreso	<p>Para obtener la Periodicidad del Ingreso (PI) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificamos los tipos de mercados de la empresa para trabajar el indicador por mercado. 2. Tomamos las ventas anuales por mercado. 3. Obtenemos el número de transacciones realizadas en el año. 4. Dividimos las ventas anuales entre el número de transacciones anuales y obtenemos el Ticket Promedio. 5. Dividimos el número de días que comprende un año* entre el número de transacciones realizadas en un año y obtenemos el Tiempo promedio entre compra y compra. 6. Realizamos la siguiente fórmula: Periodicidad del Ingreso: $\text{Ticket promedio} / \text{Tiempo promedio entre compra y compra}$. <p>Nota*: Debemos establecer qué número de días vamos a tomar como referencia para un año, es decir, si vamos a considerar días naturales o días laborales.</p> <p>Hay que comentar que el dato obtenido de la fórmula corresponde al ingreso medio diario, si bien no tiene por qué realizarse ventas diarias, ya que muchas empresas venden pocos proyectos al año, pero con un alto ticket promedio. Este indicador nos permite saber cuánto tiempo es necesario para ingresar el ticket promedio.</p> <p>La intención es que la cifra obtenida (PI) sea lo mayor posible, y esta situación se puede dar bajo cinco supuestos.</p>

V10	Costo de adquisición de cliente	<p>Para obtener el (CAC) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calculamos la inversión realizada en todas las actividades relacionadas directamente con la adquisición de cliente durante un periodo (normalmente un año). 2. Calculamos el número de nuevos clientes adquirido en el mismo periodo de tiempo. 3. Realizamos la siguiente fórmula: Costo de Adquisición de Cliente: Costos de marketing y ventas en el periodo y directamente relacionados con la adquisición de clientes / nuevos clientes adquiridos en el periodo. <p>Para obtener el LTV hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calculamos el Margen de Contribución (MC) por ticket promedio. 2. Calculamos la Frecuencia de Compra (FR) de un cliente promedio (cuantas veces compra durante un año). 3. Calculamos la Duración Media del Cliente con la empresa (DMC). 4. Realizamos la siguiente fórmula: LTV: MC x FC x DMC
V11	Cuota de mercado	<p>Para obtener la cuota de mercado (sobre todo el mercado) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obtenemos la información sobre ventas anuales del sector. 2. Obtenemos la información sobre ventas anuales de la empresa. 3. Realizamos la siguiente fórmula: Cuota de mercado (para todo el mercado): Ventas anuales de la empresa / Ventas anuales del sector. <p>Para obtener la cuota de mercado (sobre el segmento del mercado y cuando todas las ventas son B2B) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preguntamos a nuestros clientes por la cifra total comprada a todos sus proveedores. 2. Calculamos las compras realizadas por todos nuestros clientes a nuestra empresa. 3. Realizamos la siguiente fórmula: Cuota de mercado (para tu segmento de mercado): Compras de tus clientes / Compras de todos los clientes de la empresa a todos sus proveedores.
V11	Beneficio	<p>Para obtener el Beneficio Neto hacemos lo siguiente:</p> <p>Realizamos a fórmula siguiente: Beneficio Neto: Beneficio Bruto (Ingresos por ventas totales - costos de ventas) - Impuestos - Intereses - Depreciación - Gastos Generales.</p>
V12	Numero de canales	<p>Para obtener el Número de Mercados hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preguntamos a la empresa por el número de mercados en los que está presente acorde a cómo clasifican o agrupan los mercados en la empresa. <p>Para obtener el Número de Canales de Venta hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preguntamos a la empresa por el número de canales a través de los cuales llegan a sus clientes presente acorde a cómo clasifican o agrupan los canales en la empresa.

V13	Cultura	<p>Para obtener el Índice de Cultura Organizacional Innovadora (ICOI) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificamos los departamentos de la empresa. 2. Llevamos a cabo el cuestionario sobre la cultura organizacional. 3. Representamos los resultados obtenidos por cada uno de los departamentos de la empresa. 4. Calculamos el promedio de los valores obtenidos si queremos saber los resultados globales como empresa.
V14	El grado de satisfacción de los empleados	<p>Para obtener el NPS de los empleados hacemos lo siguiente:</p> <p>Preguntamos a los empleados: ¿En qué medida se encuentra satisfecho con la empresa? (Escala del 0 al 10, siendo 0: nada satisfecho; y siendo 10: total mente satisfecho con la empresa).</p> <p>Agrupamos a los empleados en tres grupos dependiendo de la valoración obtenida:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Clientes que puntúan dentro del rango 0-6: Detractores b. Clientes que puntúan como 7-8: Pasivos c. Clientes que puntúan como 9-10: Promotores <p>Realizamos una segunda pregunta a cada empleado dependiendo del grupo en el que se encuentre ubicado:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Detractores: ¿Cuáles son los aspectos de la empresa que no le gustan? b. Pasivos: ¿En qué aspecto debería mejorar nuestra empresa para que usted este satisfecho? c. Promotores: ¿Qué aspecto de nuestra empresa destaca? <p>Realizamos la siguiente fórmula NPS: % de promotores - % de detractores.</p>
V15	Compromiso de los empleados	<p>Para obtener el Índice de Compromiso de los Empleados (ICE) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificamos los departamentos de la empresa. 2. Llevamos a cabo la Encuesta de compromiso de los empleados de Gallup por cada departamento de la empresa. 3. Representamos los resultados obtenidos por cada uno de los departamentos de la empresa. 4. Calculamos el promedio de los valores obtenidos si queremos saber los resultados globales como empresa. <p>Para llevar a cabo la Encuesta de compromiso de los empleados de Gallup, que consiste en 12 preguntas más el eNPS, usar el documento Cuestionario para evaluar la relación existente entre los empleados y la empresa.</p>

V16	Capacidades digitales de los	<p>Para obtener el Índice de las Capacidades Digitales de los Empleados (ICDE) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificamos los departamentos de la empresa. 2. Llevamos a cabo el cuestionario sobre las capacidades digitales de los empleados. El cuestionario debe ser realizado por los empleados que tengan personal a su cargo, de modo que puedan evaluarlos basándose en el conocimiento que tienen sobre sus subalternos. Se sugiere que además se mantenga una conversación con los empleados para verificar las capacidades y detectar otras que no han sido externalizadas en su rol actual. 3. Representamos los resultados obtenidos por cada uno de los departamentos de la empresa. 4. Realizamos la siguiente fórmula: Índice de las Capacidades Digitales de los Empleados: Promedio de los valores obtenidos en cada área o departamento de la empresa.
V17	Capacidad de	<p>Para obtener el Índice de Capacidad de Adaptación de los Empleados (ICAE) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificamos los departamentos o áreas de la empresa. 2. Llevamos a cabo el cuestionario sobre las competencias de adaptabilidad y grado de autogestión del cambio del trabajador. 3. Realizamos la siguiente fórmula: Índice de Capacidad de Adaptación: Promedio de los valores obtenidos en cada departamento o área de la empresa.
V18	Madurez de la empresa	<p>Para obtener el Índice de Madurez de la empresa hacemos lo siguiente:</p> <p>Se genera el instrumento de medición de madurez de la empresa.</p> <p>Se identifica a las personas adecuadas para que conteste el instrumento las cuales tienen que ser tomadores de decisiones, directivos de las empresas</p> <p>Se les solicita a los directivos de la organización contestar el instrumento</p> <p>Se revisan los resultados obtenidos de cada 1 de los directores de la empresa.</p> <p>Se tabula la información en la escala de liker.</p>
V19	Competencias digitales	<p>Para obtener el Índice de Competencias digitales directivas. hacemos lo siguiente:</p> <p>Se desarrolla el instrumento de medición de las competencias digitales directivas.</p> <p>Se solicita a cada 1 de los directivos contestar en base a sus conocimientos y sus competencias de manera honesta.</p> <p>Se desarrolla la tabulación de todos los involucrados y se desarrolla un promedio.</p> <p>Se tabula en relación con el cuadro de interpretación.</p>

V20	Ágil	<p>Para obtener el Índice de cultura Ágil, hacemos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">Se desarrolla el instrumento de Cultura ágil.Se solicita a la empresa que todos y cada uno de los integrantes de la empresa lo conteste.Se identifica a los líderes a evaluar por cada uno de sus subordinados.Se desarrolla la tabulación de los resultados.Se saca un promedio por cada uno de los líderes y por cada uno de los reactivos de la organización.
-----	------	---

V21	Uso de la tecnología para la interconexión de las actividades	<p>Para obtener el Indicador del Uso de la Tecnología en las Actividades (IUTA) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificamos las tecnologías existentes en la empresa. 2. Identificamos los productos de la empresa. 3. Identificamos las actividades presentes en el Mapa Lineal de Actividades. 4. Identificamos las tareas para cada actividad. 5. Identificamos qué tareas se llevan a cabo actualmente con tecnologías y cuáles se ejecutan actualmente de forma manual, usando la siguiente escala: <p>La tarea es completamente manual y no se usa tecnología: La totalidad de la tarea la realiza el empleado y no se apoya en ninguna tecnología (0%).</p> <p>La tarea es mixta, donde el uso la tecnología es menor que el esfuerzo que debe realizar el empleado: La mayor parte de la tarea la realiza el empleado con ayuda de la tecnología. La tecnología ayuda a simplificar un poco la tarea (25%).</p> <p>La tarea es mixta, donde el uso la tecnología es igual que el esfuerzo que debe realizar el empleado: La tarea la realizan a partes iguales el empleado y la tecnología. La tecnología ayuda a simplificar en buena medida a realizar la tarea (50%).</p> <p>La tarea es mixta, donde el uso la tecnología es mayor que el esfuerzo que debe realizar el empleado: La mayor parte de la tarea la realiza la tecnología con ayuda del empleado. La tecnología simplifica mucho la realización de la tarea (75%).</p> <p>La tarea es completamente automática o automatizada, y no requiere ninguna interacción por parte de un trabajador (o su labor se limita a supervisión y control). La totalidad o prácticamente la totalidad de la tarea la realiza la tecnología. La tecnología realiza la tarea (100%).</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Realizamos la siguiente fórmula para cada actividad: Indicador del Uso de la Tecnología en la Actividad i: Promedio del Uso de la Tecnología teniendo en cuenta todas las tareas de la actividad. 7. Realizamos la siguiente fórmula para obtener el indicador a nivel general: Indicador del Uso de la Tecnología en las Actividades: Promedio del Uso de la Tecnología de todas las Actividades. <p>Adicionalmente, podemos saber el uso de la capacidad de cada tecnología, para saber si hay alguna tarea que actualmente se lleva a cabo de forma manual y puede tecnificarse, o, por otro lado, saber si hay alguna actividad en la que se usan varias tecnologías y hay posibilidad de usar una sola para todas las tareas que componen la actividad. Para ello hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificamos todas las tecnologías disponibles en la empresa. 2. Describimos todas las funciones que pueden desempeñar cada tecnología disponible. 3. Identificamos qué funciones se están llevando a cabo actualmente. 4. Realizamos la siguiente fórmula: $\text{Uso de la capacidad de la tecnología} = \frac{\text{Funciones de la tecnología } i \text{ actualmente utilizadas}}{\text{Funciones totales de la tecnología } i} \times 100$
-----	---	--

V22	Datos analizables	<p>Para obtener el Índice de Datos Analizables (IDA) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preguntamos a la empresa cuántos datos considera relevantes evaluar una correcta operación de la empresa y para tomar decisiones estratégicas. 2. Preguntamos a la empresa cuántos de estos podría consultar en tiempo real sin la necesidad de interactuar con un trabajador. 3. Realizamos la siguiente fórmula: Índice de Datos analizables: Cantidad de datos que puede consultar en tiempo real / Cantidad de datos totales que considera relevantes para tomar decisiones.
V23	Arquitectura digital	<p>Para obtener el Lead Time (LT) hacemos lo siguiente:</p> <p>Identificamos un producto representativo para la empresa.</p> <p>Diseñamos el Mapa Lineal de Actividades (MLA) para el producto seleccionado.</p> <p>Esta herramienta está basada en el mapa de flujo de valor o value stream map (VSM) y consiste en plasmar gráficamente todo el proceso desde que se recibe una orden de compra, hasta que se entrega el producto al cliente, permitiendo ver cuellos de botella, re-trabajos, esperas y demás actividades que no aportan valor, adicionales a las que sí transforman al producto.</p> <p>Tomamos una muestra representativa de pedidos de clientes con el mismo número de unidades.</p> <p>Tomamos el tiempo necesario para llevar a cabo cada actividad de todo el proceso para cada cliente.</p> <p>Hallamos el promedio del tiempo invertido para cada actividad por unidad incluyendo las esperas.</p> <p>Realizamos la siguiente fórmula: Lead Time: Suma de todos los tiempos necesarios para llevar a cabo todas las actividades incluyendo las esperas.</p>
V24	Autonomía	<p>Para obtener el Índice de Autonomía (IA) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obtenemos el Índice de Uso de la Tecnología en las Actividades. 2. Obtenemos el Índice de Uso de la Tecnología para la Interconexión de Actividades. 3. Realizamos la siguiente fórmula: Índice de Autonomía: Índice de Uso de la Tecnología en las Actividades x Índice de Uso de la Tecnología para la Interconexión de Actividades.

V25 Interconexión de las actividades	<p>Para obtener el Índice de Uso de la Tecnología para la Interconexión de Actividades (IUTIA) hacemos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obtenemos la secuencia de actividades representadas en el Mapa Lineal de Actividades. 2. Identificamos qué tecnologías interconectan actividades entre sí. 3. Valoramos la interconexión de las actividades usando la siguiente escala: <ul style="list-style-type: none"> • Las actividades están interconectadas de forma completamente manual y no se usa tecnología. • La interconexión la realiza el empleado y no se apoya en ninguna tecnología la cual se califica con un (0%). • Las actividades están interconectadas de forma compuesta, donde el uso de la tecnología es menor que el esfuerzo que debe realizar el empleado: La mayor parte de la interconexión la realiza el empleado con ayuda de la tecnología. La tecnología ayuda a simplificar un poco la interconexión la cual se califica con un (25%). • Las actividades están interconectadas de forma compuesta, donde el uso con la tecnología es igual que el esfuerzo que debe realizar el empleado: La interconexión la realizan a partes iguales el empleado y la tecnología. La tecnología ayuda a simplificar en buena medida la interconexión la cual se califica con un (50%). • Las actividades están interconectadas de forma compuesta, donde el uso con la tecnología es mayor que el esfuerzo que debe realizar el empleado: La mayor parte de la interconexión la realiza la tecnología con ayuda del empleado. La tecnología simplifica la interconexión la cual se califica con un (75%). • La interconexión es completamente automática o automatizada, y no requiere ninguna interacción por parte de un trabajador (o su labor se limita a supervisión y control). Prácticamente la totalidad de la interconexión la realiza la tecnología. La tecnología realiza la interconexión la cual se califica con un (100%). • Realizamos la siguiente fórmula: Índice de Uso de la Tecnología para la Interconexión de Actividades: Promedio del Índice de Interconexión de todas las actividades.
---	--

Tabla 16 Variables y la obtener el indicador Elaboración propia.

En la ilustración 4 se observa la (T.D.I.), que es el modelo de transformación digital incremental, en la cual se medirán las dimensiones las cuales son Modelo de negocio, Cultura y Tecnología.

Ilustración 13 Modelo TDI Elaboración propia.

En la ilustración 4 podemos observar cómo está estructurada la TDI con los elementos o pilares que la conforman.

Ilustración 14 Variable Modelo de negocio Elaboración propia.

En la ilustración 5 se muestra la Variable del elemento Modelo de negocio y sus dimensiones que la componen las cuales son: Comprensión del cliente, Satisfacción de los clientes, Engagement, Time to market, Lead time, Tiempo de ciclo, Número de mercados, Estructura de costos, Periodicidad del ingreso, Costo de adquisición de cliente, Cuota de mercado, Beneficio neto y Numero de canales.

Ilustración 15 Variable Cultura. Elaboración propia.

Se muestra la ilustración 6 con la Variable cultura y sus dimensiones que la componen las

cuales se enlista a continuación Cultura ágil, El grado de satisfacción de los empleados, Compromiso de los empleados, Capacidades digitales de los empleados y Capacidad de adaptación.

Ilustración 16 Variable tecnología Elaboración propia.

En la ilustración 7 se plantea la variable de Tecnología y sus dimensiones las cuales son: Uso de la tecnología, Datos analizables, Madurez digital empresarial, Competencias digitales directivas, Autonomía e Interconexión de las actividades.

3.4 Instrumentos de Investigación.

En la siguiente tabla podemos observar las variables de la TDI, así como la siguiente información:

1. Nombre de las variables, 2 Numero de la Dimensión, 3 El nombre de la dimensión, 4 De qué tipo de se trata si es cualitativa o cuantitativa, 5 El Indicador o la medida de cada dimensión, 6 cual fue el medio de levantamiento de cada dimensión y 7 Nombre y número del Anexo donde lo podemos encontrar al final de este documento.

#	Variable	#	Dimensión.	Tipo.	Indicador.	Medio de levantamiento.	Instrumentó.
C 1	Modelo de negocio.	D1	Comprensión del cliente.	Cualitativo.	Índice de la comprensión del cliente.	Instrumento	Comprensión del cliente Anexo 1
		D2	Satisfacción de los clientes.	Cualitativo.	Índice de la satisfacción de los clientes.	Instrumento	Satisfacción de los clientes Anexo 2
		D3	Engagement.	Cualitativo.	Índice de recompra (ir) Índice de lealtad de cliente (nps x ir x isc)	Instrumento	Hoja de datos guía Anexo 3
		D4	Time to market.	Cuantitativo.	Índice de las Actividades efectivas (ae) Índice del Tiempos de espera (te)	Levantamiento directo en procesos.	Hoja de datos guía anexo 4
		D5	Lead time.	Cuantitativo.	Índice de las Actividades efectivas (ae) Índice del Tiempos de espera (te)	Levantamiento directo procesos.	Hoja de datos guía Anexo 5
		D6	Tiempo de ciclo.	Cuantitativo.	Índice de la del tiempo del ciclo de la empresa.	Levantamiento directo de los procesos.	Hoja de datos guía Anexo 6
		D7	Número de mercados.	Cualitativo.	Numero de mercados en los que está presente la empresa.	Levantamiento directo entrevista.	Hoja de datos guía Anexo 7
		D8	Estructura de costos.	Cualitativo.	Índice de: Costos fijos (cf) después. Costos variables (cv) después. Costo total (cf + cv).	Levantamiento directo. Estado de resultados	Hoja de datos guía Anexo 8
		D9	Periodicidad del ingreso.	Cuantitativo.	Índice de: Ventas totales anuales (vt). Transacciones totales	Levantamiento directo ventas y estado de	Hoja de datos guía Anexo 9

				<p>anuales (tt). Ticket promedio por venta (tp). Tiempo promedio entre ventas (tmv). Índice de periodicidad (tp / tmv) después.</p>	resultados.		
	D10	Costo de adquisición de cliente.	Cuantitativo.	<p>Índice de: Gasto anual asociado a la obtención de nuevos clientes (ganc). Número de nuevos clientes en el año (ncn). Coste de adquisición de clientes (ganc x ncn).</p>	Levantamiento directo.	Hoja de datos guía Anexo 10	
	D11	Cuota de mercado.	Cuantitativo.	<p>Índice de: Ventas totales anuales del sector (vts). Ventas totales de la empresa (vt). Cuota de mercado (vt / vts x 100).</p>	Levantamiento directo.	Hoja de datos guía Anexo 11	
	D12	Beneficio neto.	Cuantitativo.	Índice del Beneficio neto anual.	Levantamiento directo.	Hoja de datos guía Anexo 12	
	D13	Numero de canales.	Cuantitativo.	Suma de los canales en los que está presente.	Levantamiento directo.	Hoja de datos guía Anexo 13	
C 2	Cultura ágil	D14	Cultura ágil.	Cuantitativo.	Índice de la Cultura ágil de la empresa.	Instrumento	Encuesta de cultura ágil. Anexo 14
		D15	El grado de satisfacción de los empleados.	Cualitativo.	Índice del Grado de satisfacción de los empleados de la empresa.	Instrumento	Hoja de datos guía anexo 15
		D16	Compromiso de los empleados.	Cualitativo.	Índice del compromiso de los empleados.	Instrumento	Hoja de datos guía anexo 16
		D17	Capacidades digitales de los empleados.	Cualitativo.	Índice de las capacidades digitales de los empleados.	Instrumento	Hoja de datos guía anexo 17
		D18	Capacidad de adaptación.	Cualitativo.	Índice de la Adaptabilidad, Autogestión del cambio y la Capacidad de adaptación de los empleados.	Instrumento	Hoja de datos guía Anexo 18

C 3	Tecnología	D19	Uso de la tecnología para la interconexión de las actividades.	Cuantitativo.	Índice y Clasificación del uso de la tecnología entre nulo, bajo medio u alto.	Levantamiento directo de los procesos y las tecnologías.	Hoja de datos guía Anexo 19
		D20	Datos analizables.	Cuantitativo.	Conocer el Número de datos relevantes para tomar decisiones (ndrt). Número de datos que pueden ser consultados en tiempo real y de forma autónoma (ndrc). Índice de datos analizables (ndrc / ndrt x 100).	Levantamiento directo.	Hoja de datos guía Anexo 20
		D21	Madurez digital empresarial.	Cualitativo.	Índice de la madurez digital empresarial.	Instrumento	Madurez digital empresarial anexo 21
		D22	Autonomía.	Cuantitativo.	Índice de Uso de la Tecnología en las Actividades x Índice de Uso de la Tecnología para la Interconexión de Actividades.	Levantamiento directo de procesos.	Hoja de datos guía Anexo 22
		D23	Competencias digitales directivas.	Cualitativo.	Índice de las competencias digitales directivas.	Instrumento	Competencias digitales directivas anexo 23
		D24	Interconexión de las actividades.	Cuantitativo.	Índice de Uso de la Tecnología para la Interconexión de Actividades: Promedio del Índice de Interconexión de todas las actividades.	Levantamiento directo de los procesos.	Hoja de datos guía Anexo 24

Tabla 17 Constructos, Variables, Tipo de indicador, Herramienta de levantamiento Elaboración propia.

En la siguiente redacción se describe cada uno de los indicadores y la forma de obtener el mismo, se describe si se trata de un instrumento o un levantamiento directo, cómo se desarrolla y se hace el tratamiento de esta mismo para obtener la información base de calificación.

Es el conocimiento de las necesidades del mercado, los procesos internos y los cambios en

los modelos de negocio, estos tres elementos son variables de la transformación digital que repercuten directamente en la conducta y accionar de los empleados y directivos dentro de las empresas.

Competencias digitales son las capacidades de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación en las tareas de la vida cotidiana, en la escuela, trabajo o esparcimiento. Su contrario es el analfabetismo digital. Lo define Grup Enciclopedia catalana. como una de las capacidades básicas además de leer, escribir y matemáticas y transversal es decir una habilidad necesaria, las capacidades digitales son necesarias para la vida actual. (XTEC 2018).

Necesidades del mercado digital (comportamiento del consumidor): lo entendemos como la sustitución de las cadenas de valor física por cadenas de valor virtuales, o personalizar los precios según los mercados y los clientes.(Marín Díaz, 2016)

El comportamiento del consumidor es el estudio que muestra como buscan, compran, utilizan, evalúan y desechan los productos y servicios que cumplan con sus necesidades. Se enfoca en la forma que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. Schiffman, L. (2010).

Los **Procesos internos** de las empresas cada día integran más a las TI, se entiende como una parte integral de la rentabilidad de estas y sus estructuras organizacionales y la gestión del riesgo, también se desarrollan políticas, técnicas, procesos, en base a las TI. Cada vez más personas dentro de las empresas tienen habilidades de TI y están, o estarán, implicadas en las decisiones y operaciones del negocio. John W. Lainhart (2011)

Transformación digital Se define como lo hicieran (Fachrizal, 2007) La transformación

digital es el cambio asociado con la aplicación de las TI en todos los aspectos de la sociedad.(Stolterman & Fors, 2004) Los modelos de negocio son utilizados para describir negocios, para explorar las posibilidades de desarrollo en el futuro.

La transformación digital se considera como la tercera etapa de la adopción de las tecnologías, enfocada a mejorar la capacidad y la aplicación, elevando la alfabetización digital. La transformación digital, genera inherentemente nuevos tipos de innovación y creatividad en un cambio radical más que incremental.(Badr & Asmar, 2020).

El plan de investigación contempla puntos como: Determinar las necesidades de la investigación, información base y bibliográfica, construcción del marco teórico, definición del problema a investigar, selección del enfoque de investigación, formulación de Hipótesis, selección de método y técnica de recolección de datos, definición de la muestra, así como diseño o selección del instrumento entre otros.

Pasamos a desarrollar la segunda parte de investigación qué es el plan de recogida de datos en campo, ejecución del plan, realizar el análisis de los datos y la preparación y redacción del informe final.

Procedimiento de levantamiento, no olvidando que la metodología a desarrollar es la investigación acción, aplicado a dos empresas de la industria del vestido del estado de jalisco. En este proceso se debe tener presente el objetivo de la investigación, no olvidando cuáles son los datos importantes para levantar y poder realizar un comparativo entre el inicio y el cierre de cada una de las intervenciones en donde se aplica el modelo (T.D.I.). Para poder seleccionar adecuadamente a las empresas o sujetos de investigación, se definieron elementos mínimos a

cumplir los cuales son: Que la empresa debe de tener una cultura de innovación, No contar con un alto nivel de resistencia al cambio, Tener una claridad de lo que es la Transformación digital, Tener un modelo de negocio presente que se pueda mejorar y desarrollar uno futuro enfocado a las industrias digitales, Tener los recursos necesarios para poder realizar la transformación digital, contar con la infraestructura necesaria para este fin, Contar con el talento humano interno mínimo y por último el tiempo para atender la transformación digital.

La herramienta determinada es la entrevista estructurada en base al instrumento de evaluación.

Algunos puntos importantes en el proceso son: primero generamos el contacto inicial con el sujeto de estudio, posteriormente se formularon las preguntas en base a los instrumentos generados evitando cambiar preguntas o sugerir respuestas; Posteriormente se realizó el estudio, así como la interpretación de la información a partir de los procedimientos de análisis definidos la estrategia metodológica, Seguido del procesamiento de la información levantada, Para subsiguientemente realizar el análisis de los datos, apoyándonos en un programa desarrollado en Excel, en el cual tabulamos y desarrollamos las fórmulas de cada uno de los indicadores mencionados, para interpretar los resultados obtenidos a lo largo del estudio y una vez terminado.

3.5 Diseño técnico y metodológico para el análisis de la información.

En este apartado hablaremos de las herramientas utilizadas y la forma en cómo fueron ponderadas o evaluadas para tomar las decisiones, e iniciar la transformación digital de cada uno de los casos de estudio.

En la siguiente tabla podremos observar el número de las variables, así como su nombre y

sus interpretaciones.

#	Variables	Valores obtenidos y su interpretación.
---	-----------	--

DI Comprensión del cliente	<p>La Comprensión del Cliente se representa tanto gráficamente, como numéricamente.</p> <p>En cuanto a la gráfica, se debe observar los gaps o brechas existentes entre las interpretaciones realizadas por la empresa y por el cliente con respecto a las necesidades que debe cubrir el producto. Estas diferencias pueden provenir de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una interpretación diferente en cuanto al grado de importancia que se le da a una necesidad concreta, es decir, se ha identificado la misma necesidad por parte de la empresa y del cliente, pero cada uno le da un valor diferente (y por tanto se están invirtiendo recursos de forma desequilibrada, prestando atención a unas características del producto destinadas a cubrir unas necesidades que tiene una importancia diferente para el cliente). • Identificación por parte de la empresa de una necesidad que realmente el cliente no la considera como tal (y por tanto se están invirtiendo erróneamente unos recursos en dotar al producto de unas características para cubrir una necesidad que el cliente no tiene). • Identificación por parte del cliente de una necesidad que la empresa no había apreciado, y por tanto no está cubriendo actualmente con su producto (y por tanto debe otorgar unas características al producto que sean capaces de cubrir esta necesidad). <p>La lógica determina que la prioridad debería ser atender las necesidades identificadas por el cliente y no cubiertas actualmente, si bien, todo dependerá de la estrategia de la empresa, ya que quizás la importancia no representa un peso tan importante para el cliente y/o la adecuación del producto requiere una inversión muy alta. Del mismo modo, si se requiere reducir costos del producto, se podrían eliminar aquellas características (o componentes) del producto destinados a cubrir las necesidades identificadas por la empresa, pero que no son reales para el cliente.</p> <p>En cuanto al indicador numérico, obtener la comprensión del cliente igual a 100% es muy complicado. Este indicador nos puede dar una idea de cuán cerca estamos de comprender las necesidades de nuestros clientes en la medida que ellos desearían (siempre y cuando tengan claro qué necesitan y en qué medida, que no siempre es posible). Más allá de poder obtener un grado de 100%, el valor de este indicador radica en reflexionar sobre innovaciones que puedan materializarse sobre nuestro producto para estar cada vez más cerca de cubrir las necesidades de nuestros clientes y analizar si también son necesidades de nuestros clientes futuros.</p> <p>En cualquier caso, el valor obtenido para el indicador ICC se encuentra en un rango de 0% a 100%, siendo interpretado del siguiente modo:</p> <p>Valores entre 0% y 0.99%: El grado de comprensión del cliente por parte de la empresa es nulo.</p> <p>Valores entre 1% y 20%: El grado de comprensión del cliente por parte de la empresa es muy bajo.</p> <p>Valores entre 20.01% y 40%: El grado de comprensión del cliente por parte de la empresa es bajo.</p> <p>Valores entre 40.01% y 60%: El grado de comprensión del cliente por parte de la empresa es medio.</p> <p>Valores entre 60.01% y 80%: El grado de comprensión del cliente por parte de la empresa es alto.</p> <p>Valores entre 80.01% y 100%: El grado de comprensión del cliente por parte de la empresa es muy alto.</p>
-------------------------------	--

D2	Satisfacción de los clientes	<p>La Satisfacción de los Clientes, es la suma de tres aspectos importantes: Producto, Proceso (o experiencia de compra) y Precio. A pesar de que es un número que recoge la suma de estos tres aspectos, cabe la posibilidad de analizar los resultados obtenidos por separado, con el fin de identificar qué aspecto es el que merece atención, tanto para mejorar, como para mantener la fortaleza. En cualquier caso, los datos obtenidos podrían ser interpretados de dos modos: El valor obtenido para el indicador ISC se encuentra en un rango de 0 a 5, siendo interpretado del siguiente modo:</p> <p>Valores entre 0 y 0.99: los clientes están muy insatisfechos</p> <p>Valores entre 1 y 1.99: los clientes están bastante insatisfechos</p> <p>Valores entre 2 y 2.99: los clientes están insatisfechos</p> <p>Valores entre 3 y 3.99: los clientes están satisfechos</p> <p>Valores entre 4 y 4.49: los clientes están bastante satisfechos</p> <p>Valores entre 4.5 y 5: los clientes están muy satisfechos</p> <p>Los valores obtenidos individualmente pueden agruparse en dos grandes bloques:</p> <p>Cientes insatisfechos: porcentaje de clientes cuyas respuestas hayan sido 0, 1 o 2.</p> <p>Cientes satisfechos: porcentaje de clientes cuyas respuestas hayan sido 3, 4 o 5.</p>
D3	Engagement	<p>La medición e interpretación del Engagement es compleja, ya que depende del sector en el que se encuentre la empresa.</p> <p>En cualquier caso, este indicador presenta valores recogidos en un rango entre -100% y 100%, siendo interpretado del siguiente modo:</p> <p>Valores entre -100% y -50.01%: el grado de lealtad de los clientes muy débil.</p> <p>Valores entre -50% y -25.01%: el grado de lealtad de los clientes débil.</p> <p>Valores entre -25% y -0.01%: el grado de lealtad de los clientes medio.</p> <p>Valores entre 0% y 49.99%: el grado de lealtad de los clientes fuerte</p> <p>Valores entre 50% y 74.99%: el grado de lealtad de los clientes muy fuerte.</p> <p>Valores entre 75% y 100%: el grado de lealtad de los clientes es excepcional.</p> <p>Al igual que con otros indicadores, se puede observar qué factores afectan positiva o negativamente (respuestas según clientes) y diseñar estrategias que mejoren aquellos aspectos mencionados por los detractores para convertirlos en pasivos, y a los pasivos en promotores, sin descuidar los aspectos positivos mencionados por los promotores.</p>

D4	Time to market	<p>El time to market expresa el tiempo que hemos necesitado para lanzar un producto al mercado, y nos puede aportar información muy relevante como: tiempo que hemos tardado en darnos cuenta de una oportunidad, los tiempos de espera entre actividad y actividad, el tiempo relativo que invertimos en cada actividad, y otra información como la existencia o no, de una metodología para innovar, identificar oportunidades y amenazas, etc.</p> <p>Este indicador no presentará valores recogidos en un rango, ya que pueden obtenerse resultados muy dispares dependiendo de la estructura y organización de la empresa. El valor absoluto obtenido sin tener un punto de referencia, no nos permite saber si estamos trabajando con el tiempo correcto o no, (si lo estamos haciendo bien o mal), pero nos permite reflexionar sobre lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué actividades o tareas son aquellas en las que se invierte más tiempo? • ¿Se podrían reducir o eliminar? • ¿Valdría la pena reducirlas o eliminarlas si a cambio tengo que invertir dinero? • ¿Cuáles son las señales del mercado que me han ayudado a identificar oportunidades? • ¿Tengo algún modo tecnológico o no, de poder identificarlas antes? <p>En cualquier caso, cuanto menor sea el valor obtenido en este indicador, es decir, el tiempo invertido para lanzar un producto, en mejor posición estará la empresa para atender al mercado en tiempo y forma. La mejora de este indicador se puede observar si implementando algún método lean, podemos reducir el tiempo de lanzamiento gracias a actuar en alguna actividad que compone el Time to Market.</p> <p>Por lo tanto, es interesante medir dos instantes: El momento original (aquel en el que no se ha tomado ninguna acción para mejorar el tiempo obtenido), y el momento mejorado o final (aquel en el que se ha tomado acciones para reducir el tiempo de lanzamiento de un producto).</p>
----	----------------	--

D5 Lead time	<p>El Lead Time expresa el tiempo que hemos necesitado para entregar un producto al cliente, desde que se realiza una orden de pedido, hasta que se entrega, y nos puede aportar información muy relevante como: Cuellos de botella, re-trabajos, tiempos muertos, tareas tecnicadles.</p> <p>Al igual que el time to market, este indicador no presentará valores recogidos en un rango, ya que pueden obtenerse resultados muy dispares dependiendo de la estructura y organización de la empresa. El valor absoluto obtenido sin tener un punto de referencia, no nos permite saber si estamos trabajando con el tiempo correcto o no, (si lo estamos haciendo bien o mal), pero el proceso de calcularlo nos permite reflexionar sobre lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué actividades o tareas son aquellas en las que se invierte más tiempo? • ¿Se podrían reducir o eliminar? • ¿Valdría la pena reducirlas o eliminarlas si a cambio tengo que invertir dinero? • ¿Obtendríamos mejor tiempo si modificáramos el lay out? • ¿Disponemos de alguna tecnología que nos permita automatizar tareas? • ¿Nos proporcionaría información valiosa para disponer datos analizables que nos permitan tomar decisiones? <p>En cualquier caso, cuanto menor sea el valor obtenido en este indicador, es decir, el tiempo invertido en pedido-producción-entrega de un producto, en mejor posición estará la empresa para atender al mercado en tiempo y forma.</p> <p>La mejora de este indicador se puede observar si implementando algún cambio, podemos reducir el tiempo de lanzamiento gracias a actuar en alguna actividad que compone el lead time. Por lo tanto, es interesante medir dos instantes: el momento original (aquel en el que no se ha tomado ninguna acción para mejorar el tiempo obtenido), y el momento mejorado o final (aquel en el que se ha tomado acciones para reducir el tiempo que tarda un producto en ser entregado desde que se toma la orden del cliente).</p>
-----------------	---

D6	Tiempo de ciclo	<p>El Tiempo de Ciclo expresa el tiempo que hemos necesitado para fabricar un producto, y nos puede aportar información muy relevante como: Cuellos de trabajo, retrabajos, tiempos muertos, tareas tecnicadles.</p> <p>Al igual que el lead time, este indicador no presentará valores recogidos en un rango, ya que pueden obtenerse resultados muy dispares dependiendo de la estructura y organización de la empresa, aunque a diferencia del lead time y el time to market, su interpretación puede llevarse a cabo de dos modos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizando una comparación entre dos momentos: el momento original (aquel en el que no se ha tomado ninguna acción para mejorar el tiempo obtenido), y el momento mejorado o final (aquel en el que se ha tomado acciones para reducir el tiempo de fabricación de un producto). <ol style="list-style-type: none"> a. Cuanto menor sea el valor obtenido en este indicador (menor tiempo invertido para entregar un producto al cliente), en mejor posición estará la empresa para atender al mercado en tiempo y forma. 2. Identificando el número máximo de unidades que puedo producir con el tiempo de ciclo presente durante un mes y haciendo una comparativa con las unidades que demandan mis clientes actualmente (o en el futuro) en el periodo de un mes. Esto nos permite saber si tenemos la capacidad de dar respuesta al mercado en el tiempo y forma que necesitamos. Es más fácil visualizar esta relación si realizamos una división entre el número de unidades que podemos producir en un mes con el presente tiempo de ciclo y nuestra demanda actual mensual. El resultado debe ser mayor a 1.
D7	Número de mercados y canales	<p>El número de mercados y canales representan el número en términos absolutos de los mercados a los que puede atender la empresa y el número de medios que utiliza para llegar a su público objetivo.</p> <p>El indicador presentará valores positivos. El número de canales y mercados en los que la empresa está presente no es sinónimo de rentabilidad, pero nos permite interpretar que la empresa tiene capacidad de dar respuesta a diferentes tipos de público.</p> <p>En cualquier caso, su interpretación tiene mayor valor cuando se realiza una comparación entre dos momentos: el momento original (aquel en el que no se ha tomado ninguna acción para mejorar el resultado), y el momento mejorado o final (aquel en el que se ha tomado acciones para mejorar el resultado).</p> <p>La empresa será más competitiva cuanto mayor sea el valor obtenido en este indicador, y presentando un valor más alto que el año anterior.</p>

D8	<p>Estructura de costos</p> <p>La estructura de costos de la empresa nos permite conocer el porcentaje que representan los costos fijos y los costos variables sobre el total de la estructura de la empresa.</p> <p>No podemos afirmar que cuanto mayor porcentaje de costos variables exista, la empresa es más competitiva, pero sí que las estructuras donde predominan los costos variables tienen mayor capacidad de adaptación a cambios en el entorno. Por otro lado, pueden alcanzar los puntos de equilibrio más fácilmente, ya que el margen de contribución, es decir, la utilidad por unidad vendida debe realizar un menor esfuerzo para cubrir los costos fijos de la empresa.</p> <p>En este sentido, al igual que en otros indicadores anteriores, los resultados sin un valor de referencia nos arrojarían muy poca información. Por ello, su interpretación debe realizarse haciendo una comparación entre dos momentos: el momento original (aquel en el que no se ha tomado ninguna acción para mejorar la estructura actual de costos fijos), y el momento mejorado o final (aquel en el que se ha tomado acciones para reducir la estructura de costos fijos).</p> <p>De cualquier modo, este indicador ayudaría a la escalabilidad y la adaptación a los cambios en el entorno, pero los cambios en la estructura de costos de la empresa deben estar fundamentados, justificados y supeditados a la interpretación y sensibilidad que tenga el empresario sobre la realidad del sector, y de su propia empresa.</p>
D9	<p>Periodicidad del ingreso</p> <p>La periodicidad del ingreso tal y como está definida en el presente documento, no es más que el ingreso diario que recibe la empresa, pero lo que se busca con este indicador es reflexionar sobre el tiempo que transcurre entre compra y compra, y el importe del ticket promedio. Si se hubiera tenido en cuenta una sola variable y de forma independiente, podríamos correr el riesgo de que al aumentar el ticket promedio lo tradujéramos como un éxito, sin embargo, si aumentase el ticket promedio y también aumentara el tiempo entre compra y compra, podríamos estar ante una pérdida de ingresos anuales.</p> <p>Del mismo modo, si se redujese el tiempo entre compra y compra, pero no tuviéramos en cuenta la variable ticket promedio, podríamos caer en el error de pensar que al recibir ingresos más asiduamente, tendríamos mayores ingresos, cosa que no sería cierta si el ticket promedio también disminuyese.</p> <p>Ambas variables deben estar relacionadas, y para su correcta interpretación, debemos atender a ese indicador, que debe ser comparado antes y después de las acciones que hayamos querido llevar a cabo para reducir, mantener o aumentar alguna de estas dos variables con el fin de mejorar el valor obtenido de la división entre ambas.</p> <p>En cualquier caso, nos invita a la reflexión de pensar si con la periodicidad actual es sustentable el modelo de negocio presente, o por el contrario hay que diseñar una estrategia que permita aumentar el indicador a través de una de las 5 fórmulas previstas, Supuestos que permiten el aumento de la periodicidad del ingreso.</p>

D10	Costo de adquisición de cliente	<p>El costo de adquisición de clientes se entiende que un cliente que cuesta ser adquirido el mismo importe que va a generar, no es un cliente rentable.</p> <p>No existe un rango para los valores que se van a obtener para el indicador costo de adquisición de clientes, ya que puede presentar valores entre 0 e infinito. Obviamente, cuanto más cercano esté a cero, mejor será el indicador, y por tanto en mejor posición estará la empresa, ya que el coste de adquirir un cliente será menor, y por tanto generará mayores beneficios. En los negocios digitales, el coste marginal de adquirir un cliente tiende a 0.</p> <p>Por otro lado, cuanto mayor sea la relación ltv / cac (2x, 3x, nx), mayor será la rentabilidad que se obtenga por cada cliente adquirido.</p>
D11	Cuota de mercado	<p>La cuota de mercado representa el peso que la empresa tiene en el sector o en un mercado concreto.</p> <p>El indicador presentará valores recogidos en un rango entre 0 y 100%, siendo un mejor resultado cuando el indicador esté más cerca del 100%, que supondría una situación de monopolio, algo muy complicado, y en algunos casos, fuera de la legalidad a no ser que estemos ante una empresa de carácter público o sector protegido por el gobierno.</p> <p>En cualquier caso, su interpretación tiene mayor valor cuando se realiza una comparación con respecto a la competencia, o con respecto a sí misma tomando en cuenta dos momentos: el momento original (aquel en el que no se ha tomado ninguna acción para mejorar el resultado), y el momento mejorado o final (aquel en el que se ha tomado acciones para mejorar el resultado).</p> <p>La empresa será más competitiva cuanto mayor sea el valor obtenido en este indicador, presentando un valor más alto que el año anterior y teniendo mayor diferencia entre la empresa y su competencia.</p>
D12	Beneficio neto	<p>El beneficio neto representa la utilidad final fruto de la actividad de la empresa.</p> <p>Este indicador no presentará valores recogidos en un rango, ya que pueden obtenerse resultados muy dispares dependiendo de la competitividad de la empresa.</p> <p>En cualquier caso, su interpretación tiene mayor valor cuando se realiza una comparación entre dos momentos: el momento original y el momento mejorado.</p> <p>El indicador será positivo siempre que sea positivo (mayor a 0), cuanto mayor sea el valor obtenido en este indicador, y presentando un valor más alto que el año anterior.</p>

D13	Numero de canales	<p>El número canales representan el número en términos absolutos de los mercados a los que puede atender la empresa y el número de medios que utiliza para llegar a su público objetivo.</p> <p>El indicador presentará valores positivos. El número de canales en los que la empresa está presente no es sinónimo de rentabilidad, pero nos permite interpretar que la empresa tiene capacidad de dar respuesta a diferentes tipos de público.</p> <p>En cualquier caso, su interpretación tiene mayor valor cuando se realiza una comparación entre dos momentos: el momento original y el momento mejorado o final.</p> <p>La empresa será más competitiva cuanto mayor sea el valor obtenido en este indicador, y presentando un valor más alto que el año anterior.</p>
D14	Cultura	<p>El cambio de Cultura Organizacional en paralelo con la transformación digital implica un proceso de gestión bastante complejo, pero posible de lograr si se entiende que el cambio cultural que tiene que ver con el cambio de actitudes, de hábitos de trabajo, de conductas y de comportamientos que actualmente se viven por otros afines con la cultura futura preferida y deseada estarán en congruencia con la transformación digital que se pretende implementar.</p> <p>En cualquier caso, los valores que se pueden obtener de este indicador se encuentran en el rango 0% y 100% con la siguiente interpretación:</p> <p>Valores entre 0% y 20%: El grado de cultura organizacional innovadora de la empresa es muy bajo.</p> <p>Valores entre 20.01% y 40%: El grado de cultura organizacional innovadora de la empresa es bajo.</p> <p>Valores entre 40.01% y 60%: El grado de cultura organizacional innovadora de la empresa es medio.</p> <p>Valores entre 60.01% y 80%: El grado de cultura organizacional innovadora de la empresa es alto.</p> <p>Valores entre 80.01% y 100%: El grado de cultura organizacional innovadora de la empresa es muy alto.</p> <p>Finalmente, es sumamente importante seguir las indicaciones del documento Guía para evaluar la cultura organizacional, ya que nos proporcionará una interpretación correcta sobre el valor obtenido, la representación gráfica obtenido de la Cultura Organizacional actual, así como definir qué tipo de actuaciones deben llevarse a cabo para obtener mejores resultados.</p>

<p>DI5</p> <p>Satisfacción de los empleados</p>	<p>La Satisfacción de los empleados, los datos obtenidos podrían ser interpretados de dos modos:</p> <p>El valor obtenido para el indicador ISE se encuentra en un rango de 0 a 5, siendo interpretado del siguiente modo, eNPS: % de promotores - % de detractores. Siendo:</p> <p>Empleados que puntúan dentro del rango 0-6: Detractores</p> <p>Empleados que puntúan como 7-8: Pasivos</p> <p>Empleados que puntúan como 9-10: Promotores</p> <p>Según el manual de Gallup, los resultados oscilan entre -100 y 100, interpretándose del siguiente modo:</p> <p>Valor entre -100 y -1: El grado de satisfacción de los empleados es malo.</p> <p>Valor entre 0 y 49: El grado de satisfacción de los empleados es bueno.</p> <p>Valor entre 50 y 69: El grado de satisfacción de los empleados es excelente.</p> <p>Valor entre 70 y 100: El grado de satisfacción de los empleados es de clase mundial.</p>
---	--

<p>D16</p> <p>Compromiso de los empleados</p>	<p>El Compromiso de los Empleados es un reflejo del vínculo existente entre éstos y la empresa, y nos permite obtener dos conclusiones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A mayor compromiso por parte de los empleados, mayor implicación con la empresa, que se puede traducir en un aumento de la productividad del trabajador, y por ende de la organización. 2. Al sentirse comprometidos con la empresa, cualquier situación que afecte a la organización, también será adoptada como “suya”. Se implicarán en provocar cambios positivos e intentarán mitigar las situaciones negativas. <p>En cuanto a los resultados obtenidos, deben ser analizados de forma global, es decir, se debe obtener el promedio obtenido sobre las 12 preguntas y teniendo en cuenta a la totalidad de la empresa (la suma de todas las áreas de la empresa). Es cierto que los datos se pueden capturar por áreas para poder identificar anomalías, pero el promedio obtenido del total de la empresa es el valor que vamos a tener en cuenta y sobre el que vamos a trabajar.</p> <p>Los valores que se pueden obtener de este indicador se encuentran en el rango 0 y 5 con la siguiente interpretación:</p> <p>Valores entre 0 y 0.99: el grado de compromiso de los empleados con la empresa es muy bajo.</p> <p>Valores entre 1 y 1.99: el grado de compromiso de los empleados con la empresa es bajo.</p> <p>Valores entre 2 y 2.99: el grado de compromiso de los empleados con la empresa es medio.</p> <p>Valores entre 3 y 3.99: el grado de compromiso de los empleados con la empresa es alto.</p> <p>Valores entre 4 y 5: el grado de compromiso de los empleados con la empresa es muy alto.</p> <p>Es importante prestar atención no sólo al número absoluto obtenido (promedio de las 12 preguntas), sino conocer cuáles preguntas han sido aquellas que han mostrado un valor más bajo, porque serán sobre las que habrá que trabajar para mejorar el valor final. Para cada pregunta, el manual de Mejores prácticas del manual de Gallup sugiere una serie de acciones que pueden ayudar a mejorar el valor obtenido, y por tanto el indicador general.</p> <p>En cuanto al eNPS, que corresponde a la pregunta n 13 (junto con la 14 según corresponda), mide la satisfacción de los empleados. Al igual que el NPS, el valor se obtiene del siguiente modo:</p>
---	---

D17	Capacidades digitales de los empleados	<p>Las Capacidades Digitales son clave a la hora de tomar decisiones sobre qué tecnologías o metodologías pueden ser incorporadas de inmediato, o por el contrario hay que llevar a cabo el desarrollo de habilidades necesarias previa a la incorporación.</p> <p>En este indicador, los resultados obtenidos no se pueden analizar de forma global, ya que se evalúan distintas capacidades dependiendo del rol que tenga el empleado dentro de la empresa, por lo que se deberán analizar los resultados por departamentos.</p> <p>Los valores que se pueden obtener de este indicador se encuentran en el rango 0 y 5 con la siguiente interpretación:</p> <p>Valores entre 0 y 0.99: Las capacidades digitales son muy bajas.</p> <p>Valores entre 1 y 1.99: Las capacidades digitales son bajas.</p> <p>Valores entre 2 y 2.99: Las capacidades digitales son medias.</p> <p>Valores entre 3 y 3.99: Las capacidades digitales son altas.</p> <p>Valores entre 4 y 5: Las capacidades digitales son muy altas.</p> <p>Cabe señalar que todos aquellos indicadores que hayan obtenido valores por debajo de 2 deben ser analizados cuidadosamente, y deben ser los primeros en prestar atención. En cualquier caso, las capacidades a mejorar deben ser aquellas que estén relacionadas directamente con el modelo de negocio que la empresa pretende tener a futuro, y no invertir recursos en mejorar capacidades si no son necesarias para la visión que se tiene como empresa.</p> <p>Finalmente, se pueden llevar a cabo actividades para mejorar las capacidades identificadas a través de talleres, siempre y cuando la intención sea incorporar tecnologías o mejorar el uso de las tecnologías existentes en ese departamento.</p>
-----	--	--

<p style="text-align: center;">D18</p> <p style="text-align: center;">Capacidad de adaptación</p>	<p>La Capacidad de Adaptación permite conocer cuál será el grado de dificultad de implementar cambios en la empresa, y nos permite tener información sobre qué áreas deben tener un seguimiento más exhaustivo, así como las actividades adicionales que deben llevarse a cabo para que el cambio sea efectivo.</p> <p>Los resultados obtenidos deben ser analizados de forma global, es decir, sobre la totalidad de la empresa. Es cierto que los datos se pueden capturar por áreas para poder identificar anomalías, pero el promedio obtenido del total de la empresa es el valor que vamos a tener en cuenta y sobre el que vamos a trabajar. Los valores que se pueden obtener de este indicador se encuentran en el rango 0 y 5 con la siguiente interpretación:</p> <p>Valores entre 0 y 0.99: La capacidad de adaptación en la empresa es muy baja. Valores entre 1 y 1.99: La capacidad de adaptación en la empresa es baja. Valores entre 2 y 2.99: La capacidad de adaptación en la empresa es media. Valores entre 3 y 3.99: La capacidad de adaptación en la empresa es alta. Valores entre 4 y 5: La capacidad de adaptación en la empresa es muy alta.</p> <p>Cabe señalar que si el indicador arroja un valor por debajo de 2, cualquier cambio que se vaya a realizar en la empresa va a suponer un esfuerzo importante. Se pueden llevar a cabo actividades para mejorar las capacidades a través de talleres y siempre teniendo en cuenta los cambios que se vayan a producir en cada área.</p>
<p style="text-align: center;">D19</p> <p style="text-align: center;">Madurez digital empresarial</p>	<p>Se solicita que los directivos evalúen la realidad de su empresa en una escala Likert con una graduación de 1-5, donde 1 significa que se está en total desacuerdo con lo que se plantea, y una puntuación de 5 corresponde con un acuerdo total.</p> <p>Los valores que se pueden obtener de este indicador se encuentran en el rango 1 al 5 con la siguiente interpretación:</p> <p>Nivel 1: Empresa en Grado Primario (es decir que la empresa tiene un muy bajo nivel de desarrollo tecnológico)</p> <p>Nivel 2: Empresa en Grado Cognitivo (Es decir que la empresa tiene un nivel cognitivo base en el desarrollo tecnológico)</p> <p>Nivel 3: Empresa en Grado Consistente (Es decir que la empresa nivel de desarrollo tecnológico consciente y un potencial de avance)</p> <p>Nivel 4: Empresa en Grado Adelantado (Es decir que la empresa está en nivel adelantado tecnológicamente en relación con la mayoría de sus competidores)</p> <p>Nivel 5: Empresa en Grado Empoderado (Es decir que es una empresa empoderada y que domina el desarrollo tecnológico en su sector y en su empresa)</p>

D20	Competencias digitales directivas.	<p>Se solicita que los directivos evalúen la realidad de su empresa en una escala Likert con una graduación de 1-5, donde 1 significa que se está en total desacuerdo con lo que se plantea, y una puntuación de 5 corresponde con un acuerdo total.</p> <p>Los valores que se pueden obtener de este indicador se encuentran en el rango 1 al 5 con la siguiente interpretación.</p> <p>Valores entre 0 y 1.99: Gestionar organizaciones basadas en redes internas que funcionan con autonomía respecto al conjunto de la empresa son nulas</p> <p>Valores entre 2 y 2.99: Gestionar organizaciones basadas en redes internas que funcionan con autonomía respecto al conjunto de la empresa son muy bajas.</p> <p>Valores entre 3.00 y 3.99: Gestionar organizaciones basadas en redes internas que funcionan con autonomía respecto al conjunto de la empresa son bajas.</p> <p>Valores entre 4 y 4.99. Gestionar organizaciones basadas en redes internas que funcionan con autonomía respecto al conjunto de la empresa son medias.</p> <p>Valores entre 5 y 5.99: Gestionar organizaciones basadas en redes internas que funcionan con autonomía respecto al conjunto de la empresa son altas.</p> <p>Valores entre 6 y 6.99: Gestionar organizaciones basadas en redes internas que funcionan con autonomía respecto al conjunto de la empresa son muy altas.</p>
D21	Ágil	<p>En definitiva, las metodologías ágiles están pensadas para mejorar el proceso de desarrollo de Proyectos, no para complicarlo. Sus principales beneficios incluyen ayudar a la organización a lanzar sus proyectos, o productos más rápido y mejor y por mucho menos dinero.</p> <p>El valor obtenido para el indicador de Ágil en la cultura empresarial se encuentra en un rango de 1 a 5, siendo interpretado del siguiente modo:</p> <p>Valores entre 1 y 1.99: la empresa es no es ágil.</p> <p>Valores entre 2 y 2.99: la empresa es poco ágil.</p> <p>Valores entre 3 y 3.99: la empresa es medianamente ágil.</p> <p>Valores entre 4 y 4.49: la empresa es satisfactoriamente ágil.</p> <p>Valores entre 4.5 y 5: la empresa es competitivamente ágil.</p>

<p>D22</p> <p>Uso de la tecnología</p>	<p>El Uso de la Tecnología pretende dar respuesta a las siguientes preguntas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué tecnologías se están usando? • ¿En qué áreas se están usando? • ¿En qué grado se están usando estas tecnologías? • ¿Hay alguna tecnología que se pudiera utilizar en otras áreas y actualmente no se está utilizando? <p>Para poder dar respuesta a estas cuestiones, debemos relacionar la información obtenida anteriormente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Índice de Uso de la Tecnología en las Actividades de la empresa, es decir, en qué medida estamos usando la tecnología para llevar a cabo cada actividad. • El Uso de la Capacidad de las Tecnologías Disponibles en la empresa, es decir, cuántas funcionalidades de la tecnología estamos aprovechando actualmente. <p>En ambos casos el rango varía de 0% a 100%, y ambas se relacionan para poder tener una foto completa que nos permite tomar decisiones.</p> <p>En el primer caso, el valor obtenido para el IUTA varía en un rango de 0% a 100%, siendo su interpretación:</p> <p>Valores entre el 0% y el 0.99%: El grado del uso de la tecnología es nulo.</p> <p>Valores entre el 1% y el 20%: El grado del uso de la tecnología es muy bajo.</p> <p>Valores entre el 20.01% y el 40%: El grado del uso de la tecnología es bajo.</p> <p>Valores entre el 40.01% y el 60%: El grado del uso de la tecnología es medio.</p> <p>Valores entre el 60.01% y el 80%: El grado del uso de la tecnología es alto.</p> <p>Valores entre el 80.01% y el 100%: El grado del uso de la tecnología es muy alto.</p> <p>Podemos hacer una representación gráfica para cada actividad creando una matriz en la que se relacionen tecnologías y actividades, así como el grado en el que están presentes dichas tecnologías tanto en las actividades (Tecnologías de proceso) como en los principales productos (Tecnologías de producto). Para ello, realizamos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Colocamos una fila con todas las tecnologías disponibles, más el modo manual para llevar a cabo las actividades 2. Colocamos una columna del lado izquierdo con todas las actividades presentes en el MLA y principales productos, de modo que, entre la fila de tecnologías y la columna de actividades, se cree una matriz MxN. 3. Representamos el uso de esa tecnología (o del uso manual) en cada actividad/ producto. 4. Recogemos tanto a pie de columna, como al final de la fila, los comentarios correspondientes sobre la importancia que tiene esa tecnología (columna), como de las observaciones del número de tecnologías que se utilizan para una misma actividad (fila). Para que los resultados sean más visuales, podemos establecer un código de colores con la siguiente interpretación: <p>Valores entre el 0% y el 0.99%: Color gris.</p>
--	--

<p>Valores entre el 1% y el 20%: Color rojo.</p> <p>Valores entre el 20.01% y el 40%: Color naranja.</p> <p>Valores entre el 40.01% y el 60%: Color amarillo.</p> <p>Valores entre el 60.01% y el 80%: Color verde claro.</p> <p>Valores entre el 80.01% y el 100%: Color verde oscuro.</p> <p>Representamos esta matriz del siguiente modo:</p> <p>Esta tabla junto con la matriz nos permite:</p> <ul style="list-style-type: none">• Conocer si para una misma actividad se están usando muchas tecnologías diferentes, llevándonos a la reflexión de si es necesario usar todas estas tecnologías, o por el contrario se puede usar una sola que tenga las funciones necesarias para dar solución a todas las tareas de la actividad.• Conocer la importancia de una tecnología para la empresa, siendo conscientes de la necesidad de dar buen uso, mantenimiento, etc...• Conocer qué actividades tienen un menor componente tecnológico, reflexionando si es posible incorporar alguna tecnología existente para cubrir alguna tarea que actualmente es manual. <p>En el segundo caso, el Uso de la Capacidad de las Tecnologías Disponibles puede ser representado con una tabla en la que aparezcan qué funciones de la tecnología están siendo utilizadas actualmente, y cuáles no.</p> <p>Obtener un resultado bajo no significa que estemos haciendo un mal uso de los recursos, sino que quizás tenemos más capacidad de la necesaria. No siempre usamos todas las funcionalidades de la tecnología porque no existen tareas en la empresa que aprovechen el potencial de la tecnología, pero al menos debemos realizar un ejercicio de reflexión para saber en qué grado la estamos usando.</p> <p>Finalmente, si ponemos en relación esta tabla de Uso de la Capacidad de las Tecnologías Disponibles y la propia matriz, podríamos reflexionar sobre si hay tareas que actualmente se realizan de forma manual y sin embargo hay tecnologías disponibles en la empresa que podrían realizar esa función, pero que actualmente no estamos aprovechando.</p>
--

D23	Datos analizables	<p>El indicador Datos Analizables pretende hacer reflexionar a los empresarios en dos sentidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo se están tomando ahora las decisiones? • ¿Podríamos ser más competitivos o tomar mejores decisiones si pudiéramos acceder a datos en tiempo real? <p>No tendría caso disponer de 30 datos analizables si no me aportan información para tomar decisiones, o la respuesta a la segunda pregunta es “no”. Mejor calidad, que cantidad.</p> <p>El resultado que se espera de este indicador se encuentra en un rango de 0% a 100%. Quizás algunos empresarios necesiten 2 datos para tomar decisiones, y otros necesiten 10. Lo relevante es:</p> <p>Reflexionar sobre qué datos necesito y a cuáles tengo acceso actualmente.</p> <p>Definir a qué datos nos gustaría tener acceso en tiempo real para tomar decisiones, y que estos datos estén actualizados.</p> <p>En cualquier caso, el valor obtenido para el indicador IDA se encuentra en un rango de 0% a 100%, siendo interpretado del siguiente modo:</p> <p>Valores entre 0% y 0.99%: El grado de datos analizables en la empresa es nulo.</p> <p>Valores entre 1% y 20%: El grado de datos analizables en la empresa es muy bajo.</p> <p>Valore entre 20.01% y 40%: El grado de datos analizables en la empresa es bajo.</p> <p>Valores entre 40.01% y 60%: El grado de datos analizables en la empresa es medio.</p> <p>Valores entre 60.01% y 80%: El grado de datos analizables en la empresa es alto.</p> <p>Valores entre 80.01% y 100%: El grado de datos analizables en la empresa es muy alto.</p> <p>Finalmente, es importante resaltar que no solamente hace falta tener una base de datos o fuente de información a la que tener acceso, sino que esa fuente de información se nutra de forma constante y sincronizada para que muestre datos actualizados, relevantes y que permitan, en algunas ocasiones, predecir comportamientos o identificar áreas de oportunidad.</p>
-----	-------------------	---

D24	Autonomía	<p>La Autonomía nos permite conocer en qué medida, la actividad de la empresa (teniendo en cuenta el proceso de pedido-producción-entrega) se realiza de forma autónoma, y por tanto la empresa tiene una mayor capacidad de escalar su modelo de negocio.</p> <p>Los valores obtenidos a través del Índice del Uso de Tecnología en las Actividades del proceso pedido-producción-entrega y el Índice del Uso de Tecnología para la Interconexión de Actividades registrará valores en el rango 0% y 100%. He de comentar que la obtención del 100% es muy complicado, y significaría la posibilidad de que la empresa pudiera atender peticiones (recoger el pedido, producir las unidades y entregarlas a cliente), sin la interacción de un empleado. De ser así, hablaríamos de una empresa completamente autónoma, capaz de crecer exponencialmente.</p> <p>En cualquier caso, el valor obtenido para el indicador IA se encuentra en un rango de 0% a 100%, siendo interpretado del siguiente modo:</p> <p>Valores entre 0% y 0.99%: El grado de autonomía de la empresa es nulo.</p> <p>Valores entre 1% y 20%: El grado de autonomía de la empresa es muy bajo.</p> <p>Valore entre 20.01% y 40%: El grado de autonomía de la empresa es bajo.</p> <p>Valores entre 40.01% y 60%: El grado de autonomía de la empresa es medio.</p> <p>Valores entre 60.01% y 80%: El grado de autonomía de la empresa es alto.</p> <p>Valores entre 80.01% y 100%: El grado de autonomía de la empresa es muy alto.</p> <p>La lógica nos dice que deberíamos actuar sobre aquellas tareas que sean repetitivas, aquellas que no aporten valor al cliente o aquellas que generen puntos de fricción, sin embargo, la interpretación del empresario es la que asignará la prioridad sobre la que actuar, pudiendo actuar sobre aquellas en las que se invierte más tiempo, aquellas que tienen menor grado de autonomía, aquellas que puedan ser fácilmente reemplazables por tecnologías, etc... Dependerá de la estrategia y de la facilidad de autonomizar (tiempo y recursos).</p>
-----	-----------	--

D25	Interconexión de las actividades	<p>La Interconexión de Actividades pretende dar respuesta a las siguientes preguntas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué tecnologías se están usando para interconectar actividades? • ¿En qué grado están interconectadas estas actividades gracias a las tecnologías? <p>Nos permite conocer en qué medida, las actividades que componen el proceso de pedido-producción-entrega, están interconectadas entre sí gracias a la tecnología.</p> <p>La Interconexión de Actividades arrojará valores entre 0% y 100%, con la siguiente interpretación:</p> <p>Valores entre el 0% y el 0.99%: El grado del uso de la tecnología para la interconexión es nulo.</p> <p>Valores entre el 1% y el 20%: El grado del uso de la tecnología para la interconexión es muy bajo.</p> <p>Valores entre el 20.01% y el 40%: El grado del uso de la tecnología para la interconexión es bajo.</p> <p>Valores entre el 40.01% y el 60%: El grado del uso de la tecnología para la interconexión es medio.</p> <p>Valores entre el 60.01% y el 80%: El grado del uso de la tecnología para la interconexión es alto.</p> <p>Valores entre el 80.01% y el 100%: El grado del uso de la tecnología para la interconexión es muy alto.</p> <p>He de comentar que la obtención del 100% es muy complicado, y significaría la posibilidad de que las actividades estuvieran totalmente interconectadas sin la necesidad de la interacción de un empleado.</p> <p>Al igual que en otros indicadores, conocer cuáles son las actividades que están peor interconectadas, nos permite tomar decisiones sobre si merece la pena invertir en tecnologías que mejoren el indicador. Es cierto que cuanto mayor interconexión exista, mayor autonomía presentará la empresa, ya que son indicadores que están relacionados.</p>
-----	----------------------------------	--

Tabla 18 Diseño técnico y metodológico Elaboración propia.

Capítulo 4. Modelo Transformación Digital Incremental (T.D.I.)

En este capítulo, se explicará el modelo de transformación digital incremental (T.D.I.) dando a conocer cuáles son las bases del modelo, explicando a profundidad cada uno de los 3 pilares del modelo (T.D.I.)

El primer pilar es el Modelo de negocio enfocado al cliente:

El modelo de negocio es la hoja de ruta de las operaciones, por las que la empresa coordina y entrega valor a su nicho de mercado con la intención de obtener utilidades. Pero la hoja de ruta no debe permanecer separada o aislada de los procesos claves, si lo que se busca es conservar o generar mayor valor a los clientes. Es por eso por lo que toda empresa que pretenda seguir existiendo en su entorno actual tendrá que adaptar su modelo de negocio a las nuevas realidades generadas por la inserción de las tecnologías y que le pueda permitir mejorar sus productos, sus servicios, así como sus procesos claves. (Gassmann et al., 2010; Teece, 2010).

Un elemento importante para los nuevos modelos de negocio es que tienen que estar interconectados tanto con proveedores y clientes en el mismo grado de importancia. (Gassmann et al., 2010). Es mucho más allá de sólo dar forma a la cadena de valor, La conecta con otras cadenas de valor, logrando conformar un sistema que da respuesta a las necesidades del mercado. (Øiestad & Bugge, 2014). Las empresas, en la búsqueda de ser competitivo, han de adaptarse a los cambios del entorno (Cavalcante et al., 2011) para las empresas, tener una visión de la innovación y el modelo de negocio, son elementos que son necesarios interconectarlos para entender los elementos de la competitividad actual (Zott & Amit, 2007). Las empresas tienen que ser capaces de evolucionar y reinventar con nuevas técnicas, productos e ideas, es decir, generar o regenerar el

valor agregado de las empresas al cliente (Geser, 2007).

El segundo pilar es la evolución a una cultura Ágil, en paralelo con la transformación digital incremental (T.D.I.), implica un proceso de gestión complejo, pero posible de lograr si se entiende que el cambio cultural que tiene que ver con el cambio de actitudes, de hábitos de trabajo, de conductas y de comportamientos que actualmente se viven, y que sean afines con la Cultura ágil a implementar, estarán en congruencia con la transformación digital Incremental (T.D.I.) que se busca.

El tercer pilar es la arquitectura Digital enfocada al cliente, a productos, subproductos y microservicios. La transformación digital, más que implementar herramientas digitales en los procesos, implica una optimización de estos, en la mayoría de los casos con herramientas digitales, pero representa también una oportunidad para realizar mejoras en los mismos, que pueden no implicar herramientas digitales. La transformación digital representa una oportunidad idónea para realizar el rediseño de procesos operativos y asegurar que éstos están centrados en la generación de mayor valor para el cliente y los empleados.

Posteriormente se dará a conocer las etapas de la transformación digital abordadas en las empresas caso de estudio, además del análisis y su levantamiento de su modelo actual para poder desarrollar, diseñar el modelo de negocio futuro, y la forma de cómo se desarrolla el planteamiento de retos e historias dentro de la metodología ágil, para el plan de retos, que es la etapa de implementación dentro de las empresas y el seguimiento hasta llegar a la etapa de cierre del proyecto.

Pilar 1 Modelo de negocio orientado al cliente.

Entendemos como modelo de negocio al modo en que una empresa genera dinero gracias a articular el conjunto de elementos que la componen (producto, marketing, procesos y formas de organización). El modelo de negocio viene condicionado por la oportunidad de negocio detectada, la estrategia diseñada para aprovecharla y la cultura empresarial instaurada.

Para poder realizar una transformación digital, es imprescindible conocer qué hace la empresa, qué ofrece, a quién se lo ofrece, cómo lo ofrece y cómo gana dinero con todo ello. Todas las empresas nacen por una razón, sea más o sea menos trascendental, pero nacen con la intención de aprovechar una oportunidad.

Siguiendo dos de los modelos de innovación más conocidos, esta oportunidad puede ser fruto de: Creación de un producto fruto de una investigación, o la Identificación de una oportunidad no satisfecha en el mercado. En este punto incorporamos una variable más: Qué oportunidad puede nacer de una tecnología todavía embrionaria, un cambio de hábito de consumo o variaciones incipientes en los aspectos socioeconómicos o en las directrices políticas. Esta oportunidad debe aprovecharse haciendo uso de la tecnología, permitiendo así, provocar una transformación digital, pero al mismo tiempo una modificación en el modelo de negocio. Para ello, se tiene que reflexionar sobre las modificaciones que se deben realizar en el modelo de negocio actual para crear un modelo de negocio futuro lo más digital posible y enfocado a una nueva estrategia que permita aprovechar una oportunidad que todavía no está explotada.

Diseño de un modelo de negocio

Para diseñar un nuevo modelo de negocio, vamos a trabajar 10 grandes áreas las cuales son: Estrategia, Cliente, Producto, Marketing, Procesos, Organización, Recursos, Aliados, Costos

e Ingresos.

Finalmente, es sumamente importante que el nuevo modelo de negocios no se construya sobre suposiciones, por lo tanto, cada paso que suponga una modificación que afecte al cliente o a colaboradores, debe validarse con ellos.

Estrategia: Situación que la empresa pretende aprovechar, Se refiere a qué situación se está produciendo dentro o fuera de la empresa que me empuja a innovar en el modelo de negocio. Estas situaciones pueden venir provocadas por cambios en las normas y reglamentos, aparición de nuevas tecnologías, nuevos hábitos de consumo o cambios en la demanda, peticiones por parte de proveedores, accionistas o la sociedad.

Algunas herramientas para obtener información son: Inteligencia competitiva, Vigilancia tecnológica, Prospectiva tecnológica, Resultados obtenidos de estudios y planes, Diagnósticos internos y percepción de la propia empresa / retos definidos o identificados.

Una vez detectada las posibles oportunidades, se debe realizar un ejercicio para definir qué estrategia vamos a llevar a cabo para aprovecharla.

En esta etapa, las empresas participantes del modelo de Transformación Digital Incremental (T.D.I.), deberán seleccionar los grandes retos que marcarán el rumbo estratégico para los próximos años. De esta manera, el enfoque, disrupción y diferenciadores competitivos son el marco de referencia para reconfigurar el modelo de negocio en un entorno de Transformación Digital Incremental, y así lograr un mayor sentido y efectividad en los proyectos seleccionados para llevar a las empresas a una evolución estratégica en un entorno más complejo y de competencia mundial.

Los insumos necesarios para su formulación estratégica son: El monitoreo de las necesidades del mercado, las acciones de la competencia, cambios en la tecnología, la industria y los esquemas de negocio de la industria (que agreguen perspectivas), así mismo el análisis de las competencias medulares de la empresa (actuales y a desarrollar) y, a partir de la interrelación de toda esta información se determinan oportunidades de mejora de productividad, generación de valor en los productos actuales o por venir, procesos y/o servicios de la empresa, así como la exploración de nuevos mercados. En este sentido, se propone en esta etapa, entrenar la capacidad estratégica del empresario y sus colaboradores para enfocar su energía y así seguir siendo relevante para el mercado.

Metodología

Tomando como referencia los trabajos del Dr. Pankaj Ghemawat (Global Professor of Management and Strategy and Director of the Center for the Globalization of Education and Management at the Stern School of Business at New York University) y el marco de acción que promueve (Collazos, 2012) en el libro (Blue Ocean Strategy), el proceso para ejercitar el enfoque estratégico de las empresas Transformación Digital Incremental. (T.D.I.) Y poder trazar el panorama de negocios, se dividirá en tres fases:

La primera fase es trazar las fronteras: lo cual significa enfocar en primer plano a las empresas participantes con un impacto directo en la rentabilidad del modelo de un negocio futuro y valor de su oferta actual, tanto desde el punto de vista vertical, horizontal, como geográfico.

La siguiente fase trazar el mapa de relaciones clave: en donde se identifican las relaciones cooperativas y competitivas, ya sean directas o indirectas al proceso de toma de decisiones del

negocio. Así cómo la curva de valor actual.

La posterior fase es Adaptarse y dar forma al panorama de negocios: Se refiere a la postura estratégica de adaptarse o generar el cambio a partir del conocimiento y análisis de los puntos anteriores.

En esta fase se fija la postura estratégica de la empresa y el flujo de proyectos se alinea a la posición estratégica deseada.

Se debe considerar en todo momento el enfoque estratégico para la detección de oportunidades de mercado, así como el desarrollo de nuevas y mejores actividades de operación. Es decir, se debe de considerar la relación entre “lo que se debe de hacer” (Oportunidades) y lo que “se puede hacer” (Capacidades), así como lo que “se quiere Hacer” (Propósito de la organización). Se pretende en esta parte del trabajo de la Transformación Digital Incremental (T.D.I.). Que se desarrolle un taller de trabajo y desarrollo de iniciativas, promoviendo el trabajo colaborativo entre los participantes y la reflexión y apropiación individual de los participantes sobre el proceso para el descubrimiento de oportunidades estratégicas de mercado.

1: Trazar las fronteras.

Este primer paso, de acuerdo con Collazos, es entender la posición competitiva actual de la empresa y así poder reconstruir las fronteras del mercado a fin de separarse de la competencia y crear océanos azules (Collazos, 2012). El reto es identificar correctamente entre toda una maraña de posibilidades, oportunidades comercialmente atractivas para crear océanos azules.

Lo que se busca en este paso es modificar los paradigmas existentes de la empresa y empezar a fluir en el ejercicio estratégico de la creación de valor a partir de definir su industria,

prácticamente en los mismos términos y centrar sus esfuerzos en ser la mejor en ella, así como el explorar nuevas industrias.

Ver a la industria a través del lente de los grupos estratégicos generalmente aceptados y tratar de destacarse dentro del grupo estratégico en el cual compiten, Modificando la oferta o bien el canal de distribución estándar.

Apuntarle al mismo grupo de compradores, usuarios o líderes de opinión.

Definir de manera similar el alcance de los productos y servicios ofrecidos en su industria. Aceptar la orientación funcional o emocional de su industria, para usarla a nuestro favor. Concentrarse en el mismo punto en el tiempo y muchas veces en las amenazas competitivas del momento al formular la estrategia.

Después de conocer los por menores de la industria y las capacidades de las empresas y capturar los puntos clave de la inteligencia comercial, competitiva y tecnológica, se deberán enlistar los atributos actuales por los que la oferta presente es seleccionada por los clientes. En este paso, tomaremos a la empresa como un todo y no por sus diferentes productos y servicios.

Dimensiones de Valor	Prioriza del uno a siete descendentemente

Ilustración 17 Dimensiones de valor y priorización

La ilustración 8 nos ayuda a registrar las dimensiones del valor, recibidas y otorgadas por la empresa hacia el cliente y poderlas priorizar de la más importante a la menos importante para posteriormente iniciar el trabajo de calificación.

Una vez enlistada las dimensiones de valor y atributos, se procede a generar la gráfica de la empresa, junto con sus dos principales competidores. El eje de las “X” son los atributos que más valora el cliente, el eje de las “Y” representa el nivel de apreciación y de valor que es percibido por el mercado.

Ilustración 18 Atributos apreciados por el cliente vs el mercado Elaboración propia.

En la ilustración 9 se puede observar como las empresas están muy pegadas en sus curvas, esto genera una competencia cerrada y en dónde el valor agregado se pierde.

2: Trazar el mapa de las relaciones clave

Este paso permite definir nuevos enfoques a partir de considerar el comportamiento

estratégico actual de la empresa y de sus competidores. Una vez realizado este mapa, se debe de buscar la manera más creativa y renovadora para despegarse de las prácticas tradicionales de la competencia. No solo se trata de buscar opciones para ser más eficiente o bien para diferenciar los productos y servicios actuales, sino se intenta reconfigurar la posición estratégica de toda la empresa, y de esta forma, enfocar sus capacidades actuales y futuras a los sectores más atractivos y estratégicos.

Se recomienda iniciar ampliando las fronteras del mercado, con el siguiente enfoque.

Ilustración 19 Fronteras del mercado.

En la ilustración 10 se explica cómo la empresa debe ir buscando nuevos mercados, partiendo de que es lo que necesitan los nuevos clientes.

Hay dos formas de trazar el mapa empresarial y dar pie a un enfoque más estratégico y de valor. Ya sea modificando la curva actual de valor o bien agregando nuevos atributos que no se ofrecen actualmente al mercado.

La idea es que la empresa llegue a generar un mapa similar al siguiente cuadro.

Ilustración 20 Curvas de valor.

En la ilustración 11 se observa una diferencia clara en relación con las competencias para poder tener una ventaja competitiva sólida.

3: Adaptarse y dar forma al panorama de negocios

Esta última etapa se enfoca a validar y dar forma a cómo la empresa desea ser percibida por el cliente, a partir del modelo de las expectativas. La idea es reconfigurar en enfoque estratégico, seleccionar los espacios más atractivos para competir y movilizar las capacidades empresariales a partir del proceso de transformación digital. En este sentido, esta etapa centra el nuevo enfoque estratégico para que la empresa alcance posiciones de excelencia, para ello se desarrolla el siguiente cuadro de las expectativas del cliente.

Ilustración 21 Cuadro de expectativas del cliente.

En esta ilustración 12 observamos cinco áreas importantes que se tienen que evaluar, las cuales son costo, calidad, flexibilidad, velocidad e innovación, factores que son muy importantes para los clientes y que marcan el inicio de las ventajas competitivas a explorar.

Para que el cliente perciba ...	Procesos en contacto con el cliente	Procesos internos en la empresa para lograr cada expectativa
Calidad		
Costo		
Innovación		
Velocidad.		
Flexibilidad		

Tabla 19 Expectativas del cliente Elaboración propia.

Con el apoyo de la ilustración 19 se explora cada una de las cinco áreas, e iniciamos preguntando como al cliente le gustaría que fuera el producto y o el servicio y con qué procesos la empresa puede lograr cumplir esa expectativa, se captura esta información para posteriores análisis.

Teniendo toda esta información se tiene una idea muy clara para poder continuar diseñando el modelo de negocio futuro ya con la (T.D.I.) Continuando con el modelo de negocio futuro describimos la etapa del cliente:

Cliente:

¿A quién le afecta esta situación y cómo le afecta?, Se refiere al cliente o usuario que se ve afectado (o se verá) por esta situación y las circunstancias que sufre el cliente (causa y consecuencia): La Herramientas a utilizar son la Observación y Estudio de mercado.

Producto:

¿Qué solución propongo y a través de qué producto?, Se debe proponer una solución al problema, reto u oportunidades a aprovechar e identificado previamente, que debe ser resuelto a través de un producto o serie de productos. **¿Cómo cubre mi producto esta situación?** Se refiere a las características del producto o solución y asegurarse de que están cubriendo las necesidades actuales y futuras del cliente. **¿Por qué la gente va a gastar su tiempo y dinero conmigo?** Identificar las razones que realmente hacen que nuestro cliente vaya a gastar dinero en nosotros, prefiriendo nuestra solución a otras que están en el mercado.

Marketing y comunicación

¿Cómo se entera de su existencia? Se refiere a qué vamos a hacer para que se entere el cliente tanto de la existencia del producto como de los beneficios que tiene para cubrir sus necesidades previamente identificadas.

Fase de preventa:

¿Dónde se entera? Se refiere a los canales de comunicación que vamos a utilizar para que

el cliente se entere. Estos canales deben ser los que frecuentan los clientes identificados. Es importante validar que este canal es el adecuado para el cliente que hemos definido. **¿Qué tipo de mensaje trasmite al cliente?** (modo y contenido) Se refiere al tipo de mensaje, cada cuánto tiempo y el tipo de contenido que vamos a trasladar (forma, contenido y periodicidad). **¿Cómo lo puede adquirir?** Se refiere al modo en que se va a comercializar los productos. **¿Dónde lo puede adquirir?** Se refiere al lugar físico y/o virtual donde se va a comercializar.

El canal de venta.

¿Qué puede adquirir? Se refiere a los productos principales y productos complementarios que mediante su uso y disfrute cumplen nuestra promesa de cubrir sus necesidades. **¿Cómo contacta conmigo tras la compra?** Se refiere al modo en que vas a tener contacto con el cliente durante la posventa. **¿Dónde se da lugar ese contacto?** Se refiere a los canales que vamos a usar para seguir en contacto conmigo. Es importante validar con el cliente que éste es el canal preferido para tener contacto con la empresa tras la venta del producto. **¿A través de qué medios?** Se refiere a los medios o los procesos que se establecen para realizar el contacto. **¿Cómo lo fidelizo?** Se refiere al modo en que vas a retener a tus clientes y hacer que su recurrencia sea la mayor posible. **¿Dónde lo fidelizo?** Se refiere al lugar dónde vas a ofrecer estos beneficios, tanto la entrega del modo de fidelizarlos, como dónde se van a beneficiar. **¿Con qué lo fidelizo?** Se refiere a los medios, productos, soluciones que vas a ofrecer para que sea fiel a la marca.

Procesos:

¿Qué procesos y actividades necesito llevar a cabo? Se refiere a los procesos y actividades que son necesarias para llevar a cabo para la producción del producto identificado que

cubre las necesidades, así como todas aquellas que hemos descrito para comunicar y comercializar el producto. **¿Dónde se llevan a cabo?** Se refiere a dónde se llevan a cabo los procesos dentro de la empresa. **¿Cómo son esos procesos?** Se refiere a la descripción de cómo se llevan a cabo, qué medios son necesarios para poder llevarlos a cabo.

Organización

¿Qué áreas intervienen? Se refiere a los departamentos necesarios para llevar a cabo las actividades identificadas dentro de la empresa. **¿Dónde deben estar ubicadas?** Se refiere a la ubicación física de los departamentos o áreas encargadas de llevar a cabo estas actividades. **¿Cómo están relacionadas entre sí?** Se refiere a la interconectividad que debe existir para que funcionen de forma idónea (medios)

Planeación, control, ejecución de las actividades de producción. Sistemas planos escritos (físicos) **¿Qué estructura debe tener?** Se refiere a la estructura, roles, personas, etc... que deben componer la empresa. Coordinador de cada área, personal técnico. **¿Dónde se llevan a cabo cada actividad?** Se refiere a en qué departamento se hacen las actividades, y quién hace qué. **¿Cómo llevan a cabo estas actividades?** Se refiere a las prácticas, tareas y rutinas que llevan a cabo las personas para materializar las actividades del día a día.

Recursos

¿Qué capacidades necesito? Se refiere a las capacidades técnicas que necesito que tenga mi personal para llevar a cabo esa actividad. Ejemplo: Capacidades en sistemas digitales de diseño, saber programar etc. Tengo que separarlas y saber: **¿Qué capacidades tengo yo?, ¿Qué capacidades no tengo?, ¿Qué capacidades voy a desarrollar internamente o incorporar a mi**

empresa a través de compra (propiedad de la empresa) ?, ¿Qué capacidades voy a buscar fuera de mi organización a través de alianzas, renta o pago por uso (seguirá siendo propiedad de terceros) ?, ¿Qué tecnologías necesito?

Se refiere a las tecnologías que necesito para llevar a cabo esa actividad. **¿Cuáles tengo yo?** Se refiere a las tecnologías que tengo actualmente. Tengo que separarlas y saber: **¿Cuáles no tengo?, ¿Cuáles tecnologías voy a desarrollar internamente o incorporar a mi empresa a través de compra (propiedad de la empresa)?, ¿Cuáles voy a buscar fuera de mi organización a través de alianzas, renta o pago por uso (seguirá siendo propiedad de terceros) ?, ¿Quién podría ser el aliado?,**

¿Qué infraestructura necesito? Se refiere a la infraestructura que necesito para llevar a cabo esa actividad. Tengo que separarlas y saber: **¿Qué infraestructura tengo yo?, ¿Qué infraestructura no tengo?, ¿Qué infraestructura voy a desarrollar internamente o incorporar a mi empresa a través de compra (propiedad de la empresa)?, ¿Qué infraestructura voy a buscar fuera de mi organización a través de alianzas, renta o pago por uso (seguirá siendo propiedad de terceros)? y ¿Quién podría ser el aliado?,**

¿Qué información necesito? Se refiere a la información que necesito para llevar a cabo esa actividad. Tengo que separarlas y saber: **¿Qué información tengo yo?, ¿Qué información no tengo?, ¿Qué información voy a desarrollar internamente o incorporar a mi empresa a través de compra (propiedad de la empresa) ?, ¿Qué información voy a buscar fuera de mi organización a través de alianzas o pago por uso (seguirá siendo propiedad de terceros)? y ¿Quién podría ser el aliado?**

¿Qué insumos necesito? Se refiere a los insumos que necesito para llevar a cabo esa actividad. Tengo que separarlas y saber: **¿Qué insumos tengo yo?, ¿Qué insumos no tengo?, ¿Qué insumos voy a desarrollar internamente o incorporar a mi empresa?**

¿Qué relaciones necesito? Se refiere a las relaciones que necesito para llevar a cabo esa actividad. Tengo que separarlas y saber: **¿Qué relaciones tengo yo?, ¿Qué relaciones no tengo?, ¿Qué relaciones voy a desarrollar internamente o incorporar a mi empresa?**

Costos e ingresos

¿Qué actividades generan gastos y en qué medida? Se refiere al desembolso que debe realizar la empresa por cada actividad para la normal operación de la empresa. **¿Qué actividades generan ingresos y en qué medida?** Se refiere a las actividades que generan ingresos y el ingreso medio por transacción que generan cada una de estas actividades. **¿Cuál es el punto de equilibrio?** Se refiere al número de transacciones que deben realizarse al precio medio por producto para poder llegar al punto de equilibrio ($\text{Ingresos} - \text{Costos} = 0$). Cuando se tiene más de un producto o familia de productos, se debe utilizar el porcentaje habitual que supone cada familia de producto sobre los ingresos totales, multiplicado por su precio medio.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Business Model canvas (Alt & Zimmermann, 2014) el business model canvas es una figura ilustrativa diseñada por Alexander Osterwalder que contiene 9 bloques que componen un modelo de negocio.

Ilustración 22 Modelo Canvas

De esta manera definimos, el primer Pilar qué es el modelo de negocio futuro orientado al cliente.

Una vez generado el modelo de negocio futuro se incorporan los elementos transformadores, son aquellos recursos o variaciones que al ser incorporadas en el modelo de negocio provocan cambios relevantes, que permiten a las empresas adquirir en mayor o menor medida las características de las empresas digitales.

Los Elementos Transformadores que previamente se explicaron en capítulos anteriores y los cuales pueden ayudar a la empresa en su crecimiento exponencial y en su transformación digital son: Trabajo en red, Información unificada y en tiempo real, Desmaterialización, Autonomía de personas, Compromiso de los trabajadores, Experimentación, Reducción de fricción, Crowdsourcing, Herramientas de apoyo, Predicción, Interconexión entre actividades, Automatización de las actividades, Recursos bajo demanda, Deslocalización de la demanda y la

Recurrencia de ingresos.

Conclusión del pilar Modelo de negocio:

Podemos concluir que siguiendo la metodología para lograr estudiar el modelo de negocio actual y desarrollar un modelo de negocio futuro que está enfocado a la satisfacción del cliente, generará una ventaja competitiva clara y sostenible para el logro de los resultados planteados.

Pilar 2 Cultura Ágil.

La evolución a una cultura ágil, en paralelo con la transformación digital incremental (T.D.I.), implica un proceso de gestión complejo, pero posible de lograr si se entiende que el cambio cultural que tiene que ver con el cambio de actitudes, de hábitos de trabajo, de conductas y de comportamientos que actualmente se viven, y que sean afines con la Cultura ágil a implementar, estarán en congruencia con la transformación digital Incremental (T.D.I.) que se busca.

Por lo anterior, queda evidente que la transformación digital afecta la estrategia, la tecnología, los procesos, la estructura y, por supuesto a las personas, por lo que es importante gestionarlas.

Implica diseñar un programa que incluye diagnósticos, capacitación (para ahora) y de desarrollo (para el futuro de mediano y largo plazo), actividades de seguimiento y acompañamiento, para facilitar que el proceso de transformación digital se dé de manera adecuada.

Modelo de intervención propuesto:

Ilustración 23 Modelo de intervención de cultura ágil Elaboración propia.

En la ilustración anterior se describe de manera grafica el plan de implementación de la cultura ágil. El cual tiene cinco fases la primera es diagnosticar la cultura actual, la segunda fase es desarrollar un plan de acción para la transformación de la cultura ágil, la tercera etapa es integrar el modelo de cultura y el liderazgo deseado para la empresa, la cuarta etapa es el desarrollo de los líderes y los colaboradores, la quinta etapa es lograr la alineación de la cultura en los procesos de la empresa.

Ilustración 24. Escala en la disposición de las personas.

En la ilustración podemos observar, el grado de aceptación del cambio por medio de los empleados, los cuáles son importantes tenerlos en cuenta para poder realizar una adecuada transformación de la cultura laboral.

Ilustración 25 Escala en la disposición de las personas 2

En la ilustración podemos observar, el nivel del cambio que es necesario integrar en las organizaciones, en el nivel más bajo y el más recomendado, los cambios son impredecibles para las personas y conviven inconscientemente con ellos, en el siguiente nivel las personas ya pueden percibir ligeramente los cambios en sus rutinas, en el siguiente nivel las personas perciben los cambios conscientemente y conviven con ellos pero existe una preocupación, en el siguiente nivel los cambios causan una fuerte presión en las personas y se genera una resistencia al cambio.

Estrategias para esquivar la resistencia al cambio
• Educación y comunicación
• Participación y compromiso
• Facilitación y apoyo
• Negociación y acuerdo
• Manipulación y cooptación
• Coerción explícita o implícita

Ilustración 26 Estrategias para esquivar la resistencia al cambio.

En la ilustración podemos observar seis estrategias para esquivar la resistencia al cambio la primera es educación y comunicación, participación y compromiso, facilitación y apoyo, negociación y acuerdos, manipulación y cooptación y coerción explícita o implícita en relación con las situaciones que se pueden presentar en el proceso de transformación digital de las empresas.

Las estrategias enlistadas están ordenadas de acuerdo con su calidad y cualidad de atención a las personas:

Educación y comunicación: La comunicación de ideas y del proyecto ayuda a percibir la

necesidad de la transformación y su lógica inherente, Incluye reuniones, discusiones, presentaciones grupales, informes y memorandos.

A dónde pretende llegar la empresa con el cambio, y cuál es el papel de las personas para lograr ese objetivo cuanto antes y de la mejor manera posible.

Participación y compromiso: Estos dos factores suceden cuando aquellos que apoyan involucran a los que se resisten en algún aspecto del proyecto y de la implantación del cambio, y escuchan sus sugerencias, La resistencia se neutraliza con un esfuerzo participativo, La participación y el compromiso emocional de los empleados representan una postura democrática.

Puede conducir a una solución poco eficiente a causa de la intervención de muchas personas en el proceso, y también consumir tiempo excesivo en discusiones e intercambio de ideas. Si el cambio es lento, suave y de largo plazo, esta estrategia es la más indicada.

Facilitación y apoyo: Incluye asesoría, capacitación interna en las nuevas funciones, planes de desarrollo y adquisición de nuevos conocimientos y habilidades para preparar a las personas, Es decir, la empresa aprovisiona a su personal con las técnicas y herramientas para la transformación. Los enseña a lidiar con la tecnología, el saber hacer, el know how del cambio es muy útil cuando el temor y la ansiedad están en la base de la resistencia.

Negociación y acuerdo: Es una especie de convenio, indicado cuando queda claro que alguien cuyo poder de resistencia es muy representativo va a perder con las reformas. Los acuerdos evitan resistencias, la manipulación y cooptación, En situaciones extremas algunas empresas utilizan tácticas secretas para influir en las personas.

Manipulación, es el empleo selectivo de información y la estructuración consciente de

ciertos sucesos.

La cooptación, es dar a una persona un papel deseable en el proyecto o implantación del cambio. Cooptar a un grupo es otorgar a uno de sus líderes o a alguien que dicho grupo respeta, un papel importante en el nuevo proceso casi siempre es una manera barata y fácil de obtener el apoyo de grupos y personas. Entre sus desventajas está que, si las personas sienten que se les induce o manipula, que se les engaña o trata con falsedades, pueden reaccionar de manera negativa.

Coerción, Cuando la rapidez es esencial y las modificaciones no son populares, la coerción puede ser la única opción. Coerción: esta táctica es arriesgada, pues los empleados quedan profundamente lastimados y resentidos cuando se les obliga a cambiar.

De las estrategias descritas, se sugiere utilizar de entre las tres primeras. Es por esto por lo que se propone un taller de sensibilización para la transformación digital itinerante, que abarque a todas las personas y departamentos de la organización, independientemente de su tamaño. De haber particularidades importantes de observar, se abordarían en lo particular.

Épica de la (T.D.I.) Organizacional.

Como primer paso se describe la cultura ágil a generar para la cual se desarrollan las siguientes acciones: Entendimiento de la visión estratégica y los objetivos a largo plazo del negocio, Identificación de la cultura y los valores que la Dirección quiere instituir en la organización, Definición de indicadores estratégicos relativos a factores culturales, a procesos de C.A. y al negocio que midan el impacto del Programa de Transformación.

Entendimiento de la visión Estratégica para basar el proyecto de cambio: Analizar la Misión de la organización, Orientar la Visión acorde a la (T.D.I.) “visualización del negocio y la

Transformación digital incremental (T.D.I.), así como la épica y sus retos y desarrollar los planes para alcanzar dichos objetivos, desarrollar las principales políticas/iniciativas relacionadas al logro de la (T.D.I.).

Los valores que rigen la cultura ágil: Cultura y comportamientos que se quiere impulsar en la organización para el logro de la (T.D.I.), identificar las barreras que podrían obstaculizar la (T.D.I.), lograr la adecuada medición de los indicadores de impacto del programa de cultura ágil.

Diagnóstico de Cultura ágil (C.A.) para lo cual se desarrolla la siguiente

metodología:

El modelo consta de siete dimensiones con un total de 88 reactivos.

Este instrumento tiene el objetivo de diagnosticar la cultura de las organizaciones.

Está diseñado en formato de cuestionario y es necesario que las personas respondan a siete dimensiones que integran la cultura ágil.

Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo, Compañerismo, Cultura organizacional y cultura Ágil.

Hay una variedad amplia de maneras de evaluar la cultura organizacional, pero este instrumento ha sido considerado como útil y preciso para diagnosticar aspectos importantes (dimensiones) de la cultura que prevalecen en una organización.

Este instrumento tiene dos intenciones; la primera, identificar la cultura actual de la organización; y, la segunda, poder formular un plan de trabajo para implementar la cultura ágil (T.D.I.), para que la organización pueda ser competitiva con las futuras demandas del entorno y las oportunidades del mercado.

Se trata de animar a los miembros de la organización a que se tomen el tiempo para responder a las siete dimensiones del instrumento. La propuesta es que valoren la organización en el estado actual y a sus líderes.

Por ejemplo, si su objetivo es que su organización llegue a ser aún más excelente, si es para alcanzar sus aspiraciones más altas, si se va a convertir en un ejemplo sobresaliente de alto rendimiento, si va a ser el punto de referencia para su industria ¿cómo debería ser su cultura?

Como ya se comentó, el propósito del instrumento de diagnóstico de la cultura Ágil es evaluar siete dimensiones clave de la cultura organizacional. Al completar el instrumento, se proporciona una imagen clara como es evaluada la cultura actual de la empresa en relación con las siete dimensiones anteriormente descritas.

Ilustración 27 Diagrama de Cultura ágil Elaboración propia.

Cada organización, será descrita por su recopilación de respuestas. Por lo tanto, se solicita

que las respuestas sean lo más precisas.

El Instrumento para evaluar la cultura ágil consta de siete dimensiones (Anexo 1), El instrumento está desarrollado una Escala de Likert, del 1 al 5 siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta en cada una de las dimensiones.

El instrumento es levantado, al 100% del personal de la empresa, aclarando previamente que se estará clasificando o calificando al líder directo. Previamente con apoyo del área de recursos humanos o su similar en la organización se desarrolla un listado de los líderes y el personal con el cual colaboran.

Una vez realizado esta tabla informativa, se envía el instrumento digital a todos y cada uno de los integrantes de la organización.

Se da un periodo de tiempo para que lo desarrollen y se puedan tabular las respuestas por líder y el promedio total de la empresa.

Las respuestas producirán dos valoraciones independientes de la cultura de su organización, una tal como existe actualmente y otra como es la cultura ágil necesaria para la transformación digital Incremental (T.D.I.).

Calificando el Instrumento para Evaluar la Cultura Ágil (C.A.)

Para calificar y graficar el instrumento, se utiliza una hoja de Excel. Calificar el Instrumento es muy fácil. Requiere cálculos aritméticos simples. El primer paso es capturar todos los instrumentos, de acuerdo con la plantilla de Excel. Una vez capturados todos los instrumentos, se estará generando una tabla en que aparecen agrupadas cada una de las siete dimensiones y se estará a su vez generando una mezcla de cultura.

Después de generar esa tabla, se elaboran ocho gráficas, una general que representa la mezcla de cultura ágil y siete más, con la mezcla de la percepción de cada una de las siete dimensiones que integran este instrumento. Estas dimensiones son: Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo, Compañerismo, cultura organizacional y cultura Ágil.

El modelo de transformación cultural ágil, está basado en el trabajo y colaboración de los líderes de la empresa, es decir la metodología y la evolución se hace y se aplica directamente a los líderes existentes en la empresa, ya que por medio de los líderes se genera la nueva cultura ágil que entendemos por líder, un líder logra un “ lugar donde se logran los objetivos de la organización, con personas que entregan lo mejor de sí mismas, y trabajan unidas como equipo/familia, todo ello en un ambiente de confianza”.

La siguiente etapa es:

Desarrollo del plan de Acción para la Transformación cultural Ágil

Con la herramienta del diagnóstico previamente realizado.

Análisis profundo de los factores que impactan cultura organizacional a través de talleres y análisis documental.

Plan de acción para lograr la transformación que busque lograr la cultura Ágil, mejorando el trabajo de los líderes y el ambiente laboral y los resultados del negocio.

La siguiente etapa es:

Modelo Cultural de Líderes Ágil.

El cual está conformado de los siguientes puntos: Modelo y desarrollo de líderes: En donde se definirán las competencias y los perfiles de los puestos clave, se evaluará a los líderes y se les

desarrollará.

Implantación de prácticas culturales adecuadas para la cultura de la organización. Alineación estratégica del Area de RR.HH. y Mejora Procesos en el área de RR.HH. Para la adecuada definición de competencias, habilidades clave y desarrollo de perfiles, es necesario desarrollar los siguientes puntos:

Para alcanzar la visión estratégica (fijada por la alta dirección), la cultura y los comportamientos que la organización desea obtener es importante definir las competencias para las posiciones clave.

En función de competencias y habilidades estratégicas, de gestión y culturales, se diseña del perfil deseado de los líderes

Ilustración 28 Modelo Cultural de Líderes Ágil.

En la ilustración podemos observar la evolución en la estrategia a implantar donde se parte de los objetivos estratégicos a la determinación de las competencias y las habilidades necesarias en la organización para poder concluir en el proceso de transformar los líderes de la organización donde recae la cultura Ágil necesaria para la TDI.

Desarrollo de Líderes y Colaboradores:

Definir las competencias y los perfiles que los líderes deben poseer. Medir las competencias y las habilidades de los líderes, compararlos con el perfil definido e identificar los

gaps.

Preparar planes de desarrollo para los líderes, Desarrollar a los líderes (T.D.I.), Talleres Hombres de negro (T.D.I.), dirigidos a resolver las necesidades específicas de desarrollo y Coaching para acompañar a los líderes en la aplicación de las competencias culturales en sus lugares de trabajo:

Una vez diagnosticado la cultura ágil se empieza a trabajar con una mentoría focalizada y personalizada a cada uno de los líderes, esta mentoría consta de Diez bloques los cuales son: Inspirando: Ayudar a las personas a comprender cómo contribuyen a los más altos propósitos de la organización, Contratando: Seleccionar a personas condones /talentos que estén adecuados con la cultura para poder contribuir al crecimiento de la organización, Celebrando: Celebrar los éxitos de la organización y el trabajo en equipo de manera distintiva e inusual, Desarrollando: Ayudar a cultivar sus talentos para crecer profesionales y personalmente, Comunicando: Brindar información honesta y transparente para lograr que las personas contribuyan creativamente al éxito de la organización, Escuchando: Ser accesible para que las personas puedan hacer preguntas, Sugerencias, y expresar sus preocupaciones, Compartiendo: Compartir el resultado del negocio forma equitativa entre todos los que colaboraron con su trabajo para lograrlo y con la comunidad. Cuidando: Ofrecer beneficios distintivos que respondan a las necesidades de las personas demostrar preocupación e interés en tiempos de crisis. Agradeciendo: Demostrar gratitud y aprecio de manera frecuente y espontánea. Ágil: Incentivar una mentalidad de ágilidad evolutiva productiva y emotiva.

Esta mentoría está enfocada con el único propósito de generar los lazos de confianza

necesarios para que el líder pueda comunicar, y construir con su equipo de trabajo en: Creatividad, Comunicación, Competencia, Integridad, Respeto, Apoyo, Colaboración, Cuidado, Orgullo, Trabajo individual, Equipo, Organización, Compañerismo, Relaciones cercanas, Hospitalidad, Sentido de unidad, Imparcialidad, Equidad, Ausencia de favoritismo y Justicia.

Alineación de Procesos a la (T.D.I.).

Priorización de los procesos a implantar con base a mejores prácticas para la Transformación Digital Incremental. (T.D.I.). Implantación de mejoras en las áreas de RR.HH. como son los procesos de atracción, desarrollo y retención de talento, cuidado del personal y comunicación interna.

Procesos clave de capital humano

Desarrollar los procesos claves de la empresa para la adecuada atracción de Talento como son: Descripciones de Puestos, Modelo de Líderes, Reclutamiento, Contratación, Compensación, Desarrollo de Talento, Evaluación del Desempeño, Planes de Desarrollo, Sistema de Competencias de Líderes, Planes de Carrera, Planes de Sucesión, Retención de Talento, Inspiración: Misión, Visión y Valores, Reconocimiento, Retroalimentación, Comunicación Interna y Canales de Apelación.

Se priorizan los procesos y prácticas a implantar en base al impacto, urgencia, costo y dificultad. Se proponen lineamientos de cómo mejorar los procesos con base a las mejores prácticas. Se implantan las mejoras de procesos y prácticas organizacionales en función de los lineamientos para un adecuado desarrollo presente y futuro de la cultura ágil (T.D.I.).

Podemos concluir que, con la adecuada implementación del cambio de cultura Ágil en la

organización, la empresa logra, evolucionar su cultura organizacional a una de alto desempeño, enfocada a las necesidades de las empresas en los tiempos actuales y futuros.

Conclusión del pilar cultura Ágil

Podemos concluir que la adecuada comprensión de la cultura existente dentro de la organización es importante, así como tener una herramienta para medirla o diagnosticarla, y poder generar un plan de trabajo hacia la cultura deseada es un proceso clave para la (T.D.I.), ya que la implementación a una cultura ágil, podrá garantizar que la organización logre mantenerse dentro de los cambios necesarios que dicte el mercado y la tecnología, recordando que estos no dejarán de evolucionar ni cambiar con una mayor velocidad y agresividad para las empresas, por lo cual es importante que la organización y los equipos de trabajo estén con la cultura ágil adecuada para hacer frente a los cambios constantes.

Pilar 3 Arquitectura Digital enfocada al cliente, a productos, subproductos y microservicios.

La transformación digital, más que implementar herramientas digitales en los procesos, implica una optimización de estos, en la mayoría de los casos con herramientas digitales, pero representa también una oportunidad para realizar mejoras en los mismos, que pueden no implicar herramientas digitales. La transformación digital representa una oportunidad idónea para realizar el rediseño de procesos operativos y asegurar que éstos están centrados en la generación de mayor valor para el cliente y los empleados.

Una de las mejores maneras de diseñar un proceso operativo es con base en la metodología Lean, y una de sus herramientas más poderosas es el VSM Mapa de flujo de valor (Value Stream Map). Este permite realizar un análisis del flujo de información, materiales y otros recursos que pasa a través del proceso necesario para entregar a un cliente el producto o servicio que ordenó.

Metodología

Siguiendo la metodología de evaluación del grado de autonomía del Análisis Integral de la empresa, debemos valorar el grado de autonomía de las actividades y registrarlas en la tabla de cada operación del VSM.

Recordemos que entendemos por grado de autonomía la independencia de los procesos y actividades clave de la empresa gracias a la automatización y a la menor intervención del trabajador.

El nivel de autonomía se calcula del siguiente modo: Se califica con 0: La actividad es completamente manual (0%), Se califica con 1: La actividad es mixta, siendo mayor la actividad del hombre que de la máquina (33%), Se califica con 2: La actividad es mixta, siendo mayor la actividad de la máquina que del hombre (66%), Se califica con 3: La actividad es completamente automática y no requiere ninguna interacción por parte de un trabajador (100%).

Pedimos a la empresa que valore del 0 al 3 el grado de dificultad para modificar la automatización ante la necesidad de introducir cambios para cada actividad: Se califica con 0:

Modificar la actividad o programación de la máquina tiene una complejidad alta (25%), 1:
 Modificar la actividad o programación de la máquina tiene una complejidad media (50%), 2:
 Modificar la actividad o programación de la máquina tiene una complejidad baja (75%), 3:
 Modificar la actividad o programación de la máquina tiene una complejidad prácticamente nula o nula (100%).

Realizamos la fórmula siguiente para cada área: Grado de autonomía = Nivel de automatización actual de la operación (NAO) x Grado de dificultad para la automatización (GDA).

En la herramienta se alimentarán los diferentes valores de automatización para cada una de las operaciones, de manera que se puedan establecer los niveles actuales de cada una de ellas.

De acuerdo con estos datos, se generan las siguientes tablas en la sección Análisis:

	0: La actividad es completamente manual (0%)	1: La actividad es mixta, siendo mayor la actividad del hombre que de la máquina (33%)	2: La actividad es mixta, siendo mayor la actividad de la máquina que del hombre (66%)	3: La actividad es completamente automática y no requiere ninguna interacción por parte de un trabajador (100%).	
Grado de dificultad para la automatización			●		1: Modificar la actividad o programación de la máquina tiene una complejidad alta (25%).
					2: Modificar la actividad o programación de la máquina tiene una complejidad media (50%).
					3: Modificar la actividad o programación de la máquina tiene una complejidad baja (75%).
					4: Modificar la actividad o programación de la máquina tiene una complejidad prácticamente nula o nula (100%).
Nivel de automatización de la operación					

Ilustración 29 Nivel de automatización de la operación.

La intersección entre las dos variables nos indica el nivel de automatización vs la complejidad para lograrlo, en el ejemplo anterior se observa que es una operación que puede llevarse a la completa automatización con una complejidad media (si es que se determina que la operación debe mejorar de acuerdo con el nuevo modelo de negocio)

Nivel de infraestructura tecnológica

La propuesta de transformación digital a partir de la herramienta VSM implica partir del mismo principio, pero agregando una variable fundamental que es el grado de autonomía, construida a partir de los siguientes criterios: Guiding Principles for the implementation of industrie 4.0 in small and medium sized businesses. Esta es una guía diseñada por VDMA (Asociación de la Industria de Ingeniería Mecánica en Alemania) como una forma de ayudar a que las pequeñas y medianas empresas alemanas puedan lograr una transformación a través de las herramientas de Industria 4.0.

Las variables propuestas son las siguientes: Procesamiento de datos en producción (PDP), Comunicación máquina a máquina (CMM), Comunicación en red (CR), Tecnologías de información y comunicación en producción (TICP), Interfaces hombre – máquina (IHM), Eficiencia con lotes pequeños (ELP).

De acuerdo con la guía, los procesos tienen diferentes niveles de avance en relación con la

Industria 4.0. Es importante mencionar que se deben considerar solo las variables que se identifiquen como indispensables para la transformación de acuerdo con la visión de la empresa y su modelo de negocio futuro, no se trata de realizar inversiones en conceptos que no aportan valor a la (T.D.I.).

A continuación, se detallan los diferentes niveles de avance de cada una de las variables planteadas:

Procesamiento de datos en producción (PDP)

Ilustración 30 Procesamiento de datos en producción (PDP)

El procesamiento de datos para diversas aplicaciones es un problema clave para las Industria 4.0 en producción. El procesamiento de datos en producción puede ser usado para documentación simple, así como para objetivos de monitoreo de procesos, planeación de procesos autónomos y control.

Niveles: No procesamiento de datos: 0%, Almacenamiento de datos para documentación: 25%, Análisis de datos para el monitoreo de procesos: 50%, Evaluación de datos para la planeación

y control de procesos: 75%, Planeación y control de procesos automáticos: 100%.

Comunicación máquina a máquina (CMM)

Ilustración 31 Comunicación máquina a máquina (CMM)

Las interfaces para un intercambio de datos automáticos entre máquinas forman la base para numerosas aplicaciones de Industria 4.0. Interfaces Field bus, ethernet industrial e interfaces web se aplican en el ambiente industrial. Las interfaces web y las aplicaciones con intercambio de información autónoma (servicios web) ofrecen la ventaja de una posible separación de la información y el lugar físico.

Niveles: No existe comunicación entre máquinas: 0%, Interfaces de bus de campo: 25%, Interfaces ethernet industriales: 50%, Máquinas tienen acceso a internet: 75%, Servicios web (software M2M: máquina a máquina): 100%.

Comunicación con producción a través de redes a lo largo de la compañía (CR)

Ilustración 32 Comunicación con producción a través de redes a lo largo de la compañía (CR)

Una mejora de las redes entre producción y otros niveles de la compañía abre sinergias y evita duplicación del trabajo. Las redes entre producción y otros departamentos facilitan las soluciones de IT unificadas, flujos de trabajo estandarizados o formatos de archivos usados de manera consistente de los cuales la compañía entera se beneficia.

Niveles: No existe comunicación en red con producción en ninguna de las unidades de negocio: 0%, Intercambio de información vía email / telecomunicaciones: 25%, Formatos uniformes de datos y reglas para el intercambio de información: 50%, Formatos de datos uniformes y servidores de datos enlazados de manera inter divisional: 75%, Soluciones de IT totalmente comunicadas en red de manera inter divisional: 100%.

Infraestructura de Información y Tecnologías de Telecomunicación en Producción (TICP)

Ilustración 33 Infraestructura de Información y Tecnologías de Telecomunicación en Producción (TICP)

La infraestructura de tecnologías de información y telecomunicaciones en producción determina las posibilidades de implementar aplicaciones innovadoras y mejoras potenciales para procesos técnicos y organizacionales. Adicionalmente, el uso de servidores de datos centrales y portales de comunicación basados en web. Los procesos automatizados para intercambiar datos con socios externos de la cadena de valor o mejor dicho redes de valor, representan pasos firmes hacia la visión de Industria 4.0.

Niveles: Intercambio de información vía email / telecomunicaciones: 0%, Servidores de datos centrales en producción: 25%, Portales basados en internet con compartición de datos: 50%, Intercambio de información automatizado: 75%, Los proveedores / clientes están completamente integrados al diseño del proceso: 100%.

Interfaces Hombre – Máquina (IHM)

Ilustración 34 Interfaces Hombre – Máquina (IHM)

Considerando el incremento de la complejidad de los sistemas de producción, las interfaces hombre-máquina enfocan. En la realidad industrial, el punto de entrada es frecuentemente representado por displays locales que no tienen conceptos de operación amigables con el usuario. Los nuevos conceptos de operación tales como tabletas móviles o gafas de datos que proveen convenientemente la información correcta en el lugar correcto son potencialmente prometedoras para la simplificación del trabajo de los empleados y el incremento de la eficiencia de producción

Niveles: No existe intercambio de información entre hombre y máquina: 0%

Uso de interfaces de usuario locales: 25%, Monitoreo / control de la producción centralizado / descentralizado: 50%, Uso de interfaces de usuario móviles: 75%, Realidad aumentada y asistida: 100%.

Eficiencia con Lotes Pequeños (ELP)

Ilustración 35 Eficiencia con Lotes Pequeños (ELP)

La tendencia a los bienes producidos individualmente y lotes continuamente pequeños llevan al incremento de la complejidad de los procesos de producción. El alcanzar mayor eficiencia con lotes pequeños es un factor de decisión competitiva, una estructura modular de los respectivos productos o el uso flexible de instalaciones de producción con la coordinación apropiada en la cadena de valor respectiva puede abrir nuevos potenciales

Niveles: Sistemas de producción rígidos y una pequeña proporción de partes idénticas: 0%, Uso de sistemas de producción flexibles y partes idénticas: 25%, Sistemas de producción flexibles y diseño modular para los productos: 50%, Producción flexible basada en componentes de productos modulares dentro de la compañía: 75%, Producción modular basada en componentes en redes de valor agregado: 100%.

En la arquitectura digital se capturan los datos.

La integración de esta información construye el gráfico de radar con el cual se pueden observar los diferentes niveles de cada una de las variables:

Ilustración 36 Nivel de infraestructura Elaboración propia.

Es importante tener en cuenta que no se trata de subir de un nivel a otro solo por tener un mejor indicador, sino es que es necesario combinar este nivel de infraestructura con el tipo de datos y su importancia en el nuevo modelo de negocio para establecer si es necesario realizar mejoras que soporten un mejor desempeño en el nuevo modelo de negocio.

Datos analizables

Siguiendo la metodología utilizada en el Análisis Integral de la Empresa, entendemos por datos analizables al número de datos reales relevantes para la empresa que pueden ser consultados en tiempo real. Para obtener la cantidad de datos analizables hacemos lo siguiente: Preguntamos a la empresa cuántos datos considera relevantes para medir las operaciones de su empresa y tomar decisiones, Preguntamos a la empresa cuántos de estos podría decírmelo justo ahora sin la

necesidad de interactuar con un trabajador.

Realizamos la fórmula siguiente: $\text{Datos analizables} = \text{Cantidad de datos que puede consultar en tiempo real} / \text{Cantidad de datos totales que considera relevantes para tomar decisiones}$.

En el análisis que se realizará para cada operación, se obtienen los datos que genera cada proceso, el tipo de datos (manuales, electrónicos sin y con conexión en red), tipo de procesamiento de los datos (informe, estimación, control) y tipo de decisiones que se toman en base a los datos (de producción, de calidad, de ajuste a la máquina, de escalamiento a niveles superiores).

Para la alimentación de la herramienta se agregan tres variables a identificar en cada operación: Importancia de los datos de la operación para el modelo de negocio futuro (ID), Tipo de datos que se generan (TD), Tipo de procesamiento de datos (TPD), Tipo de decisión sobre los datos (TDD)

Para la importancia de los datos se tiene la siguiente clasificación: Importancia de los datos (ID), 0: Los datos generados en la operación son de mínima importancia en el contexto general de la empresa, no se utilizan para decisiones ni importantes ni medianamente importantes, 1: Los datos generados en la operación son medianamente importantes para la toma de decisiones sobre la misma operación, pero no para decisiones estratégicas del negocio, 2: Los datos generados en la operación son importantes para decisiones locales en la operación y para el monitoreo y control del proceso, se realizan reportes para analizar tendencias a través de un procesamiento de datos

básico, 3: Los datos son importantes para la estrategia del negocio, se realizan reportes para analizar tendencias a través del procesamiento de los datos y pueden ser almacenados de manera asíncrona o en un tiempo posterior a su generación en un repositorio central para su disposición.

4: Los datos son sumamente importantes para la estrategia del negocio, es indispensable que se generen y procesen en tiempo real y sean comunicados a posiciones específicas de la organización o a un repositorio central para su disposición.

De acuerdo con la información generada con estas variables, se proponen las siguientes tablas generadas automáticamente para el análisis de pares de variables que permitan tomar decisiones sobre la operación de acuerdo con el modelo de negocio futuro.

Nivel de infraestructura deseado vs. Importancia de los datos

	Información poco importante/precindible	Información importante para el negocio en tiempo diferido	Información estratégica para el negocio en tiempo real	
Nivel de Infraestructura actual				Infraestructura suficiente para la transformación digital
		●		Infraestructura básica útil susceptible de ser escalada
				Infraestructura Insuficiente para transformación digital
	Importancia de datos			

Ilustración 37 Nivel de infraestructura deseado vs. Importancia de los datos

Tipos de datos vs Tipos de decisiones sobre los datos

	Manuales	Electrónicos sin red	Electrónicos con red	Red en tiempo real	
Tipo de decisiones sobre los datos (TDD)					Decisiones estratégicas
					De calidad
					De producción
	●				De ajuste de máquina
	Tipos de datos (TD)				

Ilustración 38 Tipos de datos vs Tipos de decisiones sobre los datos

Tipos de datos vs Procesamiento de datos en producción (PDP)

	Manuales	Electrónicos sin red	Electrónicos con red	Red en tiempo real	
Procesamiento de datos en producción (PDP)					PDP suficiente para la transformación digital
	●				PDP básica útil susceptible de ser escalada
					PDP Insuficiente para transformación digital
	Tipos de datos (TD)				

Ilustración 39 Tipos de datos vs Procesamiento de datos en producción (PDP)

Importancia de los datos vs. Procesamiento de datos en producción (PDP)

	Información poco importante/ prescindible	Información importante para el negocio en tiempo diferido	Información estratégica para el negocio en tiempo real	
Procesamiento de datos en producción (PDP)				PDP suficiente para la transformación digital
		●		PDP básica útil susceptible de ser escalada
				PDP Insuficiente para transformación digital
	Importancia de datos			

Ilustración 40 Importancia de los datos vs. Procesamiento de datos en producción (PDP)

Importancia de datos vs interfaces hombre-máquina (IHM)

	Información poco importante/ prescindible	Información importante para el negocio en tiempo diferido	Información estratégica para el negocio en tiempo real	
Interfaces hombre-máquina		●		Interfaces H-M suficiente para la transformación digital
				Interfaces H-M básica útil susceptible de ser escalada
				Interfaces H-M Insuficiente para transformación digital
	Importancia de datos			

Ilustración 41 Importancia de datos vs interfaces hombre-máquina (IHM)

Importancia de datos vs Comunicación máquina a máquina (CMM)

	Información poco importante/precindible	Información importante para el negcio en tiempo diferido	Información estratégica para el negocio en tiempo real	
Comunicación máquina a máquina				Comunicación M-M suficiente para la transformación digital
		●		Comunicación M-M básica útil susceptible de ser escalada
				Comunicación M-M Insuficiente para transformación digital
Importancia de datos				

Ilustración 42 Importancia de datos vs Comunicación máquina a máquina (CMM)

Importancia de datos vs Comunicación en red

	Información poco importante/precindible	Información importante para el negcio en tiempo diferido	Información estratégica para el negocio en tiempo real	
Comunicación en red				Comunicación en red suficiente para la transformación digital
				Comunicación en red básica útil susceptible de ser escalada
		●		Comunicación en red Insuficiente para transformación digital
Importancia de datos				

Ilustración 43 Importancia de datos vs Comunicación en red

Importancia de datos vs. Tecnología de información y comunicación en producción (TICP)

	Información poco importante/precindible	Información importante para el negocio en tiempo diferido	Información estratégica para el negocio en tiempo real	
Tecnologías de información y comunicación en producción (TICP)		●		TICP suficiente para la transformación digital
				TICP básica útil susceptible de ser escalada
				TICP Insuficiente para transformación digital
	Importancia de datos			

Ilustración 44 Importancia de datos vs. Tecnología de información y comunicación en producción (TICP)

Una vez evaluado el análisis de cada uno de los procesos pasamos a desarrollar la arquitectura digital de la empresa, en la cual nos ayuda en cada de los procesos y su interacción con la tecnología.

Para la formulación de la Arquitectura digital, se tiene que tomar en cuenta las personas que intervienen en ellos (clientes y empleados), es clave para entender a la empresa, organizar equilibradamente el trabajo, y hacerla más eficiente, en la cual que se debe de asegurar que, aunque en los procesos interactuarán herramientas tecnológicas con las personas, las personas, es decir, los clientes y empleados involucrados, deben siempre estar en el centro de las decisiones.

La identificación de oportunidades de mejora debe llevarse a cabo a través del mapeo de

procesos y del análisis de esos mapas, por parte de las personas involucradas. Esto es cierto tanto para los procesos que implican herramientas digitales como para los que no.

Retomaremos parte de la metodología anterior para desarrollar la arquitectura digital para las empresas en la transformación.

A continuación, el listado de pasos necesarios para el rediseño de un proceso que implique herramientas digitales y mapeo de este, basado en la guía de mapeo de procesos de CREATLY (Athuraliya, 2021)

Identificar y nombrar el proceso que se necesita mapear. Definir el principio y fin de dicho proceso ¿Qué magnitud de cambios se quieren hacer? ¿Qué actividades están implicadas?

Trabajar con el equipo adecuado. Es crucial que las personas involucradas en el rediseño de la arquitectura digital estén trabajando en los procesos y que conozcan bien. Lo mejor es tener un equipo en el que las aportaciones de todos son consideradas, y están incluidas las personas que ejecutan y gestionan el proceso actual, y las personas que ejecutarán y gestionarán el proceso rediseñado.

Recabar la información necesaria ¿En dónde inicia y termina el proceso actualmente? ¿Cuáles deben ser los pasos entre estos dos puntos? ¿Cuáles son los insumos y los productos del proceso? ¿Qué tipo de información y datos se generarán? ¿Quién hace qué, cuándo y cómo?

Organizar los pasos o actividades implicadas en el proceso en un orden secuencial. Que el

equipo defina y todos estén de acuerdo con ese orden de principio a fin.

Dibujar el mapa del proceso manteniendo en mente las mejores prácticas del mapeo de procesos. Analizar el mapa para encontrar áreas de oportunidad de mejora. Identificar ineficiencias y cuellos de botella hacerse las siguientes preguntas: ¿Hay pasos que podrían ser eliminados?, ¿En dónde se pueden hacer mejoras?

Buscar soluciones digitales a las áreas de mejora y preguntar: ¿Existe una manera de digitalizar el intercambio de información?, ¿Se pueden recabar los datos obtenidos en tiempo real?, ¿Los recursos incluidos en el proceso se pueden gestionar mediante un MRP? Es importante no limitar las posibles mejoras a las herramientas digitales que el equipo conoce. Hay que proponer como reto cualquier mejora potencial, para llevar a cabo la asignación de las herramientas digitales que pueden contribuir a esas mejoras.

Implementar las mejoras y monitorearlas. Se deben implementar las mejoras en una pequeña escala inicialmente, se recomienda usar herramientas digitales como servicio y no adquirir licencias costosas que limiten la flexibilidad. Si el trabajo mejora, entonces se aplican a mayor escala. Se monitorea el proceso constantemente para ver su funcionamiento y la posibilidad de continuar con la optimización.

Mejores prácticas para la arquitectura digital.

Antes de identificar los pasos del proceso, iniciar por identificar el principio y final del

proceso. Esto ayuda a fijar límites. Hacer los mapas de proceso lo más fácil y sencillos de leer y comprensibles por cualquier persona en la empresa. Incluir en el mapa únicamente los detalles necesarios, Ni más ni menos que lo necesario para identificar áreas de mejora. Hay que asegurar que se utilizan los símbolos correctos de mapeo de procesos al momento de dibujar, para evitar confusión. Incluir a todos los involucrados en el proceso al momento de mapearlo para evitar la falta de información o pasos importantes. Utilizar un software de mapeo de procesos que permita dibujar rápidamente, y potencialmente colaborar en tiempo real con el equipo.

Ilustración 45 Arquitectura digital ejemplo Elaboración propia.

necesidad de realizar grandes gastos en sistemas que todavía no está apto para explotar. Es conocido que algunas empresas han realizado inversiones grandes y no han podido sacarles el provecho adecuado a sus inversiones.

Modelo de la Transformación Digital Incremental (T.D.I.).

La (T.D.I.) busca mejorar la competitividad empresarial entendiendo ésta como la capacidad que tiene la empresa de dar respuesta al mercado en los términos que éste demanda, y que debe traducirse en mayores beneficios, fruto de una mejor posición con respecto a la misma empresa o con respecto a sus competidores.

Para incrementar la competitividad se pretende implementar un modelo que permita a las empresas introducirse en la Transformación Digital, a través de adecuaciones en los procesos, productos, métodos de organización y formas de comercializar sus productos introduciendo tecnologías facilitadoras propias de la industria 4.0, incorporando elementos transformadores presentes en las organizaciones exponenciales, y cambios en la cultura Ágil que faciliten el cambio hacia un modelo de negocio, con las características propias de las empresas digitales.

Podemos entender la Transformación Digital Incremental (T.D.I.) como la adaptación o transformación del modelo de negocios y la incorporación de tecnologías digitales que permiten acelerar el ciclo de actividad de una organización, con el fin de generar el mayor beneficio en el menor tiempo posible, gracias a la toma inteligente de decisiones, la sistematización y

automatización de procesos, la disposición de estructuras ágiles, la generación de valor agregado real para el cliente/usuario y la capacidad de potencializar tanto la entrada de inputs, como la salida de outputs.

El modelo de intervención de la (T.D.I.) consta de 3 etapas: Análisis, Intervención y Cierre.

Ilustración 47 Etapas de la (T.D.I.) Elaboración propia.

La fase de Análisis

Consiste en realizar un análisis integral de la situación actual de la empresa, plasmar el modelo de negocio presente, la visualización del modelo de negocios futuro que la empresa desea tener alineado con la Transformación Digital, y el diseño de un Plan de Intervención Específico que recoja las acciones que se deben llevar a cabo para reducir la brecha entre el modelo de negocio presente y el modelo de negocio futuro.

La fase de Intervención

Consiste en la ejecución de las acciones o retos acordados en el Plan de Intervención utilizando metodologías de innovación, la incorporación de tecnologías y acciones que propicien el cambio de cultura organizacional.

La fase de Cierre

Consiste en realizar nuevamente el Análisis Integral de la Empresa para reflexionar a modo de conclusión sobre el impacto obtenido gracias a la intervención, y el cierre formal con la empresa en el que se da por concluida la implementación del modelo en su primera etapa o interacción.

Análisis integral de la empresa.

El primer paso para llevar a cabo el modelo es la recopilación de todos los indicadores que componen el Análisis Integral de la Empresa (AIE).

Estos datos nos permiten tener un conocimiento a fondo sobre cómo está la empresa actualmente en aquellas áreas relevantes para la Transformación Digital Incremental (T.D.I.).

Para recopilar los datos, necesitamos del apoyo de la Alta Dirección y de la figura de un Colaborador Interno, que será una persona de la empresa que lidere el Proyecto internamente, con poder de decisión, que esté firmemente comprometido con el Proyecto, dedicándole el tiempo necesario para materializar las acciones, que tenga un conocimiento profundo de la empresa y con acceso a los medios necesarios para realizar la Transformación.

Este Colaborador Interno debe ayudar a obtener la información necesaria para realizar el

AIE.

Modelo de negocio presente.

El siguiente paso consiste en describir detalladamente el Modelo de Negocio Presente de la empresa (MNP). A partir de este punto, es conveniente que se organice un equipo de trabajo, en el que esté presente la alta dirección, ya que se va a plasmar el modelo actual y lo que quieren que sea la empresa en el futuro.

Plasmar el modelo de negocio presente y las circunstancias que lo rodean nos permite conocer a detalle qué hace la empresa y cómo lo hace (situación competitiva). Para describir el modelo de negocio podemos usar el business model canvas.

Para obtener el modelo de negocio presente, se responden las preguntas del cuestionario, recomendándose usar pequeñas notas de papel que contengan cada una de las preguntas de la guía, de modo que el aspecto final similar a la siguiente figura:

Ilustración 48 Canvas Ágil

En este documento vamos a trabajar con el Modelo Business Model Canvas de Alex Osterwalder. Para que la estructura sea más visual se representarán las diferentes áreas agrupadas en rectángulos.

Una vez constituido este equipo, debemos realizar la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los principales retos o problemas internos que tiene su empresa? Se refiere a las dificultades, problemas o cuellos de botella que presenta actualmente la empresa y que no le permite operar de forma ágil o aprovechar el máximo de sus posibilidades.

La respuesta a esta pregunta no debe contener más de tres problemas o retos detectados y podrían estar relacionados con: Cultura, Estrategia empresarial, Productos, Gestión empresarial, Capital humano, Conocimiento, Tecnología y equipamiento, Estructura, Infraestructura, Procesos y Marketing.

La información obtenida en el AIE, del Modelo de Negocio y de la pregunta realizada a la empresa debe proporcionarnos una serie de observaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar el Modelo de Negocio Futuro de la empresa (MDF) que veremos en el cuarto paso. Se pueden redactar tantas observaciones como sea necesario, si bien se sugiere hacer un filtro sobre aquellas que son realmente importantes para tomar decisiones de cara al futuro.

Ilustración 49 Observaciones Elaboración propia.

A continuación, se pregunta a la empresa por aquellas restricciones y limitaciones que existen en la industria y que son necesarias mantener y respetar, por ejemplo, normas o leyes establecidas en el mercado, restricciones presupuestarias, algunas cuestiones estratégicas que quiera tener en cuenta la empresa y que considera “líneas rojas”

Al igual que en el caso anterior, se creará una columna donde se recojan todas estas restricciones y limitaciones, colocándose a un lado de la columna observaciones.

RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

Ilustración 50 Restricciones del modelo Elaboración propia.

Posteriormente, se coloca el Modelo de Negocio Presente en la izquierda y las columnas de observaciones y restricciones y limitaciones a la derecha, quedando una distribución del siguiente modo:

The image shows two tables side-by-side. The left table is a detailed Business Model Canvas with various components like 'Canal de venta', 'Canales de distribución', 'Relaciones con canales', etc., each with a corresponding description. The right table is a structured grid with columns for 'Observaciones' and 'Restricciones y limitaciones', containing specific notes and constraints related to the business model components.

Ilustración 51 Modelo canvas y restricciones Elaboración propia.

Modelo de negocio futuro.

El siguiente paso consiste en describir el Modelo de Negocio Futuro de la empresa (MNF). Para ello, lo primero que debemos hacer es en obtener información relevante del entorno. Esta información debe obtenerse a partir de estudios de prospectiva tecnológica (qué tecnología está por venir), y los cambios en las tendencias en el comportamiento del consumidor, y algunos aspectos relacionados con lo económico, social, cultural y político que pueda darnos información para las oportunidades o amenazas que puedan aparecer en los próximos años.

A esta información le llamaremos Resultados de Estudios, Planes y Actividades de Vigilancia (REPAV). Se sugiere realizar una presentación de los REPAV que se vayan a utilizar como base para tomar decisiones, de modo que la empresa evalúe qué información es relevante para definir su estrategia y su nuevo Modelo de Negocios.

Esta información se recoge en una ficha a modo de bullets.

Posteriormente, se debe realizar la siguiente pregunta a la empresa: ¿Cuál es el principal reto externo u oportunidad que va a tener su empresa en los próximos años? Se refiere a cambios en los hábitos de consumo, tendencias en cuanto a las tecnologías, leyes y normativas que van a llevarse a cabo y que afectarían positiva o negativamente a su empresa, etc... La aportación debe referirse a factores externos a la empresa.

La respuesta a esta pregunta no debe contener más de tres problemas o retos detectados y podrían estar relacionados con: Mercado, Sector, Clientes, Proveedores, Entorno (factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos o Legales), Aliados, Competencia, Agentes reguladores y Ecosistema.

Ilustración 52 Lista de conclusiones obtenidas Elaboración propia.

Con esta información, La empresa puede realizar una reflexión sobre qué estrategia necesita llevar a cabo y sobre la que construirá su Modelo de Negocio Futuro. Es extremadamente importante que esta actividad no se tome a la ligera, ya que es una decisión fundamental para el futuro de la empresa.

Para ayudarles a reflexionar sobre qué camino quieren tomar.

La conclusión obtenida será la situación que la empresa pretende aprovechar. Esta conclusión será el punto de partida para diseñar el Modelo de Negocio Futuro, por lo que debe ser concreta, real, basada en información fidedigna y con potencial de crecimiento para que nos

permita enfocarnos como empresa en: Solucionar un problema existente o futuro, Aprovechar una oportunidad presente o futura, Mejorar un producto existente en el mercado (nuestro o de la competencia) y o Afrontar una amenaza presente o futura.

Pasamos a diseñar el Modelo de Negocio Futuro de la empresa. Para ello debemos hacer uso nuevamente del documento Guía para diseñar un Modelo de Negocio. Se continúa completando las preguntas contenidas en el documento para que finalmente obtengamos una imagen en la que se represente tanto el Modelo de Negocio Futuro.

Finalmente, se debe colocar una tercera columna llamada características, que recoge las características que suelen tener empresas exponenciales y empresas digitales.

Ver documento Características de las empresas con Modelos de Negocio Digitales.

Estas tres columnas deben colocarse de forma consecutiva y del lado derecho del formato donde vayamos a crear el Modelo de Negocio Futuro, formando el bloque de condiciones. La distribución de las tres columnas quedaría del siguiente modo:

Ilustración 53 Canvas Restricciones y pilares de la transformación Elaboración propia.

Una vez descrito el Modelo de Negocio Futuro, se debe hackear evaluando la posible incorporación de Elementos Transformares en cada área, viendo uno por uno la variación que suponen en el punto de equilibrio para aceptar o rechazar su incorporación.

Cualquier modificación que se haga al Modelo de Negocio Futuro para obtener la visión final debe tener en cuenta las observaciones realizadas por la empresa, respetar las limitaciones y restricciones de la industria y de la propia compañía y cumplir las características de las empresas con Modelos de Negocio Digitales.

Se recomienda hacer un checklist para ver que el Modelo de Negocio Futuro de la empresa en su versión final, cumple las condiciones para ser la versión final.

Se sugiere evaluar qué tipo de tecnologías relacionadas con la Industria 4.0 pueden ser elementos facilitadores para potenciar la incorporación de los Elementos Transformadores en el Modelo de Negocio Futuro en su versión final.

Definición del plan de intervención específico.

Una vez que tengamos el Modelo de Negocio Presente y el Modelo de Negocio Futuro, se deben comparar cada área para identificar las diferencias existentes entre ambas. Estas diferencias se tienen que registrar como Retos que podrían llevarse a cabo a través de la eliminación de elementos, la reducción de estos, el incremento de la presencia de algunos, la creación de nuevos elementos en el modelo de negocio, la sustitución de elementos.

Ilustración 54 Comparativa de modelo Canvas actual y futuro Elaboración propia.

El primer paso es generar la Épica la cual consiste en: Es la “Gran Historia” que define a dónde va a llegar la empresa como parte de su Transformación Digital Incremental.

Una vez que la épica se determina, se debe almacenar en la “Bitácora de Épicas”. Se busca desarrollar los Puntos claves: Identificar y entender las necesidades y expectativas del cliente, Obtener opiniones y hechos, Comprender la perspectiva del cliente sobre el producto final y Obtener retroalimentación sobre el producto terminado o parcialmente. Desarrollado.

Los Retos: Es la estructura de la Épica. Una Épica tiene más de un reto, por lo que para garantizar el logro de la Épica se debe cumplir el 100% de los retos, En resumen, la Épica se desglosa en “n” retos con el objetivo de que puedan ser logrables y Una vez que el Reto se determina, se debe almacenar en la “Bitácora de Retos”. Los Puntos clave son: Debe describirse como un objetivo, Debe ser entendible por todos, Debe ser posible evaluarlo a través del alcance (requisitos o características), Debe poder pasar una prueba que confirme que ha sido completado y Debe ser retador y motivador, Debe tener “Criterios de Aceptación”.

Las Tareas: Un Reto este revestido de dificultades y complejidades, por lo que se simplifica a través del desglose de Tareas para su cumplimiento, Una vez que la Tarea se determina, se debe almacenar en la “Bitácora de Tareas del Sprint”. Los Puntos clave son: Debe ser independiente, Debe ser corto para poder calcularse y planearse fácilmente (objetivo claro, alcanzable y con un tiempo finito), Tiene que aportar valor, Debe ser posible evaluarlo, Debe tener un responsable y Debe tener “Criterios de “Terminado”.

Cada reto tiene tres etapas las cuales son uno **Idear**: Consiste en diseñar la solución en forma teórica para afrontar el reto, **Pilotar**: Consiste en llevar a cabo un prototipo o proyecto piloto a partir de los resultados validados obtenidos en la fase de **Idear** y **Escalar**: Consiste en llevar a cabo el escalamiento del prototipo a su etapa comercial o bien el proyecto piloto al resto de áreas de la empresa a partir de los resultados validados obtenidos en la fase de **Pilotar**.

El producto que se espera de cada reto se obtendrá al finalizar la Escalar del reto correspondiente. Cabe señalar que cada etapa puede tener varias tareas, y éstas a su vez, requerirán de tiempo, dinero y personas para poder ser llevadas a cabo.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, la descripción de cada Reto debe recoger los Datos Generales, los datos correspondientes a la etapa de Idear, a la etapa de Pilotar y a la etapa de Escalar. En el caso de la información correspondiente a tiempo, inversión (dinero) y personas involucradas en cada etapa, se obtendrá de la suma de las tareas. A su vez, la información correspondiente a tiempo, inversión (dinero) y personas involucradas en cada reto, se obtendrá de la suma de las etapas.

Dicho esto, cada reto debe ser descrito creando una ficha que contenga los siguientes campos:

DATOS GENERALES; Nombre corto: Nombre corto con el que se reconocerá el reto, Descripción: Descripción del reto (objeto del reto), detallando en qué consiste y cómo se llevará a cabo, Fecha de inicio: Fecha prevista para el inicio del reto, Fecha de cierre: Fecha prevista para el cierre del reto, Duración: Número de días necesarios para llevar a cabo el reto (se obtiene sumando la duración necesaria para llevar a cabo las tres etapas del reto), Responsable de ejecución: Persona que se encargará de liderar la ejecución del reto, Objetivo: Objetivos que se persiguen alcanzar con la ejecución del reto, Inversión: Inversión mensual necesaria para llevar a

cabo el reto (se obtiene sumando la inversión necesaria para llevar a cabo las tres etapas del reto),
Para describir los DATOS GENERALES del Reto, usaremos esta ficha:

DATOS GENERALES		
RETO		
DESCRIPCIÓN		
FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	DURACIÓN
RESPONSABLE		
INVERSIÓN		
IDEAR	PILOTAR	ESCALAR

Ilustración 55 Datos generales del reto Elaboración propia.

Criterios de Aceptación: El Equipo Ágil debe entender lo que significa “Terminado”.

Los “Criterios de Aceptación” brindan claridad al “Equipo Ágil” respecto a lo que se espera de un “Reto”; eliminan la ambigüedad de los requerimientos, ayudando a la alineación de las expectativas. **Puntos Clave:** El Cliente define y comunica los criterios de aceptación al Equipo Ágil. El Cliente verifica si un Reto se ha completado satisfactoriamente y Es responsabilidad del Líder del Reto asegurar que el Cliente no cambie los criterios de aceptación a mitad de un sprint.

Criterios de Terminado: Los Criterios de Terminado son un conjunto de reglas que se

aplican a todas las Tareas. Es importante contar con una definición clara de terminado, ya que elimina la ambigüedad de los requisitos y ayuda a que el equipo se apegue a las normas obligatorias de calidad. Un Reto se considera terminado cuando se demuestra al Cliente y es aprobado por este, quien juzga con base a los Criterios de Terminado de las Tareas y a los Criterios de Aceptación del Reto. Los Puntos Claves son: El Equipo de Reto debe entender lo que significa “Terminado”, Deben tener un entendimiento compartido de lo que significa que la Tarea se ha completado, para asegurar la transparencia, A medida que el Equipo de Reto madura, se espera que su definición de “Terminado” se amplíe para incluir criterios más rigurosos para una mayor calidad.

Visión general plan de intervención específico:

Ilustración 56 Visión general de plan de implementación Elaboración propia.

El conjunto de estos retos y su cronograma de ejecución componen el Plan de Intervención Específico. Se recomienda realizar un diagrama de Gantt que recoja la duración de las actividades, inversión y recursos humanos necesarios por cada Reto. Se podría realizar una representación del siguiente modo:

Opción en la que se represente tiempo, dinero y personas:

Ilustración 57 Diagrama de Gantt Elaboración propia.

Imagen anterior. Representación gráfica de la duración de los retos recogidos en el Plan de Intervención Específico.

Ilustración 58 Representación gráfica de la inversión Elaboración propia.

Representación gráfica de la inversión necesaria os para llevar a cabo los Retos recogidos en el Plan de Intervención.

Ilustración 59 Gráfica des personas involucradas elaboración propia.

Representación Gráfica de las personas involucradas para llevar a cabo los Retos recogidos en el Plan de Intervención Específico.

Fase de implementación.

La fase de implementación consiste en ejecutar los retos descritos en el Plan de Intervención Específico (Épica) y en el orden establecido bajo los criterios evaluados.

Para poder llevar a cabo los retos, vamos a utilizar un esquema de Sprint, con acciones de validación entre cada etapa. El esquema sería el siguiente:

Ilustración 60 Mapa conceptual de implementación Ágil. Fuente www.scrum.org

Sprint.

Es una determinación de tiempo de mínimo 21 días, mediante el cual se concluyen las Tareas para lograr un aumento del valor en la visión de la épica.

Cada etapa de Sprint comienza inmediatamente después de terminar el Sprint anterior.

Cada Sprint es posible que contenga uno o más retos, desglosados en tareas con un tiempo no mayor a 30 días. Los Sprints son para lograr los objetivos. Cada Sprint tiene un fin determinado, un diseño y un plan que es flexible el cual guiará el desarrollo del trabajo y los entregables finales que cumplan con lo solicitado. Solo el CLIENTE puede cancelar un Sprint.

Planeación de Sprint:

Tiene un máximo de 8 horas de duración para un Sprint de un mes, Este plan se crea con el Equipo de trabajo. Responde a las siguientes preguntas: ¿Qué Retos deben cumplirse? Y ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo?

Juntas de pie:

Es una reunión de 15 min. Donde el equipo sincroniza sus avances y sus actividades siguientes, Se lleva a cabo revisando el trabajo realizado y haciendo una proyección acerca del trabajo futuro o faltante. Las juntas de pie se realizan en el mismo lugar y a la misma hora todos los días. En el transcurso de las reuniones, cada persona del equipo explica: ¿Qué fue lo que hice ayer que ayudó al objetivo?, ¿Qué estaré realizando hoy para ayudar a alcanzar el objetivo?, ¿tengo o Veo alguna problemática o impedimento que evite el logro de los objetivos?

Revisión de Sprint.

Se realiza al finalizar un Sprint. Está restringida a un tiempo de 4 horas para un Sprint de 21 días, Participan: el Equipo de reto y los interesados.

Equipo de reto:

Demuestra las Tareas que se han “Concluido” conforme a los “Criterios de Terminado”, y responde preguntas acerca del avance.

Cliente:

Determina si el Reto se ha “Cumplido” conforme a los “Criterios de aceptación”. Define fechas de finalización.

Aprendizaje del Sprint:

Se desarrollan después de la Revisión del Sprint y antes de iniciar un ciclo nuevo, con la siguiente junta de Planeación del Sprint nuevo. Es una oportunidad para que el equipo de reto pueda inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint. Habla acerca de qué fluyó adecuadamente durante el Sprint y qué problemas aparecieron y como fueron resueltos esos problemas, El objetivo o propósito es aprender de lo que resulto bien y las posibles mejoras, Crear un plan para implementar las mismas al rol de trabajo de la organización.

Bitácora de Retos:

283

Es una lista ordenada y priorizada con todos los Retos que conforman la Épica, cada reto debe incluir sus “criterios de aceptación”. el Cliente es el dueño de la Bitácora de Retos y es el responsable de agregar o eliminar retos, la Bitácora de Retos es un elemento clave, ya que hace visible todo el trabajo que el Equipo de Reto debe cumplir y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse.

Bitácora de Tareas del Sprint

Es una lista de todas las Tareas necesarias para lograr el cumplimiento de los Retos en un Sprint. El Equipo de Reto es el responsable de generar las tareas de cada reto, incluyendo su contenido y disponibilidad, Todas las Tareas deben incluir un Criterio de Terminado, La gestión de las Tareas se lleva en el Tablero de Retos y El Tablero de Retos es un elemento clave de seguimiento, ya que indica en qué estado se encuentra la Tarea.

Ilustración 61 Control de retos agil elaboración propia.

Fase de cierre

La fase de cierre consiste en la finalización formal de las actividades acordadas durante el Plan de Intervención Específico y llevadas a cabo durante la intervención, para la posterior medición de los resultados obtenidos. Esta fase contiene dos actividades: Medición del impacto de la intervención y formalización del cierre del proyecto.

Medición del impacto de la intervención

Con la intención de poder medir el impacto que ha tenido la implementación del modelo,

se debe realizar nuevamente el Análisis Integral de la Empresa y hacer una comparativa que permita sacar conclusiones sobre los resultados obtenidos. La intervención debe impactar en la competitividad de la empresa, viéndose reflejado el esfuerzo en los indicadores específicos a corto y mediano plazo, y en los indicadores genéricos en el medio y largo plazo. Además de las conclusiones cuantitativas que se puedan obtener de este ejercicio, debemos reflexionar sobre los resultados cualitativos en la empresa. El modelo, además de acelerar el ciclo de actividad, busca generar una cultura de cambio, la generación de capacidades y la predisposición por parte de la dirección general de promover la evolución del modelo de negocio de forma constante, que permita a la empresa poder virar el timón cada vez que sea necesario para adaptarse a un entorno cada vez más cambiante, lleno de incertidumbre y de gran exigencia.

Formalización del cierre del proyecto

Consiste en la formalización del cierre del proyecto mediante carta membretada, dando por concluido de forma exitosa la implementación del modelo (T.D.I.) en los términos que fueron acordados en la firma del contrato. Ejemplo en los anexos.

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones

En este capítulo conoceremos los hallazgos relacionados a las empresas casos de estudio A y B, respectivamente. En el cual conoceremos como evoluciono cada uno de los ítems, instrumentos y o mediciones en un comparativo antes de iniciar la trasformación digital y posterior a la trasformación digital en su primera interacción.

En este capítulo podremos observar los instrumentos sus resultados comparativos por cada una de las empresas.

5.1 Presentación de los resultados

A continuación, observaremos cada una de las hipótesis planteadas, y el cómo afectó al proceso de trasformación digital incremental desde el desglose de cada uno de los pilares y sus ítems o Indicadores, observaremos de manera gráfica cada indicador en comparativa de inicio y final, de las empresas casos de estudio A y B. También podremos analizar la tabla comparativa y su análisis de los resultados.

Respecto a la primera hipótesis el modelo (T.D.I.) afecta positivamente al modelo de negocio orientado al cliente.

Se describen las variables que afectan directamente al modelo de negocio de las de la empresa A y la empresa B. y

Ilustración 62 Modelo de negocio elaboración propia.

Para conocer cómo se afectó el pilar modelo de negocio orientado al cliente. Desde las diferentes variables que afectan las cuales son: la comprensión del cliente, la satisfacción de los clientes de igual manera el engagement, time to market así como el lead time y el tiempo del ciclo,

es importante conocer el número de mercados, la estructura de costos de la organización, periodicidad de los ingresos es decir saber cada cuánto está ingresando un cliente o recursos, conocer el ticket promedio y cuál es el costo de adquisición de los clientes, así como la cuota de mercado, los números de canales que se atienden o por los cuales comercializa y el beneficio neto de la empresa, todos y cada uno de ellos afectan directamente al modelo de negocio orientado al cliente. A continuación, conoceremos cada uno de ellos.

5.1.1. Comprensión del cliente.

Se comprobó la fiabilidad de los datos obtenidos para medir el instrumento de comprensión del cliente con la prueba de normalidad que se muestran en la siguiente tabla:

	Pruebas de normalidad					
	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Indica la importancia que das a cada necesidad. [Calidad (Que no falle)]	.532	62	.000	.154	62	.000
Indica la importancia que das a cada necesidad. [Productos con especificaciones adecuadas a mis necesidades]	.299	62	.000	.719	62	.000

Indica la importancia que das a cada necesidad. [Garantía en los productos.]	.475	62	.000	.526	62	.000
Indica la importancia que das a cada necesidad. [Garantía de servicio.]	.475	62	.000	.526	62	.000
Indica la importancia que das a cada necesidad. [Atención Oportuna]	.483	62	.000	.505	62	.000
Indica la importancia que das a cada necesidad. [Velocidad de entrega.]	.465	62	.000	.514	62	.000
Indica la importancia que das a cada necesidad. [Producción a la medida]	.288	62	.000	.705	62	.000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.802	7

Por medio de la Alfa de Cronbach de .802 podemos concluir que el instrumento es fiable.

Con la validación del instrumento podemos analizar las estadísticas descriptivas comparativas de inicio y final de cada uno de los casos de estudio relacionado con la comprensión

del cliente.

Ilustración 63 Comprensión del cliente elaboración propia

	Empresa (A)	Empresa (B)
Índice de Comprensión del Cliente (ICC) Antes	84%	78%
Índice de Comprensión del Cliente (ICC) Después	90%	80%
Porcentaje de evolución	6%	3%

Tabla 20 Comprensión del cliente Elaboración propia.

Interpretación del resultado el indicador de comprensión del cliente: Podemos observar que el indicador antes de la transformación digital en la empresa (A) es de 84% y la

empresa (B) 78% respectivamente posterior a la transformación digital la empresa (A) obtuvo un incremento del 90% y la empresa (B) obtuvo un incremento del 80%. Esto quiere decir que el porcentaje creció, en caso de la empresa (A) incremento un 6% y en la empresa (B) creció 3%. Podemos entender que gracias a la metodología (TDI). Las empresas lograron conocer más a sus clientes, la empresa comprendió a sus clientes y sus necesidades, en relación con los procesos internos, los procesos comerciales y los precios. Con esta información las empresas desarrollaron estrategias para conectar de mejor forma con sus clientes.

5.1.2. Satisfacción de los clientes.

Se comprobó la fiabilidad de los datos obtenidos para medir el instrumento de comprensión del cliente con la prueba de normalidad que se muestran en la siguiente tabla:

	Pruebas de normalidad					
	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
¿En qué grado el producto de La Empresa satisface las necesidades seleccionadas? [Calidad (Que no falle)]	.477	62	.000	.452	62	.000

¿En qué grado el producto de La Empresa satisface las necesidades seleccionadas? [Productos con especificaciones adecuadas a mis necesidades]	.282	62	.000	.709	62	.000
¿En qué grado el producto de La Empresa satisface las necesidades seleccionadas? [Garantía en los productos.]	.382	62	.000	.547	62	.000
¿En qué grado el producto de La Empresa satisface las necesidades seleccionadas? [Garantía de servicio.]	.364	62	.000	.640	62	.000
¿En qué grado el producto de La Empresa satisface las necesidades seleccionadas? [Atención Oportuna.]	.383	62	.000	.597	62	.000
¿En qué grado el producto de La Empresa satisface las necesidades seleccionadas? [Velocidad de entrega.]	.264	62	.000	.763	62	.000

¿En qué grado el producto de La Empresa satisface las necesidades seleccionadas? [Producción a la medida]	.273	62	.000	.745	62	.000
¿En qué grado el producto de La Empresa satisface las necesidades seleccionadas? [(Necesidad que agregaste)]	.527	62	.000	.341	62	.000
Indica el grado de satisfacción con respecto al precio pagado por el producto de La Empresa .	.239	62	.000	.820	62	.000
Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Búsqueda de proveedor vía internet.]	.464	62	.000	.553	62	.000
Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Envío un Solicitud de requerimientos para generar petición de cotización al proveedor]	.338	62	.000	.693	62	.000

Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Realizo un primer contacto vía telefónica.]	.314	62	.000	.711	62	.000
Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Realizo un primer contacto vía Correo.]	.321	62	.000	.681	62	.000
Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Realizo un primer contacto vía Chat en vivo.]	.463	62	.000	.545	62	.000
Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Defino la necesidad que tengo y mando foto referencia.]	.405	62	.000	.641	62	.000

Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Espero la recepción de la información requerida.]	.291	62	.000	.714	62	.000
Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Recibo la cotización del proveedor.]	.265	62	.000	.714	62	.000
Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Evalúo que sea la mejor opción de compra.]	.307	62	.000	.704	62	.000
Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Confirmando la decisión de compra con el proveedor. (Orden de Compra)]	.294	62	.000	.693	62	.000

Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Pago de anticipo.]	.456	62	.000	.573	62	.000
Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Envío de documentos que acrediten el pago de anticipo.]	.447	62	.000	.576	62	.000
Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Recibo la Programación de envío de producto.]	.344	62	.000	.701	62	.000
Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Pago del resto de la factura más ajustes.]	.398	62	.000	.647	62	.000

Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Envío de documentos que acrediten el pago del finiquito.]	.345	62	.000	.688	62	.000
Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Recibo el número de guía para dar seguimiento.]	.335	62	.000	.696	62	.000
Indica el grado de satisfacción experimentado durante el desarrollo de cada actividad. [Recepción del producto terminado.]	.272	62	.000	.714	62	.000

a. Corrección de significación de Lilliefors
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
.908	26

En el análisis realizado con el Alfa de Cronbach de .908 podemos concluir que el instrumento es fiable para poderlo utilizar.

Con la validación del instrumento podemos realizar las estadísticas descriptivas comparativas de inicio y final de cada uno de los casos de estudio de las empresas (A) y (B) con el indicador Índice de satisfacción del cliente.

Ilustración 64 Satisfacción de los clientes elaboración propia

	Empresa (A)	Empresa (B)
Índice de Satisfacción del Cliente Ante.	3.7	3.9
Índice de Satisfacción del Cliente Después.	4.5	4.4
Porcentaje de evolucion	19%	12%

Ilustración 65 Satisfacción de los clientes elaboración propia.

Interpretación de los resultados del indicador satisfacción del cliente: Podemos observar que antes de la transformación digital la empresa (A) obtuvo 3.7 y la empresa (B) obtuvo 3.9 posterior a la transformación digital, la empresa (A) obtuvo una calificación de 4.3 en la empresa (B) una calificación de 4.4 teniendo una evolución porcentual de un incremento del 19% y 12% respectivamente. Ambas empresas evolucionaron positivamente en la Satisfacción del Cliente con respecto al Producto (SPD), Satisfacción del Cliente con respecto al Proceso (SPC) y Satisfacción del Cliente con respecto al Precio (SPR). Esto dando como resultado una mejor aceptación por parte de sus clientes y dando un incremento en las ventas, Cabe mencionar que este incremento se dio a inicios de la pandemia del COVID 19, escenario que veíamos de manera pesimista y complicada, pero gracias al proceso de comprensión del cliente los clientes reaccionaron positivamente.

5.1.3. Lealtad del cliente (Engagement).

En relación con que la muestra la cual es menor a 20 instrumentos se utiliza la T student para validar los datos.

Prueba de Hipótesis para: satisfacción del cliente.

Los resultados de las pruebas relativas a la población de la cual procede la muestra de satisfacción del cliente. La prueba-t evalúa la hipótesis de que la media de satisfacción del cliente es igual a 0.0 versus la hipótesis alterna de que la media de satisfacción del cliente es no igual a 0.0. Debido a que el valor-P para esta prueba es menor que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula con un 95.0% de confianza.

Una vez realizada la prueba T student podemos mostrar los resultados obtenidos de cada una de las empresas de estudio en la siguiente grafica podemos ver los avances obtenidos.

Ilustración 66 Engagement elaboración propia

	Empresa (A)	Empresa (B)
Índice de Lealtad de Cliente (NPS x IR x ISC) Ante.	78%	32%
Índice de Lealtad de Cliente (NPS x IR x ISC) Después.	100%	42%
Porcentaje de evolucion	22%	10%

Tabla 21 Elaboración propia Engagement Elaboración propia.

El índice de lealtad del cliente que es la multiplicación de NPS por el Índice de Recompra (IR) por el Índice de Satisfacción del Cliente (ISC), Time to market. Observamos que ambas empresas tuvieron una evolución positiva del 22 y 10% respectivamente, esto quiere decir que las empresas mejoraron la lealtad de sus clientes, esto en el tiempo de COVID-19. Es muy importante

ya que muchas empresas se quedaron sin clientes, mientras que las empresas de estudio incrementaron la lealtad de sus clientes en un porcentaje importante.

5.1.4. Time to Market

En este indicador no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación.

En la siguiente grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de estudio, en relación con el indicador Time to Market.

Ilustración 67 Time to market elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Time to Market (AE + TE) Ante.	890	20,262
Time to Market (AE + TE) Después.	734	10,262
Porcentaje de evolucion	-18%	-49%

Tabla 22 Time to market Elaboración propia.

Interpretación de los resultados del indicador Time to Market: El indicador obtenido por la empresa a al inicio de la transformación digital fueron 890 minutos y en la empresa B 20,262 min, posterior a la implementación de la transformación digital obtuvo una reducción de 734 y 10,262 minutos respectivamente a cada una de las empresas. Eso quiere decir una disminución en el tiempo de respuesta en la empresa A del 18% y en la empresa B 49%. En el análisis la reducción de los tiempos en el Time to Market, representa una ventaja competitiva, ya que ambas empresas pueden hacer frente a oportunidades en el mercado, nuevos clientes, nuevos productos, es así que teniendo una agilidad de respuesta hacia el mercado otorga a las organizaciones un punto de mayor competitividad.

5.1.5. Lead Time

En el indicador Lead Time, no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación.

En la siguiente grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de estudio, en relación con el indicador Lead Time.

Ilustración 68 Lead time elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Lead Time Ante.	19,556	1,017
Lead Time	18,222	958
Porcentaje de evolucion	-7%	-6%

Tabla 23 Lead time Elaboración propia.

Interpretación de los resultados del indicador Lead Time: Antes de la transformación digital la empresa A obtuvo un tiempo de 19,556 min y la empresa B obtuvo un tiempo de 1,017 minutos. Posterior a la transformación digital la empresa A obtuvo 18,222 min y la empresa B obtuvo un tiempo de 958 minutos, esto quiere decir que la empresa ha obtenido una disminución del

7% y la empresa B una disminución del 6%. Al igual que en el punto anterior, el tener una disminución en cualquiera de los tiempos, genera una mayor competitividad como lo demuestra el indicador de Lead Time, En el levantamiento en cada uno de los procesos, se detectan los tiempos efectivos y los tiempos de espera, esta medición de muestra que las empresas tuvieron una disminución en los tiempos de espera y un incremento en los tiempos efectivos.

5.1.6. Tiempo de ciclo.

En el indicador Tiempo de ciclo, no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación.

En la siguiente grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de estudio, en relación con el indicador Tiempo de ciclo.

Ilustración 69 Tiempo de ciclo elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Tiempo de ciclo Ante.	1,328	17,328
Tiempo de ciclo Después.	1,196	16,462
Porcentaje de evolucion	-10%	-5%

Tabla 24 Tiempo de ciclo Elaboración propia.

Interpretación de los resultados del indicador Tiempo de ciclo: La empresa A en la empresa B obtuvieron tiempos de 1328 y 17,382 minutos respectivamente, posterior a la transformación digital la empresa A y la empresa B obtuvieron tiempos de 1196 y 16,462 min. Respectivamente esto quiere decir, que la empresa (A) logró una disminución del 10% y la empresa (B) una disminución del 5% de los tiempos iniciales. La ventaja de lograr una disminución de los tiempos e incrementar la rentabilidad, nace en el estudio de cada una de sus actividades, sus tareas improductivas que fueron eliminadas o mejoradas, las empresas analizadas lograron una disminución en sus tiempos, principalmente como lo habíamos comentado, en tiempos de espera, tiempos muertos y tiempos improductivos, convirtiéndolo en una ventaja competitiva muy clara.

5.1.7. Número de mercados.

En el indicador Número de mercados, no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación.

En la siguiente grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de

estudio, en relación con el indicador Número de mercados.

Ilustración 70 Número de mercados elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Número de mercados. Ante.	3	9
Número de mercados. Después.	6	9
Porcentaje de evolucion	100%	0%

Tabla 25 Número de mercados Elaboración propia.

Interpretación del indicador número de mercados: con referencia a la tabla anterior podemos observar el porcentaje de evolución de la empresa (A) la cual creció un 100% el número de mercados mientras que la empresa (B) se mantuvo con el mismo número de mercados atendidos.

Cabe mencionar que aquí no reaccionaron igual las empresas esto se da por la especialidad, de productos fabricados por una de ellas, esto nos arrojó que la empresa no pudo generar nuevos mercados, más que los ya establecidos. En comparativa a la empresa (A) la cual tuvo un incremento muy sustancial de nuevos mercados, esto principalmente por la problemática de la pandemia donde obligó a la organización a buscar nuevos clientes, nuevos canales y nuevos mercados e inclusive, a reinventar a la misma empresa, en un tiempo récord, qué quiere decir, la organización tuvo la facilidad de poder producir artículos que anteriormente no realizaba y poderlos comercializar, esto ayudó a que la empresa pudiera sobrevivir e inclusive crecer en la época de pandemia.

5.1.8. Estructura de costos.

En el indicador Estructura de costos, no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación.

En la siguiente grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de estudio, en relación con el indicador Estructura de costos.

Ilustración 71 Estructura de costos elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Costo total (CF + CT) Antes	\$ 18,654,736	\$ 9,377,196
Costo total (CF + CT) Después	\$ 11,581,161	\$ 7,239,440
Porcentaje de evolucion	-38%	-23%

Tabla 26 Estructura de costos Elaboración propia.

Lo interesante en este indicador del costo total: Con referencia a la tabla anterior podemos observar que la empresa (A) tuvo una disminución en sus costos del 38% mientras que la empresa (B) obtuvo una disminución en sus costos del 23% con referencia a sus Estados de resultados anuales Antes y después de la transformación digital. Para que las empresas pudieran llegar a lograr estas reducciones de costos se puede explicar en la combinación de los costos fijos y los costos variables aunado a la disminución de tiempos de procesos y la eficiencia en la administración entre otros, Es decir que las empresas desarrollaron mejoras en las áreas operativas,

comerciales y directivas.

5.1.9. Periodicidad del ingreso.

En el indicador Periodicidad del ingreso, no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación.

En la siguiente grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de estudio, en relación con el indicador Periodicidad del ingreso.

Ilustración 72 Periodicidad del ingreso elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Índice de Periodicidad (TP / TMV) Antes	73,897.71	216,438.36
Índice de Periodicidad (TP / TMV) Después	48,039.23	165,313.60
Porcentaje de evolucion	-35%	-24%

Tabla 27 Periodicidad del ingreso Elaboración propia.

Interpretación de los resultados de periodicidad de ingresos: Podemos observar con referencia a la tabla anterior que la empresa (A) logró una disminución del 35% de Díaz, para poder generar un nuevo ingreso de la misma manera la empresa (B) obtuvo una disminución del 24% del tiempo transcurrido para una nueva venta. En este indicador se obtuvo una disminución en la periodicidad de los ingresos, es decir mejoro el tiempo entre ingreso e ingreso, el cual está compuesto por las ventas totales anuales, el número de transacciones anuales, el ticket promedio de las ventas y el tiempo promedio de ventas. Dando como resultado que los clientes compran con mayor frecuencia que al inicio de la transformación digital, es decir están más presentes con los clientes y ellos los recompensan con sus compras.

5.1.10. Costo de adquisición de cliente:

En el indicador Costo de adquisición de cliente, no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación.

En la siguiente grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de

estudio, en relación con el indicador Costo de adquisición de cliente.

Ilustración 73 Costo de adquisición de cliente elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Costo de adquisición de cliente Ante.	\$ 4,400.00	\$ 2,644.30
Costo de adquisición de cliente Después.	\$ 1,500.00	\$ 876.09
Porcentaje de evolucion	-66%	-67%

Tabla 28 Costo de adquisición de cliente Elaboración propia.

Interpretación de los resultados del indicador, costos de adquisición de clientes: En referencia a la tabla anterior podemos observar que la empresa (A) obtuvo una disminución del

66% y la empresa (B) obtuvo una disminución del 67% en el costo de la adquisición de nuevos clientes. Esto es una ventaja en reducción de costos e incremento de clientes. Analizando este indicador podemos observar que tuvimos en las 2 empresas una reducción del costo para la adquisición de nuevos clientes, esto quiere decir que el gasto anual asociado para obtención de nuevos clientes disminuyó y el número de clientes incremento cuando nos es el dictador hacia la baja que es que gracias a la transformación digital podemos eficientes la promoción, los gastos de la promoción y el proceso de conversión del cliente a la compra.

Accesoria

5.1.11. Cuota de mercado:

En el indicador Cuota de mercado, no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación.

En la siguiente grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de estudio, en relación con el indicador Cuota de mercado.

Ilustración 74 Cuota de mercado elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Cuota de mercado (VT / VTS x 100) Ante.	9.0%	2.0%
Cuota de mercado (VT / VTS x 100) Después.	9.3%	2.2%
Porcentaje de evolución	0.3%	0.2%

Tabla 29 Cuota de mercado Elaboración propia.

Interpretación de resultados del indicador cuota de mercado: se puede observar en relación con la tabla anterior que se tuvo un incremento el .3% en la cuota de mercado de la empresa A mientras que la empresa B obtuvo un .2% de incremento de cuota de mercado. Este indicador es muy relativo ya que está muy difuminado la participación y es un proceso complejo para poder

determinar ya que se tiene que analizar el nicho de mercado específico para terminar sobre los canales de comercialización qué participación tiene la empresa aún así el comparativo antes y después tuvimos una mejora relativamente pequeña pero el porcentaje de la cuota de mercado representa un incremento directamente en las ventas.

5.1.12. Beneficio neto.

En el indicador Beneficio neto, no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación.

En la siguiente grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de estudio, en relación con el indicador Beneficio neto.

Ilustración 75 Beneficio neto elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Beneficio neto Ante.	\$ 2,000,000	\$ 7,116,048
Beneficio neto Después.	\$ 7,000,000	\$ 12,213,432
Porcentaje de evolucion	250.0%	71.6%

Tabla 30 Beneficio neto Elaboración propia.

Interpretación de resultados del indicador beneficio neto: podemos observar en relación con la tabla anterior que la empresa (A) obtuvo incremento del 250% los beneficios netos. En comparación a la empresa (B) obtuvo un incremento el 71% de beneficio neto con relación a los Estados de resultados comparativos al cierre de cada período. Este es uno de los indicadores más importantes para las empresas ya que podemos ver que las empresas obtuvieron un crecimiento en los ingresos netos, y recalcar que estos ingresos se alcanzaron en época de pandemia, con estos resultados se demuestra que la transformación digital (T.D.I.) da resultados tangibles y económicos a corto plazo.

5.1.13. Numero de canales.

En el indicador Numero de canales, no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación.

En la siguiente grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de estudio, en relación con el indicador Numero de canales.

Ilustración 76 Numero de canales elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Canales en los que está presente Ante.	2	4
Canales en los que está presente Después.	8	4
Porcentaje de evolucion	300%	0%

Tabla 31 Numero de canales Elaboración propia.

Interpretación de los resultados del indicador de canales en los cuales están presentes cada una de las empresas: se puede observar en relación con la tabla anterior, que la empresa (A) obtuvo un incremento del 300% mientras que la empresa (B) no obtuvo un incremento alguno, se mantuvo comercializando en los mismos canales ya que la empresa (B) no tiene márgenes de variabilidad

de elementos comerciales (es decir el producto es muy especializado).

Respecto a la segunda hipótesis del modelo (T.D.I.) afecta positivamente a la cultura empresarial.

A continuación, se describen las variables que afectan directamente a la cultura ágil de la empresa A y la empresa B. los elementos a discutir son:

Ilustración 77 Cultura Elaboración propia elaboración propia.

Para la medición de la cultura se puede medir con 5 variables que la afecta directamente El primero es la cultura, el grado de satisfacción de los empleados, así como el compromiso de los empleados su capacidad digital de los mismos y la capacidad de ponerse adaptado a los cambios todos estos afectan a la llamada cultura digital.

5.1.14. Cultura ágil

Se comprobó la fiabilidad de los datos obtenidos en el instrumento para medir la cultura Ágil, con la prueba de normalidad que se muestran en la siguiente tabla:

Análisis de la Variable de Cultura:

	Estadísticas de total de elemento			
	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
Cul_Imp1	22.85	5.992	.311	.734
Cul_Imp2	22.76	6.266	.386	.719
Cul_Imp3	22.97	5.053	.572	.662
Cul_Imp4	23.36	4.044	.604	.654
Cul_Imp5	23.07	5.550	.426	.705
Cul_Imp6	22.92	5.264	.558	.669

Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
Cul_Org1	34.17	1.983	.363	.648
Cul_Org2	33.56	3.223	.340	.568
Cul_Org3	33.51	3.334	.454	.556
Cul_Org4	33.60	3.027	.482	.529
Cul_Org5	33.53	3.306	.273	.586
Cul_Org6	33.45	3.548	.406	.578
Cul_Org7	33.53	3.414	.328	.577
Cul_Org8	33.44	3.682	.297	.595

La variable cultura (cul): consta de 6 dimensiones las cuales son:

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.942	54

El cual tiene un Alfa de Cronbach .942 el cual es favorable

Análisis de Variable de Ágil

Estadísticas de total de elemento				
	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
Ágil_ProY1	8.91	1.671	.454	.718

Ágil_Proj2	9.30	1.005	.574	.538
Ágil_Proj3	9.28	.921	.608	.491

Estadísticas de total de elemento				
	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
Ágil_Equip1	14.04	1.621	.640	.733
Ágil_Equip2	13.91	1.784	.752	.646
Ágil_Equip3	13.76	2.299	.601	.738
Ágil_Equip4	13.69	2.635	.477	.793

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.930	29

En la variable de Ágil, se obtiene una Alfa de .930 la cual es aceptable.

Con la validación del instrumento podemos analizar las estadísticas descriptivas comparativas de inicio y final de cada uno de los casos de estudio relacionado con la cultura ágil.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Total de cultura Agil Ante.	2.1	3.00
Total de cultura Agil Después.	4.47	4.38
Porcentaje de evolucion	113%	46%

Ilustración 78 Cultura ágil Elaboración propia.

En el indicador de Cultura ágil podremos Observar que: Ambas empresas tuvieron un incremento, pero la empresa, (A) obtuvo un incremento mucho mayor que la empresa (B) ya que está tuvo problemáticas con la situación de la pandemia bajando el índice de proactividad de los empleados, ya que los mismos se encontraban muy asustados por la incertidumbre laboral y la misma enfermedad.

5.1.15 El grado de satisfacción de los empleados

En relación con que la muestra la cual es menor a 20 instrumentos se utiliza la T student para validar los datos.

Prueba de Hipótesis para: satisfacción de los empleados.

Se muestran los resultados de las pruebas relativas a la población de la cual procede la

muestra, El grado de satisfacción de los empleados, con la prueba T evalúa la hipótesis de que la media de Satisfacción es igual a 0.0 versus la hipótesis, alterna de que la media de Satisfacción es no igual a 0.0. Debido a que el valor-P para esta prueba es menor que, 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula con un 95.0% de confianza.

Con la validación del instrumento podemos analizar las estadísticas descriptivas comparativas de inicio y final de cada uno de los casos de estudio relacionado del índice satisfacción de los empleados.

Ilustración 79 Satisfacción del emplead Elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Índice de Satisfacción del empleado Ante.	3.7	3.9
Índice de Satisfacción del empleado Despue	4.5	4.4
Porcentaje de evolucion	19%	12%

Tabla 32 Satisfacción del empleado Elaboración propia Elaboración propia.

5.1.16. Compromiso de los trabajadores

	Pruebas de normalidad					
	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Sabe qué se espera de ud. en su trabajo.	.295	88	.000	.782	88	.000
Cuento con los materiales y equipos que necesita para hacer bien su trabajo.	.207	88	.000	.883	88	.000
En mi trabajo, Tengo la oportunidad de hacer lo que mejor se hacer.	.238	88	.000	.828	88	.000
En los últimos siete días, Se me ha reconocido o felicitado por haber hecho un buen trabajo.	.156	88	.000	.880	88	.000
Mi supervisor, o alguien en el trabajo, se preocupa por mi bienestar como persona.	.205	88	.000	.872	88	.000
Hay alguien en mi trabajo que motive mi desarrollo.	.221	88	.000	.862	88	.000
En mi trabajo, Siento que mis opiniones son importantes.	.200	88	.000	.890	88	.000
La misión o el propósito de mi empresa me hace sentir que mi trabajo es importante.	.192	88	.000	.859	88	.000

Mis compañeros y colegas están comprometidos a realizar un trabajo de calidad.	.180	88	.000	.896	88	.000
Tengo un mejor amig@ en el trabajo.	.193	88	.000	.870	88	.000
En los últimos seis meses, Alguien en mi trabajo ha conversado conmigo acerca de mi progreso.	.177	88	.000	.896	88	.000
Durante este último año tuve oportunidades en el trabajo para aprender y crecer personal y profesionalmente.	.175	88	.000	.885	88	.000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.871	12

Poder descripción 0.80 a 0.89 se considera buenos

Con la validación del instrumento podemos analizar las estadísticas descriptivas comparativas de inicio y final de cada uno de los casos de estudio relacionado con el compromiso de los Trabajadores.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Compromiso de los trabajadores (CTR) Antes.	3.9	3.85
Compromiso de los trabajadores (CTR) Después	3.00	3.96
Porcentaje de evolucion	-23%	3%

confianza.

Ilustración 80 Compromiso de los Trabajadores Elaboración propia.

En el indicador de compromiso de los trabajadores podemos observar: que en las empresas tuvimos un decremento, en la empresa (A) bajó un 23%, esto en los análisis posteriores fue desarrollado principalmente por la incertidumbre y los despidos, que la empresa a tuvo que hacer para soportar los primeros meses de la pandemia, al igual la empresa (B), tuvo problemáticas para

poder elevar el índice de compromiso de los trabajadores, este indicador no presenta resultados positivos como los anteriores pero podemos resaltar , la problemática económica por la cual todos pasamos en la época de la gran pandemia.

5.1.17. Compromiso de los empleados

5.1.18. Capacidades digitales de los empleados

	Pruebas de normalidad					
	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
a1	.233	88	.000	.899	88	.000
a2	.225	88	.000	.899	88	.000
c1	.268	88	.000	.880	88	.000
c2	.263	88	.000	.889	88	.000
cre1	.531	88	.000	.083	88	.000
cre2	.531	88	.000	.083	88	.000
R1	.252	88	.000	.887	88	.000
R2	.252	88	.000	.888	88	.000
v1	.307	88	.000	.778	88	.000
v2	.538	88	.000	.134	88	.000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.879	10

Teniendo un Alfa de Cronbach de .879 el cual es bueno

Con la validación del instrumento podemos analizar las estadísticas descriptivas comparativas de inicio y final de cada uno de los casos de estudio relacionado con las capacidades digitales.

Ilustración 81 Capacidades Digitales Elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Capacidades Digitales (CD) Ante.	2.0	2.9
Capacidades Digitales (CD) Después.	3.2	4.4
Porcentaje de evolucion	58%	55%

Tabla 33 Capacidades digitales Elaboración propia Elaboración propia.

En el indicador de capacidades digitales podemos observar el incremento positivo que obtuvieron tanto en la empresa, (A) como (B) ya que ambas organizaciones apostaron fuertemente

a la digitalización, a la implementación de sistemas de control operativo, administrativo, comercial, así como financiero. Es decir, las empresas implementaron o implementaron sistemas ERP, en conjunto con la filosofía ágil y el nuevo modelo de negocio.

5.1.19. Capacidad de adaptación

Se comprobó la fiabilidad de los datos obtenidos para medir el instrumento de comprensión del cliente con la prueba de normalidad que se muestran en la siguiente tabla:

	Pruebas de normalidad					
	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
grado de adaptabilidad del trabajador	.218	97	.000	.848	97	.000
grado de autogestión del cambio del trabajador	.220	97	.000	.859	97	.000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.861	2

Por medio de la Alfa de Cronbach de .861 podemos concluir que el instrumento es fiable.

Con la validación del instrumento podemos analizar las estadísticas descriptivas comparativas de inicio y final de cada uno de los casos de estudio relacionado con las capacidades

de adaptación.

Ilustración 82 Capacidad de adaptación Elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Capacidad de Adaptación (CA) Ante.	2.9	3.00
Capacidad de Adaptación (CA) Después.	2	3.93
Porcentaje de evolución	-31%	31%

Tabla 34 Capacidad de adaptación Elaboración propia.

En el indicador de capacidad de adaptación también tuvimos problemáticas en la empresa como lo hemos mencionado anteriormente, ya que se obtuvo un indicador negativo, esto porque a los empleados le costó mucho el proceso de adaptación nuevamente con la incertidumbre laboral

que se vivía, en la empresa (B) se obtuvo un incremento positivo en el indicador, puesto que el trabajo realizado en el tema del recurso humano se tuvo que reforzar el doble, en comparativa de la empresa (A) que el indicador es negativo.

Respecto a la tercera hipótesis el modelo (T.D.I.) afecta positivamente a la Madurez digital de la empresa.

Ilustración 83 Tecnología elaboración propia elaboración propia.

En relación con esta hipótesis tenemos las diferentes dimensiones que afectan a la variable tecnología las cuales son el uso de la tecnología para la interconexión de las actividades, los datos analizables, la madurez digital de la organización, las competencias digitales directivas para la toma adecuada de las decisiones, la autonomía del personal y la interconexión de actividades para buscar la automatización operativa.

5.1.20. Uso de la tecnología para la interconexión de las actividades

En el indicador Uso de la tecnología para la interconexión de las actividades, no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación.

En la siguiente grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de estudio, en relación con el indicador Uso de la tecnología para la interconexión de las actividades

Ilustración 84 grado de uso de la tecnología Elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Grado del uso de la tecnología Ante.	69%	84%
Grado del uso de la tecnología Después.	88%	96%
Grado del uso de la tecnología	19%	12%

Tabla 35 Grado de uso de la tecnología Elaboración propia.

En el indicador grado de uso de la tecnología: Podemos ver un incremento importante en las 2 organizaciones del 19% en la empresa (A), y en la empresa (B) un 12%, esto dado que ambas empresas incrementaron el uso y la demanda de la tecnología mediante la implementación de los sistemas de control tipo ERP. En las empresas ya que ambas organizaciones Inter conectaron todos los departamentos claves, así como los procesos, de esta forma los empleados se comunican por medio de los sistemas y la información que queda resguardada en los mismos.

5.1.21. Datos analizables

En el indicador Datos analizables, no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación. En la siguiente grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de estudio, en relación con el indicador Datos analizables.

Ilustración 85 índice de datos analizables Elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Índice de Datos Analizables (NDRC / NDRT x 100) Ante.	1	14
Índice de Datos Analizables (NDRC / NDRT x 100) Despues.	10	18
Porcentaje de evolucion	900%	29%

Tabla 36 Índice de datos analizables Elaboración propia.

En el indicador índice de datos analizables tuvimos un incremento muy grande en la empresa (A), con respecto a la empresa (B), una vez que se hizo el primer análisis antes de la

implementación de la transformación digital, la empresa (A) solamente analizaba un solo dato, posterior a la transformación digital, la empresa obtuvo un tablero indicadores digitalizado, dónde puedo analizar en tiempo real 10 datos relevantes para la toma de decisiones, también la empresa (B) tuvo un incremento a 18 datos en comparativa del inicial de sólo 14 datos para analizar. Esto gracias a la implementación de los sistemas en las áreas de producción, administración, comercialización y dirección.

5.1.22. Madurez digital empresarial.

Se comprobó la fiabilidad de los datos obtenidos para medir el instrumento de comprensión del cliente con la prueba de normalidad que se muestran en la siguiente tabla:

Estadísticas de fiabilidad general del instrumento	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.884	116

Por medio de la Alfa de Cronbach de .884 podemos concluir que el instrumento es fiable.

Con la validación del instrumento podemos analizar las estadísticas descriptivas comparativas de inicio y final de cada uno de los casos de estudio relacionado con la Madurez digital de la empresa.

Ilustración 86 madurez empresarial Elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Madurez digital empresarial Ante.	25%	33%
Madurez digital empresarial Después.	39%	55%
Porcentaje de evolucion	14%	22%

Tabla 37 Índice de madurez empresarial Elaboración propia.

El indicador índice de madurez empresarial es uno de los indicadores claves, con el mismo podemos evaluar si la empresa obtuvo o no un crecimiento en el indicador en maduración digital. Aquí podemos ver que ambas empresas obtuvieron un crecimiento sustancial en la empresa (A), de un 14% y empresa (B) un 22%. Esto quiere decir que todo lo desarrollado dentro de la (T.D.I) ha evolucionado y ha funcionado adecuadamente para que la empresa pueda incrementar su madurez digital, Cabe mencionar que hay camino por recorrer, ya que la transformación digital no se logra en un solo periodo, es un trabajo constante de mejora continua, no se puede abandonar ya que la tecnología no dejará de evolucionar, así como los cambios no dejaran de suceder.

5.1.23. Competencias digitales directivas.

Estadísticas de fiabilidad total del instrumento

Alfa de Cronbach	N de elementos
.770	39

Por medio de la Alfa de Cronbach de .770 podemos concluir que el instrumento es medianamente fiable.

Con la validación del instrumento podemos analizar las estadísticas descriptivas comparativas de inicio y final de cada uno de los casos de estudio relacionado con las competencias digitales directivas.

Ilustración 87 Competencias Digitales Directivas Elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Total de competencias digitales Directivas Ante.	3.0	1.9
Total de competencias digitales Directivas Despues.	4.0	3.7
Porcentaje de evolucion	33%	89%

Tabla 38 Competencias Digitales Directivas Elaboración propia.

El indicador de competencias Digitales Directivas mide las capacidades que tienen los directores de la organización para poder competir en los negocios digitales, es importante recapacitar que, para poder tener éxito en la (T.D.I.). Es necesario que la dirección o mesa directiva cuente con las competencias para que la transformación pueda darse adecuadamente. Aquí podemos ver cómo la mesa directiva de ambas empresas logró incrementar sus capacidades digitales, eso quiere decir que conocieron más y más a fondo los elementos que afectan al negocio en el mundo digital, de esta manera la dirección se abre a las posibilidades de poder insertar herramientas principalmente digitales, para lograr incrementar la competitividad como lo podemos observar en estos dos casos de estudio.

5.1.24. Autonomía

En el indicador Autonomía, no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación. En la siguiente

grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de estudio, en relación con el indicador Autonomía.

Ilustración 88 Grado de autonomía Elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Grado de autonomía Ante.	1%	3%
Grado de autonomía Después.	15%	22%
Porcentaje de evolucion	14%	19%

Tabla 39 Grado de autonomía Elaboración propia.

Un punto importante en la transformación digital es poder tener un equipo de trabajo lo suficientemente autónomo, para la toma adecuada de decisiones y que la empresa pueda caminar rápidamente hacia la satisfacción de los clientes, es por eso que el indicador de grado de autonomía es importante para la (T.D.I.), aquí podemos observar que ambas empresas lograron un incremento muy sustancial en el grado de autonomía, esto gracias a las campañas de Cultura ágil, que se planearon y se implementaron adecuadamente gracias a los líderes de cada empresa.

5.1.25. Interconexión de las actividades.

En el indicador Interconexión de las actividades, no existe instrumento estadístico, el mismo es un levantamiento de campo por lo cual no podemos realizar pruebas de validación.

En la siguiente grafica podemos observar los análisis relacionados a los dos casos de estudio, en relación con el indicador Interconexión de las actividades.

Ilustración 89 Grado de interconexión Elaboración propia.

	Empresa (A)	Empresa (B)
Grado de interconexión Ante.	1%	6%
Grado de interconexión Después.	11%	44%
Porcentaje de evolucion	10%	38%

Tabla 40 Grado de interconexión Elaboración propia.

En el indicador del grado de interconexión podemos observar que la empresa efectivamente

logró interconectar sus departamentos, sus procesos claves, sus actividades o tareas y elevar el nivel de comunicación de las personas para elevar el grado de autonomía ya que gracias a los sistemas interconectados las personas pudieron tomar decisiones en menos tiempo y mejores decisiones, con este indicador se comprueba el grado de interconexión entre cada uno de ellos.

En esta sesión se mostraron los indicadores planteados de la TDI donde se realizó una medición antes y una después de la implementación, con estos datos podemos evaluar por cada indicador en comparativa de las dos empresas al cierre de la primera interacción de la TDI.

5.2. Conclusiones

En relación con los resultados obtenidos en los indicadores los cuales se comportaron de manera propicia, por lo cual observamos que la Transformación Digital favoreció al modelo de negocio, de los dos casos de estudio realizados, los cuales tuvieron un incremento en la comprensión del cliente, la satisfacción de estos, así mismo se logró una mejor comprensión del cliente, con esto las empresas experimentaron una reducción en el Time to market, y los tiempos de ciclo, haciéndolos más eficientes las organizaciones estudiadas . La transformación digital ayudó a mejorar e incrementar el número de mercados en los que participaban las empresas, La inserción de la (T.D.I.) apoyó a las organizaciones a reducir los costos fijos y los costos variables, también ayudó a reducir los tiempos en la periodicidad de ingresos por ventas, obteniendo una

menor cantidad de días en cada uno de los casos, la implementación de la (T.D.I.) ayudó a que los costos de adquisición de los clientes fueran menores y a generar una mejor posición en la cuota de mercado y creando un beneficio neto mayor en comparación del año anterior inmediato, contemplando que en la implementación las empresas experimentaron los efectos del COVID-19 y en lugar de experimentar una recesión o cerrar las mismas crecieron.

Con los resultados obtenidos en el pilar de cultura ágil, las dos empresas casos de estudio experimentaron mejoras en los indicadores de la cultura empresarial, logrando enfocarse a los cambios y a los equipos de alto desempeño. Las organizaciones lograron crecer en el porcentaje de implementación de la Cultura ágil, así como el grado de satisfacción de los empleados, el compromiso de estos, sus capacidades digitales y la capacidad de adaptación a los cambios. Todo esto es parte de la cultura necesaria para lograr implementar una transformación digital, es importante resaltar que la cultura es un aspecto que se tiene que trabajar arduamente para su mantenimiento y posterior permanencia para lograr resultados duraderos dentro de la organización. Uno de los elementos más importantes y complejos en esta investigación fue el cambio de Cultura como lo menciona López y León, La resistencia al cambio es un fenómeno psicosocial que se debe estudiar para conocer y adoptar las reacciones y condiciones que la disminuyan y faciliten este cambio (López, 2004).

Con la arquitectura digital se observó que los indicadores lograron obtener lecturas

positivas por lo consiguiente podemos ultimar que la (T.D.I.), favoreció a la Madurez digital de las empresas estudiadas. Ya con un uso adecuado de la tecnología para la interconexión de las actividades y los equipos de trabajo son más autónomos, de la misma manera los directivos cuentan con mayores competencias digitales y toman más decisiones con información y datos, la conjunción de todos estos factores ayuda a incrementar el índice de madurez digital.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente. El Modelo para la Transformación Digital Incremental (T.D.I.) permitió que las empresas logaran una reducción en los tiempos, logrando la toma de decisiones y disminuir la pérdida de rentabilidad de las empresas analizadas, las cuales al inicio tenían un bajo nivel de desarrollo digital. Analizando los resultados las empresas caso de estudio obtuvieron un incremento de utilidad, en comparación del año pasado. Logrando desarrollar su madurez digital, así como las competencias digitales, con estos datos podemos afirmar que, si se cumple con el objetivo planteado en esta investigación.

Evoluciones realizadas del modelo (T.D.I)

En la primera etapa del diseño del modelo, se experimentó el primer ciclo de la metodología investigación acción, en donde se realizó la reflexión de lo aprendido y se observó que el modelo tenía que diseñarse con una mayor amplitud, la TDI tenía que ser aplicable a todo tipo de empresa y para todos los sectores, e inicio la siguiente etapa de interacción del modelo investigación acción para desarrollar las herramientas que pudieran ser utilizadas de manera más general, sin que

estuviera encasillado a un sector específico.

Otro hallazgo de la metodología investigación acción, fue que las empresas presentaron problemáticas para lograr su transformación digital en un periodo determinado (12 meses) esto por distintos factores como los económicos, infraestructura, capital humano, entre otros. Se tomó la decisión de rediseñar el modelo TDI para incorporar el concepto iterativo e incremental, tomando como base el modelo de cinco niveles de madurez digital, para que las organizaciones tengan una ruta crítica de crecimiento, un plan de mejora continua y poder evolucionar paulatinamente a las organizaciones de un nivel cero a una empresa digital nivel cinco, en diferentes periodos, cumpliendo con la filosofía del nivel próximo de desarrollo, del sujeto de estudio.

Otra modificación importante en la metodología fue lo relacionado con la evolución rápida de la Tecnología. (Los cambios no se detendrán y seguirán sucediendo con mayor frecuencia y rapidez.) En otras palabras, se observó la necesidad de plantear una arquitectura digital futura, que ofrece un panorama claro de que es lo deseado a lograr, a fin de que las empresas pueden ir integrando más y mejores tecnologías, conforme a las necesidades de cada empresa con una inversión planeada y de acuerdo con el modelo de negocio de la organización.

Otra mejora fue que la alta gerencia al no contar con las capacidades digitales básicas dificulta la implementación de la (T.D.I.) Pero en caso contrario el contar con las capacidades digitales directivas eleva la factibilidad de éxito. Por lo cual se integró un módulo para desarrollar

dichas capacidades, con ello los directores de las organizaciones comprenden el objetivo de la transformación digital y realizan un mejor trabajo para el progreso de sus organizaciones. En otras palabras si los directores están capacitados y cuentan con las competencias digitales mínimas la empresa podrá integrar la (T.D.I.) adecuadamente y podrá ir evolucionando conforme a los cambios generados en el mercado, (mejora continua) de la (T.D.I.) también se integró a la metodología los comités de transformación digital, el cual está planeado tener un nivel de consejo de administración y o consejo familiar, ya que en este comité se aprueban los cambios más relevantes e importantes de la empresa, así como las inversiones y los seguimientos a cada reto propuesto en la misma.

Comprendiendo la investigación acción, se determinó realizar su integración a la (T.D.I.) con la filosofía de las metodologías Ágiles y del sprint de crecimiento. En donde las empresas, tienen una etapa de observación reflexión planeación, y acción. Para cada etapa con su metodología de seguimiento para lo cual se desarrolló una herramienta digital.

Podemos resumir que las contribuciones del modelo TDI son:

- Es un modelo creado y pensado en función de las empresas mexicanas, en base a las mejores prácticas a nivel internacional.
- Se desarrolló un instrumento para poder medir la cultura ágil, dicho instrumento facilita el cambio de la cultura empresarial.

- El modelo (T.D.I.) está en español ya que una gran parte de la literatura se encuentra en Inglés.

Finalmente es importante mencionar que el modelo nace del análisis de las mejores metodologías las cuales están creadas para grandes empresas, es así como aportamos el diseño de un modelo aplicable a las empresas nacionales, con la factibilidad que también puede ser aplicable a las pequeñas y medianas empresas.

El diseño del modelo contempló la creación de diferentes instrumentos para el levantamiento de la información, donde podemos destacar la creación del instrumento para la medición de la cultura ágil. Instrumento que se ha validado de manera independiente, así como la inserción del instrumento para la medición de la madurez digital de las empresas, también se desarrolló el instrumento para la evaluación de las capacidades digitales de las direcciones entre otros que se han desglosado en este documento.

5.3. Recomendaciones

En base a esta investigación para proyectos futuros definimos mejoras al modelo TDI las cuales son:

- Desarrollar un lenguaje más simple para una buena comunicación, ya que se ha tenido dificultad para poder transmitir el objetivo y los alcances de la (T.D.I.)
- Evolucionar las herramientas y los instrumentos de diagnóstico al mismo tiempo

que se simplifiquen.

Reflexiones:

Las lecciones aprendidas en la implementación de la (T.D.I.) en las empresas casos de estudio presentadas en este documento son:

- La comunicación con la dirección es vital, ya que la metodología (T.D.I.) propone cambios fundamentales, que a la dirección general de la empresa, puede observarlas como radicales, mencionando que el modelo de transformación digital, propone en uno de sus pilares la evolución de un modelo de negocio orientado al cliente, esto desde la óptica de los empresarios es un riesgo alto, se presenta una resistencia al cambio, del por qué tienen que evolucionar su modelo de negocio, o cambiar sus canales de comercialización y o productos a vender.
- Es importante generar un equipo de alto desempeño al interior de cada una de las empresas. El éxito de la implementación de la (T.D.I.) radica en el fortalecimiento del equipo ágil, por eso es importante desarrollar al talento humano.
- Desarrollar alianzas con los proveedores de sistemas y lograr una adecuada comunicación entre el equipo ágil, es recomendación integrar al proveedor como parte de los equipos en los cuales esté involucrado.
- Las empresas analógicas o con un bajo nivel de conocimientos sobre el mundo

digital, requiere mayor apoyo y acompañamiento, no todas las empresas reaccionan en el mismo tiempo y en la misma velocidad, es importante entender que cada organización evolucionará a su ritmo.

Para la aplicación de la (T.D.I.):

Se recomienda poder hacer mejoras al modelo de (T.D.I.), conforme se va evolucionando en las implementaciones posteriores:

- Una de las mejoras a proponer es eficientizar el proceso de diagnóstico o levantamiento de la información ya que actualmente, lleva un periodo de 2 meses.
- Una segunda mejora hacia la (T.D.I.) es poder desarrollar una interfaz, donde se pueda capturar toda la información y mediante la utilización de la I.A. facilitar el análisis, reporte y comunicación con los clientes y los integrantes de las empresas.
- Una tercera mejora hacia la (T.D.I.) es eficientizar los procesos de capacitación hacia los líderes mediante una plataforma donde podamos dar un seguimiento puntual a la transformación de la cultura.
- Una cuarta mejora hacia la (T.D.I.), Es generar una interconexión con la empresa e integrar el tablero de indicadores directivo y financiero en un periodo inicial.

5.4 Referencias Documentales

Bibliografía complementaria

Aguado Correa, F., & Lloréns Montes, F. (2000). Una evaluación del impacto de las características del puesto de trabajo sobre la satisfacción, motivación y compromiso de los empleados. *Revista Europea de Dirección y Economía de La Empresa*, 9(2), 131–140.

Aguado, J. M., Feijóo, C., & Martínez, I. J. (2011a). Contenidos digitales y comunicación móvil: hacia la transformación de Internet. *Derecho a Comunicar*, 3, 1–15.

Aguado, J. M., Feijóo, C., & Martínez, I. J. (2011b). Contenidos digitales y comunicación móvil: hacia la transformación de Internet. *Derecho a Comunicar*, 3, 1–15.

AKKOÇ, B. (2019). No TitleEΛENH. *Άγαη*, 8(5), 55.

Alemany, M. M., & Universidad Politecnica de Catalunya (UPC). (2015). *El potencial de la fabricación aditiva en la arquitectura: -hacia un nuevo paradigma para el diseño y la construcción*. Universidad Politecnica de Catalunya UPC.

Alicia, D., Echeagaray, R., Graciela, A., Correa, B., Hugo, V., López, C., Corona, A., Raúl, C., Cruz, E., Yair, Q., Munive, A. R., Olga, M., Chavero, R., & Torres Garibay, R. (2016). *Tecnologías de Información y Comunicación en las Organizaciones*.

- Almaraz Menéndez, F., Maz Machado, A., & López Esteban, C. (2016). Análisis de la transformación digital de las Instituciones de Educación Superior. Un marco de referencia teórico. *Edmetic*, 6(1), 181. <https://doi.org/10.21071/edmetic.v6i1.5814>
- Alonso-Arévalo, J., & Cordon-García, J. (2015). *¿ Para qué servirá la Biblioteca Pública en el futuro? Depende de su capacidad de adaptación a los imparable cambios sociales, económicos y tecnológicos.*
- Alt, R., & Zimmermann, H. D. (2014). Status of business model and electronic market research: An interview with Alexander Osterwalder. *Electronic Markets*, 24(4), 243–249. <https://doi.org/10.1007/s12525-014-0176-4>
- Altrichter, H., Kemmis, S., McTaggart, R., & Zuber-Skerritt, O. (2002). The concept of action research. *The Learning Organization*, 9(3), 125–131. <https://doi.org/10.1108/09696470210428840>
- Apolinario-arzube, O. O., & Chicala-arroyave, J. A. (2017). *Analysis of the tax burden at the minute cost in mobile telephony Análise da carga tributária ao custo do minuto na telefonia móvel.* 2(5), 60–93. <https://doi.org/10.23857/casedelpo.2017.3.5.may.60-93>
- Athuraliya, A. (2021). La guía fácil para la reingeniería de procesos de negocios. [https:// Crealy . Com/Blog/Negocios/Qué-Es-Negocios...](https://Crealy.Com/Blog/Negocios/Qué-Es-Negocios...) <https://uidl.naswa.org/handle/20.500.11941/3906>
- Badr, N. G., & Asmar, M. K. (2020). Meta principles of technology accessibility design for users 351

with learning disabilities: Towards inclusion of the differently enabled. *Lecture Notes in Information Systems and Organisation*, 33, 195–209. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23665-6_14

Balcazár Quezada, J. D. (2019). Grado de satisfacción laboral de empleados de pymes en Montemorelos, Nuevo León. In *Scientia Et Technica* (Vol. 22, Issue 2).

Ballantine, M. C.-A. P.-D. (1994). *Marketing relacional: integrando la calidad, el servicio al cliente y el ...* - Martin Christopher, Adrian Payne, David Ballantyne - Google Libros. Ediciones Diaz de Santos. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=YMfCGu3B-yMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Comprensión+del+cliente&ots=e6I0CHMPw_&sig=SFdml-mkQ37pa-qaU4tYwjAipsc

BBVA. (2015). *Reinventar la empresa Reinventar*. 452.

Beedle, M., & Schwaber, K. (2007). *Agile Software Development with Scrum. (Agile Software Development)* (Vol. 1).

BSCD, E. (2017). La diferencia entre los indicadores clave de rendimiento (KPI) y los factores críticos de éxito (CSF) que un gerente debe conocer. *Ipowerideas.Com*.

Bustamante Ramírez, E. (n.d.). La TDT: Barómetro de la política... y de la investigación. In *redalyc.org*. Retrieved May 19, 2020, from <https://www.redalyc.org/pdf/297/29713017001.pdf>
352

- Cabero-Almenara, J., & De Los Ríos, J. L. P. D. (2018). Validación del modelo TAM de adopción de la Realidad Aumentada mediante ecuaciones estructurales. *Estudios Sobre Educacion*, 34, 129–153. <https://doi.org/10.15581/004.34.129-153>
- Cabeza, M., & Cabrita, E. (2006). Revista Venezolana de Ciencias Sociales. *Revista Venezolana de Ciencias Sociales*, 10(2), 451–466.
- Cagliolo, M., Ferraro, G., & Gustavo, M. (2010). “Los costos Kaizen en la cartera clientes.” *XxxIII Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos*, 0–15.
- Calantone, R. J., & Anthony Di Benedetto, C. (2000). Performance and time to market: accelerating cycle time with overlapping stages. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 47(2), 232–244. <https://doi.org/10.1109/17.846790>
- CÁRDENAS AGUILAR, T. D. J., & JAIK DIPP, A. (2014). Inventario para la medición del engagement (ilusión por el trabajo). un estudio instrumental. *Psicogente*, 17(32), 294–306. <https://doi.org/10.17081/psico.17.32.10>
- Carlos Canto-Esquivel, J., Noemí Ojeda-López, R., & Mul-Encalada, J. (n.d.). *Lúmina* 21. 190.15.16.156. <https://doi.org/10.30554/lumina.21.3495.2020>
- Carmen, P., Servós, M., Isabel, M., & Gil, S. (2008). Los principios cooperativos facilitadores de la innovación: un modelo teórico. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, 94, 59–79.
- Carrancio, F. E. (2018). *El rol de los procesos 'Agile' en la transformación de los negocios*. 72. 353

- Carrillo, J. E., & Franza, R. M. (2006). Investing in product development and production capabilities: The crucial linkage between time-to-market and ramp-up time. *European Journal of Operational Research*, 171(2), 536–556. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.08.040>
- Casas Torres, J., & Pardo Cajal, J. (1945). Un mapa de los mercados de la provincia de Zaragoza. *Estudios Geográficos*, 6(20), 489–523.
- Castaño-Mesa, W. O. (2017). La gestión estratégica de costos: Factor determinante en el desempeño y la sostenibilidad en la industria de las Telecomunicaciones. *Universidad EAFIT*, 1–19.
- Castro, L., & Saslavsky, D. (2008). CAZADORES DE MERCADOS. Comercio y promoción de exportaciones en las pcias argentinas. In *Cippec*.
- Cavalcante, S., Kesting, P., & Ulhøi, J. (2011). Business model dynamics and innovation: (re)establishing the missing linkages. *Management Decision*, 49(8), 1327–1342. <https://doi.org/10.1108/00251741111163142>
- CEPAL. (2020). *Nuevo informe de la CEPAL analiza el papel clave de las tecnologías digitales en la pandemia del COVID-19*. 24 DE AGOSTO. <https://www.cepal.org/es/noticias/nuevo-informe-la-cepal-analiza-papel-clave-tecnologias-digitales-la-pandemia-covid-19>
- Certificado Profesional en Transformación Digital | MIT Professional Education*. (n.d.). 354

Retrieved December 4, 2020, from <https://professionalprograms.mit.edu/es/certificado-profesional-en-transformacion-digital/>

Chaparro-Africano, A.-M., & Franco-Chocue, L.-M. (n.d.). Consumers and consumption of agroecological products in the Members of the Network of Agroecological Markets of Bogotá, Region-RMABR Consumidores e consumo de produtos agroecológicos nos integrantes da Rede de Mercados Agroecológicos de Bogotá, Região-RMA. *Dialnet.Unirioja.Es*, 28(117), 1–36. <https://doi.org/10.16925/2382-4220.2020.02.04>

Checa, D., Zulaika, J., Lazkanotegi, I., & Bustillo, A. (2018). Machining optimization of large casting components by remote monitoring and 3D visualization techniques [Optimización del proceso de mecanizado de grandes piezas de fundición mediante la monitorización remota y la visualización 3D]. *Dyna (Spain)*, 93(6), 668–674.

Christophe, S. (n.d.). El impacto de la adopción de ERP en el indicador clave de rendimiento por el efecto de mediación de los factores críticos de éxito y los indicadores de rendimiento en el automóvil ... *Scholar.Archive.Org*. <https://doi.org/10.35940/ijrte.B1019.0782S319>

Ciencias, F. D. E., & Empresariales, E. Y. (2019). *Grado en Marketing e Investigación de Mercados BLOCKCHAIN Y SU APLICACIÓN*.

Cockburn, A., Highsmith, J., & Jeffries, R. (2014). *Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software*. Agilemanifesto.Org. <https://agilemanifesto.org/iso/es/manifiesto.html>

- Cohen, M. A., Eliashberg, J., & Ho, T. H. (1996). New product development: The performance and time-to-market tradeoff. *Management Science*, 42(2), 173–186. <https://doi.org/10.1287/mnsc.42.2.173>
- Collazos, A. Z. (2012). *¿ Es la búsqueda océanos azules el cambio de paradigma necesario en el direccionamiento estratégico?* <https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2276>
- Consultoría digital | McKinsey & Company. (n.d.). Retrieved July 12, 2021, from <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/how-we-help-clients>
- Contabilidad, Ó. G. P.-C. de, & 2018, U. (n.d.). Simulation of the ETB business model: From financial accounting to simulation of corporate strategy. *Scielo.Org.Co.*
- Cottle, D. (1991). El servicio centrado en el cliente. In *El servicio centrado en el cliente* (p. 362).
- Crespo, B., & Pariente, E. (2018). *Barómetro sobre la madurez digital en España 2018*. Madrid: *Divisadero. A Merkle Company; IE Business School.*
- Cruz, V. M. (2018). *Evaluación de parámetros de perforación adquiridos en tiempo real en pozos J-HD sec 12¼" del campo VMC perforados del 2013 al 2016.*
- cultura | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE. (n.d.). Retrieved July 9, 2021, from <https://dle.rae.es/cultura>
- cultura rae - Buscar con Google. (n.d.). Retrieved June 15, 2021, from https://www.google.com/search?q=cultura+rae&rlz=1C1CHBF_esMX893MX893&oq=cult
356

ura+&aqs=chrome.1.69i57j0i67j0i67i433j0i67l2j69i60j69i61l2.3856j0j7&sourceid=chrome
&ie=UTF-8

De, E., Cultura Organizacional, L. A., Cameron, S., Salazar, A. M., & Navarro, P. V. (2008).
*UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y SOCIALES ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA: Relaciones Industriales
Opción Recursos Humanos.*

De, H., De, C., De Titulación, T., & Haro Freile, M. N. (2019). *UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO
DE QUITO USFQ COLEGIO CIENCIAS E INGENIERÍAS Madurez Digital, primer paso
hacia la transformación digital: Desarrollo de un modelo de madurez digital para empresas
de manufactura.*

de, M. M.-E. programa de A. T. de la U., & 2021, undefined. (n.d.). La interconexión entre
Universidad y alumnado de nuevo ingreso a través del/a tutor/a Pat. *Dialnet.Unirioja.Es.*
Retrieved March 2, 2022, from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8197529>

De Mattos, C. A. (2010). Globalización y metamorfosis metropolitana en América Latina. De la
ciudad a lo urbano generalizado. *Revista de Geografía Norte Grande, 47*, 81–104.
<https://doi.org/10.4067/s0718-34022010000300005>

De Treville, S., Bicer, I., Chavez-Demoulin, V., Hagspiel, V., Schürhoff, N., Tasserit, C., &
Wager, S. (2014). Valuing lead time. *Journal of Operations Management, 32*(6), 337–346.
357

<https://doi.org/10.1016/j.jom.2014.06.002>

Definición de beneficio neto - Diccionario panhispánico del español jurídico - RAE. (n.d.).

Retrieved July 9, 2021, from <https://dpej.rae.es/lema/beneficio-neto>

Definición de cuota de mercado - Diccionario panhispánico del español jurídico - RAE. (n.d.).

Retrieved July 9, 2021, from <https://dpej.rae.es/lema/cuota-de-mercado>

Díaz López, J. N., & Universidad Militar Nueva Granada Colombia. (2018). *RETOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO CON LA INCLUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3d-FABRICACIÓN ADITIVA AM*. Universidad Militar Nueva Granada Colombia.

Digital, Technology, and Data Industry Overview | BCG. (n.d.). Retrieved July 12, 2021, from <https://www.bcg.com/en-mx/capabilities/digital-technology-data/overview>

Digital Transformation Is Not Just About Technology - Forrester. (n.d.). Retrieved November 28, 2020, from <https://go.forrester.com/digital-transformation/>

Domínguez, D., de, O. S.-R. X. revista científica, & 2012, undefined. (n.d.). Anuario de ratios financieros sectoriales en México para análisis comparativo empresarial. *Dialnet.Unirioja.Es*.

Dominguez-Lara, S., & Merino-Soto, C. (2018). Evaluación de las malas especificaciones en modelos de ecuaciones estructurales. *Revista Argentina Del Ciencias Del Comportamiento*, 10, 19–24.

Echevarría, S. G. (1983). *Capacidad de adaptación de la empresa española y condiciones para su*
358

integración en la Comunidades Europeas.

Económica, O. D. R. (2009). Revisión y análisis de la estructura de costos de transporte aéreo.

Academia.Edu, 1–57.

Enópolis, L., Larreina, M., & Gómez-Bezares, F. (2005). Reunión Estudios Regionales.

Accedacris.Ulpgc.Es.

Estrada, E. (2011). EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN

EN VALORES DEL SIGLO XXI. (Spanish). *Sinéctica*, 37, 1–15.

Evans, P. B., & Wurster, T. S. (1997). Strategy and the new economics of information. *Harvard*

Business Review, 75(5), 70–82.

Fachrizal, M. R. (2007). *cobit 4.1*.

Fernández Fernández, J. M. (2017). *Transformación digital, KPI relevantes para su seguimiento*

y cuadro de mando integral. 92.

Fernandez, M. (2020). *Tecnología Blockchain en la logística portuaria Blockchain technology in*

port logistics. 29.

Fielding, M. (2001). Learning Organisation or Learning Community? *Philosophy of Management*,

1(2), 17–29. <https://doi.org/10.5840/pom20011211>

Figueiro, P. (2011). Disponer las prácticas Consumo, crédito y ahorro en un asentamiento del Gran

Buenos Aires. *Civitas - Revista de Ciências Sociais*, 10(3), 410–429.

359

<https://doi.org/10.15448/1984-7289.2010.3.8339>

Flarey, D. L. (1991). When giants learn to dance. *Journal of Nursing Administration*, 21(3), 11–

12. <https://doi.org/10.1097/00005110-199103000-00005>

Forbes Staff. (2019). México no ha entrado a la transformación digital. *April*, 7,.

Futuro", M. C.-R. C. V. de, & 2018, U. (2018). Capacidad dinámica de adaptación. *Redalyc.Org*.

Galeano, S. (2019). *Solo el 19% de las Pymes en México cuenta con una plataforma de venta online | Marketing 4 Ecommerce - Tu revista de marketing online para e-commerce.*

<https://marketing4ecommerce.mx/solo-el-19-de-las-pymes-en-mexico-cuenta-con-una-plataforma-de-venta-online/>

Galindo, E. Z. (2019). *Modelos de madurez digital en pymes – Caso de estudio de una pyme de telecomunicaciones de Colombia.*

García-Soler, Á., Buiza Bueno, C., Vaca Bermejo, R., & Ansorena Urchegui, X. (2014). Desarrollo de un instrumento de registro de implicación/engagement en la actividad para la observación sistemática de personas mayores con deterioro cognitivo. *Revista Espanola de Geriatria y Gerontologia*, 49(2), 65–68. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2013.02.003>

Garrido, O., Maulen, G., & Raineri, A. (2020). Burnout, Satisfacción Laboral y Autonomía Laboral como determinantes de Intención de Abandono y Retención Laboral de enfermeras y auxiliares de enfermería. *Estudios de Administración*, 24(1). <https://doi.org/10.5354/0719-360>

0816.2017.56722

- Gassmann, O., Enkel, E., & Chesbrough, H. (2010). The future of open innovation. In *R and D Management* (Vol. 40, Issue 3, pp. 213–221). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2010.00605.x>
- Geser, G. (2007). Prácticas y recursos de educación abierta: la hoja de ruta OLCOS 2012. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 4(1), 5.
- Geser, G., & Duart, J. M. (2009). *Monográfico «Contenidos educativos en abierto» Prácticas y recursos de educación abierta: la hoja de ruta OLCOS 2012.*
- Geser, G., & Freire, J. (n.d.). *Monográfico «Contenidos educativos en abierto» Prácticas y recursos de educación abierta: la hoja de ruta OLCOS 2012 Monográfico «Cultura digital y prácticas creativas en educación».*
- Gómez Figueroa, O., & Frías Jiménez, A. (2016a). Análisis de la calidad percibida por el cliente en la actividad hotelera. *Ingeniería Industrial*, 37(3), 253–265.
- Gómez Figueroa, O., & Frías Jiménez, A. (2016b). Análisis de la calidad percibida por el cliente en la actividad hotelera. *Ingeniería Industrial*, 37(3), 253–265.
- González, M., Generales, J. L.-R. de las C., & 2016, U. (2016). ¿QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL? In *18.202.214.111*.
- González-Quiñones, F., ... J. T.-C., & 2018, undefined. (n.d.). Identificación de capacidades
361

digitales en estudiantes y docentes universitarios del área de humanidades. *Revistas.Ucm.Es.*

Grau Gumbau, R., Salanova Soria, M., & Peiró Silla, J. M. (2012). Efectos moduladores de la autoeficacia en el estrés laboral. *Apuntes Psicol*, 30(3), 311–321.

Guerrero, J. A. F. (2020). Definición y propuesta de un modelo para facilitar la transformación digital en las organizaciones. In *Julio Alberto Fernández Guerrero*.

Guerrero, M., & Josefina, A. (2017). TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL BALANCE SOCIAL: HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA LOS PRODUCTORES. *Regyo.Bc.Uc.Edu.Ve.*

Guerrero Salazar, H. C. (2019). *Transformación digital en una empresa de consumo masivo usando tecnología SAP.*

Gustavo Gabriel, B., Emmanuel Enrique, C., Martín Sebastián, G., & Carlos Iván, N. (n.d.). Gestalt-Sistema para la toma de decisiones en tiempo real para empresas de rubro Retails. In *institucional.frc.utn.edu.ar.*

Gustavo Vásquez, P. J. (2009). Los canales de distribución y el valor para el consumidor. *Temas de Management, II*, 10–15.

Gutiérrez Nava, A. M. (2004). La calidad en el servicio. *Revista de Enfermería Del Instituto Mexicano Del Seguro Social*, 12(1), 1–2.

interconexión de las actividades - Google Académico. (n.d.). Retrieved March 2, 2022, from 362

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=interconexi%C3%B3n+de+las+actividades&btnG=

JALISCO, G. DE. (2013). *Plan estatal de desarrollo jalisco 2013 -2033*.

Juan, J., García, F., & Madrid, P. B. (2015). *La Transformación Digital Como Medio De Creación De Valor De Las Empresas*. 1–49.

Juárez, N. A. Q. (2015). Desafíos para la implantación de la Sociedad de la Información en El Salvador. *Society*, 55–63.

Lara Hernández, O., & Hernández Camacho, J. (2017). Generación de modelos de negocio. *Ciencias Huasteca Boletín Científico de La Escuela Superior de Huejutla*, 5(10).
<https://doi.org/10.29057/esh.v5i10.2463>

Ledesma Silva, Y. E., & Cobos Reina, Á. R. (2018). La Triple Hélice de las TIC en Ecuador. *Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación*, 3(9), 41–48.
<https://doi.org/10.26910/issn.2528-8083vol3iss9.2018pp41-48p>

Levis, D. (1997). ¿ Qué es la realidad virtual ? ¿ Qué es la realidad virtual ? *Realidad Virtual*, 1–28.

Livia, E. H., Niego, J. G., Paredes, F. M., Carlos, J., Cárdenas, P., & Alemán, M. E. (2016). *“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MARKETPLACE DE ATENCIÓN DE INCIDENTES DOMÉSTICOS.”*

- Lloréns Montes, F. (1995). Un análisis de la importancia relativa que tienen las dimensiones de la calidad de servicio en la percepción del cliente. *Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales*, 29, 35–45.
- Lofthouse, S. (1972). Revans, " Developing Effective Managers : A New Approach to Business Education " (Reseña del libro). *Review of Financial Economics*.
- Lopez Díaz, N. J., & Universidad Militar Nueva Granada Colombia. (2018). *RETOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO CON LA INCLUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D -FABRICACIÓN ADITIVA AM*. Universidad Militar Nueva Granada Colombia.
- López, J. (n.d.). *Menos de 10% de las empresas se han digitalizado*. Retrieved January 5, 2021, from <https://expansion.mx/tecnologia/2018/07/18/solo-6-de-las-empresas-han-realizado-su-transformacion-digital-dell>
- López Neira, L. R. (2017). Indagación en la relación entre aprendizaje - tecnologías digitales. *Educación y Educadores*, 20(1), 89–105. <https://doi.org/10.5294/edu.2017.20.1.5>
- Lorenzo, O. (2016). Modelos de madurez digital: ¿en qué consisten y qué podemos aprender de ellos? *Boletín de Estudios Económicos*, 71(219), 573–590.
- Lorenzo Ochoa, O. (2016). Modelos de madurez digital: ¿en qué consisten y qué podemos aprender de ellos? *Boletín de Estudios Económicos*, 71(219), 573–590. <https://www.researchgate.net/publication/313798566>

Los 4 principios que necesitas para tener una cultura "agile" | HR Connect. (n.d.). Retrieved July 9, 2021, from <https://www.hrconnect.cl/tendencias/4-principios-cultura-agile/>

Losada Barros, T., & Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla. (2017). *La Industria 4.0: Aplicaciones e Implicaciones*. Universidad de Sevilla.

Marín Díaz, V. (2016). Lombardero, L. (2015). Trabajar en la era digital. Tecnologías y competencias para la transformación digital. Editorial Empresarial: Madrid. *Pixel-Bit: Revista de Medios y Educación*, 0(49), 243–244. <https://doi.org/10.12795/pixelbit>

Martín, P., Martínez Tur, V., Torres, M., & Marzo Campos, J. (2000). Calidad de servicio y satisfacción de los clientes: un estudio en establecimientos turísticos. *Estudios Sobre Consumo*, 55, 29–30.

Mckay, J., & Marshall, P. (2001). The dual imperatives of action research. *Information Technology & People*, 14(1), 46–59. <https://doi.org/10.1108/09593840110384771>

Medina Labrada, J. R., Clarke Bloomfield, M., & Pérez Ricardo, E. del C. (2021). Gestión de mercados en el destino Holguín para favorecer un desarrollo turístico sostenible. *Explorador Digital*, 5(1), 103–120. <https://doi.org/10.33262/exploradordigital.v5i1.1492>

Medrano, L. A., Moretti, L., & Ortiz, A. (2015). Medición del Engagement Académico en Estudiantes Universitarios. *Revista Iberoamericana de Diagnostico y Evaluacion Psicologica*, 1(40), 114–124.

- Melo, J. S. (2012). *Determinación del beneficio neto fiscal en las entidades del sector cooperativo*.
- Melo-Solarte, D. S., Díaz, P. A., Vega, O. A., & Serna, C. A. (2018). Situación Digital para Instituciones de Educación Superior: Modelo y Herramienta. *Información Tecnológica*, 29(6), 163–174. <https://doi.org/10.4067/s0718-07642018000600163>
- Méndez Aguilar, E., de Dios Martínez, A., & Méndez Palos, E. (2019). Propuesta metodológica para determinar competencias gerenciales en condiciones de comercio electrónico en México. *Retos de La Dirección*, 13(2), 20–41.
- Militza, K., Ramos, M., Hernández González, S., Figueroa Fernández, V., Alfredo, J., García, J., Felipe, M., & Molina, F. (2019). DISEÑO DE UN MODELO DE MEDICIÓN DEL TIEMPO DE CICLO EN LA OPTIMIZACIÓN DE UNA CADENA DE SUMINISTRO DESIGN OF A MODEL MEASUREMENT OF CYCLE TIME IN THE OPTIMIZATION OF A SUPPLY CHAIN. In *Tecnológico Nacional de México en Celaya Pistas Educativas* (Vol. 40, Issue 132).
- Milla Flores, J. L. (2016). *Transformación digital con metodologías ágiles en el área de sistemas de una entidad Bancaria del Perú, 2020* (Issue 051).
- MIT Professional Education en Español. (n.d.). Retrieved December 4, 2020, from <https://professionalprograms.mit.edu/es/>
- Monteagudo, G. L., Gómez Rodríguez, L. A., & Franco Rodríguez, A. U. (2012). Evaluación de 366

la satisfacción del cliente de la Droguería Villa Clara, 2008-2009. *Revista Cubana de Farmacia*, 46(1), 72–79.

Moreno, M., & Coromoto, M. (2013). Contabilidad de costos en el marco de la Ley de Costos y Precios Justos. I Parte: Etapas de Notificación de Precios y de Costos Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes (ULA) Venezuela. Miembro de la. *Visión Gerencial*, 2, 359-376–376.

Moreno Moreno, L. R. (2000). Reseña: Bill Gates. Los negocios en la era digital. *Región y Sociedad*, 12(20), 9.

Morillo, M. (2001). Rentabilidad Financiera y Reducción de Costos. *Actualidad Contable Faces*, 4(4), 35–48.

Muñoz SaStre, D., Muñoz SaStre, D., & Sebastián MorillaS, A. (n.d.). T R A N S F O R M A C I Ó N D I G I T A L CORPORATE CULTURE: KEYS TO THE LEVER FOR TRUE DIGITAL TRANSFORMATION Profesor ayuDante Doctor coMunicación auDioviSual y PubliciDaD D e l a univerSiDaD D e vallaDoliD, eSPaña. In *dialnet.unirioja.es*.

Naciones Unidas.CEPAL. (2020). Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19. 26-08-2020, 27.

Nataly, J., & López, D. (2018). *La Tecnología De Impresión 3D -*.

Øiestad, S., & Bugge, M. M. (2014). Digitisation of publishing: Exploration based on existing
367

business models. *Technological Forecasting and Social Change*, 83(1), 54–65.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.01.010>

Okishige, K., Fisher, J. D., Goseki, Y., Azegami, K., Satoh, T., Ohira, H., Yamashita, K., & Satake, S. (1997a). Problemas y retos de gestión empresarial en la economía digital: estudio comparado y sistémico de competencias directivas. *PACE - Pacing and Clinical Electrophysiology*, 20(9 I), 2213–2218. <https://doi.org/10.1111/j.1540-8159.1997.tb04239.x>

Okishige, K., Fisher, J. D., Goseki, Y., Azegami, K., Satoh, T., Ohira, H., Yamashita, K., & Satake, S. (1997b). Radiofrequency catheter ablation for AV nodal reentrant tachycardia associated with persistent left superior vena cava. *PACE - Pacing and Clinical Electrophysiology*, 20(9 I), 2213–2218. <https://doi.org/10.1111/j.1540-8159.1997.tb04239.x>

Ortiz Morales, M. D., Joyanes Aguilar, L., & Giraldo Marín, L. M. (2015). Los desafíos del marketing en la era del big data. *E-Ciencias de La Información*, 6(1), 1.
<https://doi.org/10.15517/eci.v6i1.19005>

Ortrun Zuber-Skerritt y Chad Perry. (n.d.). *Investigación de acción dentro de organizaciones y redacción de tesis universitarias*.

OTERO MATEO, M., CEREZO NARVAEZ, A., PASTOR FERNANDEZ, A., & RODRIGUEZ PECCI, F. (2018). Transformación Digital De Requisitos En La Industria 4.0: Caso De Plataformas Navales. *Dyna Ingeniería E Industria*, 93(1), 448–456.
368

<https://doi.org/10.6036/8636>

Patiño Builes, A. (2015). Technology Trends for Business Productivity Increase. *Inge CUC*, 11(2),

84–96. <https://doi.org/10.17981/ingecuc.11.2.2015.09>

Paul M. Muchinsky. (2012). 濟無No Title No Title. *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul*, 53(9), 1689–1699.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Peralta Díaz, A. (2012). *La agenda digital en México*.

Pereira, C. S., Durão, N., Fonseca, D., Ferreira, M. J., & Moreira, F. (2020). An educational approach for present and future of digital transformation in portuguese organizations. *Applied Sciences (Switzerland)*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/app10030757>

Perles-Ribes, J. F., Ramón-Rodríguez, A. B., & Sevilla-Jiménez, M. (2014). La cuota de mercado como indicador de competitividad en los destinos turísticos: Sentido y limitaciones. *Cuadernos de Turismo*, 10(34), 265–285.

Pink Elephant | Capacitación, certificaciones, consultoría y outsourcing TI. (n.d.). Retrieved July 9, 2021, from <https://pinkelephant-latam.com/>

Pozo, C. S., & Guevara, M. D. G. (2014). “*La Innovación en Servicios y la Cuota de Mercado de la Estación de Servicios Sánchez de la ciudad de Baños de Agua Santa*”.

Prada Ospina, R. (2016). Las TIC, factor de efectividad en la aplicación del mercadeo digital en 369

negocios de retail. *Revista EAN*, 80, 105. <https://doi.org/10.21158/01208160.n80.2016.1460>

*PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO /
METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE FORMULATION OF THE SCIENTIFIC
PROBLEM.* (2013). Ingeniería Industrial.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Quiñones, F., Fronterizos, J. T.-C., & 2018, undefined. (2018). Capacidades digitales en estudiantes y docentes universitarios: alternativas de medición. *Erevistas.Uacj.Mx*, 14, 39–41.

Quintero Isaza, L., Biela, R., Barrera, A., & Campo Arias, A. (2008). Factores asociados a la satisfacción laboral en empleados de un hospital psiquiátrico de Bucaramanga, Colombia. *Duazary*, 5(2), 76–81. <https://doi.org/10.21676/2389783X.658>

Ramírez Pedraza, G. giovanna, & Tecnológico Nacional de México en Celaya. (2019a). *DETECCIÓN DE FACTORES CLAVE EN LA CADENA DE SUMINISTRO ACTUAL PARA EMPEZAR A SER INDUSTRIA 4.0*. Tecnológico Nacional de México en Celaya.

Ramírez Pedraza, G. giovanna, & Tecnológico Nacional de México en Celaya. (2019b). *DETECCIÓN DE FACTORES CLAVE EN LA CADENA DE SUMINISTRO ACTUAL PARA EMPEZAR A SER INDUSTRIA 4.0*. Tecnológico Nacional de México en Celaya.

Ramírez Solís, E. R. (2011). *La influencia de las tácticas políticas y el compromiso de los*
370

empleados hacia la empresa en el aprendizaje organizativo: Propuesta y aplicación de un modelo de mejora basado en el conocimiento para la Pequeña y Mediana Empresa en el sector del calzado en (Issue 1987).

RAMOS, K. M. (2019). *Diseño de un modelo de medición del tiempo de ciclo en la optimización de una cadena de suministro.*

Ray, S., & Jewkes, E. M. (2003). Customer lead time management when both demand and price are lead time sensitive. *European Journal of Operational Research*, 153(3 SPEC. ISS.), 769–781. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(02\)00655-0](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00655-0)

Reddy, C. (2012). No Title العربية اللغة تدريس طرق. *Экономика Региона*, July, 32.

Ríos, I. D. los, & García, M. (n.d.). PROYECTOS DE INGENIERÍA Y DE COOPERACIÓN: PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES RURALES CON LAS MUJERES. *Ocw.Upm.Es*.

Rodríguez, M. (2015). Política de fijación de precios: una nueva metodología basada en la estructura de costos-competencia de la empresa. *Revista Internacional Administración & Finanzas*, 8 No 2(1998), 121–129.

Rodríguez, N. G. (2019). *DISEÑO SOLUCIÓN DIGITAL 2*.

Rodríguez-Montalbán, R., Martínez-Lugo, M., & Sánchez-Cardona, I. (2014). Análisis de las propiedades psicométricas de la Utrecht Work Engagement Scale en una muestra de 371

trabajadores en Puerto Rico. *Universitas Psychologica*, 13(4), 1255–1266.
<https://doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-4.appu>

Rojas, G., & Reyes, S. (2019). *Aplicación del PERT CPM para reducir el tiempo de ciclo del cierre de proyectos en la empresa Semi Perú Montajess S.A.C.* 10–11.

Rosell, J., García, R. y Berger, R. (2016). “España 4.0 El reto de la transformación digital de la economía.” In *Roland Berger*.

Salazar, A. (2008). Estudio De La Cultura Organizacional, Según Cameron Y Quinn: Caso De Una Empresa Del Sector Asegurador Venezolano. *Universidad Católica Andrés Bello*, 95.

Sánchez Hernández, M. I. (2013). Compromiso laboral y estrés en los empleados de Bancos y Cajas = Commitment and stress on employees in Banks. *Pecunia : Revista de La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de León*, 16(16/17), 85.
<https://doi.org/10.18002/pec.v0i16/17.1336>

Sánchez Trujillo, M. G., & García Vargas, Ma. de L. E. (2017). Satisfacción Laboral en los Entornos de Trabajo. Una exploración cualitativa para su estudio. *Scientia et Technica*, 22(2), 163. <https://doi.org/10.22517/23447214.11471>

Sarai, I., & Franco, S. (2004). *UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA ESPECIALIZACIÓN EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL GRADO DE SATISFACCIÓN*
372

CIÓN DE LO SE EMPLEADO EN LA EMP.

- Senge, P. (1990). *El arte y la práctica de la organización que aprende*.
- Silva, Y., Carena, M., & Canuto, M. (2013). Niveles de engagement y burnout en voluntarios universitarios. Un estudio exploratorio y descriptivo. *Boletín de Psicología*, *108*, 37–58.
- Sordo, M. M. (2019). *Impacto de la generación "Millennial" en la transformación digital*.
- Spontón, C., Medrano, L., Maffei, L., Liberabit, M. S.-, & 2012, U. (2012). VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ENGAGEMENT UWES A LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES DE CÓRDOBA, ARGENTINA. *Liberabit. Revista de Psicología*, *18*(2), 147–154.
- Srimathi, S., Dinesh, S., & Sethuraman, R. (2017). Una revisión de los factores críticos de éxito en un proyecto de construcción. *Revista Internacional De*.
- Stella Restrepo O, L. DE, Estrada Mejia, S., & Esperanza Lopez Duque, M. (2009). ADMINISTRACIÓN MODERNA PARA ORGANIZACIONES ORIENTADAS A. *Ciencia y Sociedad*, *XV*, 146.
- Stolterman, E., & Fors, A. C. (2004). Information technology and the good life. *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, *143*, 687–692. https://doi.org/10.1007/1-4020-8095-6_45
- Suárez, V., Suarez Quezada, M., Oros Ruiz, S., & Ronquillo De Jesús, E. (2020). Epidemiología de COVID-19 en México: del 27 de febrero al 30 de abril de 2020. *Revista Clinica Espanola*, *373*

220(8), 463. <https://doi.org/10.1016/J.RCE.2020.05.007>

Suaznabar, C., & Henríquez, P. (2020). *Transformación digital empresarial: ¿Cómo nivelar la cancha?* (p. 14).

Teece, G. (2010). Is it learning about and from religions, religion or religious education? and is it any wonder some teachers don't get it? *British Journal of Religious Education*, 32(2), 93–103. <https://doi.org/10.1080/01416200903537399>

Ti, G., Isaca, Manuel, G., Quintanilla, Y., Erastus Mosha, MINTIC, Arte, E. D. E. L., Muñoz Perinián, I. L., Ulloa Villegas, G., Copy, P., Lanter, D., Isaca, الشعيبي, ا. م., Ocasio, V. M., Andres, C., Saavedra, S., MINTIC, Neira, A. L., Spohr, J. R., ... Weybrecht, G. (2012). de las TI de la Empresa. In *Guía de inspiración para la implementación de PRME: Segunda Edición: Aprender para Avanzar* (Vol. 147, Issue 17). https://doi.org/10.9774/gleaf.9781783537846_16

TOMÁS, J. M., GUTIÉRREZ, M., SANCHO, P., CHIREAC, S., & ROMERO, I. (2016). El compromiso escolar (school engagement) de los adolescentes: Medida de sus dimensiones. *Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria de Didáctica*, 34(1), 119. <https://doi.org/10.14201/et2016341119135>

Torrice, J. (2019). BIM in civil infrastructure . *Revista de Obras Publicas*, 166(3615), 60–73.

Transformación Digital: Tecnologías y sus aplicaciones prácticas (Spanish) | Professional
374

Education. (n.d.). Retrieved July 12, 2021, from <https://professional.mit.edu/course-catalog/transformacion-digital-tecnologias-y-sus-aplicaciones-practicas-spanish>

Transformación digital versus digitalización - Universidad, sí. (n.d.). Retrieved December 5, 2020, from <https://www.universidadsi.es/transformacion-digital-versus-digitalizacion/>

Tsareva, N. A., & Boldyhanova, V. A. (n.d.). Educating the Concepts of Retention Factor of a Company with the Case of Employee Engagement Level Increase Educar los conceptos del factor de retención de una empresa con el caso del aumento del nivel de compromiso de los empleados. *Scielo.Org.Pe*, 8.

Uclés, D. F., Bernal, E. J., Mozas, A. M., Medina, M. J. V., & Moral, E. P. (2016). El sector cooperativo oleícola y el uso de las TIC: Un estudio comparativo respecto a otras formas jurídicas. *REVESCO Revista de Estudios Cooperativos*, 120, 53–75. https://doi.org/10.5209/rev_REVE.2016.v120.49700

UIT. (2018). *Las TIC para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas*. <https://www.itu.int/es/mediacentre/backgrounders/Pages/icts-to-achieve-the-united-nations-sustainable-development-goals.aspx>

Universidad, E. L.-T. bi-annual academic publication of, & 2004, undefined. (n.d.). Interconexión entre redes organizacionales, alianzas estratégicas y negociaciones: un estudio multicaso. *200.0.166.226*. Retrieved March 2, 2022, from 375

<http://200.0.166.226/index.php/jefas/article/view/158>

Universidad, M. T.-X. J. de S. de la, & 2018, U. (n.d.). Trabajo autogestionado: estrategia ante la emergencia o autonomía laboral? *Sedici.Unlp.Edu.Ar*.

Uriarte, L. M., & Acevedo, M. (2018). Sociedad Red y Transformación Digital: Hacia una evolución de organizaciones. *Economía Industrial*, 407, 35–49.

Usfq, Y. D. D. E. L. A. (2007). UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO Universidad San Francisco de Quito. *Director*, 1–50.

Valderrama, B. (2019a). Transformación digital y organizaciones ágiles. *Universidad Politécnica de Madrid*, VI, 15–54. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7274241>

Valderrama, B. (2019b). Transformación digital y organizaciones ágiles Pojopy digital jeporu ha tembiapo ñembopya ' eve Digital transformation and agile organizations Mombykypyre. *Arandu Utic*, VI, 15–54.

Valencia-Ramírez, J. P. (2020). Derecho, tecnología e innovación: blockchain y contratos inteligentes. *Revista de Investigación En Tecnologías de La Información*, 8(16), 46–55. <https://doi.org/10.36825/riti.08.16.005>

Vázquez, J. J., Cebolla, M. P. C., & Ramos, F. S. (2019a). Digital transformation in the Spanish agri-food cooperative sector: Situation and prospects. *CIRIEC-Espana Revista de Economía Publica, Social y Cooperativa*, 95, 39–70. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.95.13002>
376

- Vázquez, J. J., Cebolla, M. P. C., & Ramos, F. S. (2019b). Digital transformation in the Spanish agri-food cooperative sector: Situation and prospects. *CIRIEC-España Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 95, 39–70. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.95.13002>
- Velázquez, B. M., Gallarza, M. G., Saura, I. G., & Blasco, M. F. (2015). Causas y consecuencias sociales de la satisfacción de los clientes con hoteles. *Cuadernos de Turismo*, 36(36), 1989–4635. <https://doi.org/10.6018/turismo.36.231021>
- ventas, M. D.-M. M., & 2005, undefined. (n.d.). Canales de venta: especialización e integración. *Dialnet.Unirioja.Es*.
- Vergara, J. C., Quesada, V. M., & Blanco, I. (2011). Análisis de la calidad en el servicio y satisfacción de los usuarios en dos hoteles cinco estrellas de la ciudad de Cartagena (Colombia) mediante un modelo de ecuaciones estructurales. *Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería*, 19(3), 420–428. <https://doi.org/10.4067/s0718-33052011000300011>
- Vértice, E. (2008). *La calidad en el servicio al cliente*.
- Wendler, R. (2012). La madurez de la investigación del modelo de madurez: un estudio de mapeo sistemático. *Tecnología de La Información y El Software*.
- Yaffé, J. (2013). Competencia interna y adaptación partidaria en el frente amplio de Uruguay. *Perfiles Latinoamericanos*, 50(41), 71–94. <https://doi.org/10.18504/pl2141-071-2013>
- Zago, C. A., & Mayerle, S. F. (2017). Modelo cuantitativo para la medición de los factores que

influyen en el lead time logístico. *Revista Científica General José María Córdova*, 15(20), 185. <https://doi.org/10.21830/19006586.180>

Zahera, M., & Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. (2012). *LA FABRICACIÓN ADITIVA, TECNOLOGÍA AVANZADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS*.

Zahera, M., & Cotec, F. (2012). La fabricación aditiva, tecnología avanzada para el diseño y desarrollo de productos. *XVI Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos*, 2088–2098.

Zeithman, V., & Bitner, J. (2002). *Calidad de servicio a la fidelidad del cliente*.

Zelaya, M., García, L. B., & Di Marco, C. (2016). IX Jornadas De Sociología De La Unlp. *IX Jornadas de Sociología de La UNLP*, 1–13.

Zevallos, E., Christian, D., Palomino, I., Zumaeta, I., & Ricardo, M. A. (2021). *de datos para adquisición de clientes*.

Zott, C., & Amit, R. (2007). Business model design and the performance of entrepreneurial firms. *Organization Science*, 18(2), 181–199. <https://doi.org/10.1287/orsc.1060.0232>

Zuber-Skerritt, O., & Perry, C. (2002). Action research within organisations and university thesis writing. *The Learning Organization*, 9(4), 171–179. <https://doi.org/10.1108/09696470210428895>

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2563). *Digital Transformation ก้าว*
378

ผลกระทบและการปรับตัวของหน่วยงาน. <https://www.sap.com/trends/digital-transformation.html>

«analfabetisme digital». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia catalana

MSMK. (2017). DICCIONARIO DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Madrid: MDMK.

Altran Digital. (2017). Diccionario de la transformación digital. España: Altran Digital.

ATROSTIC, B.K. & NGUYEN, S.V. (2005): "IT and Productivity in US Manufacturing: Do Computers Networks Matter?", *Economic Enquiry*, 43 (3), 493-506.

BENEGAS, J. (2003): La nueva economía en España. Las TIC, la productividad y el crecimiento económico, Madrid: Alianza Editorial.

BENEGAS, J. & MYRO, R. (2008): Impacto de las tecnologías de la información en la economía española, Madrid: Thomson-Civitas.

Schiffman, L. (2010). Consumer Behavior. New Jersey: Pearson.

BERNAL, E. & MOZAS, A. (2008): "Evaluación del uso comercial de la World Wide Web por parte de las cooperativas de segundo grado españolas", *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros*, 219, 181-200.

BERNAL, E., MOZAS, A., FERNÁNDEZ, D. & MEDINA, M. (2017a): "Determining Factors For Economic Efficiency in The Organic Oil Sector", *Sustainability*, 1-9. DOI: 0.3390/su9050784.

BERNAL, E., MOZAS, A., FERNÁNDEZ, D. & MEDINA, M. (2017b): "Explanatory factors for efficiency in the use of social networking site-The case of organic food products", *Psychology and Marketing*, 34, 1119-1126. DOI: 10.1002/mar.21052.

BERNAL, E., MOZAS, A., MEDINA, M. & FERNÁNDEZ, D. (2018): "Evaluation of corporate websites and their influence on the performances of olive oil companies", *Sustainability*, 34, 1274-1285. DOI: 10.3390/su10041274.

BRESNAHAN, T.F., BRYNJOLFSSON, E. & HITT, L.M. (2002): "Information Technology, Workplace Organization and the Demand for Skilled Labor: A Firm-level Evidence", *Quarterly Journal of Economics*, 117 (1), 339-376.

CHIVITE, M.P., ENCISO, V., GARCÍA, B. & TÚA, J. (2014): "Determinantes de la Responsabilidad Social Corporativa: la crisis y el Efecto Contagio", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 81, 127-161.

ESPASANDÍN, F., CASANUEA, C. & GANZA, J. (2004): "Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la economía social andaluza", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 49, 193-215.

EVANS, P.B. & WURSTER, T.S. (1997): "Strategy and the new economics of information", *Harvard Business Review*, 75 (5), 71-82.

FERNÁNDEZ, D., BERNAL, E., MEDINA, M. & MORAL, E. (2016): "El sector cooperativo oleícola y el uso de las TIC: un estudio comparativo respecto a otras formas jurídicas", *REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos*, 120, 53-75.

GARCÍA, E., RIALP, A. & RIALP, J. (2007): "Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y crecimiento de la empresa", *Información Comercial Española, ICE: Revista de Economía*, 838, 125-145.

GHOSH, S. (1998): "Making business sense of the internet", *Harvard Business Review*, 380

126-135.

HAIR, J.F., BUSH, R.P. & ORTINAU, D.J. (2010): *Investigación de mercados en un ambiente de información digital*, México: McGraw Hill.

HERNANDO, I. & NUÑEZ, S. (2004): "The Contribution of ICT to Economic Activity: A Growth Accounting Exercise with Spanish Firm-level Data", *Investigaciones Económicas*, 28 (2), 315-348.

INE (2017): Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico años 2016-2017, Madrid: Instituto Nacional de Estadística.

JORGENSON, D.W. & VU, K. (2007): "Information Technology and the world growth resurgence", *German Economic Review*, 8 (2), 125-145.

JULIÁ, J., GARCÍA, G. & POLO, F. (2004): "La información divulgada a través de internet por las cooperativas", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 49, 167-192.

LÓPEZ, E., ARCAS, N. & ALCÓN, F. (2012): "Los sitios Web de las cooperativas agroalimentarias. Antecedentes y consecuencias de su adopción", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 76, 261-282.

MARCUELLO, C. & SAZ, M. (2008): "Los principios cooperativos facilitadores de la innovación: un modelo teórico", *REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos*, 94, 59-79.

MAS IVARS, M. & QUESADA IBÁÑEZ, J. (2005): *Las nuevas tecnologías y el crecimiento económico en España*, Bilbao: Fundación BBVA.

MEROÑO CERDÁN, Á. & ARCAS LARIO, N. (2006): "Equipamiento y gestión de las tecnologías de la información en las cooperativas agroalimentarias", *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública*,

Social y Cooperativa, 54, 5-31.

MONTEGUT SALLA, Y., CRISTÓBAL FRANSI, E. & GÓMEZ ADILLÓN, M. (2013): “La implementación de las TIC en la gestión de las cooperativas agroalimentarias: el caso de la provincia de LLeida”, *REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos*, 110, 223-253.

MOZAS, A. & BERNAL, E. (2001): “El impacto de las nuevas tecnologías en el cooperativismo agrario- agroalimentario: perspectivas de futuro”, *REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos*, 73, 123-147.

MOZAS, A. & BERNAL, E. (2004): “Integración cooperativa y TIC’s: presente y futuro”, *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 49, 143-166.

MOZAS, A. & BERNAL, E. (2008): “El E-Business en el cooperativismo agrario: El caso del sector oleícola”, *Estudios de Economía Aplicada*, 1, 211-231.

MYRO, R. (2009): “Las TIC y el crecimiento de la economía española”, *Revista de Economía*, 2, 3-13.

NORDHAUS, W. (2002): “Productivity growth and the new economy”, *Brooking Papers on Economic Activity*, 2, 211-265.

ONTIVEROS, E. & VIZCAÍNO, D. (2017): “La digitalización de la economía española”, *Información*

Comercial Española, ICE: Revista de economía, 898, 9-22.

Amed, I., Berg, A., Balchandani, A., Beltrami, M., Andersson, J., Hendrich, S., ... Rölkens, F. (2018). The state of fashion 2019. McKinsey&Company, 107. <https://doi.org/10.1163/156853010X510807>

Stolterman, Erik; Croon Fors, Anna (2004). «Information Technology and the Good Life». *Information systems research: relevant theory and informed practice*. p. 689. ISBN 1-4020-8094-8.

«analfabetisme digital». *L'Enciclopèdia.cat*. Barcelona: Grup Enciclopèdia catalana.

PARRILLA, J.A. (2017): “La importancia de la utilización de las redes sociales en la oleicultura”. En:

J.A. Gómez-Limón y M. Parras Rosa, Economía y comercialización de los aceites de oliva. Factores y perspectivas para el liderazgo español del mercado global, Cajamar Caja Rural, 377-395.

TORRENT, J. (2008): La empresa red. Tecnologías de la información y la comunicación, productividad y competitividad, Barcelona: Ariel.

VAN REENEN, J., DRACA, M. & SADUN, R. (2007): "Productivity and ICTs: A Review of the Evidence. In R. Mansell", *The Oxford Handbook of Information and Communication Technologies*, 100-147, Oxford: Oxford University Press.

ZAMORA, A. & ARRUFÍ, J. (2017): Digital Economic Opportunity in Spain. How digitalization may boost the Spanish Economy, Accenture.

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) (ed.). «Copia archivada». Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2015. Consultado el 30 de noviembre de 2018.

«Digital transformation and disruption: On big data, blockchain, artificial intelligence, and other things, Andreas Kaplan and Michael Haelelin» (en inglés). Consultado el 20 de diciembre de 2019.

«Digital transformation and disruption: On big data, blockchain, artificial intelligence, and other things, Andreas Kaplan and Michael Haelelin» (en inglés). Consultado el 20 de diciembre de 2019.

Baden-Fuller, Charles; Mary S. Morgan (2010). «Business Models as Models». *Long Rang Planning* 43 (2/3): 156-171.

Al-Debei, M. M., El-Haddadeh, R., & Avison, D. (2008). "Defining the business model in the new world of digital business Archivado el 24 de abril de 2017 en la Wayback Machine." In *Proceedings of the Americas Conference on Information Systems (AMCIS)* (Vol. 2008, pp. 1-11).

Al-Debei, M. M., & Avison, D. (2010). Developing a unified framework of the business model concept. *European Journal of Information Systems*, 19(3), 359-376.

Business Model Generation, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, and 470 practitioners from 45 countries, self-published, 2010

ANEXOS

Anexo 1 Comprensión del cliente.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnGr2wWBWgMyd0QsE?e=IWRaRd

Anexo 2 Satisfacción de los clientes.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnHQsQkdasy-RfP01?e=WfAkdX

Anexo 3 Hoja de datos guía Engagement.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnHhiTZLg4x1FMtZz?e=8b97zk

Anexo 4 Hoja de datos guía Time to market.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnHw2CZ58AgxdJna6?e=s59ayU

Anexo 5 Hoja de Datos guía Lead time.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnH1Z85S93xE4873N?e=fBOgNX

Anexo 6 Hoja de Datos guía Tiempo de ciclo.

384

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnH1Z85S93xE4873N?e=bdO64e

Anexo 7 Hoja de Datos guía Número de mercados.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnH9g2WjSJghKgAyt?e=OIm5mx

Anexo 8 Hoja de Datos guía Estructura de costos.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnH4qpg7D19Gf9h0d?e=5UBKHL

Anexo 9 Hoja de datos guía Periodicidad del ingreso.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnQDGvEspwU_dcGsv?e=sgQiOv

Anexo 10 Hoja de datos guía Costo de adquisición de cliente.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnGx2RLHjocKKYNYj?e=8ahHNT

Anexo 11 Hoja de datos guía Cuota de mercado.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnGsYgxj8R0LCm1x9?e=RFpJjY

Anexo 12 Hoja de datos guía Beneficio neto.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnG32IHgKmq5dyVmM?e=3gJodo

Anexo 13 Hoja de datos guía Numero de canales.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnG7m7bL61xkUPiPA?e=ITIJaS

Anexo 14 Encuesta de cultura ágil.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnG-_bstnRy-hDgke?e=QadpsV

Anexo 15 Encuesta, grado de satisfacción de los empleados.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnQFhPFy3zbBEZFeC?e=rELtl3

Anexo 16 Encuesta Compromiso de los empleados.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnHDYjfQI7NeudwWi?e=dpuKZp

Anexo 17 Encuesta Capacidades digitales de los empleados.

385

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnHE1j9DS2fF4bGDx?e=CIIiGV

Anexo 18 Encuesta Capacidad de adaptación.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnHK5H_EFfhpjicqv?e=HgJUIS

Anexo 19 Hoja de datos guía Uso de la tecnología.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnHOKsWc66MRoVvba?e=9dh2ur

Anexo 20 Hoja de datos guía Datos analizables.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnHUAIROYBZhNumpr?e=8Zw8jb

Anexo 21 Encuesta Madurez digital empresarial.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnHZ7PLNkJBjCTKHh?e=DSsqoqN

Anexo 22 Hoja de datos guía Autonomía.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnHOKsWc66MRoVvba?e=q2gtx8

Anexo 23 Competencias digitales directivas.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnQKW7aHvq6PwMVA?e=rWfpFD

Anexo 24 Hoja de datos guía Interconexión de las actividades.

https://1drv.ms/b/s!AuZ_W0yUvwOTnHcv3WIU_0rvf-xL?e=UPjahX

Anexo 25 Análisis integral de la empresa (A.I.E. Empresa A y B)

https://1drv.ms/w/s!AuZ_W0yUvwOTnHtu17GPoQmVnMZ-?e=zoBKOS

Anexo 26 Plan de intervención específico (P.I.E. Empresa A y B)

https://1drv.ms/w/s!AuZ_W0yUvwOTnHmjT2PiOUVMsFni?e=ARRDWP

Anexo 27 Reporte de resultados. (Empresa A y B)

https://1drv.ms/w/s!AuZ_W0yUvwOTnHpGLlt3DYe4SHVC?e=vjaj8e

Anexo 28 Formato adaptación al cambio de los trabajadores

Anexo 29 Formato beneficio de la organización

Anexo 30 Formato canales y mercados

Anexo 31 Formato capacidades digitales de los empleados

Anexo 32 Formato competencias Dir. TDI

Anexo 33 Formato comprensión del cliente TDI

Anexo 34 Formato cultura ágil de la organización

Anexo 35 Formato datos analizables TDI

Anexo 36 Formato engagement

Anexo 37 Formato estructura de costos

Anexo 38 Formato grado de compromiso de los empleados

Anexo 39 Formato grado de satisfacción del cliente

Anexo 40 Formato lead, ciclo, auton.

Anexo 41 Formato madurez digital empresarial

Anexo 42 Formato modelo de negocio actual

Anexo 43 Formato periodicidad de ingresos

Anexo 44 Formato time to market

Anexo 45 Formato adquisición

Anexo 45 Guía para diseñar la estrategia de la empresa

Anexo 47 Guía para diseñar el modelo de estructura y puestos de trabajo

Anexo 48 Guía para diseñar procesos en los que hay interacción con el cliente

Anexo 49 Guía para diseñar un modelo de negocio

Anexo 50 Guía para diseñar un producto

Anexo 51 Guía para diseñar un VSM incorporando tecnologías digitales

Anexo 52 Guía para diseñar una arquitectura digital

Anexo 53 Guía para diseñar una estrategia de cambio organizacional

Anexo 54 Guía para diseñar una estrategia de marketing digital

Anexo 55 Guía para evaluar el grado de compromiso de los trabajadores
Anexo 56 Guía para evaluar la adaptación al cambio de los trabajadores
Anexo 57 Guía para evaluar la cultura organizacional
Anexo 58 Guía para evaluar la estructura de costos
Anexo 59 Guía para evaluar la relación cliente-producto-empresa
Anexo 60 Guía para evaluar las capacidades digitales de la empresa
Anexo 61 Guía para evaluar un VSM
Anexo 62 Guía para redactar proyectos de innovación
Anexo 63 Análisis integral de la empresa TDI